

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

<http://www.revue-riges.org/>

ISSN 2520-4114

Numéro 9 – Juin 2020

GOVERNANCE & SÉCURITÉ HUMAINE EN AFRIQUE

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis

Politologue

**Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)**

Contacts

Tél. : +225 08410594 / +225 76447465

E-mail : revueriges@gmail.com

Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>

Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

Administrateur – Éditeur

COSIT

www.cositafrique.net

E-mail : cosit@cositafrique.net

Adresse postale : 08 BP 313 Abidjan 08

Tél.: +225 22 00 39 96

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan STETTER

Professeur des Universités de science politique
(Universität der Bundeswehr München)
Université Militaire de Munich

Prof. Nadine MACHIKOU

Professeure Agrégée des Facultés, Professeure Titulaire de science politique
Université Yaoundé II

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du droit,
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham GADJI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Téré GOGBE

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Professeur Titulaire de Lettres modernes, UFHB de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien LATH

Maître de Conférences Agrégé de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Issoufou YAHAYA

Maître de Conférences en Histoire et en Science politique
Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Maître de Conférences en Études Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Dominique BANGOURA

Professeure de science politique, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Prof. Djama Ignace ALLABA

Maître de Conférences en Études Germaniques
Université Alassane Ouattara de Bouaké

COMITÉ DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique

Université AO de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Dr. N'guessan Sylvain YAO

Docteur en Philosophie, Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, UFHB de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, UFHB de Cocody

Dr. Rostand Sylvanius BOBO

Docteur en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Dr. Brahim DIABY

Docteur en Etudes Germaniques, UFHB de Cocody

Dr. Stéphane KOFFI-YÉBOUÉ

Docteur en Géographie, Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Dr. Egue Alphonse Charles Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université LG de Daloa

Dr. Frederick Mba Missang

Docteur en science politique, Université Omar Bongo de Libreville

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)** et l'**Université FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY (UFHB) de Cocody**. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé au sein d'un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme étant une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre même l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraîtra au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	7
Landry Ngonu Tsimi <i>L'efficacite de l'État au Cameroun : entre logique de réformes et restructuration du processus de mise en œuvre de l'action publique</i>	8
Marc Luciani Ewodo <i>La contribution de la femme à la gouvernance du mouvement sportif national au Cameroun entre fondements et turbulences</i>	32
Patrice Moundounga Mouity <i>L'idéologie de la géopolitique gouvernementale au Gabon. Éléments de sociologie de la connaissance</i>	62
Steeve Nzegho Dieko <i>Le NEPAD : Cadre régional du développement durable en Afrique</i>	83
François Narcisse Djame <i>Réflexions sur le droit de propriété forestière au Cameroun</i>	106
Siméon Djiembi-Koumba <i>Pour une géographie des inondations et de gestion des risques dans la ville de Port-Gentil</i>	125
Blanchard Makanga <i>L'éthique standard et l'éthique environnementale: Quels impacts épistémologiques pour les sociétés contemporaines ?</i>	143
Frederick Mba Missang <i>Fondement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale au Gabon: Levier d'une sécurité sociale inégalitaire</i>	159
Kalilou Ouattara, Pierre Claver Amangoua Vonan & Doho Dimnin Mariam Tuo <i>Analyse des déterminants de la rémanence du commerce parallèle de médicaments dans le marché de Yopougon-Wassakara (Abidjan-Côte d'Ivoire)</i>	180
Abraham Gbogbou <i>Analyse pragmatique de la rhétorique de guerre contre la covid-19 : Cas de l'allocation du Président français Emmanuel Macron</i>	196

Luc-Armand Atanga & Hermann Minkonda

L'armée face au séparatisme. Contribution des forces de défense et de sécurité camerounaises à la lutte contre les sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.....207

Laré Batouth Penn

Perceptions locales et déterminants de l'insécurité dans la Région des Savanes au Togo.....223

ÉDITORIAL

La problématique de la sécurité humaine s'est, depuis près de deux décennies, imposée aux universitaires et aux experts comme thématique majeure des initiatives de développement. Elle vient, en effet, marquer une évolution paradigmatique dans la gouvernance sécuritaire qui jusque-là se focalisait sur la sécurité dans son acception classique, sur la sécurité physique. En tant que telle, la sécurité humaine s'entend comme une sécurité holistique qui intègre aussi bien la sécurité physique que plusieurs autres aspects de la vie humaine relevant de la sécurité alimentaire ou de la sécurité environnementale. En d'autres termes, la sécurité humaine s'inscrit dans le vaste concept du développement humain qui, lui, implique la satisfaction d'un certain nombre de besoins basiques de l'homme, l'ultime objectif étant celui de la réduction de la précarité et de la vulnérabilité existentielles. C'est justement la pertinence sociétale de cette thématique qui en a guidé le choix pour ce numéro de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)**.

Comme à l'accoutumée, l'appel à contribution a suscité un engouement dont l'indicateur est le nombre de contributions en provenance d'autres pays africains. Globalement, les contributions retenues peuvent se regrouper en quatre rubriques pertinentes au regard de la problématique de la sécurité humaine. Celles-ci sont libellées comme suit : ***gouvernance et cohésion sociale, développement durable et sécurité environnementale, santé publique et sécurité sociale, sécurité physique.***

S'agissant de la rubrique *gouvernance et cohésion sociale*, elle a enregistré les contributions respectives de **Landry Ngono Tsimi**, de **Marc Luciani Ewodo** et de **Patrice Moundounga Mouity**. Les contributions relevant de la rubrique *développement durable et sécurité environnementale* ont respectivement été proposées par **Steeve Nzegho Dieko**, par **François Narcisse Djame**, par **Siméon Djiembi-Koumba** et par **Blanchard Makanga**. Pour leur part, la contribution de **Frederick Mba Missang**, la contribution collective de **Kalilou Ouattara**, **Doho Dimnin Mariam Tuo** et **Pierre Claver Amangoua Vonan** et celle d'**Abraham Gbogbou** relèvent de la rubrique *santé publique et sécurité sociale*. La contribution collective de **Luc-Armand Atanga** et **Hermann Minkonda** et celle de **Laré Batouth Penn** touchent, quant à elles, à la problématique de la *sécurité physique*.

Je saisis cette opportunité pour remercier les différents contributeurs à ce numéro et réitérer ma gratitude à tous les partenaires de la RIGES.

Munich, le 02 juin 2020

Dr. Botiagne Marc Essis

Directeur de la Revue

L'EFFICACITE DE L'ETAT AU CAMEROUN : ENTRE LOGIQUE DE RÉFORMES ET RESTRUCTURATION DU PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE L'ACTION PUBLIQUE

Landry Ngonon Tsimi

ngonotsimi@yahoo.fr

Département de droit public

Faculté des sciences juridiques et politiques

Université de Douala

Résumé

Près de quarante années après la crise financière mondiale des années 80, les pays africains continuent de s'enliser dans d'interminables réformes tendant à rendre plus efficaces et efficients les résultats de l'Administration publique de l'État. Ces réformes prometteuses, généralement imposées par les bailleurs de fonds et inspirées par la philosophie du New Public Management se présentent grosso modo comme des échecs successifs particulièrement au Cameroun. Corollairement, la mise en œuvre de l'action publique se trouve complexifiée par la prescription des procédures et réglementations lourdes. De fait, la question d'un appareil administratif lourd, dispendieux et très centralisé resurgit comme une limite sérieuse aux réformes. En combinant diverses approches de déclinaison de l'action publique de l'État, à travers notamment la décentralisation des compétences étatiques non régaliennes et la déconcentration des activités de l'Administration, ce travail défend l'idée d'une réforme de l'Administration qui favoriserait la construction d'un « État local », potentiellement producteur d'un meilleur service public au citoyen.

Mots-clés : Efficacité, Efficience, Administration, Décentralisation, Déconcentration

Abstract

Forty years after the global financial crisis of the 1980s, African countries continue to sink down in endless reforms aimed at making the performance of public administration more efficient and effectiveness. These promising reforms, generally imposed by donors and inspired by the philosophy of New Public Management present themselves as successive failures, particularly in Cameroon. Consequently, the implementation of public action is complicated by the prescription of cumbersome procedures and regulations. In fact, the issue of an expensive and highly centralized administrative system is re-emerging as a serious limit for reforms. By combining various approaches declining public action by the State, notably through the decentralization of non-sovereign state powers and the "deconcentration" of the Administration's activities, this reflexion is based on the idea of that the

Administration reforms would improve the construction of a "local state" which potentially produces a better public service to citizen.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Administration, Decentralization, Devolution of powers

INTRODUCTION

Engager une réflexion sur l'efficacité ou la performance de l'État peut paraître redondant de nos jours, tant les théoriciens de l'État l'ont toujours considéré comme l'émanation d'un contrat social (Rousseau 2011, Hobbes 2000, Locke 1999) producteur d'un appareil administratif stable (Weber 2003, Taylor 2018, Fayol 1999, Quermonne 1991, Bourgault & Mercier 2003, Bourdieu 2012) et continue, destiné à remplir efficacement des fonctions régaliennes telles que la sécurité des citoyens, la défense du territoire, la justice, l'émission de la monnaie, l'exécution des lois de la cité, etc. Peu importe alors les ressources mobilisées par l'État pour atteindre les résultats escomptés, pourvu qu'il remplisse ses missions avec une efficacité certaine (Abouem à Tchoyi 2019, Lapin 2009 : 60ff), du reste, considérée comme gage de sa légitimité et de sa toute-puissance (Hobbes 2000 : 280ff, Badie & Birnbaum 1979).

Si cette logique a prospéré jusqu'à la fin de la période des « Trente glorieuses » (1946-1974), à l'initiative d'un État-providence pourvoyeur de toutes choses et détenteur d'une organisation administrative souvent même magnifiée et dupliquée par les entreprises privées ainsi que les organisations militaires, elle n'a cependant pas résisté à la succession des crises financières qui secouent le monde depuis le premier choc pétrolier de 1973 (Rosanvallon 2015).

Une situation soutenue par un courant de pensée néolibéral et dominant qui défend opportunément la culture d'un modèle de gestion des organisations calqué sur l'entreprise privée, à savoir la culture de la performance par l'efficience. L'efficience est entendue comme la prise en compte du rapport positif qui se dégage entre l'importance des moyens engagés et les résultats escomptés, par opposition à la culture de l'efficacité dont la fixation est limitée à la seule capacité des résultats atteints, à l'exclusion de toute autre analyse des ressources affectées (Galdemar & Simon 2012 : 8ff) ; (Aghion et al. 2014 : 272). De fait, au déclin de l'État keynésien (interventionniste et re-distributeur) correspond un nouvel État régulateur dont l'instrument principal est de fabriquer et/ou de s'assurer du respect des règles et des normes qui traduisent la bonne gouvernance dans le schéma processuel de la mise en œuvre de l'action publique de l'État. Dès lors, la mise en œuvre de l'action publique se trouve prise dans l'étau de la centralisation de la décision par les instances stratégiques soucieuses d'assurer elles-mêmes la police de la réglementation, au détriment des instances opérationnelles pourtant les mieux à même d'exécuter l'action au plus proche et en participation avec le citoyen, destinataire final du bien ou service public délivré.

Alors que tout le débat semble s'enliser autour de la capacité de l'État moderne à surseoir à sa traditionnelle logique d'efficacité (Eloi 2014) ; (Aghion & Rouler 2011), celle-là même qui justifie son action et légitime son existence, pour revêtir de nouveaux habits d'État performant par l'efficacité, que la prise en compte des réformes des politiques publiques engagées depuis plusieurs années dans de nombreux pays commande le dépassement de la seule question en débat. En effet, la logique de l'efficacité, présentée elle aussi comme l'une des grandes solutions à l'amélioration de la condition humaine, ne semble pas avoir davantage produit tous les effets escomptés. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre acte des échecs constatés dans les systèmes administratifs de nombreux pays africains soumis aux « réformes » et des maux qui les caractérisent (Cameron 2010 : 637ff, Guambe 2016 : 481, Mbengue 2014, Boutaleb 2010).

En d'autres termes, le mythe caractéristique d'un État dispendieux et immuable, adossé à une administration publique lourde, peut-il évoluer dans un contexte indéniable de raréfaction des ressources disponibles, tout en continuant de satisfaire, tant à ses missions régaliennes qu'à celles de plus en plus sociales ? Une réponse positive s'impose au risque de délégitimer l'action de l'État et de proclamer non plus « sa crise » comme l'a fait Pierre Rosanvallon, mais plutôt sa « mort ».

À s'en tenir à la production de l'Administration publique camerounaise des cinq dernières années (2015-2019), la question de l'opportunité de l'amélioration de ses performances ne se pose plus. Elle s'impose de manière catégorique dans la quasi-totalité des secteurs d'activité susceptibles de constituer un échiquier pertinent de notation de la gouvernance de l'action publique de l'État. Tous ou presque tous les indicateurs de réussite des grands projets publics conduits par l'État sont au rouge ; les infrastructures routières, hôtelières, hospitalières, énergétiques et d'habitat sont, soit en hibernation, soit simplement à l'abandon¹. L'indice de développement stagne au plus bas niveau, tandis que les classements du « *doing business* » et de la corruption continuent de plafonner sans arrêt². Des observations unanimement relevées, il se dégage globalement le constat d'une Administration publique fortement inefficace et déficiente, et finalement obsolète par rapport à l'évolution de son temps, et ce, nonobstant les élans de modernisation dont elle a été bénéficiaire au fil du temps. La récurrence d'une telle posture suggère moins un phénomène conjoncturel qu'une véritable crise structurelle de l'appareil administratif de l'État, incapable de produire des résultats

¹On peut exploiter à ce sujet la décision du Ministre des marchés publics N°00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CA1 du 08 mai 2019 portant résiliation de 320 marchés publics sur l'ensemble du territoire.

²L'édition 2019 du classement *Doing Business* établi par la Banque mondiale situe le Cameroun à la 166^{ème} place. Il perd 3 places (voir, *Investir au Cameroun*, Décembre 2019). Quant à l'Indice de perception de la Corruption (ICP) publié par l'Ong *Transparency international* le 22 février 2019, le Cameroun quitte de la 145^{ème} à la 153^{ème} place, soit une chute de 08 places.

efficaces et conformes aux indicateurs et délais qu'il s'est prescrit dans maints domaines.

Selon le dictionnaire Robert, le mot « Administration » (Robert 1980) vient du terme latin *administratio*, de *administrare*, qui signifie « servir ». Aussi, l'Administration peut-elle revêtir deux sens. Du point de vue de sa fonction (définition fonctionnelle), elle désigne l'ensemble des activités dont le but est de répondre aux besoins d'intérêt général de la population (ordre public, bonne marche des services publics...). Sous l'angle de son organisation (définition organique), elle couvre l'ensemble des personnes morales (État, collectivités territoriales, établissements publics...) et physiques (fonctionnaires, contractuels...) qui accomplissent ces activités tels qu'elles sont définies à un moment donné par le pouvoir politique.

Quant à l'expression « publique », dérivée elle aussi du latin *publicus*, elle signifie support ; « ce qui est accessible à tous ; dont l'usage n'est pas réservé à un particulier » ou encore « ce qui concerne le peuple pris dans son ensemble ; qui appartient à la collectivité sociale ou politique » (Robert 1980_b : 537). Partant de ces deux éléments, et reprenant à notre compte la formule utilisée par Carole Simard et Luc Bernier (1995 : 15) l'administration publique peut être entendue comme « un réseau d'organismes chargés d'accomplir les différentes missions de l'État destinées à satisfaire un besoin d'intérêt général ».

Réformer, c'est s'ajuster, s'adapter à son environnement, dans le but de parvenir à son amélioration (M'bafo 2013 : 3). S'il fallait résumer en un mot l'idée que nous voudrions exprimer au sujet de l'Administration publique camerounaise, ce serait celui de « Paradoxe ». Comment comprendre en effet, que cette Administration publique ait bénéficié depuis sa création de tant de réformes, visant à chaque fois l'atteinte de résultats efficaces et efficients, générateurs de croissance et de bien-être des citoyens, mais qu'à chaque fois, elle ait produit des résultats inefficaces et inefficients. Le paradoxe (en grec *paradoxos*) désigne *ce qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. Avant tout de nature logique* (Vidal-Rosset 2004 : 9ff) le paradoxe repose sur des prémisses vraies et conduit, par un raisonnement valide, à des conclusions contradictoires.

Loin de nous l'idée de dresser ici un bilan du fonctionnement de l'Administration publique camerounaise sur la période de référence, nous voudrions simplement montrer que l'État du Cameroun souffre d'un appareil administratif obsolète qui produit inéluctablement des résultats déficients, malgré les réformes engagées en sa faveur. Il en est ainsi du Programme d'Ajustement Structurel (PAS : 1986-1994) ; de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DRSP : 1994-2009) ; du Programme National de Gouvernance (PNG 1 et 2 : 2000-2010) ; de la Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE : 2010-2020). Toutes ces réformes engagées jusqu'ici, dans le sens de la modernisation de la vision stratégique de conception et de mise en œuvre de l'action publique, ne produisent manifestement pas les

effets escomptés³. La question principale ici est de savoir s'il existe des facteurs contingents qui permettraient à l'administration camerounaise de répondre à ses missions efficacement et de façon efficiente ? En d'autres termes, peut-on, sur la base d'un échantillon de projets structurants mis en œuvre sous la bannière des réformes, identifier les facteurs déterminants de l'insuccès des réformes de l'État ?

Cette question ne manque d'intérêt. Au-delà des maux généralement dénoncés à propos de l'administration publique (corruption, conditions humaines de travail), associés aux règles et normes générées par un État de plus en plus régulateur, l'on constate que les principales récriminations portent sur la forte centralisation de l'action publique au niveau du centre de décision, ce qui crée une confusion entre le niveau stratégique de la mise en œuvre de l'action et le niveau opérationnel de production des résultats. Pourtant, la plupart des documents des réformes déclinent l'action publique en programmes constitués de plusieurs rubriques (sous-programmes, d'actions et de tâches exécutives) à l'intérieur desquels sont clairement identifiés les acteurs intervenants. Tout comme, spécifiquement, il existe au Cameroun les bases d'une philosophie gouvernante de l'action publique (*Pour le libéralisme communautaire*)⁴ ainsi qu'une écriture constitutionnelle qui fait de la décentralisation « l'axe fondamental de promotion de la démocratie, du développement et de la gouvernance au niveau local », ensemble de contingences qui devraient favoriser la production des résultats efficaces et efficients par l'appareil administratif de l'État.

Ainsi donc, l'inefficacité de l'État observé sous le prisme des réformes successives s'expliquerait par la difficile acceptation et appropriation desdites réformes par les acteurs impliqués dans le processus de leur mise en œuvre de l'action publique. Une telle situation suggère alors l'hypothèse d'une refondation de sa structure centrale, en tant qu'unité de proue susceptible de redynamiser l'ensemble du système opérationnel qui constitue ses éléments d'action. En clair, en empruntant le langage devenu courant dans les milieux des analystes, il s'agit de « changer le logiciel de l'unité centrale de l'appareil administratif » pour exprimer la solution principale de réorganisation de sa structure centrale (Ondoa 2010, Ngonon Tsimi 2013).

Sur la base des réformes jusqu'ici entreprises, combinées aux mauvais résultats enregistrés sur les chantiers, tantôt prioritaires, tantôt relevant des programmes planifiés par les réformes, l'inefficacité et la déficience de l'action publique camerounaise sont imputables davantage aux acteurs de la sphère décisionnelle

³ Pour chacune des réformes, les résultats attendus sont présentés dans les développements.

⁴ Ce livre, publié en 1987 aux éditions Pierre-Marcel Favre en Lausanne et réédité en 2018, traduit la vision politique de M. Paul BIYA, président de la République du Cameroun. En ce sens, la philosophie qui le sous-tend aurait dû être considérée comme la proposition phare du contrat social qui lie l'auteur à ses concitoyens. Toute la question est de savoir si l'adhésion des camerounais à cette vision politique a véritablement existé ?

qui s'accaparent très souvent l'ensemble du processus de mise en œuvre de l'action publique de l'État. C'est pourquoi, l'analyse des réformes prometteuses, mais paradoxalement productrices des résultats inefficaces et inefficients (I) conduit, en guise de solution prospective, à la nécessaire restructuration du logiciel de l'appareil administratif de mise en œuvre de l'action publique de l'État (II).

I. DES RÉFORMES PROMETTEUSES, MAIS PARADOXALEMENT INEFFICACES ET DÉFICIENTES

Les réformes des Administrations publiques se succèdent à l'issue d'un cycle généralement peu satisfaisant. Dans de nombreux cas, les réformes postérieures ne se ressemblent pas, mais elles présentent toutes la caractéristique commune d'être des réformes prometteuses d'amélioration de la qualité du service public rendu au citoyen, à moindre coût. Au Cameroun cependant, le constat dressé est celui d'une multitude de réformes, paradoxalement productrices de résultats inefficaces et inefficients.

Au moment de son indépendance en 1960, l'État du Cameroun hérite d'une Administration coloniale fortement hiérarchisée, autoritaire et bicéphale du fait de la fédération⁵. La véritable Administration publique camerounaise s'est construite progressivement jusqu'au référendum du 20 mai 1972 qui a unifié les deux États fédérés, générant de ce fait même une Administration publique unifiée et teintée d'une forte coloration locale. La première fonction publique qui en est issue est l'œuvre du décret n° 74/138 du 11 février 1974 portant Statut général de la Fonction publique.

Tout au long de la décennie suivante, l'État aura été le moteur du développement économique et social du pays, régulant, réglementant et ordonnant tous les domaines des sphères publiques et sociales. En effet, à l'instar d'une machine aux fonctionnalités duplicatives, le système administratif camerounais, conçu depuis l'époque coloniale pour gérer de manière très paternaliste et autoritaire les besoins des populations, n'a pu se départir de son modèle d'organisation coloniale de type pyramidal, où la conception et la mise en œuvre de toute action publique était l'émanation et l'incarnation du sommet de la pyramide. Toutefois, le nouvel État unitaire avait ouvert une décennie glorieuse, matérialisée par la création des grandes entreprises publiques, des recrutements massifs dans la fonction publique, un programme de développement planifié et en plein élan de prospérité lorsque survient la crise économique et financière des années 1985. Comme de nombreux pays africains, le Cameroun va rentrer dans une série de réformes dont le but primordial est de rationaliser la dépense budgétaire tout en restant efficace.

⁵ Jusqu'à cette date, le Cameroun est un État fédéral constitué de deux entités fédérées, à savoir le Cameroun occidental d'expression anglaise et le Cameroun oriental d'expression française.

La dynamique des réformes stratégiques

Il est possible – sans que cela ait une valeur irréductible – de distinguer trois grandes réformes d'ordre stratégique correspondant à ces moments mutationnels : le PAS : (1986-1994) ; le DSRP: (1994-2009) ; le PNG 1 et 2 (2000-2010); le DSCE (2010-2020).

Les programmes d'ajustements structurels (PAS : 1985- 2000)

Sur la pression des institutions de Bretton Woods, l'État du Cameroun est contraint de signer des accords d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale qui vont considérablement modifier la consistance des éléments structurants de l'action publique de l'État, sous le nom de « Programmes d'Ajustement Structurel », en abrégé PAS. Ces programmes prônent la réduction drastique des dépenses de l'État par des licenciements massifs, la baisse des salaires, le désengagement total de l'État des secteurs marchands et productifs. En somme, un ensemble de mesures draconiennes qui place l'initiative privée au centre de tout développement humain.

Sensés restaurer la croissance économique et améliorer les conditions de vies des populations, les PAS ont singulièrement bouleversé l'Administration publique camerounaise et aggravé le fossé entre des couches sociales déjà considérablement appauvries et vulnérables (Coussy 2004 : 29-40)⁶, d'où l'urgente apparition des « Dimensions Sociales de l'Ajustement » (DAS) dont les effets n'ont malheureusement été d'aucun apport substantiel.

Dans le prolongement du premier PAS, deux nouveaux programmes d'ajustement structurel conclus avec le FMI se sont soldés, comme les précédents par un constat d'échec. En particulier, l'équilibre des finances publiques et de la dette extérieure n'ayant pu être atteint, c'est grâce au rééchelonnement de la dette, au titre de Facilité d'Ajustement Structurel Renforcée (FASR : 1997-2000) que le Cameroun obtiendra, enfin, son éligibilité à l'initiative d'allègement de la dette des Pays Pauvres Très Endettés (PPTTE) en octobre 2000.

Le Programme National de Gouvernance (2000-2010) et le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (2003-2008)

Face à une pauvreté plus que rampante, le Programme National de Gouvernance (PNG) est élaboré avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le

⁶Lire également le document de synthèse publié par le réseau des ONG, SAPRIN, intitulé « The Policy Roots of Economic and Crisis and Poverty ». Il y est mentionné qu'aucun des objectifs poursuivis par les PAS n'a été atteint. Au contraire, il en ressort que ces politiques ont largement contribué à fragiliser les groupes sociaux les plus vulnérables, à accroître les distances sociales et la pauvreté et à aggraver certains problèmes d'ordre macro-économique ; disponible en ligne sous le lien www.cetri.be/l'echec-des-politiques-d'ajustement-structurel-de-la-banque-mondiale.

Développement (PNUD) et approuvé le 29 juin 2000 par le Président de République. Son principal objectif est de réaffirmer la prééminence de l'État dans le processus de développement, tout en tenant compte des nouveaux acteurs que sont la société civile et le secteur privé. Dans cette optique, le PNG s'était fixé cinq axes d'actions prioritaires :

- la mise en place d'une administration véritablement au service des usagers ;
- la consolidation de l'État de droit, à travers notamment la mise en place d'un environnement juridique et judiciaire garantissant la sécurité des personnes, des biens et des investissements ;
- la promotion d'une culture de responsabilité dans la gestion économique, financière et sociale et l'obligation de rendre compte ;
- le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques en luttant contre la corruption ;
- la mise en place des structures de la décentralisation pour une participation effective et efficiente des populations à la gestion des affaires publiques.

Le PNG s'est déployé en deux phases presque similaires (PNG1 : 2000-2005) et (PNG2 : 2006-2010). Quelle que soit sa phase considérée, le PNG s'est attelé davantage à inscrire l'Administration camerounaise à l'école du Nouveau Management Public (NMP) dont les principes de « bonne gouvernance » avaient été définis par les traditionnels bailleurs de fonds des États emprunteurs. Il n'était dès lors pas surprenant que les résultats escomptés aient été mitigés (Oyono 2004) au regard des difficultés de transférabilité des principes perçus comme peu légitimes, (Meyer & Rowan 1977) dans un contexte de pauvreté ambiante.

Concomitamment, sous l'instigation du FMI et de la Banque mondiale, le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DRSP) est rédigé et adopté en avril 2003. L'application de ce document pendant trois ans devait permettre à l'État du Cameroun, outre de bénéficier de l'initiative « Pays Pauvre et Très Endetté »⁷ (PPTTE), d'essayer de relever le niveau de pauvreté généralisé dans le pays en actionnant principalement sur l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation). Sur ce point, il n'y a pas meilleure illustration pour exprimer l'échec du DRSP que le propos du Premier ministre d'alors, Philémon Yang, dans sa préface introductive d'un nouveau document de stratégie, en l'occurrence le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) : « *La mise en œuvre du DRSP a permis au Gouvernement de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique et de soutenir des taux de croissance positifs jusqu'en 2008. Toutefois, le profil général de croissance est resté en retrait du niveau espéré pour résorber substantiellement la pauvreté* ».

⁷Le Cameroun atteint effectivement le point d'achèvement de l'initiative PPTTE le 27 avril 2006, ce qui devait lui permettre de bénéficier des mesures d'allègement de la dette dont la plus connue est le « contrat-désendettement- développement », en abrégé C2D.

Le Document de Stratégie pour la Croissance et l'emploi (DSCE) et de la Gestion axée sur les résultats (GAR) (2012 à nos jours)

Le (DSCE) adopté en 2009 n'a plus besoin d'être défini, la seule évocation de son titre étant suffisamment explicite. L'on peut simplement rajouter que cette boussole stratégique de l'action publique ambitionnait de porter le Cameroun au stade de pays émergent à l'horizon 2035, sa première phase d'application s'étendant sur la période allant de 2010 à 2020. Les objectifs assignés dans l'ensemble à cette stratégie visaient à :

- porter la croissance à environ 5,5% en moyenne annuelle sur la période 2010-2020
- ramener le sous-emploi de 76% à moins de 50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers d'emplois formels par an dans les dix prochaines années ;
- réduire le taux de pauvreté monétaire de 40% en 2007 à 30% en 2020 ;
- réaliser à l'horizon 2020 l'ensemble des objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

En 2012, l'Assemblée Nationale du Cameroun adopte une loi portant nouveau régime financier de l'État. Cette loi introduit pour la première fois la notion de budget-programme au sein des pratiques administratives. L'idée sous-tendue est de lire l'action publique de l'État à travers un ensemble de programmes spécifiques dont le financement par les ressources budgétaires serait lié aux résultats concrets assortis des indicateurs de performance.

Pour les besoins d'appropriation et de mise à niveau par rapport à la nouvelle culture de « résultat » et à la philosophie de « budgétisation par programme », le nouveau régime financier de l'État n'entrera en vigueur que cinq (05) ans après la promulgation de la loi. Entre-temps, à l'instar du modèle bureaucratique de Max Weber, les Services du Premier ministre inondaient l'ensemble de l'Administration publique de formations accélérées sur le nouvel outil. Tout semblait aller pour le mieux lorsque soudainement, près d'un an après sa mise en œuvre, le Chef de l'État se saisit en 2013 de l'opportunité de son traditionnel message adressé à la nation en fin d'année, pour dénoncer une anomalie. L'extrait ci-dessous est assez édifiant :

Il semble en effet que nos efforts, aussi louables soient-ils, ne suffiront pas, à leur rythme actuel, pour que le Cameroun devienne un pays émergent en 2035. Avec le DSCE nous avons le tableau de bord. Mais d'où vient-il donc que l'action de l'État, dans certains secteurs de notre économie, paraisse parfois manquer de cohérence et de lisibilité ? Pourquoi, dans bien des cas, les délais de prise de décision constituent-ils encore des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des projets ? Comment expliquer qu'aucune région de notre territoire ne puisse afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50 % ? Quelle est l'utilité de certaines commissions de suivi de projets qui ne débouchent sur aucune décision ?

L'élan de rattrapage entrepris au plus haut niveau de l'État sur fond d'endettements colossaux pour engager des programmes et projets d'urgence assortis de délais triennaux n'a pas dévié la descente aux enfers. De l'aveu du gouvernement, le DSCE a montré son inefficacité. « *Le DSCE arrive à son terme le 31 décembre 2019. Dès le 1er janvier 2020, nous devons disposer d'un nouvel instrument*

de planification. Le nouveau document devra servir de boussole dans l'élaboration des politiques publiques de 2020 à 2027 », s'exprimait ainsi le ministre de l'économie lors d'un séminaire consacré à ce sujet en janvier 2019 à Yaoundé.

La dynamique des résultats inefficaces et déficients

À travers des exemples pris dans quelques secteurs importants, nous montrerons que l'appareil administratif de l'État est étreint par un ensemble de pesanteurs qui plombent les résultats de l'action publique camerounaise au point de générer des résultats inefficaces et inefficients. Ce travail se fera sur la base d'un certain nombre de projets pris par secteurs d'activité. Parmi ces projets, certains relèvent de ce que nous regrouperons sous le titre générique de « projets du secteur prioritaire », au regard de leur importance dans le climat conjoncturel ambiant, tandis que les autres s'inscrivent dans le cadre du plan d'urgence triennal (Planut) supposé redorer le blason des mauvais résultats prévus par anticipation sur la programmation du DSCE.

Dans le secteur dit prioritaire

Les projets du secteur dit prioritaire sont des projets dont les domaines d'activités ne sont pas nécessairement connexes ou ne présentent pas forcément des liens fonctionnels et directs entre eux, mais dont les enjeux relèvent d'un défi impératif d'ordre conjoncturel. Vu sous cet angle, les infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) raflent la palme d'or suffisante à présenter au menu.

Il n'est plus un secret pour personne que le sport et notamment le football, par ses prestations glorieuses, a fait connaître le Cameroun au monde entier au même titre que les pays à fort rayonnement international (Bell 2011). Avec plus de sept (07) participations en coupe du Monde de football de 1982 à 2019, cinq (05) fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations et plusieurs fois finaliste sur la même période, le pays de Roger Milla n'a toujours pas pu accueillir l'Afrique du football près de 50 ans après sa CAN organisée en 1972, faute d'infrastructures (Tagne 2011). C'est dire combien l'annonce de l'organisation d'une CAN au Cameroun suffisait à elle seule pour opérer des « miracles » dans l'univers de l'appareil administratif de l'État.

Sur un tout autre plan, mais qui cadre bien avec l'idée d'échec cuisant que nous voudrions exprimer, le report des élections nationales en 2004 au Cameroun, pour cause de défaillance dans l'organisation matérielle, avait entraîné immédiatement la prise de sanctions sévères à l'endroit de l'équipe de pilotage. Il était dès lors impensable que pareille situation pouvait encore être l'apanage de l'Administration publique camerounaise. C'est pourtant ce qui arriva, s'agissant de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 confiée au Cameroun

quatre ans auparavant⁸, et dont un "glissement" de date consécutif à l'absence d'atteinte des résultats, notamment d'infrastructures sportives (Stades de football), avait fini par priver le Cameroun de l'organisation de cet évènement international aux dates initialement prévues.

Les faits, d'apparence anecdotique, sont pourtant d'une cruelle réalité qui ne peut laisser tout observateur indifférent. Au plan stratégique, tout commence en octobre 2014, lorsqu'est créé un comité d'organisation placé sous la supervision du Premier ministre, Chef du Gouvernement et qui, subrogeant l'État dans ses droits, est chargé de mettre en place un programme d'infrastructures et de recherche des moyens pour les réaliser. Ledit comité est relayé par des comités locaux d'organisation placés sous la supervision du ministre des Sports, lequel crée à son tour des commissions techniques et de nombreuses autres structures d'accompagnement⁹. Au plan opérationnel, deux unités relevant toutes du niveau stratégique, l'une de la présidence de la République, l'autre des Services du Premier ministre, vont s'affronter sur le terrain de la réalisation du même objet.

La préfiguration de la marque d'échec déjà perceptible sur la structuration du schéma managérial d'ensemble du projet n'a pas tardé à se matérialiser. Tout a été décrié : les lourdeurs administratives dans les procédures de passation des marchés, les conflits d'intérêts entre le niveau conceptuel et le niveau opérationnel, la non-maitrise des sous-détails des coûts des matériaux, les retards d'exécution des travaux, et enfin la non-livraison à temps des infrastructures attendues. Au total, plus de 1500 milliards FCFA engouffrés (soit le 1/3 du budget national) dans des stades non livrés à temps et en moyenne plus coûteux que des infrastructures similaires en Afrique.

Le Plan d'urgence triennal (Planut)

Les mauvais résultats¹⁰ enregistrés après quatre années de mise en œuvre du DSCE vont pousser l'État à adopter un Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et de l'emploi, dans l'espoir que ces mesures nouvelles allaient permettre de rattraper les gaps issus du DSCE, avant l'évaluation de la fin de la première phase en 2019.

Le Planut, adopté en 2014 adressait dès sa première année la réalisation d'un ensemble de 248 projets dans des secteurs qualifiés de « prioritaires » relevant de

⁸La CAN 2019 est attribuée au Cameroun le 20 août 2014 par le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) réuni en session au Caire en Égypte.

⁹ Pas moins de 200 personnes ont été mobilisées au sein des commissions techniques et autres structures d'accompagnement pour asseoir ledit projet, au plan stratégique.

¹⁰ Les performances de croissance économique sont restées en deçà de la moyenne annuelle de 7% du « scénario vision » du DSCE, le taux d'investissement de l'économie étant largement en dessous des 25% de la moyenne observée dans les pays émergents.

neuf départements ministériels¹¹. Prioritaires, car il avait été signalé l'impératif d'opérer une nette distinction entre le Planut et la Stratégie pour la Croissance et l'Emploi qui demeurait cependant la « charte » de développement. En outre, la même alerte postulait que le Planut n'interférerait pas avec les feuilles de route des départements ministériels qui devaient continuer d'être appliquées avec toute la diligence et la rigueur nécessaires, de même qu'elles devaient être mesurées à l'impact de leur amélioration de la croissance économique et de celle des conditions de vie des Camerounais¹². En résumé, un ensemble de précautions fut pris pour laisser le champ libre et exclusif au volet « accélération ».

À ce jour, plus de trois ans après, c'est un tourbillon d'invisibilité des projets qui contraint tout observateur de la scène nationale à marquer la moindre satisfaction sur l'ensemble des projets d'envergure supposés impacter les conditions de vie des Camerounais ainsi que l'économie réelle. S'il est périlleux de trouver la trace d'un bilan du suivi du Plan d'Urgence Triennal, il est en revanche loisible de constater le non-respect des délais lorsque l'infrastructure attendue existe effectivement. Faut-il sur ce point faciliter la tâche à tout citoyen intéressé par ce bref rappel ? D'un montant de 925 milliards FCFA, dont plus des 3/4 empruntés au taux bancaire sur 3 ans, pour un total de 497 projets lancés en 2015. La première phase devait couvrir 248 projets dans les secteurs prioritaires¹³.

Dans l'ensemble, les délais de ces différents projets n'ont pas été tenus¹⁴, certains frisant même l'abandon. Il n'est dès lors pas surprenant que parvenu à la fin de la première phase du DSCE, il s'impose la nécessité de réécrire une nouvelle vision stratégique d'application de l'action publique conforme à la culture du résultat. Mais au-delà de la formulation continue des documents de planification et de programmation, il se dégage de manière constante des récriminations à l'endroit des instances de prises de décisions dont le rôle ne se différencie guère de celui des instances de mise en œuvre opérationnelle, figeant ainsi la quasi-totalité des tâches du processus de mise en œuvre dans une hyper centralisation de l'action publique. Dans ces conditions, il y a lieu de s'interroger le processus de mise en œuvre de l'action publique de l'État.

¹¹ Étaient concernés : le MINEPAT, le MINTP, le MINADER, le MINSANTE, le MINEE, le MINEPIA, le MINH DU, le SED et la DGSN.

¹² Communication spéciale du Chef de l'État en Conseil des ministres, le 09 décembre 2014.

¹³ On peut citer sans exhaustivité : la construction et l'équipement des hôpitaux de référence ; construction des routes ; construction de 800 logements sociaux dans les chefs-lieux de 08 régions ; la construction de lignes de transport d'électricité, des adductions d'eau dans 30 villes ; création d'agropoles, l'aménagement de 120.000 hectares de périmètre hydro-agricole, etc.

¹⁴ Des grands projets énergétiques lancés en 2010/2011, seul « Lom Pangar » a été achevé en qualité et dans les délais.

II. REPENSER PROFONDÉMENT LE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Quelle que soit l'époque et le pays considéré, la réforme de l'État est une donnée constante et permanente. La recherche d'une Administration plus efficace et moins coûteuse est un credo pour tous les États confrontés de plus en plus à la mondialisation et à raréfaction des ressources. Il s'agit alors de « dépenser mieux », en optimisant l'utilisation des crédits pour atteindre les objectifs fixés par programme, tout en répondant aux attentes des citoyens, des usagers et des contribuables. Une telle réussite ne peut se faire sans l'engagement et la sensibilisation permanents des fonctionnaires-décisionnaires et de tous les acteurs de la mise en œuvre à la culture du résultat, d'où l'accroissement de leur respective responsabilisation.

Dans cette optique, outre l'influence de la pensée holistique sur l'action, c'est à la manière d'être de l'État unitaire décentralisé et actuellement décliné dans la Constitution du 18 janvier 1996 que nous focaliserons notre attention pour essayer de bâtir un schéma fonctionnel susceptible de contenir en amont tout type d'outil propice à l'atteinte de résultats efficaces. Ce schéma passe par la nécessaire réorganisation de l'Administration centrale pour tenir compte de son nouveau contexte ; toute chose qui permettrait de construire un « État local » susceptible de permettre la bonne mise en œuvre de l'action publique de l'État au niveau des territoires.

De l'influence de la pensée holistique sur l'action

À quoi servirait un appareil administratif composé de meilleurs hommes et de femmes chargés de l'animer, s'il ne repose sur un fondement doctrinal cohérent et logique qui, concerté et partagé par tous les acteurs, précède l'action ? En d'autres termes, le déploiement de l'action publique camerounaise est-il adossé sur une doctrine dominante du pouvoir politique régnant ou tire-t-il sa force d'un mode de pensée méconnu de la société et qu'il s'agira alors de préciser ? L'hypothèse est que les réformes engagées ne sont que des outils mis à la disposition d'une pensée politique dominante de l'organisation de l'État, laquelle (pensée politique) prédomine et préfigure l'action publique quelle que soit la théorie considérée.

L'action publique ou l'action de l'État ne saurait être différenciée de la pensée politique des gouvernants dont elle découle. Ainsi, dans les systèmes d'organisation où le fonctionnement de l'appareil étatique est calqué sur le mode pyramidal, comme c'est le cas dans un système politique de type présidentieliste, on observe une très forte tendance à ramener toute initiative et son exécution à la personnalité du Président de la République. Cette personnification du pouvoir politique en la personne du Chef de l'État et par extension aux membres de son administration centrale est la manière dont s'exerce l'action publique de l'État

dans la société. Dans un tel schéma, le centre de décision est à l'image de l'État providence, c'est-à-dire cet État pourvoyeur de toute chose à l'endroit de ses citoyens. Si partant du général au particulier, l'on peut ainsi expliquer pourquoi l'État central éprouve le plus grand mal à se départir de la mise en œuvre de l'action, il reste que la distance entre le centre d'impulsion et celui de l'opérationnalisation est parfois tellement semé d'embûches que la logique la plus simple commanderait de les séparer. L'accomplissement d'une telle initiative peut alors consister à dé-personnifier le pouvoir politique, en l'institutionnalisant comme c'est souvent le cas, soit à travers l'outil constitutionnel, soit encore à travers un outil doctrinal qui constituerait le socle d'inspiration de la mise en œuvre de toute action publique. Dans tous les cas, au Cameroun, ni l'avènement de la doctrine contenue dans *Pour le libéralisme communautaire*, ni la philosophie des dispositions constitutionnelles du 18 janvier 1996 et notamment la vision stratégique de l'État selon laquelle « la décentralisation constitue l'axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local »¹⁵ ne semblent pas avoir suffisamment façonné la conscience collective dans le sens d'asseoir une méthodologie d'ensemble galvanisante d'idée de responsabilisation des autres niveaux de la chaîne de l'action.

Que l'on se comprenne bien. Il ne s'agit point de promouvoir une sorte de politisation de l'administration publique¹⁶ (Aprile 1999) tant de nombreuses études ont montré qu'elle était génératrice des maux qui plombent l'efficacité de l'action publique (Raef 2013 : 17ff) ; (Ze 2007). Il s'agit simplement de relever l'importance d'un fondement politique doctrinal comme socle de la mise en œuvre de l'action publique. Le pouvoir politique, disait Bernard Chantebout (2009 : 6), est « le pouvoir d'organiser la société en fonction des fins qu'on lui assigne ». Le politologue Georges Burdeau (1980 : 3) n'en pense pas moins lorsqu'il renchérit que c'est « une force d'impulsion qui déclenche et contrôle les mouvements en vue desquels est agencé l'organisme social ». Ainsi donc, placer ou replacer la pensée politique au dénominateur commun de toute action publique dans le contexte camerounais est aujourd'hui un véritable mythe : celui d'une action publique auréolée de fortes valeurs morales et débarrassée de la croissance dramatique des malversations répertoriées dans la gestion des biens publics. Le mythe ici ne sera pris ni au sens de la pensée contemporaine d'affection et de rêve ni au sens d'une fabulation. Il sera entendu dans son acception sorélienne du terme, comme une charge symbolique représentant une idée forte capable de mobiliser des acteurs autour d'un idéal de valeurs à réaliser. Comme l'a si bien souligné Gilles Darcy (1984 : 13), « le mythe sert à créer un lien entre une valeur

¹⁵Anciennement article 2, alinéa 2 de la loi n° 2004/017 d'orientation de la décentralisation, cette disposition est reprise in extenso à l'article 5, alinéa 2 de la loi N° 2019/024 du 24 décembre portant code général des collectivités territoriales décentralisées.

¹⁶Sylvie Aprile, « Michel Offerlé [dir.], La profession politique, XIXe-XXe siècles, Paris, Belin, 1999, 360 p. », Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], 19 | 1999, mis en ligne le 26 août 2008, consulté le 12 décembre 2019. URL : <http://journals.openedition.org/rh19/162>.

idéalisée et un comportement réel ou souhaité. Il structure le réel comme le langage structure la pensée ».

La réorganisation de l'Administration centrale

Les réformes entreprises au sein des Administrations centrales épousent généralement les contours de la forme de l'État auquel on appartient, même si dans l'ensemble l'ambition est de recentrer l'administration centrale dans ses missions régaliennes.

Recentrer l'Administration centrale dans ses missions essentielles

L'État tentaculaire, pyramidal et interventionniste ne peut plus tout faire et ne pourra plus faire seul. Plus que jamais, son champ d'intervention et le mode de fonctionnement de ses structures doivent être recentrés vers les missions essentielles et indispensables à la cohésion sociale et à l'unité de la nation. En clair, il s'agit de distinguer ce qui doit impérativement rester dans le portefeuille de l'État de ce qui doit être déconcentré et décentralisé. Et lorsque, la décentralisation est acquise comme c'est le cas au Cameroun, il s'agit de l'accompagner par une forte déconcentration des administrations. Du point de vue de ces enjeux, la décentralisation et la déconcentration deviennent indissolublement liées. Les services déconcentrés de l'État se retrouvent ainsi à être tout à la fois les garants, les animateurs, et les régulateurs de la décentralisation au plus près de l'action et des politiques locales. Il s'agit en effet de réussir la décentralisation par une déconcentration pertinente. On le voit, loin de s'opposer les deux notions doivent se compléter. La déconcentration est ici un axe majeur de politique publique contribuant à doter les territoires des capacités, des moyens d'expertise et de la coordination nécessaire à la réussite de la décentralisation. La problématique est tellement répandue qu'elle offre une gamme d'expériences réussies et susceptibles de constituer un socle d'inspiration.

En effet, Les motivations qui soutiennent la déconcentration des Administrations d'État sont très différentes selon qu'il s'agit des systèmes fédéraux ou à forte autonomie régionale, ou qu'il s'agit d'États unitaires et centralistes. Dans les premiers, les politiques de déconcentration prennent leur source dans le souhait des Régions (Italie), des provinces (Canada), ou des États fédérés (États-Unis, Brésil) de revoir à leur avantage les compétences que l'État central s'est arrogé au fil de l'histoire au détriment des territoires. Il s'agit, en quelque sorte, d'un rappel à la charte constitutive initiale pour limiter au strict nécessaire les compétences et les moyens dévolus au centre. La déconcentration y apparaît alors comme la nécessité de contractualiser, donc, de contrôler les compétences des administrations centrales. La démarche est généralement ascendante ; elle trouve son origine dans la revendication des provinces ou des Régions à limiter les interventions de l'État central au gré de coalitions de circonstance et d'intérêts communs. Le fédéralisme est coutumier de ces mouvements d'entropie et de ces

crises de l'organisation administrative, toujours promptes à contester la légitimité d'intervention d'un État central créé, à l'origine, après les territoires et par la volonté des territoires (voir notamment Canada, États-Unis d'Amérique, Brésil)¹⁷.

Dans les pays unitaires et centralistes, les motifs qui soutiennent les politiques de déconcentration reposent plus généralement sur le fait que l'État, devenu trop lourd, n'est plus en situation de répartir son action dans les territoires de manière efficace et efficiente. Il ne s'agit pas, en tant que tel, de « dépouiller » l'État au bénéfice d'autres échelons, mais de rapprocher la mise en œuvre de l'action publique de ses destinataires naturels dans les territoires (Régions, Départements, Villes, ...). La démarche y prend généralement une voie descendante où l'administration centrale décide d'irriguer les territoires des compétences et des moyens nécessaires à son action. Il s'agit alors moins de faire appel, comme dans les systèmes fédéraux, aux principes de la charte constitutionnelle initiale que de rechercher les voies d'une action plus efficace et plus proche de l'usager.

Quels que soient les modèles institutionnels de déconcentration, l'organisation des pouvoirs publics, dans les sociétés contemporaines, conditionne l'efficacité et l'efficience de l'action publique. La rationalisation des différents niveaux d'intervention et de compétences est un facteur-clé de bonne gouvernance. En ce sens, quelques expériences étrangères pourraient constituer un échiquier d'inspiration. Ainsi en Italie, l'allègement des charges d'opérateur de l'État s'était opéré par l'initiative privée (D'Orta 1990) ; (Terracino 2003) ; en Grande-Bretagne, l'introduction des agences d'exécution dans les services locaux de la Couronne demeure actuelle grâce à leurs résultats efficaces (Lamarzelle 2014) ; en France, la déconcentration d'environ six cents procédures administratives avait été approuvée lors des réformes dites de « Révision générale des politiques publiques » (RGPP) (Marceau et Verpeaux 2018).

La construction de l'État local

Le fonctionnement actuel de l'Administration de l'État du Cameroun n'est régi par aucun texte relatif à la déconcentration. On note cependant l'introduction au sein des départements ministériels de certaines mesures de déconcentration, notamment dans les domaines de la gestion financière et surtout de la gestion des personnels. Le contexte est donc celui d'un État unitaire dans lequel l'appareil administratif est encore très centralisé, et dont les premiers pas vers la construction d'un *État local* suggèrent que chaque niveau de service commence par s'adapter à ses principales missions, avant d'embrayer sur le dispositif de coordination de l'action publique au niveau local, avec une emphase sur la valorisation du rôle du gouverneur de région.

¹⁷ Une conférence internationale, organisée le 6 octobre 1999 à Mont-Tremblant par René Lévêque, a permis, sur ce point précis de la crise de la déconcentration dans les systèmes fédéraux, d'apporter un certain nombre de constats convergents en ce sens.

Adapter les services centraux et les services déconcentrés à leurs missions

Dans un contexte marqué par la décentralisation et le processus général de réforme de l'État, la déconcentration vise à rapprocher l'Administration du citoyen en appelant à une nouvelle répartition des compétences et à de nouvelles relations entre administrations centrales et administrations déconcentrées. En l'état actuel des choses, les administrations centrales semblent pourtant se complaire dans l'exécution des tâches d'ordinaires dévolues, selon le principe de subsidiarité, aux services déconcentrés (attribution des marchés, commandes et achats de matériel...). Ainsi, la déconcentration des compétences et des crédits au Cameroun a pour corollaire une nouvelle définition des tâches des administrations centrales et, partant, de leurs relations avec les réseaux de services déconcentrés. Il s'agit de borner l'État central à un rôle de régulation par opposition au rôle d'opérateur confié aux services déconcentrés.

En effet, le rôle premier des administrations centrales consiste essentiellement à prévoir, analyser, concevoir, et évaluer. Ces fonctions de régulation doivent être clairement distinguées du rôle d'opérateur qui consiste à gérer, à appliquer des réglementations ou à servir des prestations. Le rôle d'opérateur n'a aucune vocation à être centralisé. Par conséquent, tout autant que de transférer les tâches de gestion aux services déconcentrés, il importe d'améliorer les capacités de conception et de décision des administrations centrales ainsi que de développer les fonctions d'étude, de prospective et d'évaluation des résultats des politiques publiques. A cette fin, les relations entre l'État central et ses services déconcentrés doivent être profondément renouvelées.

Aux administrations centrales seraient confiées toutes les missions à caractère national ou stratégique, ainsi que celles dont l'exécution ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les services centraux se limiteraient ainsi aux fonctions de conception, d'orientation, d'impulsion, d'animation, de régulation, de suivi (monitoring), de contrôle, d'évaluation et de prospective. Quant aux services déconcentrés, ils exerceraient les autres missions, notamment celles à caractère opérationnel. Dans cet esprit, la Région serait un échelon de coordination, d'animation, de pilotage opérationnel, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques ou projets de l'État et ceux de la Région, ainsi que le cadre de programmation du développement, d'assistance aux collectivités territoriales décentralisées, et de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'État, les collectivités territoriales et tous autres acteurs (Ngono Tsimi 2019 : 211).

Sous réserve des compétences des responsables régionaux, le Département serait l'échelon de pilotage opérationnel, de mise en œuvre, d'animation, de suivi et d'évaluation des politiques et projets de l'État, des communes ou de leurs établissements publics, et des acteurs non étatiques nationaux ou étrangers installés dans cette circonscription. L'arrondissement serait un échelon de coordination locale, d'animation et de promotion des actions de développement

à la base, ainsi que le cadre idoine pour la dynamisation des villages ou quartiers et la mobilisation des populations.

Dans tous les cas, l'ensemble des services concernés par les transferts de compétences et de ressources devrait faire l'objet d'une forte déconcentration administrative du centre vers la périphérie¹⁸. Si cette déconcentration était acquise, elle devrait inéluctablement se traduire par un resserrement des structures administratives centrales, dont le rôle se limiterait désormais aux fonctions de conception, d'animation, d'évaluation et de contrôle. Penser cependant qu'une telle démarche se déroulerait sans résistance de la part des administrations visées serait un leurre. Aussi, conviendrait-il de faire observer l'application systématique du principe de la déconcentration par une instance acquise à sa cause. De ce point de vue, le Comité Interministériel des Services Locaux¹⁹ aurait pu pourvoir à l'analyse de la manière dont la déconcentration administrative de l'État peut rapprocher l'administration du citoyen et permettre une gestion efficace de l'action publique nationale au niveau local.

C'est dire qu'il est important, au Cameroun, de responsabiliser une instance de réflexion pour élaborer et assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de réforme visant à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des services déconcentrés de l'État. De manière plus générale, afin d'éviter que la multiplication de comités, commissions, conseils, groupes de travail... et autres organismes (de nature souvent) contre productifs²⁰ n'interviennent, il serait souhaitable que pour la « modernisation du cadre général de la déconcentration et de la décentralisation » (cf. PNG 2, projet n°5), ainsi que la mise en œuvre concomitante des deux processus, le Secrétariat Permanent à la Réforme Administrative (SPRA), le Programme National de Gouvernance et d'autres organismes à caractère transversal ou vertical œuvrant dans les mêmes matières, réorientent leurs missions davantage vers le pilotage et le suivi stratégique de réformes institutionnelles en liaison avec la déconcentration administrative et la décentralisation.

¹⁸C'est du reste ce qui se profile à l'horizon, conformément à l'article 497 du nouveau code général des collectivités territoriales décentralisées (CGCTD) adopté par le Parlement (Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019). Selon cet article, l'ensemble des personnels déconcentrés et leurs services sont transférées aux collectivités territoriales dès la mise en place des régions. Au demeurant, aucun texte autonome ne règle encore ni la déconcentration administrative en général, ni la nécessaire déconcentration de diverses procédures administratives en particulier.

¹⁹A titre de rappel, la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation crée des organes de suivi de la décentralisation, repris dans le nouveau CGCTD, à savoir le Conseil National de la Décentralisation (article 87), chargé « du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation » et à côté de cet organe le « Comité Interministériel des Services Locaux » (article 88), dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un décret du président de la République (article 89). Le décret susvisé (antérieur au nouveau code) n'a pas opté pour une vision élargissant le champ d'action de ce Comité aux aspects liés à la déconcentration.

²⁰ Le Programme National de Gouvernance (PNG 2) l'a pertinemment relevé, même si aucune évaluation sérieuse de l'efficacité de chacune de ces structures n'a été entreprise jusqu'à présent.

Renforcer le dispositif de coordination interministérielle au niveau local

La nécessaire cohérence de l'action de l'État au niveau local impose de dynamiser le rôle des Gouverneurs et de Préfets, pour assurer une meilleure transversalité des politiques menées localement et favoriser la mutualisation de la gestion des moyens mis en œuvre par les divers services de l'État. Plusieurs conditions (AGORA 2006) seraient réunies pour assurer l'effectivité de cette mission de coordination, comme l'association systématique des Gouverneurs et des Préfets à l'élaboration et à la déclinaison des programmes publics au plan local, l'accroissement des moyens humains et financiers destinés au local et l'exercice effectif de leurs pouvoirs de coordination, de gestion et d'animation à l'égard des services déconcentrés.

Associer systématiquement les Gouverneurs et les Préfets à l'élaboration et à la déclinaison des programmes publics au plan local

Il conviendrait d'associer étroitement les autorités administratives à l'élaboration et à la déclinaison des programmes publics au plan local afin d'assurer la cohérence des tranches locales des politiques publiques. La participation systématique des gouverneurs aux réunions où les programmes publics sont consolidés au niveau national permettrait de renforcer la cohérence de l'action de l'État au plan local et le cas échéant conduirait les ministères à adapter les politiques publiques à la diversité des territoires.

L'approche territoriale du développement commande de considérer que c'est au niveau du territoire local que les projets de programmes doivent être élaborés, le Gouverneur et le Préfet veillant ainsi à la cohérence des projets et programmes publics sur leurs territoires. A l'époque du « Plan » déjà, tous les projets qui devaient être soumis au Plan partaient des communes, et étaient harmonisés au niveau du Département et de la Province. Ainsi, le gouverneur participait aux commissions nationales de planification, où les projets de l'ensemble des provinces étaient analysés et programmés. Ces commissions n'existant plus aujourd'hui, ce travail devrait se faire au niveau des conférences budgétaires, car ce sont ces dernières qui ont plus ou moins remplacé les commissions nationales de planification. C'est d'ailleurs la participation du Gouverneur à ce niveau de concertation qui justifiait qu'il soit l'un des destinataires statutaires de la circulaire du Président de la République donnant des directives sur la préparation du budget de l'État, au même titre que le Premier ministre et les Ministres.

Le rôle du gouverneur doit nécessairement être renforcé dans la négociation, la préparation et les arbitrages budgétaires, afin d'accroître sa légitimité tant auprès des délégués régionaux que des directions ministérielles, et d'étendre ses pouvoirs dans la recherche de solutions transversales dans la mise en œuvre des politiques publiques et l'optimisation des coûts de gestion des fonctions support. Dans cette perspective, les attributions des gouverneurs dans le suivi et le contrôle de l'exécution des programmes devraient donc s'accompagner du pouvoir de

prendre des mesures correctives en cours d'exercice budgétaire, afin d'ajuster les priorités dans la limite de l'enveloppe budgétaire. L'absence de marges de manœuvre actuelle ne permet pas la réactivité nécessaire que la réalité du terrain impose souvent et que souhaitent les populations.

Accroître des moyens humains et financiers destinés aux délégations régionales et départementales

L'autre grand principe qui commande la modernisation de l'Administration civile camerounaise, en vue de son adaptation au nouveau contexte de décentralisation territoriale, est celui de la déconcentration de la gestion des personnels et des moyens financiers. En effet, comme pour les compétences décentralisées, le transfert des compétences déconcentrées implique concomitamment le transfert au niveau local des ressources humaines et financières nécessaires à l'exercice de leurs missions.

S'agissant de la gestion des personnels, le « Système intégré de gestion des personnels et de la solde » (SIGIPES) est le programme phare actuellement en cours d'expérimentation dans certains ministères pilotes²¹. Ce système, supposé centraliser dans chaque ministère les informations relatives à la carrière, la solde et la discipline de tous les personnels rattachés, devrait s'étendre à moyen terme au niveau régional à mesure que la mise en œuvre de la décentralisation sera effective. Le moins que l'on puisse dire est qu'on est très loin du compte. En effet, pour utile et pertinente qu'elle soit, ce programme tarde à se généraliser dans tous les départements ministériels et souffre surtout des pesanteurs inhérentes à l'appareil administratif de l'État. En réalité, dans les ministères où ce programme existe, il n'est déployé que pour quelques aspects secondaires de la gestion globale des ressources humaines (édition des bulletins de paie, notification des actes personnels, etc.), tandis que la réalité du suivi et le traitement de la carrière et la solde des fonctionnaires de l'État demeurent l'apanage d'un autre programme informatique appelé « Antilope » et logé aux ministères de la Fonction publique et des Finances.

Pour une vision synoptique de l'évolution des ressources humaines qui intégrerait dans chaque département ministériel les besoins qualitatifs et quantitatifs des personnels, les questions de formation et d'attrait des fonctionnaires aux emplois locaux déconcentrés ou décentralisés tels qu'évoqués plus haut, il conviendrait de déconcentrer tous les programmes de gestion des personnels au niveau régional,

²¹En réalité, la gestion des personnels (carrière et solde) est encore très centralisée au niveau de deux ministères (Fonction publique et Finances), ces derniers ne laissant que quelques aspects de la gestion aux autres départements ministériels. Ce qui présage des difficultés qu'il y aurait à transférer à court terme l'ensemble d'un système de gestion unifié au niveau local, notamment régional.

à charge pour le gouverneur d'en faire bon usage. Tel est le sens de l'article 6 du décret n° 2008/377 du 12 novembre 2008 précité²².

S'agissant de la déconcentration de la gestion financière, elle concerne aussi bien les crédits de fonctionnement que ceux d'investissement. Mais au regard de la rareté des informations produites par les ministères et surtout le ministère des Finances, on ne peut que se limiter à quelques observations, pour relever notamment qu'elle souffre d'une « miniaturisation » des dotations déléguées. Les raisons probables de cette situation sont à rechercher dans la nomenclature classique du budget qui ne distingue pas les crédits déconcentrés des autres formes de crédits ; en outre, lorsqu'il existe une nécessité de déconcentration financière, cette dernière est compromise par une multiplicité de « petites » délégations de crédits provenant d'administrations diverses. D'une manière générale, l'absence de lisibilité et d'homogénéité des modes d'exécution de crédits délégués nuit à l'appréciation et à l'évaluation des politiques publiques locales. Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, il serait souhaitable, que l'État prescrive une directive relative à la préparation du projet de loi de finances et rappelant le principe de la déconcentration des crédits globalisés et individualisés par chapitres ou par articles spécifiques. L'intérêt d'adopter une Charte de la déconcentration s'impose à tout point de vue pour rendre concrète les réformes nécessaires.

CONCLUSION

A l'instar de nombreux pays africains, l'Administration camerounaise souffre d'un déficit criard de résultats performants que 40 années d'application des réformes et des politiques publiques prometteuses n'ont pas suffi à juguler. Les nouvelles techniques de planification, programmation et exécution des activités en liaison avec des indicateurs précis de réussite espéraient avoir apporté un souffle méthodologique rédempteur dans la délivrance du bon service public. Mais c'était sans compter sur les irrédentismes d'une culture jacobine de centralisation administrative fortement ancrée dans l'Administration publique, à l'image de celle qui caractérise les systèmes administratifs des États unitaires. Aujourd'hui, il s'impose la nécessité de transformer profondément le modèle classique de l'Administration d'État très centralisé. Ce modèle, devenu obsolète par rapport aux évolutions économiques, sociales et technologiques en cours dans le monde n'est plus en mesure d'assurer l'efficacité de l'action publique, laquelle est désormais un critère déterminant de l'attractivité d'un pays, comme de la qualité de vie de ses habitants. Ce modèle s'est alourdi au gré des réformes, en raison de la multiplication d'organismes, de procédures et de réglementations tendant à corriger la batterie de maux généralement recensés comme contre productifs

²²Selon cet article, « le Gouverneur est chargé de la gestion des fonctionnaires et agents de l'État en poste dans les services déconcentrés de l'État dans la Région, à l'exception de ceux relevant de la justice, des forces armées et de la Sûreté Nationale ».

dans les administrations publiques africaines (corruption, centralisation des pouvoirs, etc.). De ce point de vue, le glissement des certaines missions, notamment non régaliennes, de l'État central vers le local favoriserait la construction d'un *État local*, apte à accueillir des transferts de compétences et ressources provenant de la sphère centrale de décision, ainsi qu'une forte déconcentration administrative des procédures nécessaires à l'exécution de l'action publique au niveau non central. En somme le nouvel appareil administratif de l'État serait une machine moins centralisée, plus souple, plus innovante et potentiellement productrice de meilleurs résultats.

Bibliographie

Abouem à Tchoyi David et M'Bafou Stéphane (Dir) : Améliorer l'efficacité de l'État au Cameroun. Propositions pour l'action, L'Harmattan, Paris, 2019.

Aghion Philippe et Rouler Alexandra : Repenser l'État. Pour une social-démocratie de l'innovation, Seuil, Paris, 2011.

Aghion Phillippe, Cette Gilbert, Cohen Elie, Changer de modèle, Ed. Odile Baron, Paris, 2014.

Agora consulting : Étude portant sur la modernisation de l'Administration territoriale, Rapport final, Agora, Yaoundé, août 2006.

Aprile Sylvie : Michel Offerlé [dir], La profession politique, XIXe-XXe siècles, Paris, 1999, Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], 19 | 1999, mis en ligne le 26 août 2008, consulté le 12 décembre 2019. URL : <http://journals.openedition.org/rh19/162>.

Badie Bernard et Birnbaum Pierre : Sociologie de l'État, Fayard, Paris, 1979.

Banque mondiale : Les politiques d'ajustement structurel, www.cetri.be/l'echec, (consulté le 12 janvier 2020).

Bell Joseph Antoine : Vu de ma cage. Mon long voyage de footballeur, Les Éditions du Schabel, Yaoundé, 2011, p. 193.

Bourdieu Pierre : Sur l'État : Cours au collège de France, 1989-1992, coll. Cours et travaux, Ed. Raisons d'agir, Paris, 2012.

Bourgault Jacques et Jean Mercier : l'Administration publique : de l'école classique au nouveau management public, Politique et management public, 2003, pp. 155-156.

Boutaleb K. 2010. Problématique du développement et réforme de l'État en Afrique. Analyse du cas de l'Algérie, en ligne [www. Codesria.org](http://www.codesria.org)-img-pdf-3-kouider (consulté le 12 janvier 2020).

Burdeau Georges : Traité de science politique : présentation de l'univers politique, LGDJ, T. 1, vol. 2, Paris, 1980, p.3.

Cameron R : L'Administration publique en Afrique. Introduction, RISA, Vol. 76, pp. 637-643.

Chantebout Bernard : Droit constitutionnel, Dalloz-Sirey, Paris, 2009, p. 6.

Coussy Jean : États africains, programmes d'ajustement et consensus de Washington, L'Économie politique, n° 32, 2004/4, pp. 29-40.

D'Orta Carlo : Italie : la modernisation de la fonction publique, Revue Française d'Administration Publique, 1990, pp. 34-35.

Darcy Gilles : Avant-propos, in Jacques Moreau et Gilles Darcy (dir) : La libre Administration des collectivités locales. Réflexion sur la décentralisation, Economica, Presse universitaire d'Aix- Marseille, 1984, p.13.

Eloi Laurent : Le bel avenir de l'État-providence, Les Liens qui Libèrent, Paris, 2014.

Fayol Henri : Administration industrielle et Générale, Dunod, Paris 1999.

Galdemar Virginie, Léopold Gilles, Marie-Odile Simon, Performance, Efficacité, Efficience : les critères d'évaluation des politiques sociales sont-ils pertinents ?, Cahier de Recherche N° 209, Credoc, décembre 2012, pp. 8-12.

Guambe E : Reformier l'Administration pour renégocier la centralité de l'État. Une analyse des municipalités de Seira et Quissica (Mozambique), Thèse Sc. Po, Bordeaux, 2016, 481p, en ligne, tel.archives-ouvertes.fr/tel-01479949/document (consulté le 12 janvier 2020).

Hobbes Thomas : Léviathan ou matière, forme et puissance de l'État chrétien et civil, Gallimard, Paris 2000.

Jerad Raef : Les répercussions managériales de la politisation de l'Administration en Tunisie, in La contre-révolution, Vèmes Conférences de l'Association Tunisienne d'Études Politiques, Imp. MAN, Tunis, 2013, pp.17-200.

Lamarzelle Denys : Le management public en Europe, Europa, décembre 2014, pp. 43-45.

Lapin Jim : Performance et fonction publique de l'État : les récentes réformes, RFAP, 2009/3, pp.601-614.

Locke John : Traité du gouvernement civil (traduction Mazel), Flammarion, Paris 1999.

Marceau Anne et Verpeaux Michel : Chronique législative et réglementaire, Annuaire des Collectivités locales, T.18, Litec, 1998, pp.193-206.

Mbengue Mouhamadou Moustapha 2014 : Les obstacles à la réforme de l'État en Afrique www.lafriqueidesidees.org/reforme-de-letet-en-afrique-ostacles-et-perspectives (consulté le 12 janvier 2020).

Meyer John et Rowan Brian: Les organisations comme reflets des mythes rationnels (1977), cité par Sandra Charreire Petit et Huault Isabelle (dir), les Grands Auteurs en Management, EMS Éditions, Paris, 2017.

Ngono Tsimi Landry : La décentralisation régionale dans l'ordre des États unitaires : entre soumission et autonomie, Paris, Les Éditions Sydney Laurent, Paris, 2019.

Ngono Tsimi Landry : Les mutations de l'organisation administrative déconcentrée au Cameroun, in Abouem à Tchoyi et M'bafou Stéphane (dir) : 50 ans de réformes au Cameroun, L'Harmattan, Paris, 1994.

Ondoa Magloire (dir): L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan, Cameroun, 2010.

Pierre Rosanvallon, La crise de l'État-providence, Éditions du Seuil, Paris, 1981.

Quermonne Jean Louis : L'appareil administratif de l'État, Seuil, Paris, 1991.

Rousseau Jean-Jacques : Du contrat social, Flammarion, Paris, 2011.

Simard Carolle et Bernier Luc : L'Administration publique, Les Éditions du Boréal, Montréal, 1995, p. 15.

Tagne Jean Bruno : Programmés pour échouer, Yaoundé, Les Éditions du Schabel, Yaoundé, 2011, p. 201.

Taylor Frederick Winslow : Principes d'organisation scientifique des usines, Ed. Hachette Bnf, Paris 2018.

Terracciano Genarro : Le bilan des réformes de modernisation des administrations publiques en Italie, document Europa, 2003.

Vidal-Rosset Joseph : Qu'est-ce qu'un paradoxe ?, Paris, Vrin, 2004.

Weber max : Le savant et le politique, trad. de l'all. par Catherine Colliot-Thélène, La Découverte, Paris, 2003.

Ze Martin : La politisation des fonctionnaires au Cameroun, L'Harmattan, Paris, 2007.

LA CONTRIBUTION DE LA FEMME À LA GOUVERNANCE DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL AU CAMEROUN ENTRE FONDEMENTS ET TUBURLENCES

Marc Luciani Ewodo

lucianiewodo@gmail.com

Département de science politique

Université de Yaoundé II

Résumé

Au-delà des iniquités et des combats, toute société politique est adossée sur les acquis de la cohésion nationale. Malgré toutes ces forces centrifuges vectrices d'éclatement, une identité politique souterraine crédibilise nos institutions grâce à la constitution qui rend possible l'habilité de nos politiques multisectorielles. Il en résulte une gouvernance, trop souvent ignorée qui s'étend sur le champ sportif. Analyser la contribution de la femme à la gouvernance du mouvement sportif camerounais, constitue la marque particulière et l'étiquette que celle-ci affiche, à travers des discours et des actions à l'intention d'un public-cible. Car la gouvernance sportive telle qu'envisagée au Cameroun correspond à un package de politiques prenant en considération des préoccupations institutionnelles et organisationnelles de construction et de reproduction des logiques autant que des préoccupations transactionnelles relatives aux pratiques qui modèlent les contours et les configurations d'un tel concept.

Mots-clés : Femme, gouvernance, mouvement sportif national, fondements, turbulences.

Abstract

Beyond the inequities and struggles, any political society is based on the achievements of national cohesion. In spite of all these centrifugal forces that are a vector of fragmentation, an underground political identity lends credibility to our institutions thanks to the constitution, which makes possible the empowerment of our multi-sectorial policies. The result is governance, too often ignored, that extends to the field of sport. Analyzing the contribution of women in the governance of the Cameroonian sport movement is the particular mark and label that women display through speeches and actions aimed at a target audience. For sports governance as envisaged in Cameroon corresponds to a package of policies taking into consideration institutional and organizational concerns of construction and reproduction of logics as well as transactional concerns relating to the practices that shape the contours and configurations of such a concept.

Keywords: Women, governance, national sport movement, foundations, turbulence

INTRODUCTION

Dans quelle mesure l'implication de la femme dans la gouvernance du mouvement sportif peut-elle rendre possible le développement mieux l'émergence du Cameroun dans sa diversité? Si l'on considère les pratiques politiques volontaristes de promotion de la femme que peut adopter le gouvernement, deux constats s'offrent à priori : son intégration progressive à l'ordre socio-politique économique et sportif dans la gestion des affaires de l'Etat d'une part et la revendication accrue de plus de parité d'autre part. Si ces deux logiques peuvent apparaître paradoxales, elles font pourtant toutes deux parties d'un continuum de stratégies politiques à des fins d'« amélioration » de la gouvernance favorable à l'émergence en ce sens qu'elles sont juxtaposées. La politique en appelle alors à la puissance sociale. Cela suppose qu'elle s'écarte d'une conception purement réglementaire et administrative de sa fonction, pour désigner la structure et la relation qui assurent la perdurance de l'Etat (Beauchard 2001 : 16). Cette *politéia* qui correspond à la gouvernance enracine la politique et assure la maintenance du lien entre tous. Elle fait appel au droit et se réfère à la nature démocratique du régime politique. Sa réinvention moderne se présente comme un ordre qui fait lien d'une part et comme un mode de gouvernement avec le partage du pouvoir d'autre part. Exercice de pratique politique par excellence, la gouvernance apparaît progressivement comme un volet incontournable des opérations d'administration et de gestion de l'Etat dans toutes ses entités. Sa question ainsi que sa réforme comptent aujourd'hui parmi les préoccupations récurrentes des institutions internationales, de la classe politique, du monde de la recherche et des observations de la gestion publique moderne (Pereira Rosa, 2008: 31). Elle est également centrale dans le champ de la communication sociale, faisant l'objet d'interrogations de la part des citoyens et de la société civile.

N'étant pas un phénomène complètement nouveau, la gouvernance se réfère aux patterns qui émergent de la combinaison et de la réconciliation de toutes les actions stratégiques des divers acteurs et groupes (Paquet 2001: 9). C'est un concept qui émerge entre le XIIe et le XIIIe siècle, avant d'être remis à l'honneur dans les années 90 par des économistes, des politologues anglo-saxons et des institutions internationales (ONU, Banque mondiale et FMI), pour désigner "l'art ou la manière de gouverner (Lacroix & St-Arnaud 2005 : 1f). A cet effet, la notion de gouvernance porte intrinsèquement une double dimension descriptive et prescriptive. Du point de vue descriptif, Guy Hermet la définit comme l'ensemble des procédures institutionnelles des rapports de pouvoir et des modes de gestion publics ou privés formels aussi bien qu'informels qui régissent notamment l'action politique réelle (Hermet 1998 : 114).

Au niveau prescriptif, le PNUD définit la gouvernance comme " les mécanismes, les processus et les institutions qui déterminent comment s'exercent le pouvoir, comment sont prises les décisions sur les questions d'intérêts publics et comment les citoyens expriment leurs intérêts, exercent leurs droits, remplissent leurs

obligations et arbitrent leurs différences » (Bureau pour le développement des politiques du Programme des Nations Unies pour le Développement 2008 : 38of). La Banque mondiale, la conçoit comme l'ensemble des traditions et institutions par lesquelles le pouvoir exerce dans un pays avec pour objectif le bien de tous (Lacroix & St-Arnaud 2005 : 1ff) Pour elle (gouvernance), la décision, au lieu d'être la propriété et le pouvoir de quelqu'un (individu ou groupe), doit résulter d'une négociation permanente entre les acteurs sociaux, constitués en partenaires d'un vaste jeu, le terrain de jeu pouvant être une entreprise, un Etat, une organisation ou un problème à résoudre (Moreau Defarges 2008 : 7).

Dans le cadre purement sportif, elle est abordée dans le cadre de cette communication comme la mise en place des réseaux performants d'agences sportives nationales, d'organisations sportives non gouvernementales et des procédures qui opèrent conjointement et indépendamment en vertu de législations, de politiques et des règles privées spécifiques pour promouvoir des activités sportives, éthiques, démocratiques, efficaces et transparentes (Chaker 2004). Cette définition de la gouvernance étant spécifique au sport, elle identifie les principales entités, les sources de régulation et les activités spécifiques au monde du sport. L'ambition d'une contribution de la femme à la gouvernance du mouvement sportif national suppose à ce titre l'orchestration d'une répartition claire et légitime des compétences entre les institutions camerounaises et les organisations sportives connexes, une systématisation de la relation entre ces différents acteurs, chacun connaissant et acceptant le rôle de l'autre. Par conséquent, c'est une dynamique qui suscite à la fois la coordination efficace d'un organisme ou d'une communauté quand la connaissance, les ressources et le pouvoir sont distribués et la grille transdisciplinaire qui sert à analyser ces problèmes de coordination. De ce fait, les rapports entre femmes et gouvernance du mouvement sportif national sont multiples et leur analyse appellerait des développements qui dépassent le cadre de colloque. Aussi avons-nous fait le pari d'accorder une importance au football, l'une des disciplines dudit mouvement en soulignant le rôle que joue, que peut et doit jouer la femme pour relever le défi lancé par la gouvernance étant donné que l'accès progressif de cette dernière à un tel espace depuis le début du XXe siècle correspond à "la conquête d'une citadelle" (Lachheb 2010 : 2-3) réservée aux hommes. Le sport se trouve ainsi imbriqué dans les stratégies déployées pour le changement social et devient un argument de négociation fortement impliqué dans les interactions entre les sexes. Il se focalise sur l'analyse des rapports sociaux de sexe et invite à panser les inégalités qui les caractérisent afin d'inciter les changements sociaux. Une telle orientation constitue en effet un impératif pour le phénomène sportif africain, au sens où elle s'interroge sur la visibilité de la femme, les conditions de possibilité de leur accès à la pratique sportive et aux postes de responsabilité. Elle affirme par ailleurs, la nécessaire ouverture du sport à la parité entre les hommes et les femmes, problématique largement associée au développement et négociée dans les différents secteurs des sociétés contemporaines.

Etudier la contribution de la femme à la gouvernance du système sportif camerounais, c'est considérer la répartition des droits et obligations qui le soutient ; c'est rechercher comment on assure la bonne coordination des activités parallèles, en déterminant les causes de son dysfonctionnement afin de suggérer les réformes nécessaires aux organismes en difficulté. Dans la perspective d'une sociologie du politique et non d'un point de vue socialiste libéral ou révolutionnaire, il importe d'explorer les formes élémentaires de la gouvernance notamment dans la dialectique de l'intégration et de la discrimination (I) et nous nous proposerons d'exposer un plaidoyer pour meilleure participation de la femme à l'émergence du Cameroun (II).

I. L'IMPLICATION DE LA FEMME DANS LA GOUVERNANCE DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL DANS LA DIALECTIQUE DE L'INTEGRATION ET DE LA DISCRIMINATION

Selon l'Etat camerounais, la gouvernance se construit autour d'une démocratie participative ouverte à tous, une démocratie qui permette aux citoyens d'être directement impliqués dans la prise de décisions en collaboration avec ce dernier, autour d'un programme de justice sociale qui défende l'égalité hommes-femmes, l'intégration sociale qui soit garant du respect des droits de l'homme et des libertés (Constitution de la République du Cameroun loi n°96/06 du 18 janvier 1996). L'intégration désigne les processus par lesquels les individus participent à la société globale et professionnelle, l'apprentissage des normes de consommation matérielle, l'adoption des comportements familiaux et culturels, les échanges avec les autres, la participation aux institutions communes (Schnapper 2001 : 69). Son usage ici ne porte pas seulement sur les formes de la participation de populations particulières à la société nationale, mais aussi sur l'évolution de la société nationale tout entière. Cette perception des choses conduit un grand nombre d'acteurs de secteurs divers y compris les femmes à se rapprocher des organisations sportives de l'Etat. Cette partie vise à présenter les évolutions conceptuelles et contextuelles contribuant à expliquer les enjeux d'une quête plus équilibrée des instances de gouvernance d'entreprises sportives en termes de genre. Elle est organisée en deux articulations. La première est relative à l'introduction de la participation des femmes aux instances de gouvernance des milieux sportifs et la seconde fait état des discriminations qui apportent des éléments d'explication à la sous-représentation des femmes dans les instances de responsabilité des structures sportives

Les repères politiques et règlementaires de promotion de la participation de la femme à la gouvernance du mouvement sportif national

Le sport s'inscrit dans les dynamiques sociales et politiques de son cadre spatio-temporel indépendamment des logiques culturelles, économiques ou géopolitiques. Le temps aujourd'hui est celui de la mondialisation de l'information, qui favorise un accès facile et instantané à la connaissance qui touche tous les domaines de l'activité humaine. Les compétitions, les résultats, la représentativité

du genre et les exploits sportifs n'échappent plus à cette règle (Verbruggen 2012 : 315).

C'est une chance pour le sport qui y trouve une visibilité accrue, notamment un ancrage plus fort dans les pratiques sociales et la construction des références identitaires. Participer à la construction de l'émergence des Etats africains y compris le Cameroun suppose la reconnaissance des femmes pour le développement. Cette problématique se rapporte à la mise en cause radicale des valeurs et des institutions, à partir de la relation dialectique entre la tradition et la modernité qu'il conviendra de déterminer le rôle majeur que doivent jouer les femmes dans le processus de développement qui postule l'ouverture d'esprits. La politique paritaire de la gouvernance du mouvement sportif national dans la mouvance des dynamiques normatives internationales et le développement de la féminité dans l'agenda politique du mouvement sportif national constituent les référentiels essentiels.

La politique paritaire de gouvernance du mouvement sportif national dans la mouvance des dynamiques normatives internationales

S'interroger sur l'influence normative des institutions internationales au projet de gouvernance du mouvement sportif national, consiste à évaluer la capacité de ces dernières à influencer sur la définition des normes étatiques (règles de droit, éthiques ...) à l'échelle internationale dans une multitude de domaines (Cohen-Tanugi 2002 : 10) y compris celui du sport. C'est face à un tel environnement conjoncturel que les associations régionales et mondiales se sont employées à défendre la condition féminine et à réduire certains antagonismes et inégalités qui accompagnent le traitement des femmes par la mise en place des textes normatifs. Dans cette dynamique, mention doit être faite entre autres à la charte internationale des droits de l'homme consignée dans les textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 qui peuvent être sujet à une interprétation inspirée de l'égalité entre genre.

À ces différents textes, l'on peut ajouter la Convention n°100 de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1951 et une Convention internationale de 1979 portant sur l'élimination de toutes les formes de discrimination faite aux femmes dont l'article 13 stipule que « Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et en particulier le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle ».

L'élaboration des politiques réunissant sport, genre et développement s'est principalement centrée sur la thématique sport et genre. De plus en plus, on

reconnaît l'intérêt d'impliquer le sport pour parer aux enjeux de l'égalité entre les sexes²³.

Quarante ans écoulés après la tenue de la première Conférence mondiale sur les femmes à Mexico en 1975, suivie d'autres assises la communauté mondiale s'est réunie à d'autres occasions en 2000 et 2005 pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements pris dans les douze domaines clés définis par le Programme d'action de Beijing.

L'examen quinquennal de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing a reconnu la nécessité d'assurer l'égalité des sexes dans le domaine des sports et de l'éducation physique. Il était demandé aux gouvernements, aux organisations internationales du système des Nations unies, de garantir des chances égales aux femmes et aux filles tant dans le contexte des activités culturelles, récréatives et sportives qu'en matière de participation aux activités athlétiques et physiques aux niveaux national, régional et international (accès, formation, compétition, rémunération et récompense)²⁴.

Par la suite, dans le cadre de ses huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), l'ONU s'est même fixée comme troisième objectif (OMD3) de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Selon l'organisation, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont essentielles pour éliminer la pauvreté et promouvoir un développement et une croissance durables (Taborga 2007 : 33). Avec l'influence de ces organisations internationales, commence une période caractérisée par un certain changement dans le discours, lequel est devenu plus centré sur la femme en tant que membre opprimé de la société. La politique établie vise l'intégration de la femme dans certains domaines dont prioritairement, et ce à travers des modalités pratiques que sont les programmes et les projets. C'est dans ce contexte de regain d'intérêt pour la question des femmes que l'on assiste à la réorganisation des mécanismes spécifiquement chargés de promouvoir la femme (Ly-Diop 1997 : 184).

Au Cameroun où les croyances, les traditions et l'éducation déterminent encore le rapport avec les autres, le combat que mènent les femmes depuis l'indépendance

²³ A titre indicatif, voilà quelques principales dates marquantes des réformes dans l'histoire du sport féminin : 1949 l'International Association of Physical Education and Sport of Girls and Women (IAPESGW) est créée, 1968 une athlète allume la flamme olympique pour la première fois aux Jeux Olympiques de Mexico City, 1981 l'Association Canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique est créée et deux membres féminins sont élus au Comité international olympique, 1994 la première Conférence internationale sur les femmes et le sport est organisée, durant laquelle la Déclaration de Brighton est signée. Elle porte sur les moyens pour accélérer le processus de changement pour corriger les inégalités que subissent les femmes lorsqu'elles participent à l'activité sportive, 1996 la promotion du sport féminin est ajoutée à la Charte Olympique.

²⁴ Organisation des Nations Unies (2000a). Nouvelles mesures et initiatives pour les mises en œuvre de la Déclaration et du programme d'action de Beijing, Résolution adoptée par l'Assemblée générale à sa XXIIIe session extraordinaire, (A/RES/S-2313), para 95(h).

pour la conquête d'une légitimité de la pratique sportive complète semble avoir été relativement gagné sur un front (la reconnaissance politique avec l'officialisation et la légitimation à la pratique sportive féminine), (Manirakiza 2010 : 71). Si l'histoire a montré les changements dans les rapports de genre en mettant en exergue les avancées enregistrées au niveau de la participation des femmes camerounaises dans les pratiques sportives depuis les années 1963, qui marquent leur première apparition dans les compétitions nationales et internationales dans lesquelles elles sont régulièrement présentes, elle a surtout privilégié le sport de haut niveau dans lequel leur participation relève davantage de la volonté politique que d'une réelle considération sociale de la pratique sportive féminine. La politique nationale des sports élaborée à partir des éléments des résultats d'analyse intra-sectorielle systémique et holistique, prend en compte la transversalité du secteur des sports au regard des autres secteurs de développement.

En vertu de la charte n°96/09 du 05 août 1996 fixant des activités physiques et sportives complétée par la loi n°2011 / 018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives et physiques, l'Etat camerounais établit une base juridique et organisationnelle favorable aux femmes dans la pratique du sport. Son article 2 al. 3 des dispositions générales défend la notion de genre en soulignant que : « la promotion et le développement sont d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quel que soit son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale » (Loi n° 2011/018 du 15 Juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). C'est dire que la reconnaissance de la féminité réaffirme le principe de collaboration étroite entre l'Etat et le mouvement sportif. Le Cameroun qui suit un modèle de législation interventionniste dans le domaine du sport, fait fonctionner son mouvement sportif sur une base règlementaire. Cependant, les fédérations qui bénéficient d'un grand degré d'autonomie pour développer le mouvement sportif, par délégation ont le pouvoir d'organiser et de promouvoir la pratique sportive suivant des règles de représentation démocratique. Cette priorité gouvernementale qui a connu des modulations selon les époques, reste fondamentalement axée sur le développement du sport de haut niveau et sur l'accès du plus grand nombre aux activités physiques et sportives, facteur reconnu de santé et d'insertion sociale. Dans les périodes récentes, les préoccupations liées au développement durable ont davantage été prises en compte tout comme la préservation de la santé des athlètes, la sécurité des pratiquants sportifs et la sécurisation des manifestations sportives.

La matérialisation de la féminité dans l'agenda de la politique nationale du sport

L'intégration de la femme au processus de développement socio-économique a toujours été l'une des préoccupations des pouvoirs publics et des forces vives de la société civile au Cameroun. Le sport, en tant que levier de l'émancipation personnelle et sociale des individus permet aux femmes de se distinguer par leurs exploits. A travers le sport, elles peuvent s'imposer dans la société grâce à une

capitalisation de ces exploits comme acquis pour le développement de leurs conditions catégorielles. Par souci de réduire la marginalisation des femmes, dans le processus de développement sportif et d'accentuer leur participation aux programmes sportifs à toutes les étapes de leur élaboration et de leur mise en œuvre, le Cameroun a adopté un ensemble de mesures touchant essentiellement les aspects réglementaires, législatifs, institutionnels et organisationnels. Partant du principe selon lequel l'égalité entre les sexes constitue un élément essentiel de bonne gouvernance et un facteur clé du développement durable (Sauquet & Vielajus 2008 : 109), le Cameroun s'est inscrit dans les politiques publiques sportives. Plusieurs actions ont été entreprises. Elles visent essentiellement l'amélioration des conditions de la femme dans le domaine sportif.

En matière de promotion de la gouvernance sportive féminine, le gouvernement camerounais œuvre en concertation avec la solidarité du mouvement sportif national, pour l'égalité des sexes dans ce domaine. A cet effet, il incite l'ensemble des institutions rattachées au mouvement, la pratique et la gestion du sport chez /par les femmes ; l'objectif étant d'augmenter leur participation aux différents jeux et tournois. Cet immense chantier comprend sa participation à la gestion des affaires du monde sportif, sa participation aux tournois et son implication dans les activités organisées par les structures relatives à l'éducation.

Au niveau de l'espace public, la participation demeure croissante. A titre d'exemple, les femmes occupent des postes de responsabilité au niveau de l'administration publique sportive (Ministère des sports et fédérations sportives)²⁵. L'objectif de ces promotions est de développer les compétences des femmes et de renforcer leur réseau d'influence au niveau national. En dépit de la promotion des femmes dans la gouvernance du mouvement sportif national au Cameroun, les pouvoirs publics ont instauré la mixité dans l'enseignement et la pratique du sport dans les milieux scolaires : lycées, collèges, universités et des grandes écoles professionnels à vocation sportive comme l'INJS (El Morchid 2010 : 12). Elle procède nécessairement d'une doctrine qui affirme la valeur spécifique mais complémentaire de chaque sexe et postule la reconnaissance non de leur similitude mais de leur égalité (Attali 2008 : 251).

Ceci traduit la mise en application des textes officiels rendant la mixité obligatoire de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. A titre illustratif nous avons la loi 74/22 du 05 Décembre 1974 sur les équipements sportifs et socio-éducatifs, la loi n°98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun et celle de 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'enseignement supérieur. Leurs contenus et orientations pédagogiques mettent la fille et le garçon au même pied d'égalité dans la pratique du sport scolaire, même si lesdites orientations

²⁵ Nous avons eu Mme Cécile BETALA qui a été Directeur des Sports de Haut niveau au Ministère des Sports, Mme Apolline ABENA Inspecteur général des services dans ledit Ministère, Mme Céline EKO PCA du Canon de Yaoundé, Mme Thérèse MANGUELE, Secrétaire générale de la ligue professionnelle de football...

instituent un barème d'évaluation qui tient compte des différences entre les deux sexes.

La mixité de la pratique du sport a permis à l'école camerounaise de se hisser au niveau d'une institution qui favorise la diffusion et l'exercice des pratiques sportives, par la valorisation de la fille. Elle lui permet de s'exprimer et de découvrir la joie des pratiques sportives en se perfectionnant et s'ouvrant sur les clubs sportifs par le biais de l'organisation annuelle des tournois scolaires et universitaires, au niveau national (Texte de déclaration de création de la FENASU et les règlements intérieurs de la FENASSCO (Lignes A et B).

Au plan purement professionnel, depuis leur première apparition aux seconds jeux de l'amitié de Dakar au Sénégal en 1963 jusqu'à leur récente participation aux jeux olympiques de Rio Janeiro, les femmes camerounaises sont régulièrement présentes dans les compétitions sportives de haute facture (Manirakiza 2010 : 73f). Au niveau local, la conquête du sport par la femme s'est traduite par la reconnaissance politique du mouvement sportif féminin. L'histoire du sport en général de football en particulier, nous apprend que la première équipe de football féminine a vu le jour en 1968 à Douala sous la houlette d'Andiang BAUDOUIN alors dirigeant du football club Kalara. Dès lors, des équipes féminines n'ont cessé de se créer dans différents sports collectifs²⁶. Au niveau international, les camerounaises participent toujours aux grands meetings sportifs internationaux (Jeux africains, Jeux olympiques, Coupes du monde relatives à chaque discipline etc.) même si les performances restent mitigées²⁷, malgré quelques grands exploits.

Il est à relever que la présence de la féminité dans l'agenda de la politique nationale des sports s'étend également dans le domaine des loisirs. L'opérateur INJS-FEMMES-SPORTS-LOISIRS-SANTE constitue la parfaite illustration. Elle fut pensée par les autorités politiques par l'entremise de l'Institut national de la Jeunesse et des Sports (INJS), structure technique du Ministère des sports. Cette initiative était destinée aux femmes sans distinction d'âges ni de situation sociale. Elle a eu pour but de motiver les femmes à la pratique du sport en créant un espace où elles se rencontreraient pour pratiquer librement les activités physiques sans complexe de classes sociales, de vulgariser cette pratique de manière individuelle et collective de favoriser le regroupement et la rencontre de ces femmes par les

²⁶ A titre indicatif, on peut relever : Canon Sportif fille, Louve MINPROFF, Lorema Football Club pour ce qui est du football, BEAC Free Star Ladies, INJS sport plus, Lito-team, New génération pour le Basket-ball et Bafia-Volley club Evolution, Fap filles, Sonel Filles et INJS pour ce qui est du Volley-ball.

²⁷ Françoise MBANGO (double championne des Jeux Olympiques jusqu'à présent détient le record olympique du triple saut ; l'équipe nationale féminine de football, est depuis le 16 février 1991 date de son tout premier match officiel régulièrement présente lors des compétitions de football féminin et ses résultats ne sont pas des plus mauvais (5 finales discutées et perdues face au Nigeria) ; 1973 l'équipe nationale senior dames occupe la seconde place et est médaillée d'argent aux 3^e jeux africains d'Alger en Algérie (Basket-Ball) ; 1981 elle est médaillé d'or aux deuxièmes jeux d'Afrique Centrale à Luanda en Angola etc.

activités sportives²⁸. Ces dispositions qui sont prises pour intéresser les femmes en l'occurrence l'aménagement des horaires, l'augmentation des jours de pratique, l'affectation des cadres spécialement formés pour cette opération et son extension dans certains centres semi urbains attestent l'intégration de la femme dans la gouvernance du sport. Les politiques gouvernementales adoptées améliorent certains aspects de la vie des femmes, mais pas leur statut. Cette situation est imputable au fait qu'elles sont victimes de la nature des rapports sociaux de sexe.

La promotion de la participation de la femme au mouvement sportif national prise au piège des logiques de discrimination

Participer à la construction de l'émergence d'un pays suppose la reconnaissance de la participation de la femme au développement. Cette problématique se rapporte à la remise en cause radicale des valeurs et des institutions, même s'il reste soutenable que c'est à partir de la relation dialectique entre la tradition et la modernité qu'il conviendra de déterminer le rôle que doit jouer ce groupe dans le processus de développement. Or, la participation de la femme au mouvement sportif national reste entravée par des pratiques de discrimination, fondées sur des traitements défavorables de celle-ci par rapport à l'homme dans des situations comparables, ceci en opposition avec des critères fixés par la loi dans un domaine prévu par ladite loi (emploi, éducation , accès à des biens et des services publics et privés...). De même, il convient de préciser que l'universalité du malaise, que suscite la question de la femme interpelle la conscience des uns et des autres sur des réponses principalement suggérés par des options politiques ou idéologiques. Ainsi, s'il n'y a pas d'opposition formelle à la promotion des femmes dans les instances de responsabilité, les recherches peuvent expliquer le confinement ou l'exclusion de celles-ci à des postes de responsabilité par l'existence des barrières subtiles qui empêcheraient ces dernières d'y accéder. Ce *plafond de verre*²⁹ ou *plancher collant* sont des métaphores communément utilisées pour qualifier ces barrières.

Les préjugés et stéréotypes inhérents à son statut et le profil professionnel souvent inadapté facteur d'un manque d'assurance vécu quotidien des femmes caractérisent leur marginalisation.

Les éternels préjugés et stéréotypes de genre : des pesanteurs d'exclusion de la femme de la pratique de l'activité sportive

La mobilité des femmes dans le monde du sport est limitée non seulement par les attitudes patriarcales, mais aussi par des restrictions codifiées et les privilèges

²⁸ INJS –Femmes-Sports-Loisirs et Santé fait partir des activités connexes qui ont pour but de préserver le capital santé de ses adhérents. Lancée en 1998, La première édition de l'opération portée par une grande médiatisation a connu un succès sans précédent.

²⁹ Cette expression de A.Morrison désigne l'ensemble des obstacles visibles et invisibles qui rendent compte de la rareté des femmes dans les postes de haut responsabilité et de décisions dans les organisations.

dont jouissent les hommes en tant que tuteurs. Cette tutelle des hommes sur les femmes au sein de la famille s'étend à la sphère publique où ce sont les hommes qui décident de tout. (Moghadam 2007 : 16).

Les idées préconçues et les stéréotypes reposant sur des facteurs culturels et religieux, sont considérés comme l'une des explications principales de la situation des femmes à tous les niveaux de la pratique sportive (accès à la pratique des diverses disciplines sportives de haut niveau, accès aux postes de responsabilité, invisibilité ou présence conditionnelle dans les médias). On ne saurait ignorer en effet, le caractère plus ou moins ancestral de l'inégalité des genres, avec une éducation et un conditionnement social qui préparent les filles à la fonction maternant et reproductrice. Ce conditionnement, encore très puissant dans les mœurs, détermine la place et le rôle des femmes dans certaines fonctions à des options masculines comme responsabilité (Toe 2012 : 21), attribue ces caractéristiques dites masculines sont perçues comme supérieures à celles des femmes en termes de leadership (Coquery-Vidrovitch 1994 :64)³⁰. Etant donné que l'histoire du sport depuis s'est construite par les hommes, le sport a été pensé et organisé pour former à la masculinité et à la virilité pour qu'ils deviennent de "vrais hommes". Mais les différentes perceptions, entre autre morphologiques, ont été pensées et incorporées comme une donnée naturelle alors qu'il s'agit d'une construction culturelle, sociale alimentant ces représentations. C'est sur ces différences naturalisées le sexe "faible"³¹, (Boni 2009 : 17-18) que se sont ancrées socialement et politiquement les inégalités et les discriminations. Sur les faits et les processus à l'œuvre dans la production de ces inégalités, deux niveaux sont engagés. D'un côté, ce qui relève de la culture, du social, des situations conjoncturelles constituent des "obstacles" s'agissant de l'accès des femmes aux pratiques sportives et plus généralement au monde du sport (Curcul infos 72n° 109 Juin 2004 : 2). Ces inégalités et discriminations prennent souvent la forme d'un procès de virilisation d'incessant. Si la femme "active" est musclée et comme un modèle donné positif (comme signe de tonicité de "forme..."), nombre de sportives performantes demeurent questionnées quant à leur identité de « vraies femmes »³². C'est justement ce "trop de virilité" qui a mené dans les années 60, la mise en place de contrôle de féminité pour toutes les sportives concourant au niveau international (Curcul infos 72, op.cit.). Ces contrôles relèvent d'une pratique

³⁰ L'Idéologie traditionnelle dominante en Afrique subsaharienne comme au Maghreb postule une subordination des femmes allant souvent de pair avec l'exclusion de la sphère publique réservée aux hommes.

³¹ D'après le Mythe Dogon, le Corps féminin est une terre couchée et son clitoris une termitière. L'idée du sexe féminin comme démesure est clairement exprimée. Celle-ci est cause de désordre dans la mesure où Dieu ne peut s'unir à ce corps inerte. Car, la partie érectile (sa masculinité) résiste à la domination. Par conséquent, le sexe féminin est vu non seulement comme faible ou inférieur à son pendant masculin, mais aussi comme "étrange", "informe", "laid", "sale", "souillé", "incomplet", "impur".

³² Il est à relever que la sud-africaine Caster MOKDADI SEMENYA, Championne des jeux Olympiques de 2016 et vainqueur des tournois d'athlétisme mondiaux a suscité des polémiques considérables sur sa féminité, après avoir remporté son premier titre au mondial junior d'athlétisme en 2013.

discriminatoire n'admettant pas, pour les femmes les différents morphotypes existant parmi les femmes comme parmi les hommes. Cette perception sociale est susceptible de déterminer encore fortement la place des femmes dans la société. Ainsi, en attribuant à la femme. La place de mère et de femme au foyer plutôt que celle de travailleuse à fortiori de dirigeante ; les femmes restent toujours, au centre de la vie familiale. Toutefois reste à préciser que ces croyances négativistes sont aussi véhiculées par la gente féminine. Leur acceptation et diffusion par les femmes elles-mêmes, identifient la femme sport à une femme facile dont les hommes du mouvement sportif abuseraient sans difficulté. Elles l'assimilent aussi à une "fille-garçon" dont la fertilité et la féminité ne sont pas probables, bref une femme dont la pudeur reste à désirer. Ledit regard de la femme sur sa consœur sportive conduit *ipso facto* à un déficit de responsabilité et de respectabilité, tout ceci conjugué à la tendance à la marchandisation des loisirs dans un contexte où la femme reste majoritairement dépendante de l'homme (Manirikaza 2010 : 74ff). Toutes ces considérations bloquent encore l'accès des filles aux espaces publics où se pratiquent les sports-loisirs. La conséquence directe de cette attitude est indubitablement le manque d'assurance ou d'ambition des femmes. Elles ont tendance à se sous-estimer par rapport à leurs homologues masculins. Les modèles traditionnels et la manière de penser propre au genre féminin semblent les entraver : beaucoup de femmes se comportent selon les stéréotypes attendus, sous-estiment leurs places et, en conséquence adhèrent aux modèles traditionnels³³. Selon lesquels les femmes ne sauraient prétendre participer à des décisions qui engagent la vie de la nation. Le rôle passif des femmes qui se trouvent dans leur vocabulaire et leur comportement modeste, reflètent l'attitude typique du manque de confiance en soi³⁴.

Un profil professionnel souvent inadapté à la culture des organisations sportives

Si des conditions sociales et géographiques produisent des discriminations et des inégalités, la place des femmes et des deux sexes dans les pratiques sportives est en même temps tributaire du niveau institutionnel et politique, qui se heurte également à des contraintes conjoncturelles. Parmi ces contraintes l'on peut évoquer l'orientation scolaire des femmes qui constitue un handicap à leur évolution dans les instances de décision des entreprises sportives. Selon le rapport de la Commission européenne sur l'égalité entre hommes et femmes publié en 2007, l'enseignement des sciences humaines et la santé rassemblent plus de femmes alors qu'inversement les études plus techniques n'attireraient que très peu entre elles contrairement aux hommes (Wittenberg-Cox & Maitland 2008). Les pays africains, notamment le Cameroun, n'échappent pas à cette réalité. Les programmes de formation professionnelle proposés par les grandes écoles

³³ Il est à noter que dans les pays au Sud de la Méditerranée, La Tunisie est le seul pays à avoir un code de la famille égalitaire. On peut citer l'exemple du Niger, du Bénin qui laisse s'appliquer encore des règles coutumières ou islamiques, faute d'avoir adopté une législation en matière familiale.

³⁴ Le modèle figé de femmes à rôle spécifique semble les embarrasser : nombreuses sont des femmes qui se comportent de manière prévisible et stéréotypée, avec des positions de complexe d'infériorité, soutenant en conséquence des positions traditionnelles de femmes à rôles préétablis.

camerounaises, notamment les écoles à vocation sportive qui dominent le marché sont encore peu suivies par les femmes.

Tableau 1: Evolution des étudiants dans quelques grandes écoles par sexe entre 2006 et 2009 au Cameroun

Ecoles	2006-2007		2007-2008		2008-2009		Variations femmes
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
ESSTIC	254	374	254	374	303	389	04%
IFORD	73	11	73	11	73	11	00%
IRIC	136	63	207	129	349	218	246%
ENSP	479	67	445	62	628	98	46,3%
ENS	3117	2186	3423	2400	3253	2849	30,3%
FMSB	607	426	607	426	698	474	11,3%
ENSET	961	378	1529	696	3033	1813	379,6%
ESSEC	927	598	831	592	671	624	4,3%
FASA	496	142	494	143	477	143	0,7%
ENSAI	265	90	296	102	409	147	63%
INJS	559	172	549	202	352	154	

Source : Ministère de l'Enseignement Supérieur statistique de 2009.

L'étude des conditions des choix de filières et des orientations scolaires associée aux raisons évoquées par les femmes pour justifier leur comportement et, en l'occurrence, le fait de décliner en majorité l'offre des études plus techniques et sportives conduit inévitablement à une sous-représentation mieux à une absence des femmes dans l'encadrement technique et administrative des organisations sportives (Talleu 2011 : 15). Ainsi, dans de nombreux pays la part des femmes ayant des responsabilités techniques ou administratives dans une organisation sportive quelconque (association, fédération etc..) est extrêmement faible. Il est fort probable que cette situation ne soit pas sans effet sur le développement de la pratique et la gouvernance sportive féminine par conséquent, la féminisation insuffisante des organes dirigeants rendrait moins « nécessaire », la mise en œuvre des politiques publiques spécifiquement destinées à améliorer l'engagement sportif des filles et des femmes.

Le sport qui contribue à la construction du "genre" que l'on comprendra à la fois comme l'ensemble des formes d'expressions sociales de la féminité et de la masculinité et l'ensemble des signes, pratiques et symboles qui dénotent une appartenance identitaire et fondent un type de relation pouvoir, hiérarchie (Terret 2005 : 10-11), entre les sexes ou au sein de chacun des sexes, invite à penser les inégalités qui les caractérisent afin, d'inciter les changements sociaux. Une telle orientation constitue en effet, un impératif pour le phénomène sportif africain, au sens où elle s'interroge sur la visibilité de la femme, les conditions de possibilité de leur accès à la pratique sportive et aux postes de responsabilité.

Depuis l'essor du sport moderne, au 19^e siècle, les femmes sont toujours largement sous représentées aux postes de responsabilité au sein des organisations et

institutions sportives ; ceci vaut en outre pour tous les sports et domaines sportifs, et pour tous les niveaux (Pfister 2011 : 27). Au Cameroun comme dans le reste du monde, les hommes ont la mainmise sur les organes directeurs des organisations sportives. Des décisions, initiatives et programmes variés initiés par exemple par le comité international olympique (Femmes et fonctions dirigeantes dans le mouvement olympique 2004 : 11-90)³⁵ n'ont pas supprimé les obstacles empêchant les femmes d'accéder aux postes de direction, comme en témoigne " le tableau " suivant des ratios femmes/hommes aux postes de décision clés des organisations sportives au Cameroun en général et le comité national olympique camerounais en particulier.

Tableau 2 : Représentativité de la femme au comité national olympique

Structures	Effectifs	Hommes	Femmes
Conseil d'administration	36	34	02
Bureau exécutif	15	14	01
Organes annexes	06	05	01
Total	57	52	04

Source : Comité national olympique camerounais

La sous-représentation des femmes permet de se faire une idée des constructions hiérarchiques entre les sexes dans les sports et les sociétés : à savoir la répartition du travail et la culture des organisations. Les choix professionnels, les décisions personnelles et les structures du travail ne sont pas "simplement" l'expression d'une répartition économiquement rationnelle des personnes dans divers emplois. Mais dans ce contexte du système culturel de la dualité entre les sexes, le résultat de processus complexe de la définition du travail, des qualifications et de leur répartition entre les acteurs concernés se font en fonction du genre (Tchomo & Blondel 2009). Les opportunités et difficultés des femmes dans diverses professions liées au sport dépendent des systèmes sportifs, c'est-à-dire la manière dont le sport est organisé, structuré et financé dans les différents pays. A cet effet Gertrud Pfister relève que de nombreuses études témoignent que la hiérarchie entre les sexes aux postes de direction des organisations sportives résulte de divers processus interdépendants, dans lesquels des processus de marginalisation et d'exclusion, influent sur les attentes et décisions des femmes. La ségrégation professionnelle entre les sexes, décrites plus haut, peut expliquer pourquoi les femmes sont étiquetées comme, « peu fiables » aux postes de direction, elles peuvent en effet être exclues de ces postes au motif que les responsables masculins supposent qu'elles pourraient accorder la priorité à leur

³⁵ En 1997, dans le cadre de sa politique relative à la femme et au sport, le CIO a défini des objectifs en vue de promouvoir la participation des femmes dans les instances dirigeantes des CNO. Il s'agissait, notamment d'atteindre 10% minimum de représentation féminin aux postes de décision des CNO en 2001 et au moins 20% en décembre 2005. L'on constate la réalisation des objectifs minima n'a pas nécessairement conduit à l'adoption d'initiatives encourageant la participation des femmes dans le sport ou dans la prise de décisions à partir des CNO.

famille et ne peuvent consacrer le temps, la souplesse et l'énergie considérés comme nécessaires à la fonction occupée.

De plus, l'exercice du pouvoir souligne l'importance des cultures des organisations dans la définition et la répartition des tâches, la manière dont les personnes interagissent et les attentes réciproques des membres et des dirigeants. Des discours, des symboles, des rituels et des pratiques créent, adoptent et "sexuent" au quotidien une culture organisationnelle qui a trait aux objectifs identités collectives et modes opératoires des entreprises, administration ou organisations sportives (Pfister 2011:70f). Les organisations modernes insistent sur l'égalité des chances, mais reproduisent les hiérarchies de genre à travers la notion de "dirigeant idéal" dont les caractéristiques et les schémas comportementaux sont calqués sur des capacités et traits masculins. Ce dirigeant qui affiche une masculinité hégémonique, est une personne durablement engagée dans le sport et dotée de réseaux solides³⁶, ainsi que du savoir et de l'attitude d'un initié et témoignant d'un investissement "démonstratif" d'énergie et de temps. Le temps et la flexibilité sont considérés comme des points de repère utiles pour mesurer la qualité du travail d'un agent ainsi que ses autres engagements. De nombreuses femmes ne font pas de longues carrières et ne disposent pas de vastes réseaux (lire à ce sujet masculin Talleu 2011 : 17)³⁷ au sein des organisations sportives ; elles sont en effet une minorité parmi les clubs de sport, ce qui constitue l'un des handicaps à leur évolution dans la profession.

L'une des conséquences directes de cette sous-représentation des femmes dans les instances de direction des entreprises sportives se traduit par l'insuffisance des ressources, des salaires et des prix moindres affectés aux prestations sportives dans les compétitions. Au Cameroun, l'on voit la mobilisation du couple présidentiel et du gouvernement derrière l'équipe nationale masculine de football lors des CAN et des Coupes du monde. Les joueurs bénéficient des privilèges et des largesses financiers qui ne correspondent pas toujours à leur performance sur le terrain³⁸. Les autres formations particulièrement celles féminines, passent

³⁶ Higgins et Kram, définissent les réseaux comme l'ensemble des personnes ; dites mentors ou parrains, sollicités par un protégé pour lui apporter un soutien professionnel et aide dans l'avancement de sa carrière.

³⁷ L'étendu du réseau amical et la qualité des relations peuvent également constituer des obstacles à la participation et à la représentativité des femmes et des filles aux activités sportives. Des études britanniques montrent que les pairs jouent un rôle essentiel dans la décision des jeunes filles à s'adonner aux activités physiques et à les poursuivre. Des relations positives avec leurs partenaires de pratique ou leurs coéquipières augmentent le plaisir de pratiquer, contribuent au développement de leur compétences et accroissent leur confiance en elles. Au contraire, l'absence d'amis dans le monde sportif semble avoir une influence particulière négative sur l'engagement des femmes qui peuvent ne pas disposer d'aucune ressource relationnelle pour les accompagner dans leur démarche et revendication, leur prodiguer des conseils ou des informations sur les opportunités de pratiquer.

³⁸ Les primes de participation au Mondial de football des éditions 2010 et 2014 ont été fixées à 45 millions de francs CFA par joueur dans la sélection camerounaise pour des résultats catastrophiques connus du public ; alors que la sélection féminine de la même catégorie atteint

inaperçues. Certaines équipes nationales féminines ont même souvent été déclarées forfaites lors des compétitions internationales pour cause de manque de moyens financiers, soit pour payer leurs billets d'avion, soit pour assurer leur séjour dans le pays hôte (Manirakiza 2010 : 82fff). A cela s'ajoute les problèmes liés au paiement des primes de participation qui sont souvent résolus après moult tractations³⁹.

La discrimination, qui débouche sur la sous-représentation des femmes dans les postes de responsabilité et les écarts, plus ou moins explicables provoquent le débat sur la nécessité de la mise en place de mesures politiques et réglementaires. Mais les dirigeants du mouvement sportif national restent pour la plupart tiraillés entre les actions d'incitation et la mise en place d'une réglementation directive. Depuis des années l'égalité professionnelle pour la parité est au cœur du débat et des discours dans le milieu sportif.

II. PLAIDOYER POUR UNE PROMOTION DE LA FEMME DANS LA GOUVERNANCE DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL : UNE CONSOLIDATION DES ACQUIS POLITICO-JURIDIQUES EN LA MATIERE

La participation massive des femmes à la vie sportive constitue aujourd'hui l'un des axes majeurs de la responsabilité sociale de l'organisation qui compose le mouvement sportif national. Plusieurs initiatives, actions et directives en matière de responsabilité sociale desdites organisations portent directement ou indirectement sur la problématique de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes voir, la promotion de cette dernière dans le milieu sportif en termes de responsabilité. Depuis quelques années, l'apparition et l'appropriation du *reporting* permettant de rendre compte des politiques et actions en matière de responsabilité sociale des organisations ou entreprises tend à instituer la problématique de l'égalité professionnelle et la promotion de la femme l'un des enjeux majeurs de responsabilité dans le développement durable. La conjoncture d'évènements et de courants sociaux voir idéologiques concourt et doit concourir à la participation massive des femmes dans la société africaine en général et camerounaise en particulier ; ceci par l'orientation vers la justice sociale inscrite dans la mouvance des mutations internationales qui favorise le progrès des droits de la femme. Dans ce contexte, les motivations d'un tel plaidoyer peuvent être fondées sur les acquis de la reconnaissance des performances managériales des femmes dans les organisations sportives et les rôle important que joue la femme

difficilement la moitié de cette enveloppe par joueuse, ceci malgré les résultats satisfaisants engendrés par cette équipe lors des 2 dernières CAN féminine de football. Lors de la CAN ghanéenne de 2008, c'est le service traiteur présidentiel aidé par la première dame du Cameroun qui s'est chargé de préparer la ration alimentaire spéciale aux lions indomptables.

³⁹La CAN Camerounaise de Basketball organisée en 2015 a suscité une contestation des joueuses au sujet de la prime allouée pour la compétition. Ces dernières ont exprimé un refus de voir ladite prime être prélevée des 16% d'impôts destinés au soutien des troupes camerounaises au front contre la secte islamiste Boko-haram.

entant que partie prenante de la théorie de gouvernance du mouvement sportif national.

Pour une participation accrue de la femme aux instances de gouvernance du mouvement sportif national : les acquis de la reconnaissance des performances managériales

En dépit de la prise de conscience récente de la situation critique des femmes dans le milieu sportif, prise de conscience qui s'est traduite par l'introduction de politiques et de programmes de promotion de la femme, la situation dans l'ensemble reste mitigée. L'analyse du rôle de la femme dans cet univers montre que dans une activité sportive plus circonscrite, la femme africaine en particulier la femme camerounaise joue un rôle décisif dans l'espace public sportif. Ce rôle lui assure une place importante dans son milieu qui constitue un cadre sécurisant et protecteur. En outre, cette importance valorise sa fonction sociale qui se trouve actuellement soutenue par l'internationalisation de la féminité essentielle à l'amélioration des performances, à la prospérité et à la compétitivité. Cela s'entend aussi bien au niveau des victoires engagées par des femmes dans le sport, qu'au niveau de leur sens de créativité et d'innovation.

Les victoires sportives féminines engendrées par leur management dans le mouvement sportif national

La participation des femmes et des jeunes filles au sport met en question les stéréotypes sexuels de la discrimination. Ce qui peut être un moyen de favoriser l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. En particulier, le fait que les femmes occupent des fonctions de dirigeants dans le sport peut avoir une incidence sur les attitudes les concernant tant qu'animatrices et preneuses de décision, dans les domaines traditionnellement masculins (Femmes en l'An 2000 et au-delà 2007 : 3). La participation des femmes au sport constitue une importante contribution à la vie publique et au développement de la collectivité. Le sport devient un important mécanisme de démarginalisation sociale grâce aux compétences et aux valeurs qu'il inculque : travail d'équipe, négociation, exercice de responsabilités, compétences en matière de communication et respect d'autrui. Par le sport, les femmes acquièrent de nouveaux réseaux interpersonnels, développent un sens de leur identité et ont accès à de nouvelles possibilités, ce qui leur permet de participer davantage à la vie scolaire et communautaire (Equipe de travail inter-institutions des Nations Unies sur le sport au service du développement de la paix (2003) site : <http://www.un.org/sport> 2005). Elle (participation aux activités sportives) favorise un cadre propice de pratique de leur liberté d'expression et de mouvement en accroissant leur estime personnelle et leur confiance. Car, il est soutenu que le sport et l'éducation physique servent de base à un sens d'incarnation positive⁴⁰. Cette notion va au-

⁴⁰ L'incarnation positive est considérée comme un modèle de soins personnels qui permet aux femmes de parvenir à un équilibre entre les soins qu'elles dispensent aux autres et les soins qu'elles prennent d'elles-mêmes.

delà de la simple forme physique, pour incorporer les avantages psychologiques et la poursuite des pratiques spirituelles actives. Les avantages psychologiques de l'activité physique, essentiels pour un sens d'incarnation positive, peuvent être acquis grâce au plaisir de l'éducation physique, à des niveaux autodéterminés de compétition et à la fourniture d'un appui social par la famille et la collectivité.

À cet effet, le sport améliore le rôle d'animatrice des femmes et leur participation à la prise de décisions. L'acquisition de compétences utiles en matière de gestion, de négociation et de prise de responsabilités permet aux femmes de prendre l'initiative dans tous les domaines de la vie communautaire.

Promouvoir et décrire les succès des femmes ayant des responsabilités dans le monde du sport au Cameroun constitue une mesure importante pour sensibiliser de futures animatrices, les encourager et les soutenir. L'accès des femmes aux responsabilités de gestion dans les instances sportives constitue une évolution des mentalités dans les modalités de désignation des représentants. L'histoire récente et l'actualité relèvent que dans les organisations sportives en restructuration ou en construction, les programmes sportifs permettent aux femmes de développer des compétences de leadership. Au Canon de Yaoundé à l'ère de Céline EKO, à la Panthère de Bagangté sous Célestine KEUTCHA COURTES, à l'UMS de Loum avec Mme KWEMO et à Eding sport de la Lekié avec Mme MVOGO, le projet sportif desdits clubs de football a donné ou alors offre la possibilité à ces dirigeantes de rivaliser et de participer de façon directe au développement de l'organisation sportive par les bons résultats⁴¹ et à la surveillance de sa gouvernance⁴².

Dans les projets de football qui sont mis en place par la FECAFOOT et la ligue professionnelle de football, l'opportunité d'apprentissage dans des domaines tels que l'entraînement⁴³, l'arbitrage, ou encore l'organisation des ligues, combinés

⁴¹ Le passage des femmes à la tête de ces équipes a fourni des résultats satisfaisants. Après une disette de victoires enregistrées par le Canon de Yaoundé, le séjour de Céline EKO a permis au club d'être finaliste malheureux à la coupe du Cameroun 2013. La gestion de la Panthère de Bagangté par Célestine KEUTCHA COURTES a permis à ce club de disputer trois finales de la coupe du Cameroun éditions 2009 que l'équipe a remporté face à Astres de Douala avant de perdre les deux autres éditions en 2014 et 2015 face à Coton sport de Garoua et UMS de Loum.

⁴² Mme Céline EKO a marqué son passage dans le Canon de Yaoundé, par sa détermination à instaurer la transparence dans la gestion des salaires qui étaient désormais payés par les virements bancaires dans un environnement où les salaires se payaient parfois au lance pierre créant du stress supplémentaire aux joueurs.

⁴³ Victorine FOMUM et Flore NDJAYA sont des célébrités dans le championnat de première division

⁴³ Mme Céline EKO a marqué son passage dans le Canon de Yaoundé, par sa détermination à instaurer la transparence dans la gestion des salaires qui étaient désormais payés par les virements bancaires dans un environnement où les salaires se payaient parfois au lance pierre créant du stress supplémentaire aux joueurs.

avec un accès à l'information par rapport à la santé et d'échange entre les paires sont considérées comme étant des valeurs importantes du projet. Ce d'autant plus qu'une exposition au niveau international⁴⁴ semble donner un coup de pouce à la confiance que le public accorde aux compétences de chacune et à la reconnaissance des capacités que les femmes peuvent développer à travers le sport.

L'enrôlement de la femme dans le milieu sportif comme un facteur d'innovation et de créativité

Le sport, composante essentielle du développement humain constitue, une expression de l'identité, une source d'innovation et de créativité pour l'individu, la communauté ainsi qu'un facteur important d'intégration sociale et de lutte contre la pauvreté, qui permet d'assurer la croissance économique et l'appropriation des activités de développement. La créativité qui est par essence un processus dynamique, associe tradition, imagination et innovation. Elle offre aux individus et aux communautés de nombreux moyens de réfléchir à la problématique, aux normes sociales, aux identités et attentes qui entourent les rôles et les relations des hommes et des femmes.

La reconnaissance du rôle des femmes comme gestionnaires des collectivités territoriales et d'autres institutions est une ressource essentielle à la réussite de la politique relative au sport et à son patrimoine. Cette reconnaissance est le produit de l'innovation et de la créativité qui sont considérés comme une source et un flet de performance sociale, économique et cognitive (Milliken & Martins 1996). Elle a donc le potentiel d'ouvrir un large espace de dialogue social autour des problèmes d'inégalité des genres dans la vie sportive, mais aussi dans les sphères socio-économiques et politiques. L'expression créative peut aussi être un soutien de poids pour le pouvoir politique, citoyen et social des femmes, via l'amélioration du respect de leurs droits universaux (Pellerin 2014 : 81). Le sport contribue à la réalisation de chacun des objectifs pour le développement de manière spécifique et créatrice. Par conséquent le sport devient un miroir de la société ainsi qu'un outil extraordinaire de changement social, en permettant d'atteindre toutes les personnes en société. Plus que jamais, le sport est un moyen de communication et d'émancipation formidable qui contribue au bien-être physique et psychologique des femmes et des jeunes filles. Dotées de cette conscience personnelle renforcée, les femmes jouent de nouveaux rôles dans la société.

Les femmes jouent un rôle intégral dans la réalisation de chaque objectif qui est essentiel pour l'égalité des sexes et leur autonomisation (Les femmes, l'égalité des

Elite1. La première est entraîneuse adjointe de Dragon de Yaoundé club mythique de la capitale qui a occupé une place de prestige au classement général en 2016 et l'autre est entraîneuse de l'Union sportive Kamakäï de Douala catégorie U-18.

⁴⁴ La nomination au poste de Secrétaire général de Mme Fatma SAMBA SAMOURA DIOUF à la FIFA en Juin 2016 traduit la volonté des dirigeants du sport de haut niveau à instaurer une représentativité féminine dans les instances de décisions du sport. A cette nomination, il faut ajouter celle de Samai qui a été sollicité à siéger au comité des réformes de la FIFA.

sexes et le sport : la femme en l'An 2000 et au-delà 2007 :3). Ces dernières années, l'on comprend de plus en plus que l'accès au sport, et à l'éducation physique par la participation de la femme à ces activités ne sont pas seulement un droit mais peuvent être utilisés pour promouvoir un certain nombre d'objectifs de développement importants⁴⁵. Elles facilitent la consolidation des principes démocratiques, le développement des capacités d'animation en encourageant la tolérance, le respect et tout en permettant d'accéder aux possibilités et aux réseaux sociaux.

Au cours de ces dernières années, les femmes camerounaises ont exercé une influence croissante dans le monde sportif sous l'inspiration des institutions qu'elles ont en leur charge. Dans le cadre de la décentralisation, un ensemble de textes législatifs a vu le jour pour encadrer et promouvoir les actions des collectivités locales en matière de pratiques sportives (Loi n° 2004/017 du 22 juillet portant orientation de la Décentralisation)⁴⁶. Une telle opportunité permet aux femmes qui sont à la tête des collectivités locales d'impulser les initiatives sportives par les championnats de football vacances. La mairie de Yaoundé V dirigée par Mme Yvette NGONO constitue un champ d'expérimentation qui valorise l'entregent féminin dans le sport. Cette promotrice se positionne dans le champ du mouvement sportif national comme acteur déterminant de la production des activités sportives. L'organisation de ces tournois permet aux groupes de mettre en place une dynamique de cohésion sociale en leur sein, sans distinction des catégories sociales des membres. Les membres issus des couches sociales défavorisées interagissent dans un même groupe avec les pratiquants sportifs appartenant à une classe d'individus bien insérés socialement. Elle les conduit à se prendre en charge en couvrant les manquements des pouvoirs publics, mais aussi à espérer qu'un membre socialement bien positionné puisse lui faciliter une insertion sociale convenable (Mbida Nana 2016 : 200). L'interaction entre ces différentes classes produit les socialités qui occupent ainsi une place importante et centrale dans la vie en société⁴⁷.

L'attitude proactive, les ambitions de la femme entrepreneure ainsi que les objectifs qu'elle se fixe dès le démarrage de ses activités managériales, renvoient

⁴⁵Objectif 3 sur le sport et les Objectifs du millénaire pour le développement, adapté à l'Année internationale du sport et l'éducation physique 2005." Améliorer l'accès des femmes et des jeunes filles à l'éducation physique et au sport aide à ce qu'elles aient davantage confiance en elles-mêmes et favorise une meilleure intégration sociale. Associer les jeunes filles aux garçons à l'occasion d'activités sportives peut contribuer à surmonter les préjugés qui contribuent souvent à la vulnérabilité sociale des femmes et des jeunes filles.

⁴⁶Art 4(1) : les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. A ce titre, les conseils et des collectivités territoriales ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif et sportif de ces collectifs.

⁴⁷ C'est le fait que les personnes s'organisent pour pratiquer une discipline sportive. Elles construisent leurs actions à travers les convenances entre pairs qui se traduisent en termes d'idées et plans d'actions.

à la capacité d'anticipation qui la caractérise, c'est à dire sa capacité à penser un avenir qu'elle va concrétiser (Biloua Fouda 2014 : 24). L'étude exploratoire de l'implication de la femme dans le mouvement sportif national établit un lien entre les caractéristiques personnelles, celles de l'entreprise sportive et la vision, ressource intrinsèque que la femme promotrice du sport possède.

La participation de la femme au mouvement sportif national : la mise en valeur d'une ressource en faveur des théories de la gouvernance

Traiter de l'expression de la participation des femmes au mouvement sportif national conduit à déplacer le regard que l'on porte sur l'objet gouvernance dans le but d'obtenir une meilleure compréhension de celle-ci. En privilégiant une lecture qui part de la désignation d'un mode de gestion des institutions, il ne s'agit pas de construire une opposition entre la sphère formelle et l'espace de production des résultats ; mais de souligner les interactions structurées que la gouvernance peut établir à partir des points de référence, la création d'outils et le partage de connaissances afin d'aider les organisations à se renouveler lorsque leur système accuse des lacunes (Brunelle 2010 : 28). Cette imbrication est défendue par Freeman dans sa théorie des parties prenantes qui la définit comme tout groupe ou individu qui peut affecter ou qui est affecté par la réalisation des buts d'une organisation (Zintz & Vaillau 2008 : 17). Elle permet de rendre compréhensible la composition des instances de gouvernement d'entreprise et est rattachée à la théorie positive de l'agence. Elle est désormais au centre du management stratégique compte tenu du développement des concepts de responsabilité sociale des entreprises sportives et de développement durable qui amènent l'entreprise à une meilleure prise en compte de ses activités sur l'ensemble des parties prenantes. On s'intéressera ici à la manière dont les femmes expriment leur participation dans le monde du sport au niveau national par l'arbitrage et la communication.

La présence de la femme comme une ressource d'arbitrage dans le mouvement sportif national

Si le sport véhicule des valeurs positives et humanistes, il révèle des attitudes et des comportements déviants car il est aujourd'hui un fait sociétal reconnu. Codifiée et normée, la pratique sportive se veut équitable dès lors qu'elle se réfère à un ensemble de lois et règles respectées par chacun. Afin de permettre un déroulement harmonieux des compétitions, les arbitres sont indispensables parce qu'ils permettent à l'institution sportive de trouver sa légitimité autour de deux fonctions : l'organisation des compétitions, l'élaboration et la définition des règles de la pratique (Chapron 2011 : 9-15). Or, pour accomplir cette entreprise de régulation, les fédérations sportives ont souvent recours aux femmes garantes du respect des lois et de l'esprit civilisateur de celles-ci. Cette sollicitation soutient qu'une meilleure représentation des femmes dans les différents organes de responsabilité des organisations sportives peut constituer un avantage en termes de responsabilité sociale importante contribuant un avantage en termes de responsabilité sociale importante contribuant, non seulement à la motivation de

l'implication du public, mais aussi à l'attraction et à la fidélisation des nouveaux talents. Dans les sociétés africaines traditionnelles, les femmes occupent généralement une place assez importante. La femme dans la culture camerounaise est incontestablement une référence, c'est à dire qu'elle est l'élément stable de l'institution sociale dont elle porte les valeurs, les styles, les choix et les pratiques la conformité avec la tradition politique. L'avènement de la colonisation et l'insertion de l'Afrique au mouvement olympique international après les indépendances, la reconnaissance du sport africain était désormais possible (Charitas 2010 : 482) et son projet de modernisation a mobilisé davantage les femmes et leur a confié encore plus d'espace dans son déploiement. L'analyse du rôle de la femme au sein de ces instances arbitrales montre que dans une activité sportive plus circonscrite la femme joue un rôle décisif dans les rencontres locales et internationales. Le rôle de la femme arbitre sur le stade relève alors d'une double logique. Tout d'abord, elle œuvre à pérenniser la règle sportive puisqu'elle en assure le respect en contribuant à la promotion de la règle dans une sorte d'évangélisation sportive. La femme arbitre impose alors une modélisation comportementale qui s'applique aux pratiques, mais dont les effets dépassent largement les limites du terrain de jeu (Chapron « L'arbitre et ses fonctions éthiques » Ethique publique [en ligne], vol.7, n°2/2005, mis en ligne le 18 septembre 2015, consulté le 19 mars 2017). Au-delà de cette logique d'imprégnation d'une réglementation se joue une autre partition : celle de l'incorporation. L'incorporation (au sens d'intériorisation de comportements codifiés) des règles sportives a pour fonction une normalisation (morale) des relations interindividuelles. Dans cette perspective, la femme arbitre promeut des valeurs morales que l'on peut reprendre sous le terme d'éthique il s'agit d'une véritable philosophie comportementale. A ce titre, elle incarne doublement cette éthique. En tant qu'institution, elle représente la justice dans ses dimensions de neutralité, d'intégrité et d'équité. Entant qu'agent de cette institution, elle œuvre au respect des valeurs traditionnellement associées au sport : méritocratie, équité, égalité des chances.

À ce titre, trois arbitres camerounaises ont pris part à la CAN féminine 2016 organisée par le Cameroun. Après un stage effectué à Mbankomo au centre de l'excellence de la CAF, les experts de ladite institution en matière d'arbitrage ont retenu sur les 47 présélectionnées 37 arbitres centrales et assistantes qui ont pris part à ce tournoi. Les présences de Jeanne EKOUMOU arbitre centrale bien qu'elle fût suspendue par la suite, de Josiane MBAKOP NFONGAN et de Carine ATEZAM BONG FOMO à cette compétition, reflètent une consécration pour ce trio qui est d'ailleurs connu sur les terrains de championnat de football masculin ligue1 et ligue2. Du côté des arbitres assistantes Josiane MBAKOP a pu profiter de son expérience acquise lors de la récente coupe du monde U-17 des femmes en Jordanie 2016. L'ancienne athlète de 37 ans faisait en effet partie, des quatre africaines retenues pour l'occasion. Quant à la benjamine Carine ATEZAMBONG, elle n'est pas la moins aguerrie ; la jeune femme de 32 ans est l'une des rares femmes à officier les rencontres de championnat de football masculin de première

division. Elle fait généralement partie de l'équipe arbitrale lors des finales de coupe du Cameroun de football. Sa dernière prestation a été visible à l'avant dernière finale de la Coupe du Cameroun 2015 ; finale ayant opposé Union des mouvements socialistes de Loum (UMS) à la Panthère de Bagangté.

La participation de la femme à la communication comme ressource d'information du mouvement sportif national

Le développement du sport, en général et celui des femmes en particulier, s'inscrit dans le cadre de l'agenda 21⁴⁸ dans la majorité des pays du monde. Le sport est l'un des domaines prioritaires dans lequel il est demandé d'asseoir les règles de bonne gouvernance basées essentiellement sur l'intégration des paramètres sociaux au style de management (Rigar 2010 : 47). Il s'agit donc de repenser les politiques sportives dans le cadre d'un partenariat bien concentré et solidaire pour œuvrer à une bonne gouvernance intégrée dans le processus global de développement durable. Pour cela, il est impératif que le mouvement sportif devienne un acteur à part entière de ce processus, en collaborant avec les autres instances concernées : pouvoirs publics, milieux associatifs, groupements professionnels. Pour atteindre cet objectif, les femmes se déploient dans les organisations sportives à travers la voie communicationnelle. La médiatisation facteur de développement primordial pour toute une discipline sportive apporte une visibilité qu'aucun autre moyen de communication ne peut apporter. Cette remarque est plus particulièrement vraie en ce qui concerne la diffusion télévisée. Un sport télé diffusé rentre dans une nouvelle ère généralement et un nouveau cycle d'extension s'engage autour de ladite discipline sportive (Klein 2012 : 8). Les équipes sportives féminines et surtout les athlètes féminines sont de plus en plus utilisées dans le monde médiatique. Il y a en effet une explosion de l'apparition de femmes sportives et de journalistes sportives dans les chaînes télévisées en matière de sport, dans les séminaires ou toute autre forme de manifestation sportive. Cette montée de la médiatisation du sport féminin est une aubaine pour les sponsors qui trouvent un nouveau marché de diffusion publicitaire pour les sponsors qui trouvent un nouveau marché de diffusion publicitaire pour leur entreprise. L'émergence du sport féminin constitue dès lors une nouvelle offre très attractive.

On a pu voir au niveau de la coupe d'Afrique des nations de football féminin 2016 organisée par le Cameroun que la médiatisation de cet événement s'est accélérée en dépit de quelques diffusions sporadiques des images relatives au Championnat et à la coupe du Cameroun au niveau local. Car, pour la première fois de son

⁴⁸Programme Agenda 21 du Sport français en faveur du développement durable a pour objectif de permettre à chaque sportive et sportif, de prendre en compte les initiatives liées au développement durable, avec dans la ligne de visée : satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités des générations futures à satisfaire les leurs". L'agenda 21 est organisé autour de 4 chapitres qui constituent les quatre piliers ou grands domaines d'actions retenues : 1-le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives, 2-La solidarité sportive au service du développement durable, 3-Une gestion et une organisation du sport respectueuses de l'environnement, 4-Une économie sportive au service du développement durable.

histoire la CAN féminine de football a été diffusée à travers les chaînes de télévision les plus importantes du pays à savoir CRTV et Canal2. Comme vous l'avez vu par la suite avec la CAN masculine 2017 tenue au Gabon, les journalistes femmes à l'instar d'Evelyne OWONA ESSOMBA, Edith virginie MBOCK se sont investies dans la retransmission en direct des rencontres du Cameroun. Cette médiatisation a permis aux deux catégories de l'équipe nationale de football du Cameroun d'attirer de nouveaux sponsors en offrant une nouvelle visibilité aux entreprises.

La Coupe d'Afrique de football féminin 2016 au Cameroun est un exemple concret de l'intérêt grandissant des médias et des sponsors pour le sport féminin. Ces exemples constituent aujourd'hui l'évènement type pour représenter une compétition féminine de rayonnement international. Il faut considérer cette CAN comme l'un des points de départ du Sponsoring sportif féminin, car elle a représenté un ensemble de facteurs combinés dans ce type de compétition. L'intégration des grandes marques de promotion de cet évènement est à mettre en avant pour expliquer l'engouement de l'ensemble des sponsors concernés. Une compétition qui peut se prévaloir d'être convoitée par des marques mondialement connues est un gage de qualité et d'attractivité pour l'évènement. La présence de la femme dans la médiatisation représente un levier important voir essentiel pour le développement du sportif féminin qui possède un retard très important par rapport au sport masculin qui dispose d'une offre médiatique très étoffée et structurée (Klein 2012: 42f).

Les dernières coupes d'Afrique des Nations ont permis d'assister à un flux de sponsors autour des équipes féminine et masculine de football. Les sponsors classiques comme *Tangui* (Société de fabrication d'eau minérale) a été remplacé au profit de *Pura* (Société montante en matière d'eau). Les prestations reluisantes qui ont découlé de ces deux tournois ont mobilisé d'autres sponsors parmi lesquels MTN. La filiale locale de l'opérateur Sud-africain mobile Télécommunication network (MTN) a confirmé son retour dans le sponsoring des championnats camerounais de ligue 1 et 2⁴⁹. MTN s'était désengagé du sponsoring du championnat de première et deuxième division d'élite en 2013 après 10 années de collaboration et 7 milliards d'investissements. Dans la même veine, il est à rappeler qu'Orange une société de télécommunication concurrente à celle suscitée avait signé en 2001 un contrat de sponsoring avec la FECAFOOT, qui faisait de la marque Orange le sponsor officiel des équipes nationales de football. Ce contrat fut renouvelé en 2006-2007 et a permis à celui-ci d'accompagner les lions indomptables ainsi que les dames Lionnes à plusieurs expéditions sportives.

⁴⁹ CAN 2002 au Mali, Coupe du monde Corée Japon 2002, CAN 2004 en Tunisie, Elimatoire Coupe du monde 2006, CAN 2006 en Egypte, CAN 2008 au Ghana, CAN 2010 en Angola, CAN féminine 2004 en Afrique du Sud, CAN féminine 2008 en Guinée Equatoriale etc...

CONCLUSION

La notion de gouvernance connaît aujourd'hui une extension et un succès considérables qui tiennent sans doute à sa capacité de se positionner sur des terrains généralement différents, voir opposés. Elle prétend appréhender les évolutions et les transformations non seulement de l'action et des organisations publiques identifiées longtemps obsédés par leurs problèmes d'organisation interne et rivées à la seule dictature du Management (Lafaye 2001 : 57). Cette notion vaut pour toute organisation, tout groupe ou tout système confronté aux défis d'un monde complexe et turbulent ou évoque, de façon plus restreinte, l'élaboration de modes de gouvernement dans lesquels la frontière entre les secteurs public et privé tend à s'estomper. Son application au mouvement sportif national permet de réaliser que, les femmes camerounaises ont conquis un espace très important dans le monde du sport initialement réservé aux hommes. Cette conquête du sport par les femmes ne s'est pas produite de la même manière, ni selon les mêmes rythmes en fonction des activités, des lieux ou des cultures nationales. Les progrès accomplis l'ont été grâce à l'action collective des femmes d'une part, et à l'action gouvernementale d'autre part. Les réformes adoptées l'ont été surtout en raison des facteurs internes (l'évolution sociodémographique de la population féminine et l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement) mais l'action internationale en faveur des droits de la femme a aussi contribué à accroître la marge de manœuvre politique des féministes (Moghadam 2007 : 19f).

Les discours sur le sport donnent différents sens aux activités sportives et contribuent à les rendre attrayants pour l'un ou l'autre genre. Le processus de socialisation qui se fait tout au long de la vie, et l'acquisition de compétences, des goûts sportifs ainsi que certains stéréotypes et mécanismes d'exclusion, de marginalisation influent sur les possibilités et difficultés des femmes dont l'objectif est devenir des sportives et dirigeantes. De plus, Le poids des héritages institutionnels, les profils socioculturels, les univers symboliques et techniques propres à chaque discipline sportive ont leur part d'importance. De plus, il ne faut pas envisager l'histoire du sport féminin comme la simple conquête d'un univers masculin par les femmes, mais aussi un champ possédant sa propre dynamique interne de préférences et d'exclusion, avec ses figures d'excellence et, ses institutions. En effet, par cette conquête, ces femmes participent ainsi au développement d'un processus de réflexion qui a contribué à la découverte de la "différence féminine" et à l'élaboration de stratégie pour confirmer cette théorie' (Smouni & Rigar 2010: 25f). Au regard de l'analyse de cet Etat des lieux de la pratique féminine du sport en Afrique et au Cameroun en particulier on est tenté de formuler plusieurs recommandations. Les femmes doivent accorder la priorité à l'égalité de la rémunération du travail accompli par les femmes et par les hommes, à l'accession de femmes à tous types de sphères et à l'obtention pour elles de tous les droits reconnus aux hommes, plutôt que de cristalliser les efforts sur les terrains sexuel et culturel qui exigent une certaine spécificité liée à leur sexe. Car en proclamant leur identité de femme, elles posent le problème d'une différence, d'une spécificité qui manifesterait ou devrait se manifester par un

mode d'existence et un mode de pensée, voire par une culture qu'il s'agirait de libérer d'une répression masculine. Les gouvernements devraient aussi adapter l'offre de pratiques sportives aux demandes féminines⁵⁰, former l'ensemble des acteurs intervenant dans l'organisation et l'encadrement des activités physiques et sportives à la problématique du genre⁵¹, améliorer la qualité des interventions sportives à l'échelle locale⁵² et communiquer enfin sur des messages, des images et des initiatives⁵³.

Bibliographie

Attali Michaël: Mixité et éducation physique et sportive (1959-1975), les résistances de l'école, *Clio. Histoire, femmes et sociétés* 28/2008.

Beauchard Jacques : *Penser l'unité politique entre fondements, turbulences et mondialisation*, L'Harmattan, Paris, 2001.

Biloua Fouda Cathérine Nicole : Dynamisme entrepreneurial des femmes camerounaises, études de cas de développement d'entreprise, Thèse de Doctorat en Sciences de gestion, Université de Bordeaux, 2014.

Boni Tanella : Corps blessés, corps retrouvés ? Les discours sur les mutilations sexuelles féminines, in *Diogène* n° 225, Presses universitaires de France, Janvier-mars 2009.

Brunelle Dorval : *Gouvernance, théories et pratiques* (dir), Editions de l'Institut International de Montréal (EIM), Montréal, 2010.

⁵⁰ Promouvoir et proposer une gamme élargie d'activités physiques sportives en demandant au gouvernement, aux services publics d'éducation, aux associations sportives aux collectivités de développer une approche intégrée de l'égalité du genre (*gendermainstreaming*) dans les activités physiques et sportives.

⁵¹ La formation étant un levier important pour faire évoluer les représentations et les pratiques au quotidien, il est demandé au gouvernement et aux autorités compétentes de garantir la mise en œuvre des contenus de qualité dans les formations initiales d'éducateur sportif d'entraîneur et d'y inclure la dimension de genre. Ces contenus de formations devraient être centrés entre autres, sur la connaissance des publics féminins et le traitement pédagogique adapté aux activités physiques et sportives.

⁵² Au-delà des politiques volontaristes, de la formation et de l'adaptation de l'offre, d'autres leviers les plus locaux peuvent être utilisés dans l'optique de favoriser la participation des filles et des femmes dans les activités physiques et sportives. Les clubs sportifs locaux par l'intermédiaire des dirigeants, des éducateurs et des employeurs municipaux-et les établissements scolaires-par l'intermédiaire des enseignants d'éducation physiques et des ministères de tutelle sont à encourager.

⁵³ Faciliter l'échange et la transmission d'informations et d'images au niveau local et national pour rendre « plus visible » la pratique sportive féminine et contribuer à son développement en créant des centres de ressources rassemblant l'ensemble des connaissances dans le domaine des pratiques sportives (études, expériences de terrain, conseils et contacts).

Bureau pour le développement des politiques du Programme des Nations Unies pour le Développement, La gouvernance démocratique au service du développement humain, in Bellina Séverine, Magro Hervé et de Villemeur Violaine (dir): *La gouvernance démocratique: un nouveau paradigme pour le développement ?* Karthala, Paris, 2008.

Chaker André Noel : *La route vers une meilleure gouvernance du sport*, Council of Europe publishing, September, 2004.

Chapron Tony : L'arbitre comme missionnaire de l'éthique, in Erard Carine. et Jacquinet Ludivine. (Coor), *Arbitres, juges et officiels du sport en Bourgogne portrait, histoires, témoignages*, Dijon, FSS de l'Université de Bourgogne, 2011.

Chapron Tony : L'arbitre et ses fonctions éthiques, *Ethique publique* [en ligne], vol.7, n°2/2005, mis en ligne le 18 septembre 2015, consulté le 19 mars 2017.

Charitas Pascal : L'Afrique au mouvement olympique : enjeux, stratégies et influence de la France dans l'internationalisation du sport africain (1944-1966), Thèse de Doctorat en Histoire, Université de Paris Sud XI, 2010.

Cohen-Tanugi Laurent : *L'influence normative internationale de l'Union européenne : une ambition entravée*, IFRI, Paris, 2002.

Coquery-Vidrovitch Cathérine : *Les Africaines : Histoire des femmes d'Afrique noire du XIXe siècle*, DesJonquères, Paris, 1994.

Curcul info 72 mensuel de la santé sexuelle n° 109, Juin 2004, p2.

Equipe de travail inter-institutions des Nations Unies sur le sport au service du développement de la paix (2003) site : <http://www.un.org/sport> 2005.

El Morchid Brahim : La place du genre dans les politiques publique du sport en Afrique : l'expérience marocaine, in Lachheb Monia (dir) : *Genre et sport en Afrique entre pratique et politiques publiques*, CODESRIA, Dakar, 2010.

Femmes en l'An 2000 et au-delà, Texte publié pour promouvoir la réalisation des objectifs de la Déclaration et du programme d'action de Beijing, New York, DPF/DAES des Nations Unies, 2007.

Hermet Guy : *Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques*, 3^e édition, Armand Colin, Paris, 1998, p 114.

Klein Aurélien : Le sport féminin en pleine évolution représente-t-il un tremplin pour le sponsoring sportif ?, Mémoire de Master en Conduite de Projets et Développement du Territoire, Spécialité Management et Communication du sport, Université de Lorraine, 2012.

Lachebb Monia : Le sport et le genre-une histoire en débat, in Lachebb Monia (dir) : *Genre et sport en Afrique –Entre pratiques et politiques publiques*, CODESRCA, Dakar, 2010.

Lacroix Isabelle et St-Arnaud Pier-olivier : La gouvernance : tenter une définition, *Cahiers de Recherche en Politique appliquée*, vol. IV, n°3, automne 2012.

Lafaye Claudette : Gouvernance et démocratie : quelles reconfigurations ?, in Cardinal Linda et Andrew Caroline (dir) : *La démocratie à l'épreuve de la gouvernance*, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2001.

Les femmes, l'égalité des sexes et le sport : la femme en l'An 2000 et que-delà, texte publié pour promouvoir la réalisation des objectifs de la Déclaration et du programme d'action de Beijing, nations Unies DPF, 2007.

Loi n° 2011/018 du 15 Juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Ly-Diop Fatou : Bilan des politiques et perspectives sur la problématique des femmes au Sénégal : l'intérêt de l'analyse de genre, in Beauchamp Claude (dir) : *Démocratie, culture et développement en Afrique noire*, L'Harmattan, Paris, 1997.

Manirakiza Désiré : Femmes et Sport au Cameroun : une conquête inachevée, in Lachebb Monia (dir) : *Genre et sport en Afrique entre pratiques et politiques publiques*, CODESRCA, Dakar, 2010.

Mbida Nana Franck Michel : De nouvelles articulations entre les politiques publiques et les pratiques sportives auto-organisées : l'exemple des sept communes de Yaoundé (Cameroun), Thèse de Doctorat de Science politique, Université de Paris-Saclay, 2016.

Milliken et Martins Luis: Jearching for commun threads: Under-standing the multiple effects of diversity in organizational groups, *Academic of management review*, 1996.

Moghadam M Valentine : Féminisme, réforme législative et autonomisation des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : l'articulation entre recherche, militantisme et politique, in *Revue internationale des sciences sociales* n° 191, Les droits des femmes : militantisme, recherche et politique, 2007.

Moreau Defarges Phillipe : La gouvernance, Presses universitaires de France, Paris, 2008.

Paquet Gilles : La gouvernance entant que manière de voir : le paradigme de l'apprentissage collectif, in Cardinal Linda et Andrew Caroline (dir) : *La démocratie à l'épreuve de la gouvernance*, Les Presses de l'Université d'Ottawa, Ottawa, 2001.

Paye Olivier : La gouvernance : d'une notion polysémique à un concept politologique, *Etudes internationales*, vol. XXXVI, n°1, 2005.

Pellerin Fleur : Vers l'égalité entre femmes et hommes dans la culture, in *Egalité des genres, patrimoine et créativité*, UNESCO, Paris, 2014.

Pereira Rosa Henrique : Réforme de la gouvernance et coopération internationale pour le développement : témoignage d'un ancien chef d'Etat, in Bellina Séverine et Magro Hervé et de Villemeur Violaine (dir) : *La gouvernance démocratique : un nouveau paradigme pour le développement ?* Karthala, Paris, 2008.

Pfister Gertrud : Egalité entre les femmes et les hommes dans le sport de haut niveau, Rapport rédigé par le Department of Exercise and Sport sciences, université de Copenhague, APES-Conseil de l'Europe, 2011.

Rigar Sidi Mohamed : L'intégration de la femme au développement humain par le sport : le cas du Maroc, in Laccheb Monia (dir) : *Genre et sport en Afrique entre pratiques et politiques publiques*, CODESRIA, Dakar, 2010.

Sauquet Michel et Vielajus Martin : Légitimités, acteurs et territoires : enraciner la gouvernance dans la diversité des cultures, in Bellina Séverine et Magro Hervé et de Villemeur Violaine (dir) : *La gouvernance démocratique un nouveau paradigme pour le développement ?* Karthala, Paris, 2008.

Schnapper Dominique : *Qu'est-ce que l'intégration ?* Folio actuel, Paris, 2001.

Smouni Rachid et Rigar Sidi Mohamed : Genre et sport durable au Maroc : interaction synergétique à des fins socio-économiques, in Laccheb Monia (dir) : *Genre et Sport en Afrique. Entre pratiques et politiques publiques*, CODESRIA, Dakar, 2010.

Taborga Carolina : L'émancipation économique des femmes : réalités et défis pour l'avenir, in *Revue internationale des Sciences sociales* n° 191-Les Droits des femmes : militantismes, recherches et politique, mars 2007.

Talleu Clotilde., *Egalité homme-femme dans le sport, Manuel de bonnes pratiques* n°2, Conseil de l'Europe-APES, Strasbourg, 2011.

Terret Thierry : Conquêtes, résistances et arrangements, in Terret Thierry (dir) : *Sport et guerre XIX et XXe siècles*, Vol I, *La conquête d'une citadelle masculine*, L'Harmattan, Paris, 2005.

Texte de déclaration de création de la FENASU et les règlements intérieurs de la FENASSCO (Lignes A et B).

Toe Mamadou : Diversité et gouvernance des entreprises : contribution à la question de la représentativité des femmes dans les instances de gouvernance et ses enjeux, Thèse de Doctorat en Business administration, Université de Paris-Est, 2012.

Verbruggen Hein : Eduquer le mouvement sportif, in *Politique internationale* n° 136-Eté 2012.

Wittenberg-Cox Avivah et Maitland Alisson : *La croissance dépend aussi des femmes*. « Womenomies », Editions d'organisation, 2008.

Zintz Thierry et Vaillau Daniel : La gouvernance des fédérations sportives. Propositions d'un cadre d'analyse et d'action, *Revue française de Gestion* 2008/7 n°187.

L'IDÉOLOGIE DE LA GÉOPOLITIQUE GOUVERNEMENTALE AU GABON. ÉLÉMENTS DE SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE

Patrice Moundounga Mouity

patricemm2000@yahoo.fr

Centre d'Études et de Recherche en Droit et Institutions Politiques (CERDIP)

Département de Science politique

Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE)

Université Omar Bongo-Libreville

Résumé

La géopolitique est un vocable très ancien. Elle est appliquée au Gabon, depuis l'arrivée à la magistrature suprême du « père de l'indépendance » Léon M'ba et a continué à s'amplifier sous le règne du Président Omar Bongo Ondimba, à l'époque, Albert Bernard Bongo. Elle visait à lutter contre le tribalisme afin d'éviter les irrédentismes et autres micro-nationalismes locaux. Mais cet objectif a-t-il été atteint ? La géopolitique est-elle nécessaire pour un pays comme le Gabon ? C'est à ces différents questionnements que tente de répondre précisément cette contribution. À partir d'un certain nombre d'éléments empiriques mobilisés, nous montrons dans cet article que la géopolitique est partie de bonnes intentions. Simplement sa pratique a été dévoyée et instrumentalisée à des fins politiciennes plutôt que pour l'idéal de l'équilibre ethno-régional. C'est le cas par exemple de l'accès aux charges publiques sous le régime démocratique qui ne peut se faire en marge de la méritocratie républicaine. Or, la géopolitique à la gabonaise a parfois tendance à faire le lit au clientélisme ; toute chose qui peut conduire à la rupture des équilibres. Si elle peut avoir comme conséquence directe, l'émergence d'une société de cour au sens de Norbert Elias ou d'un néopatrimonialisme d'État selon la conception de Jean-François Médard, elle a néanmoins quelques avantages en termes de représentation et de régionalisation. Il est ici question de montrer aussi que la géopolitique a permis de prendre en compte la diversité culturelle et d'enrayer les disparités intra- et interrégionales en même temps qu'il importe d'en améliorer sa pratique : un nouveau gouvernement des conduites.

Mots-clés : Gabon, Géopolitique gouvernementale, Gouvernement perpétuel, Paix sociale, Régionalisation et Société de Cour

Abstract

Geopolitics is a very old term. It has been applied in Gabon since the arrival of Supreme Father Leon M'ba in the judiciary and continued to grow during the reign of President Omar Bongo Ondimba, at the time, Albert Bernard Bongo. It aimed to fight

tribalism in order to avoid irredentisms and other local micro-nationalisms. But has this objective been achieved? Is geopolitics necessary for a country like Gabon? It is to these various questions that this contribution attempts to answer precisely. From a number of empirical elements mobilized, we show in this article that geopolitics started with good intentions. Simply, his practice has been misused and instrumentalized for political ends rather than for the ideal of ethno-regional balance. This is the case, for example, of access to public office under the democratic regime which cannot be done on the fringes of republican meritocracy. However, Gabonese geopolitics sometimes tends to make up for clientelism; anything that can lead to the disruption of balances. If it can have as a direct consequence, the emergence of a court society in the sense of Norbert Elias or a neopatrimonialism of State according to the conception of Jean-François Médard, it nevertheless has some advantages in terms of representation and regionalization. It is a question here of showing also that geopolitics made it possible to take into account cultural diversity and to curb intra and inter regional disparities at the same time as it is important to improve its practice: a new government of conduct.

Keywords: Gabon, Government geopolitics, Perpetual government, Social peace, Regionalization and Court Society

INTRODUCTION

Le paysage politique gabonais reste caractérisé par un effort de stabilité qui peut trouver des réponses dans une conception « locale » de la géopolitique qui place les ressources du multi-régionalisme et les dynamiques de l'ethnicité au cœur de la gestion de l'État. À tort ou à raison, cette pratique politique est attribuée au feu président Omar Bongo (La Fédéralité 2015) alors que la « géopolitique » date en réalité depuis le gouvernement de Léon M'ba⁵⁴. L'intérêt de revenir au premier président du Gabon Léon M'ba est comme il se doit une tentative de « rendre à César ce qui est à César » afin de procéder à une reconstitution de la généalogie historique et épistémologique de la notion de « géopolitique⁵⁵ » au Gabon. Laquelle reconstitution est nécessaire pour tenter de comprendre la géopolitique hier, aujourd'hui et probablement demain aussi bien à travers les expertises qui l'ont alimenté, les formes successives qu'elle a revêtues et les perspectives longitudinales qui se présente à elle.

⁵⁴ L'exposition internationale de Paris représente une tentative de vulgarisation de Léon M'ba dans ses multiples facettes dont celle de son leadership idéologico-symbolique qui s'institue à travers la « géopolitique » en se dressant sur un arrière-fond géostratégique et qui est informée et modelée dans une large mesure sur des considérations d'équilibre ethno-régional.

⁵⁵ Nous remercions le Pr Guy Rossatanga-Rignault qui a su nous faire profiter comme toujours de ses remarques et de la confiance qu'il nous a renouvelé en nous confiant la relecture de la postface qu'il rédigea pour l'ouvrage de son collègue le Pr Franck Idiata.

À la question *Qu'est-ce que la géopolitique ?* La Fédéralité affirme :

En Afrique, l'organisation sociale, politique et économique reste fortement influencée par les relations de lignage (famille, clan, ethnie). Pour ceux qui ne le savent pas, le feu président Omar Bongo Ondimba (dont le règne débuta en décembre 1967 et prit fin en 2009) avait mis en place un système qui permettait à toutes les ethnies et provinces du Gabon d'être représentées dans l'appareil d'État concentré à Libreville, la capitale du pays. Le principe s'appliquait aux ministères, aux grandes institutions (Sénat et Assemblée nationale), aux grandes entreprises paraétatiques, etc. Il appela ce système la géopolitique. En langage de spécialistes, la géopolitique est un concept ethno-politique fondé sur la cooptation des élites et des contre-élites au nom d'une certaine redistribution socio-économique des avantages tirés de la rente financière issue des immenses ressources et richesses du Gabon (La Fédéralité 2015).

Si cette définition est partiellement recevable, nous la trouvons néanmoins discutable. Car elle dépouille la notion de géopolitique de ses oripeaux originels. C'est en réalité cette confusion historique très grave qui attribue la paternité de la « géopolitique » à Omar Bongo qui nous conduit à tenter de démontrer précisément que c'est Léon M'ba qui est le père de la géopolitique. Nous suivons volontiers dans cette direction le Pr Guy Rossatanga-Rignault avec son hypothèse qui fait du Gabonais un *être-ethnique* » avant d'être un *être-national*.

La « géopolitique » au Gabon est considérée comme un gage de stabilité. C'est une politique d'équilibre qui repose sur une arithmétique de cohésion fondée sur le facteur ethnique et régional. Dans le cadre de cet article, il est question de montrer que le fait ethno-régional hérité de Léon M'ba constitue un axiome d'explication du gouvernement de la société gabonaise post-coloniale et contemporaine.

Pour comprendre le phénomène de la géopolitique gouvernementale au Gabon, plusieurs études générales des plus sérieuses ont été menées par des collègues expérimentés (Mandjouhou Yolla 2002, Idiata 2016, Médard 1991, Moundounga Mouity 2009, 2010, Nguema Minko 2008, Nze Nguema 1998 ; Owona Nguini 2004, 2008, Rossatanga-Rignault 2000). Au-delà de Rossatanga-Rignault (2000), peu de travaux se sont spécifiquement intéressés au phénomène de la « géopolitique », mais on peut néanmoins citer Emmanuelle Nguema Minko qui montre que *la géopolitique instrumentalise le pluralisme culturel et les ressources de l'ethnicité comme modalité de redistribution, de cooptation des élites et contre-élites au nom de la stabilité politique et pour la préservation du pouvoir politique* (Nguema Minko 2008).

La « géopolitique », fait aussi débat chez les politiques. C'est le cas de l'opposant Bruno Ben Moubamba qui la qualifie de « géopolitique tropicalisée ». Lors d'une rencontre le 4 juillet 2015, avec les populations de Sotega dans le 2^{ème} arrondissement de la capitale gabonaise, il déclarait : *Nous devons être fiers de nos communautés ethniques et de notre pays, et tourner le dos à une certaine "géopolitique tropicale" qui voudrait qu'on occupe un poste parce qu'on est de telle*

ou telle ethnie”⁵⁶. Ces propos traduisent une certaine posture dissidente et probablement une méconnaissance du paysage politique gabonais. Cet homme politique s’attaque à la géopolitique avec des représentations occidentales. Qu’est-ce que donc la géopolitique ? Elle se définit comme l’étude de l’influence des facteurs géographiques, économiques et culturels sur la politique des États et sur les relations internationales. En d’autres termes, une étude des conséquences spatiales des phénomènes politiques. Il ne faut donc pas ignorer que le Gabon est un pays plurilingue et que sa cohésion passe nécessairement par une géopolitique “adaptée” au contexte local. L’homme politique ira plus loin en affirmant : *Nous sommes ici à Sotega, dans un arrondissement multiethnique de Libreville, qui a vu des populations gabonaises de diverses origines cohabiter et partager les mêmes valeurs parmi lesquelles la “gabonité”*⁵⁷. Cette notion rappelle celle de l’ivoirité. Il y a un risque majeur à développer des questions identitaires dans un pays plurilingue, quand on sait que de nombreux conflits ethno-politiques ont dressé des populations entières les unes contre les autres à cause des petits jeux politiques ayant pour conséquences : conflits, guerres civiles, génocides et surtout des tensions inter-ethniques. C’est ici tout l’enjeu de s’intéresser à ce phénomène de la « géopolitique » au Gabon.

Le problème central de cette contribution est, en effet, au-delà de la confirmation de la valeur de l’hommage rendu à Léon M’ba à travers l’histoire, celui de traduire la nécessité d’une rupture des usages sociaux et territoriaux de la « géopolitique » telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui. En d’autres termes, qu’elle est l’origine de la géopolitique ? Quelles sont les motivations qui ont présidé à sa mise en place ? La pratique de la géopolitique d’hier est-elle celle d’aujourd’hui ? Quel est l’avenir de la géopolitique ? Voilà autant de questions liées entre elles et qui nous permettent d’émettre l’hypothèse suivante : la géopolitique, héritage du gouvernement Léon M’ba, a été à l’origine un mécanisme de gestion politique de l’État dans un contexte de fédération d’ethnies pour consolider l’idée de nation.

Sur le plan empirique, au fil du temps, elle est devenue un instrument de gestion curiale de l’État et invite finalement aujourd’hui à une rupture non pas de la géopolitique mais de sa déclinaison ou de son mode de déploiement. Au niveau théorique les références à *La société de cour* de Norbert Elias et au *Patrimonialisme* de Weber peuvent utilement être mobilisées ici. Dans *La société de cour* comme dans le *Patrimonialisme* ces deux auteurs montrent que les idées politiques conviennent à leur temps, et prennent sens dans des *formations sociales* particulières soumises à des tensions et des évolutions. C’est ce que Norbert Elias montre en étudiant cette société de cour qui s’est construite lentement et qui est le principe organisateur, qui succède au principe antérieur de la vassalité féodale propre à l’État patrimonial. Nous comptons renseigner que la géopolitique au Gabon initiée par Léon M’ba puis expérimentée par ses successeurs Omar Bongo et Ali Bongo

⁵⁶<http://timesgabon.com/08-07-2015-bruno-ben-moubamba-en-guerre-contre-la-geopolitique-et-promeut-la-gabonite/>

⁵⁷ Idem.

est l'aboutissement d'un processus de curialisation du pouvoir qui accompagne le développement de la civilisation des mœurs. Celle-ci produit de la paix sociale même si elle crée de la différenciation. C'est cette évolution qui malgré tout conduit à l'affermissement de l'État. La psychologie des Gabonais s'est transformée pour s'adapter à cette ethnopolitique d'interdépendance qui émerge avec le premier président du Gabon.

À partir des éléments empiriques reposant sur un schéma phénoménologique à forte dimension factuelle, l'analyse de la « géopolitique » gouvernementale suppose, en amont, un éclairage sociologique de cette pratique gouvernementale depuis Léon M'ba (I), en passant par la démonstration de sa similarité troublante avec les systèmes curiaux et néopatrimoniaux (II), et en aval, une sociologie des enjeux qu'elle représente pour le nouveau pouvoir post-transitionnel avec le président Ali Bongo Ondimba (III).

I. LÉON M'BA ET LA GÉOPOLITIQUE : UNE LECTURE À PARTIR DE L'HYPOTHÈSE DE GUY ROSSATANGA-RIGNAULT DU « GABONAIS EST PROFONDEMENT UN ÊTRE-ETHNIQUE » ET DU « GABONAIS EST BIEN HEUREUSEMENT AUSSI UN ÊTRE-NATIONAL »

Léon M'ba est-il le concepteur de la géopolitique ? Cette interrogation est comme une antienne. Cela fait au moins plusieurs années, que les spécialistes de plusieurs champs disciplinaires, notamment les historiens et politistes, se posent régulièrement, avec obstination, la question de l'origine de la « géopolitique ». Quels qu'en soient ses visages ou ses modes d'expression, la « géopolitique », fait donc l'objet de commentaires et de spéculations, souvent critiques, pas toujours bien rigoureuses. Tout se passe comme si elle était assignée, sinon à un soupçon généralisé de népotisme, en tout cas à un examen de réflexion, avant d'être adoubee et confirmée dans légitimité de rempart contre les inégalités ethniques. Et encore c'est seulement dans le meilleur des cas. Car la plupart du temps, nombre de diagnostics rendus par les observateurs adoptent les voix de déploration. Lorsqu'ils ne sont pas pessimistes, ils développent des arguments mitigés et réservés. Parler de la « géopolitique » suppose ici d'adopter un principe de précaution : la mobilisation des faits historiques en démontrant que le Gabonais est à la fois un être ethnique (A) et national (B).

A. Le Gabonais est profondément un être-ethnique

L'observation de la société gabonaise - comme le démontre à juste titre Rossatanga-Rignault - offre régulièrement trop de signes et de comportements individuels ou collectifs qui ne permettent pas d'occulter la dimension ethnique du Gabonais et qui attestent de ce que l'identité est ce que nous sommes par rapport aux autres. C'est dans cette perspective, que la société gabonaise constituée d'une diversité ethnique segmentée entre ethnies faites de mythes et de vérités plus ou moins relatives qui permettent de se figurer « l'autre-qui-est-Gabonais » et qui ne peut, être confondu avec « l'autre-qui-n'est-pas-gabonais ». Tous ces imaginaires de représentations font qu'une part

importante de la vie sociale se déroule sous le mode ethnique. La « géopolitique » offre la meilleure grille de d'interprétation de la prégnance des dynamiques de l'ethnicité dans le gouvernement de la société gabonaise. Voici ce qu'affirme Rossatanga-Rignault à propos du système dit de la géopolitique au Gabon :

Il s'agit d'une institution infra-juridique qui postule l'exercice et le partage du pouvoir d'État sur la base de critères d'appartenance géo-ethnique, la dimension géographique l'emportant de plus en plus sur la dimension purement ethnique. Ainsi, cela a beau n'être inscrit nulle part chacun et tous savent ce qui doit ou est censé revenir à chacun et aux autres. Les postes dans l'appareil d'État obéissent ainsi à une allocation visant la satisfaction et l'équilibre entre toutes les composantes de la nation, même si chacune d'elle a tendance, naturellement, à estimer que sa part du gâteau national n'est pas celle qui devrait lui revenir (Rossatanga-Rignault 2016 : 251).

L'auteur poursuit :

L'ethnie, ignorée comme une maladie honteuse, dénoncée comme agent de régression, n'en est que plus présente. On le voit bien à la dénonciation presque unanime de la géopolitique. Au point que l'on a longtemps cru qu'avec la disparition du système de parti unique allait disparaître ce que l'on croyait n'en être que la création. Or à quoi a-t-on assisté depuis 1990 ? Consciemment ou non, tous les appareils politiques ayant quelques prétentions sérieuses à la conduite des affaires de l'État n'ont de cesse que de s'organiser sur la base de cette « géopolitique » si décriée. La raison fondamentale en est que l'ethnisme est véritablement vécu au Gabon comme une maladie honteuse que même ceux qui la portent en eux ne peuvent avouer de peur de se voir exclure de la communauté nationale. Même les partis dont la base est manifestement provinciale sinon familiale n'ont pas d'autre ambition et, surtout d'autre prétention, que d'apparaître comme un parti national (Rossatanga-Rignault 2016).

La « géopolitique » est observable également au niveau institutionnel notamment à la Cour constitutionnelle où les neuf juges constitutionnels représentent les neuf provinces du Gabon⁵⁸. Historiquement, la « géopolitique » n'est pas une émanation de l'ancien président Omar Bongo Ondimba et encore moins de son parti, le Parti Démocratique Gabonais (PDG). Depuis l'époque des indépendances malgré des relents nationalistes la période précédant la disparition du premier président de la République, Léon M'ba, a été marquée par l'ethnisme et ses conséquences politiques.

En effet, au moment où s'achevait la colonisation et que la politique avait désormais droit de cité, on pouvait déjà noter les prémices d'une « géopolitique » en cours de sédimentation. Les propos suivants de Sima, un proche de Jean-Hilaire Aubame, leader de l'Union Démocratique et Sociale Gabonaise (UDSG) peuvent valider cette affirmation :

Les premières élections qui se sont déroulées au Gabon ont permis qu'un Fang soit élu député du Gabon. Depuis lors, c'est-à-dire en 1957, notre groupe politique (UDSG) évitait l'orgueil d'endosser toute la responsabilité politique de tout un territoire comme le nôtre où les groupes ethniques sont divers, nous nous sommes tracés une

⁵⁸ Voir cette territorialisation géopolitique des neuf juges constitutionnels par province : François De Paul Adiwa-Anthony (Estuaire), Afriquita Dolorès Agondjo (Ogooué Maritime), Louise Angue (Woleu-Ntem), Marie-Madeleine Mborantsuo (Haut-Ogooué), Christian Baptiste Quentin (Moyen-Ogooué), Jacques Lebama (Ogooué Lolo), Christian Bignoumba Fernandes (Ngounié), Hervé Moutsinga (Nyanga) et Claudine Menvoula Me Nze (Ogooué Ivindo).

conduite politique équitable dans la répartition normale. Nous avons donc conseillé celle-ci de réserver le poste du Sénat aux Mièné et celui de l'Union Française aux groupes ethniques de la Ngounié et la Nyanga (Nze Nguema 1998 : 81).

Premier pratiquant (à défaut de concepteur) de la « géopolitique » - comme l'indique à juste titre Guy Rossatanga Rignault -, Léon M'ba l'assumera parfaitement comme ici en 1965 face à des étudiants gabonais de Côte-d'Ivoire :

Nous avons beaucoup à faire et c'est pourquoi je dis à mes amis mettons un peu de côté toutes nos histoires politiques, qui sont plutôt des histoires tribales, qui ne peuvent que nous diviser, pour que nous puissions, la main dans la main, travailler pour le pays. En résumé, vous ne serez ni professeurs, ni instituteurs, ni médecins, ni ingénieurs pour une seule région gabonaise, mais pour toutes les régions gabonaises. Et, je ne veux pas, si vous avez suivi mes derniers discours, je ne veux pas qu'on puisse dire : je suis du Sud ou bien je suis du Nord. On ne peut pas former une nation en se divisant en Sud, en Nord, en Est et en Ouest. Nous devons tous être unis parce que la nation a besoin de nous tous. J'ai travaillé dans cet esprit. Vous connaissez la formation de mon gouvernement : il n'est pas formé seulement en raison des capacités intellectuelles de ses membres, mais aussi pour que chaque région y soit représentée, de la même manière que l'Assemblée est composée de députés qui représentent chaque région (Saullet 2013 : 374).

Et Guy Rossatanga Rignault de poursuivre :

Pourtant, on peut lire et entendre dire que, à cette époque bénie, n'importe qui pouvait se faire élire député dans n'importe quelle partie du territoire, avant de vous donner tel ou tel exemple qui n'est en réalité qu'une simple exception à la règle voulant qu'on ne peut normalement être élu que chez soi. En effet, les rares cas (hier comme aujourd'hui du reste) où un individu peut se faire élire hors de son terroir d'origine n'existent que dans trois provinces précises, le triangle du pays myèné : l'Estuaire (Libreville), l'Ogooué-Maritime (Port-Gentil) et le Moyen-Ogooué (Lambaréné) dont les autochtones sont devenus minoritaires sur leurs terres. Cette situation s'explique aisément d'ailleurs par le fait que ce triangle est non seulement l'espace originel à partir duquel s'est constitué le Gabon colonial mais aussi depuis toujours les principaux pôles d'attraction économique du pays. Et si, aujourd'hui, Lambaréné n'est plus un pôle économique, il n'en était pas ainsi au temps du boom de l'okoumé. Quant à Libreville et Port-Gentil, elles sont toujours respectivement capitale politique et capitale économique du pays (Rossatanga-Rignault 2016 : 253).

Autrement dit, l'hypothèse d'une élection de n'importe quel Gabonais n'importe où au Gabon ne sera pertinente que lorsque l'originaire d'une province sera élu en dehors de cette province et, surtout, autre part qu'à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné. Les faits sont, hélas, ceux-là. Tout le reste n'est qu'ignorance de l'histoire ou idéologie et propagande mensongère.

Depuis la période Léon M'ba, dans la débats de l'Assemblée territoriale (cf. Encadré) on perçoit les premiers signes du phénomène de partage du pouvoir que nomme sous le nom de « géopolitique » aujourd'hui. En effet, il est aisé de constater que non seulement les grandes composantes ethno-régionales du

Gabon étaient représentées au sein du Conseil de gouvernement⁵⁹, mais de surcroît lorsque Yves Evouna quitte le Conseil, son remplacement (numérique) par Jean-François Ondo ne tiendra pas du seul hasard mais sur une arithmétique de cohésion sur l'ethnie. L'entrée de Ondo permettra de conserver une « représentation » gouvernementale au Woleu-Ntem. Une illustration de ce qui précède aisément perceptible dans les extraits suivants :

Encadré. Débats de l'Assemblée Territoriale

Le 18 octobre 1957

- Vincent-de-Paul Nyonda : *On veut entraîner les élus de l'intérieur dans un débat des gens de la ville et de la côte.*

- Philippe Ndong : *Quand vous parlez de l'intérieur du Gabon, parlez-vous de notre intérieur ? Je ne le crois pas. Si vous êtes capables, si vous êtes assez forts pour constituer un parti de l'intérieur, faites-le ! ».*

- Raphaël Boubala : *Je voudrais répondre à mon collègue Ndong que M. Nyonda a simplement voulu dégager sa personnalité (sic) ; de toute façon, vous nous direz toujours que nous ne sommes pas des Pahouins.*

- Vincent-de-Paul Nyonda : *M. Aubame, vous parlez d'entente ici, mais vous ne tenez pas toujours ce langage dans les différentes régions du pays, j'ai assisté à plusieurs de vos réunions, je vous connais (Journal des Débats de l'Assemblée Territoriale 1957 : 157).*

Le 9 janvier 1958.

- Yves Evouna : *Je mets en garde l'Assemblée contre de probables troubles si la composition du Conseil de Gouvernement n'est pas revue en faveur de l'U.D.S.G.*

- Raphaël Boubala : *M. Evouna, il n'y aura pas de trouble au Gabon ; s'il y en a, il n'y a que vous qui puissiez les introduire. S'il y a de la dictature, ce n'est pas le groupe B.D.G qui va la faire naître, mais le groupe U.D.S.G. (...) Je n'attaque personne, mais je voulais tout simplement dire à M. Evouna que si on avait été plus sage, on aurait gardé le premier Gouvernement constitué, et dans cinq ans, aux prochaines élections, nous aurions réduit le nombre de ministres.*

- François Meyé : *La façon dont le Conseil de Gouvernement va être composé n'est pas de nature à faire régner la paix entre les Gabonais, parce qu'il y a des discriminations de races, des discriminations de régions.*

- Maurice Sossa-Simawango : *Mes chers collègues, vous vous disputez alors qu'il n'y a que deux partis au Gabon, qu'est-ce que ce sera quand il y en aura cinq ou six ? Le désordre sera encore plus grand.*

- Mokoko : *Vous parlez tous B.D.G ou U.D.S.G, moi je suis broussard et je me demande qui nous a amenés ces noms-là au Gabon pour nous diviser. L'Administration a bien gouverné le Gabon sans B.D.G ni U.D.S.G. Maintenant que vous êtes instruits, que vous avez des écoles, des hôpitaux, vous créez des partis pour nous aveugler, vous n'êtes pas des parlementaires gabonais, vous êtes des Congolais⁶⁰ venus exploiter le Gabon (...). Vous*

⁵⁹ À l'exception des régions de la Nyanga et de l'Ogooué-Ivindo.

⁶⁰ Pendant la période coloniale, l'identité gabonaise s'est structurée en opposition au Congo. Les péripéties des transferts successifs de la capitale coloniale entre Libreville et Brazzaville autant que la conviction que les richesses du Gabon servaient à construire la capitale de l'Afrique Equatoriale Française (A.E.F), Brazzaville, ont fait du Congolais la figure de l'anti-Gabon. On ajoutera à cela le fait que Jean-Hilaire Aubame, leader de l'Union Démocratique et Sociale Gabonaise (U.D.S.G) était

détestez la région de l'Ogooué-Ivindo, que deviendra cette région puisqu'elle n'a aucun représentant au sein du Conseil de Gouvernement (...). Je suis un pauvre broussard, je n'ai pas été à l'école, je me suis débrouillé tout seul, à Libreville vous êtes trop racistes, vous détestez les broussards qui vous soutiennent.

- Yves Evouna : Si la situation persiste, nous serons obligés de regagner le Cameroun (Journal des Débats de l'Assemblée territoriale du Gabon 1958 : 65).

Qu'ajouter d'autres ? Mais, c'est bien connu, il n'y a pire aveugle que celui qui refuse de voir. Ce sont pourtant des faits attestés comme le signalait, peu après l'indépendance, Brian Weinstein dans sa thèse : *certains Gabonais n'aiment pas d'autres Gabonais de la même tribu ou de tribus différentes ou de régions différentes. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a des différends entre Fang du Woleu-Ntem et Fang de la côte, entre Bapounou de Mouila et Bapounou de la Nyanga, entre Fang et Omyènè* (Weinstein 1966 : 234).

Rappelant à cet égard le long différend entre Aduma et Nzébi dans le Sud, Weinstein précise que l'une des sources a été le nom de la région dans laquelle ils vivaient et qui était désignée "Région des Adoumas", ce qui était assez flatteur pour les Badouma mais offensant pour les Bandjabi, plus nombreux, qui, en 1951, ont eu gain de cause lorsque le nom de la région a été changé en celui d'Ogooué-Lolo (Weinstein 1966 : 235)

Source : G. Rossatanga-Rignault, Postface à l'ouvrage de F. Idiata, *Le reflet du miroir. Le Gabon face à son identité*, Libreville, les éditions du Cenarest, 2016.

Dans la pratique, comme le démontre Rossatanga-Rignault :

La hantise de l'accusation de tribalisme se traduit par le fait que chaque parti s'efforcera de constituer son appareil dirigeant sur une base multiethnique et multi-provinciale. Au point que lorsque l'un des éléments dirigeants vient à quitter un parti, la première préoccupation de ce dernier est de lui trouver un remplaçant dans la même aire géo-linguistique de peur d'avoir à subir l'accusation, fatale, de « dérive ethnique ». Aujourd'hui, on voit même des associations de solidarités à base communautaire (communale, villageoise, cantonale ou provinciale) qui ne trouvent pas mieux que de compter des membres (actifs ou d'honneur) n'appartenant pas à la communauté concernée. On notera néanmoins depuis quelques années, particulièrement depuis l'élection présidentielle de 2009, une véritable libération de la parole ethnique. En effet, même si l'accusation de tribalisme demeure le crime politique ultime que se jettent au visage les uns et les autres, on constate une polarisation du discours politique sur le mode identitaire au point qu'on a vu fleurir sur internet des groupes se présentant ouvertement comme porte-flambeau d'une revendication politique ethnique d'une rare violence souvent à visée hégémonique. Comme on a pu voir fleurir dans les rues de Libreville des habits (tee-shirts) au message à peine imaginable il y a dix ans du type « fier d'être Fang », « fier d'être Punu », « fier d'être Myènè », etc, portés par des jeunes gens ne parlant du reste que rarement le fang, l'ipunu ou l'omyènè dont ils se revendiquent (Rossatanga-Rignault 2016 : 254).

Nonobstant les dénonciations de toutes parts, le repli identitaire n'en est pas moins réel, chacun se faisant fort de dénoncer celui du voisin soupçonné de volonté de domination ou de se présenter en victime d'un projet planifié d'exclusion. Si l'ethnie a toujours occupé une place que l'on peut juger excessive, la prégnance du fait ethnique est de plus en plus

le protégé du Gouverneur Général de l'A.E.F et revenait de Brazzaville dont il avait été du reste le maire de l'une des communes, Poto-Poto.

manifeste dans les discours autant que dans le vécu de chacun en ce sens que quand bien même un individu ne tiendrait pas lui-même à s'identifier à une ethnie, il n'en sera pas moins identifié par rapport à elle par la société. Ainsi, on peut soi-même se vivre comme détribalisé mais n'être vu que comme le membre d'une ethnie par les autres ne fut-ce que parce, au Gabon, les noms « parlent ». Quoique l'individu fasse ou soit, par son seul nom, il sera identifié comme ressortissant de telle ou telle ethnie tant par les membres de sa propre ethnie, trop contents de l'embrigader dans la troupe ethnique que par les membres des autres ethnies qui ne verront pas en lui un médecin, un avocat ou un mécanicien mais un Téké, un Nzébi ou un Kota. D'ailleurs, si sous d'autres latitudes, l'identification principale d'un individu se fait à partir de ce qu'il fait, au Gabon, elle se fera plus facilement à partir de ce qu'il est. De fait, dans le langage courant, on pose plus facilement la question « il est quoi ? » (c'est-à-dire à quelle ethnie appartient-il ?), que la question « il fait quoi ? » (quelle est sa profession ?).

On pourrait presque dire comme Rossatanga-Rignault : « hors de l'ethnie point de salut ». Autrement dit, les Gabonais ont clairement conscience de « venir de quelque part », d'un terroir. Ce qui peut parfois donner lieu à des attitudes, non pas forcément d'exclusion, mais de repli sur une appartenance plus rassurante que l'appartenance nationale et qui permettent surtout de « se compter » pour mieux peser sur le partage du « gâteau national » et du destin national. Car, et c'est ce que nous allons voir à présent, l'affirmation ethnique ne vise en réalité qu'un seul objectif : exister dans la nation. En effet, et c'est en cela que réside principalement le paradoxe gabonais, si on « se compte » par ethnie c'est d'abord pour exister en tant que Gabonais ! Au-delà de l'ethnie, la région est essentielle au système de la « géopolitique ».

B. Le Gabonais est bien heureusement aussi un être-national

C'est un paradoxe sinon une contradiction, après ce qui vient d'être dit, d'affirmer l'être-national des Gabonais. Et pourtant... on peut aisément inconsciemment constater les ravages de la « géopolitique » par la polémique initiée par la *Lettre du Continent* autour du choix des modérateurs non Gabonais à l'exposition internationale sur Léon M'ba à Paris. Malgré la diversité des profils et champs disciplinaires des conférenciers, la *Lettre du Continent* a fait le choix de mettre ainsi en avant la nationalité des modérateurs plutôt que leur compétence.

Comme le reconnaissait le président Léon M'ba :

C'est un fait d'évidence que les Gabonais possèdent un esprit « régionaliste » assez profond. Ce particularisme n'entame pas la cohésion nationale. Cet attachement à sa circonscription d'origine n'altère en rien la conscience qui existe chez tous d'appartenir à cette entité politique, économique et humaine qu'est le Gabon. Et c'est un sentiment très louable qui anime les habitants et les députés lorsqu'ils défendent, avec passion parfois, les intérêts de leur région. Il était normal, il était juste d'en tenir compte. Et c'est pourquoi Messieurs Badinga Léonard et Gondé Firmin, deux personnalités de la Nyanga et de l'Ogooué-Lolo, région qui n'y étaient pas encore représentées, font maintenant aussi partie du gouvernement (Saulet 2013 : 188).

Si l'on en croit l'envoyé spécial du quotidien du soir *Le Parisien*, *Le Monde*, lors de la Coupe d'Afrique édition 2012 :

Les victoires ont rendu les Gabonais hystériques... On s'embrasse, on s'asperge de bière. Et dans les travées du tout nouveau Stade de l'Amitié sino-gabonaise, c'est le délire national. Dès les premières notes de l'hymne, les quelque 35 000 supporters gabonais - sur les 40 000 places -, bras tendus, chantent d'une même voix. Et à chaque but, les puissants cris de joie pourraient disperser les derniers nuages sur Libreville. La fierté d'être Gabonais s'entend, se voit, se sent. C'est d'ailleurs écrit sur le maillot des Panthères : "Gabon d'abord" (Kessous 2012).

L'universitaire américain B. Weinstein ne constatait pas autre chose lors des troubles gabono-congolais de 1962 :

En septembre 1962, quand il a été signalé que des Gabonais avaient été tués à Brazzaville après l'expulsion des Congolais du Gabon, il y eut un grand sens de l'unité sur l'Ogooué. Si un homme était battu à Brazza, il n'y avait aucune importance qu'il soit Bapounou, Omyènè ou Fang ; il était Gabonais. Et si un visiteur de Brazza était Bandjabi ou Bapounou, cela ne changeait rien non plus ; il pouvait être battu par des Bandjabi ou Bapounou gabonais. Pendant cette période, je me trouvais dans les régions de la Nyanga et de la Ngounié le long de la frontière congolaise... À Tchibanga, j'avais croisé un camion d'information du gouvernement qui faisait de la projection de films dans les villages. Le chauffeur était un Congolais, et le projectionniste était un Fang. Ils ont reçu l'ordre de retourner à Libreville, mais devait conduire à travers la Nyanga et la Ngounié pour y arriver. Ils n'ont eu la vie sauve dans la zone Bapounou-Eshira qu'en protestant partout qu'ils étaient vraiment Fang tous les deux (Weinstein 1966 : 234.).

Si pour Yves Lacoste : *la géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre* (Lacoste 2013), pour Léon M'ba, la géopolitique ça servait à promouvoir l'union. Cette construction intellectuelle et politique de Léon M'ba est au fond l'autre nom de "Gabon d'abord" qu'on pouvait lire dans la paix avec Omar Bongo héritier de la géopolitique initiée du temps de Léon M'ba. La crise gabonaise actuelle avant d'être politique n'est-elle pas avant tout une crise des valeurs, une panne de civilisation ? Ou à défaut la conséquence d'un dévoiement de l'imitation non pas seulement la « géopolitique » mais de « l'esprit de la géopolitique » telle que pratiquée par Léon M'ba ? Dans le climat d'une « géopolitique désenchantée » aujourd'hui, quid de la géopolitique gouvernementale et de ses nouvelles formes et nouveaux contenus de politisation dont les successeurs de Léon M'ba ont été les promoteurs ?

II. LE SUCCESSEUR DE LÉON M'BA ET SA PRATIQUE DE LA « GÉOPOLITIQUE » GOUVERNEMENTALE

Les frontières africaines avaient pour ambition de regrouper et de séparer des populations homogènes. Aussi l'un des objectifs des chefs d'État à cette époque n'était-il pas d'éviter l'irrédentisme en favorisant la nation. Le Gabon est une fédération d'ethnies qui, grâce à une échelle de valeurs dont la « géopolitique », a cherché à construire la nation. C'est dans ce sens que le président Omar Bongo suivant volontiers son prédécesseur Léon M'ba a cru bon à travers la « géopolitique » de raffermir la cohésion sociale et l'unité nationale, en gommant toute référence à l'ethnie et en privilégiant, cette politique d'équilibre dite «

géopolitique » comme mode de gestion de l'État. Cette « géopolitique » est d'ailleurs un des éléments constitutifs de l'iconographie⁶¹ du peuple gabonais. Elle a des similarités troublantes avec les logiques de pouvoir personnel (A) repose sur une sédimentation rampante des pratiques néopatrimoniales (B).

A. Une anthropo-sociologie politique de la « géopolitique » au Gabon : la référence au *personal rule* et son adaptation tropicale

L'analyse politique du gouvernement personnel offre un précieux instrument épistémologique qui permet manifestement de comprendre les ressorts anthropologiques et sociologiques à l'origine de la « géopolitique » dans la gestion collective de l'État au Gabon. Le thème du *personal rule* ou pouvoir personnel renvoyant au gouvernement patrimonial est un thème mis en exergue par les africanistes néo-wébériens comme Robert H. Jackson et Carl G. Rosberg pour rendre compte des trajectoires du politique en Afrique à travers une de ces figures : la personnalisation.

Ce thème est mis en discussion ici parce que nous voulons tenter de comprendre la vision sociologique et politologique de la dynamique de gouvernement impulsée par la « géopolitique » au Gabon. Le concept du *personal rule* est mobilisé pour rendre compte de la traduction politique du phénomène de « géopolitique » comme dynamique ontologique de formation d'un imaginaire curial (de société de cour) et comme mécanisme assurant la longévité gouvernante. La « géopolitique » dans le modèle gabonais imaginé par Omar Bongo a des similitudes avec une machinerie de cour, une mécanique de politique de palais (*palace politics*) et un mécanisme de *gouvernement perpétuel* permettant de comprendre les conditions de sociogénèse du gouvernement de l'État personnel dans la société gabonaise.

L'enjeu ici est de comprendre politologiquement la phénoménologie du système gabonais de pouvoir et de gouvernement inspiré par le président Léon M'ba puis porté et mis en place par le maître central présidentiel Omar Bongo Ondimba du fait de sa longue emprise du pouvoir, et de rendre compte de ses ressorts sociogénétiques.

En envisageant d'étudier les ressorts et les rapports constitutifs de l'idéologie sociale de la « géopolitique », il est question aussi de mobiliser utilement le système analytico-théorique et épistémico-scientifique de référence qu'est le *pouvoir personnel*, une des pièces du tableau sociologique formulé par Robert H. Jackson et Carl G. Rosberg et repris dans le cas gabonais par Eustache Mandjouhou Yolla (2002) pour dresser le tableau sociogénétique et psychogénétique de la formation de l'État postcolonial africain. Ce faisant, cet article s'inscrit dans une perspective de déploiement africaniste de la sociologie historique néo-wébérienne, sociologie dont la matrice de base est celle de la *sociogénèse de l'État*.

⁶¹ C'est un système entier de symboles ou d'idées auxquels le peuple gabonais croit ou s'identifie.

La « géopolitique » comme enjeu de direction de l'État au Gabon tente d'élucider l'art gouvernant en vigueur depuis le président Albert Bernard Bongo, puis Omar Bongo et enfin Omar Bongo Ondimba, et qui a mis à mal la société égalitaire en raison des mécanismes sentimentaux, comportementaux et instrumentaux qui le fondent sur la base d'un ensemble de relations d'échanges. La « géopolitique » est selon le sociopolitiste camerounais Owona Nguini caractérisée par une certaine économie pulsionnelle et comportementale qui est précisément constitutive des mœurs curiales.

Somme toute, la « géopolitique » est un discours mobilisable pour tout chercheur qui veut comprendre les phénomènes de personnalisation du pouvoir et de cour. L'évolution du régime gabonais est un indicateur qui atteste de cette affirmation dans sa relation à la durée et aux relents de continuité du système. La « géopolitique » est destinée aujourd'hui à une instrumentalisation politico-policienne de l'idée d'unité nationale. Le caractère néopatrimonial et non pas légal/rationnel de sa déclinaison justifie l'évanescence de l'existence d'une dynamique véritable autour de la « géopolitique ».

B. L'idéologie de la « géopolitique » comme mécanisme de gestion étatique au Gabon : quelle lecture à partir du néopatrimonialisme néo-wébérien ?

La « géopolitique » a contribué à la curialisation de l'activité gouvernementale du « système Bongo », notamment avec le cadre sociopolitique qu'elle a créé et qui est à l'origine de la fragilité institutionnelle, à l'exemple du dédoublement des structures institutionnelles de pouvoir en réseaux personnels et informels. Elle met en évidence les paradigmes consacrés aux rapports entre les États et sociétés à partir des expressions et usages variés d'une idéologie conceptuellement et usuellement polyforme. Elle est investie dans des stratégies de pouvoir et d'action en matière de longévité gouvernante : logique de « partager pour mieux durer ».

En analysant les manifestations et expressions de la « géopolitique » au Gabon, il s'agit ici de sonder les conduites et les pratiques politiques à partir desquelles Omar Bongo Ondimba a affermi son emprise sur les mécanismes institutionnels, politiques et sociaux de la souveraineté postcoloniale gabonaise. Au plan empirico-analytique, la « géopolitique » est révélatrice des dogmes du néopatrimonialisme et tributaire d'une socio-anthropologie du pouvoir largement gouvernée par des pratiques curiales.

En mobilisant les références néo-wébériennes d'inspiration médardienne, il est possible au-delà des références au thème du gouvernement personnel ou *personal rule* d'assimiler la « géopolitique » à un autre concept bien inscrit dans les thématiques néo-wébériennes du pouvoir néopatrimonial : la *politique de palais* (Jackson et Rosberg 1982 ; Moundounga Mouity 2008 : 85). Il s'agit alors de bien souligner que :

L'organisation et l'institutionnalisation du pouvoir étatique au Gabon s'opèrent au moyen d'une démarche fortement marquée par l'emprise et l'empreinte patrimoniales du président Bongo figuré en Grand maître de palais, maître éminent qui contrôle un ordonnancement étatique du pouvoir fort déterminé par sa capacité personnelle à user des chances de puissance liées à l'État gabonais (Owona Nguini 2010).

L'analyse sociopolitique de l'art gouvernant de la « géopolitique » mobilise les *palace politics* si chères aux figures africanistes américaines du néopatrimonialisme wébérien mobilisé dans l'africanisme politique que sont Carl G. Rosberg et Robert H. Jackson, théoriciens de la centralisation personnelle du pouvoir étatique postcolonial africain figuré sous le concept de *gouvernement personnel* (*Personal Rule*). Ce faisant, la « géopolitique » en tant que *politique de palais* peut apparaître un système d'impulsion d'une étatisation fortement patrimonialisée.

Mieux, la « géopolitique » peut être interprétée, à tort ou à raison, comme une stratégie gouvernementale d'évolution paradoxale puisqu'il y a derrière le discours des acteurs une ambivalence perceptible selon qu'on soit du côté *jardin*, auquel cas elle renvoie aux impératifs d'unité nationale, ou du côté *cour*, auquel cas elle implique des logiques de clientèle. Ce faisant, la « géopolitique » sous Omar Bongo pouvait s'inscrire dans le registre d'une métaphore sur la promotion humaine. Le militantisme au sein des partis est un exemple patent pour l'évolution de carrière selon l'expression de la « géopolitique » devenue un escalier de l'ascenseur social et politique. L'affrontement factionnel entre différents courants au sein du parti au pouvoir témoigne, si besoin est, d'une chronique de cette ambition « géopolitique » proclamée de l'art de gouverner la société gabonaise tout en rendant compte des logiques du politique en opposant la vitrine démocratique de la conduite de la « géopolitique » que l'on peut observer côté *jardin* à la cuisine interne de son côté *cour*.

L'instrumentalisation du fait ethno-régional à travers la « géopolitique » est d'autant plus grave qu'elle menace la consolidation et l'ancrage dans les esprits des Gabonais des principes démocratiques. Pouvant provoquer des mécontentements, elle peut entraîner inéluctablement une crise politique et des incidents imprévisibles pour la paix sociale : désagrégation de la société gabonaise et dégénérescence de la démocratie. Tout en poursuivant avec la « géopolitique », Ali Bongo Ondimba a à juste titre fait le choix d'une rupture avec sa pratique tout en y gardant l'esprit et à cette réserve près qu'il intègre désormais l'égalité des chances comme enjeu sociopolitique de promotion d'une société par le travail par opposition à une société des héritiers.

III. LA RUPTURE DE LA « GÉOPOLITIQUE » COMME ENJEU SOCIOPOLITIQUE DE RECOMPOSITION INNOVANTE DU GOUVERNEMENT À L'ÉPREUVE DU NOUVEAU POUVOIR POST-OMAR BONGO

Avec l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, la « géopolitique », dans ses principes d'ordonnement et sa dynamique concrète, est renvoyée à une idéologie datée. C'est un bon discours politique de « l'époque », de la période postcoloniale. Cette doctrine stratégique de *société de cour* paraît désormais incontestablement dangereuse. Son usage maladroit - qui ne tient toujours pas compte ni de la compétence, ni du mérite, ni des équilibres sociopolitiques au motif que le Gabonais est d'abord un être-ethnique avant d'être un être-national - par les hommes qui font la cour et ses implications multiformes sont susceptibles d'affecter la politique nationale d'équilibre ethno-régionale. C'est dans ce cadre que la rupture avec cette tradition de société des inégalités s'impose pour un « Gabon émergent », une nouvelle République. L'égalité des chances souhaitée par Ali Bongo Ondimba obéit entre autres à cette évolution de rupture et de changement faisant aussi de la géopolitique un enjeu de civilisation politique (A). Elle doit viser la stabilité à partir d'une négation du discours de « la rupture dans la continuité » (B).

A. La transition politique et la rupture : faire de l'idéologie sociale de la « géopolitique » un enjeu interne de civilisation des mœurs sociopolitiques

L'utilisation du concept d'"égalité des chances" dans les dispositifs institutionnels au Gabon⁶² est destinée à mener une réflexion plus globale sur les inégalités dans le fonctionnement de la société. Car l'égalité des chances est avant tout un enjeu de cohésion sociale bien plus qu'un slogan de communication politique.

Depuis quelques années, la mondialisation reconfigure l'espace monde et semble placer la question de « l'égalité » comme un des enjeux principaux de cette reconfiguration. Dans cette perspective, le Gabon ne pouvant rester en marge de ces évolutions, le gouvernement de la République a fait le choix avec le président de la République Ali Bongo Ondimba, de placer la question de « l'égalité des chances » au cœur des préoccupations de l'agenda gouvernemental et en cohérence évidente avec le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE). Voilà que « l'égalité des chances » a depuis lors le vent en poupe. L'inégalité à tout prix n'a désormais plus d'avenir devant lui, finalement le PSGE veut développer une approche dynamique de l'égalité fondée sur l'égalité des chances. Cette ambition fait écho à l'idée que l'État ne saurait se transformer en agent de « reproduction sociale⁶³ ». Le nouveau pouvoir au Gabon, a probablement acté qu'une vraie

⁶² Voir Décret n° 00112/PR/MEC du 04 avril 2017 portant création et organisation de l'observation des inégalités.

⁶³ Le phénomène de reproduction sociale est notamment étudié et décrit par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans *Les Héritiers*, paru en 1964. Ils montrent par l'exemple des étudiants et comment la position sociale des parents constitue un héritage pour les enfants, certains héritant

égalité des chances bute sur la rémanence, profondément sociétale et spécifiquement républicaine, de fortes barrières sociales implicites dont la « géopolitique » est en partie responsable, laissant stéréotypes et préjugés sociaux structurer encore très largement l'accès aux postes de responsabilités dans les institutions et organisations.

L'évocation de la rupture notamment avec la géopolitique gouvernementale est productivement utile pour qui veut comprendre les mécanismes de la *politique de palais* d'autant que ce mode de gestion étatique permet de montrer empiriquement comment l'art gouvernant du Président Omar Bongo était commandé par des jeux de pouvoir faits de rapports d'échange intergénérationnels - patronage et clientélisme - et de manœuvres qui se rapportaient au « palatinisme gouvernant comme technologie élitaine de gestion de la cour » (Owona Nguini 2010). Finalement à partir de la « géopolitique », il est possible de comprendre comment la politique de l'étatisation et l'étatisation de la politique au Gabon se recouvrent largement, mettant en présence aussi bien aux plans sociopolitiques et anthropologiques que géopolitiques une doctrine stratégique de centralisation personnelle de la gestion gouvernementale du pouvoir étatique gabonais. Il est donc aisé d'affirmer ici que la formation et l'évolution des mécanismes étatiques et politiques de la « géopolitique » au Gabon sont marquées par l'*imprinting* significatif du *gouvernement personnel* des présidents Léon M'ba et Omar Bongo.

En mettant en lumière la place déterminante et dominante de la « géopolitique » dans l'étatisation patrimonialisée au Gabon, ce qui est mis en évidence sont les ressorts empiriques de la clientélisation des positions étatiques de pouvoir par « un système politique » dont le travail gouvernant de construction et de reconstruction d'une classe dirigeante s'opère sur la base d'une véritable *political machine* (machine politique) en version tropicale dont l'État et le parti officiel (le Parti Démocratique Gabonais) sont des expressions organisées et outillées (Weber 1959). Ici, les développements empiriques de l'enquête sociopolitologique sur la politique gouvernementale de la « géopolitique » du président Bongo posée en *politique de palais* montrent des résultats révélateurs de l'inscription au cœur du dispositif étatique gabonais de ce que Jean-François Médard a opportunément qualifié de *système de pouvoir personnel*.

En outre, la « géopolitique » permet d'élucider les dynamiques organisationnelles, relationnelles, transnationnelles et opérationnelles du « système Bongo » figuré en formule gabonaise de *l'État patrimonialisé* (Médard 1991 : 25). En effet, le système présidentiel et présidentialiste de pouvoir personnel organisé par le président Omar Bongo pénètre non seulement les rapports institutionnels et

de bonnes positions sociales ; d'où *Les Héritiers* (tandis que d'autres au contraire sont *les déshérités*). Dans *La Reproduction*, ces mêmes auteurs s'efforcent de montrer que le système d'enseignement exerce un « pouvoir de violence symbolique », qui contribue à donner une légitimité au rapport de force à l'origine des hiérarchies sociales.

formels mais aussi les rapports non institutionnels et informels. Avec cette « géopolitique » du partage comme sorte d'ethnopolitique des représentations, on est en réalité en présence des logiques de manifestation et d'expression d'une socialisation de type clientéliste et conformiste devenue légale/rationnelle au sens wébérien du terme dès lors qu'elle constitue le *substratum* du système gouvernant gabonais qui en a usé à des fins de longévité gouvernante. La pratique de la « géopolitique » condamne la société égalitaire à demeurer absente et introuvable. Elle implique une forte personnalisation des institutions rattachée au pouvoir du patron. Ce dernier dans sa relation d'échange avec le client peut mobiliser des imaginaires mystico-religieux. C'est ici que se situe tout l'enjeu de la création de « l'observatoire des inégalités » dès lors que la « géopolitique » telle qu'elle était pratiquée pouvait apparaître comme profondément inégalitaire.

L'action de l'observatoire des inégalités vise, en révélant les lacunes actuelles, à faire en sorte que les institutions améliorent leurs pratiques dans le domaine des inégalités. L'enjeu plus fondamental aussi de rompre avec une certaine pratique de la « géopolitique », est la menace pour la démocratie que constitue la montée des inégalités, notamment sous la pression des modes de cooptation et de la dégradation du climat social. Le phénomène des inégalités ne pose donc pas uniquement un problème de justice sociale, c'est aussi un problème politique. Non seulement les inégalités offrent un terreau à la montée de l'extrême instabilité, mais elles favorisent le scepticisme civique et le cynisme social. Dans ce contexte, le rôle de l'observatoire des inégalités est une des réponses au redéploiement d'un nouvel esprit de la « géopolitique » gouvernementale.

B. La « géopolitique » comme instrument des dynamiques curiales de gouvernement perpétuel : pour une négation du discours de « la rupture dans la continuité »

La « géopolitique » est désormais une grille de lecture et de compréhension des ordres étatiques de pouvoir africain à travers *le gouvernement perpétuel* (Owona Nguini 2010). L'axiomatique du *gouvernement perpétuel* permet de rendre compte de la dynamique politique néo-autoritaire et/ou crypto-autoritaire des *leaderships* et *patternships* étatiques africains dans lesquels la présidence est posée en position souverainiste de pouvoir acquis comme une concession viagère ou semi-viagère, ou de *gouvernement sempiternel* en position étatique de contrôle et d'exercice d'un *pouvoir à durée indéterminée* (Owona Nguini 2004 : 9). En nous appuyant sur le concept de *gouvernement perpétuel*, nous voulons rendre compte de la manière dont le grand ordonnateur présidentiel de la mécanique étatique et gouvernante gabonaise tire parti de l'art politique de la « géopolitique » pour modeler sa coalition dirigeante au profit de sa pérennisation au pouvoir.

En effet, les techniques sociale et politique du clientélisme gouvernant qui sont liées à la « géopolitique » permettent de construire une domination centrale du prince présidentiel, « prince dont l'habileté à durer se joue (aussi) sur le terrain de

l'enrégimentation corporative et affective d'élites de pouvoir censées représenter la diversité identitaire d'une société multiculturelle et multiethnique » (Owona Nguini 2010). Le *gouvernement perpétuel*, en tant que registre d'analyse, permet de montrer que les dynamiques de longévité gouvernante sont au cœur de la politique de curialisation animée au Gabon par le président Bongo Ondimba.

Tout compte fait, cette analyse sociologique et politologique de la dynamique gouvernante et dirigeante de la « géopolitique » au Gabon et de son inscription sociale et historique vient compléter utilement et opportunément les éclairages déjà pertinents des travaux préalables d'Axel Augé sur *Le recrutement des élites politiques*, notamment sur les voies sociales du recrutement politique et dont la sociologie du pouvoir se donne à lire et à voir à l'aune de la « géopolitique » dans cette République postcoloniale africaine.

Le discours sur la rupture dans la continuité est employé par Ali Bongo Ondimba (en des termes bien connotés comme celui de « l'avenir en confiance » ou du « Gabon émergent »), pour signifier qu'il ne renie en rien l'action de son père Omar Bongo Ondimba auprès de qui il a tant appris, mais entend apporter des modifications au projet des « Actes pour le Gabon » en même temps qu'il compte bousculer les dogmes, bouger les lignes et abattre certains codes. Ce qui peut justifier le discours de l'opposition du Tout sauf Ali « TSA », assez régressif de la démocratie et révélateur d'une crise des valeurs morales, et même d'une *défaite de la pensée*. L'essentiel ici est de se demander quel est le crime qui a valu à Ali Bongo Ondimba d'être humilié avec une si régulière obstination. Pourquoi le stigmatiser ainsi ?

Son comportement semble paraître brutal notamment avec sa capacité à formaliser et rendre opératoire l'idée de rupture avec une pratique gouvernementale à laquelle il a pourtant participé et qu'il aurait dû avoir du mal à mettre en *epochè*. Or Ali Bongo Ondimba tente plutôt de favoriser le passage d'un système de proximité fait de privilèges et d'alliances larvées fondé sur la proximité vers un nouveau système de société du travail, d'égalité et de redistribution reposant sur la compétence. C'est ici tout le sens à donner à cette rupture contrairement à la rupture dans la continuité prépare le lit à ce qui se décide d'en haut. Elle est incontestablement une pensée unique. Le mot finit par perdre son sens. De plus, la rupture n'a de sens que si elle va vers un progrès. Il faut rompre avec le modèle de *société de cour* et avec toute une école de pensée qui voudrait nous persuader de renier qu'il nous faut être différents et assumer ce que nous sommes. La vraie réforme qui vaille c'est d'abord celle de la rupture avec la dictature de l'audimat, notamment les liens avec plusieurs réseaux personnels et informels. Le système Bongo s'est construit politiquement en des codes et usages.

L'idéologie sociale de la « géopolitique » devenue un *provincialisme du formica*, et donc de la soumission tend dorénavant à devenir un discours de gouvernement qui accentue les inégalités en désactivant la méritocratie et la neutralité de l'agent

public. La « géopolitique » reposait sur un réseau d'influences et d'intérêts qui s'est installé au cœur de la décision politique et économique. L'évaluation « empiriquement informée et théoriquement reformulée » (Owona Nguini 2008 : 8) de la « géopolitique » permet d'affirmer que cette politique a contribué à la vulnérabilité comme état de déformabilité, de dégradabilité et de désarticulation des unités sociales et de l'appareil d'État. C'est dire que la « géopolitique » n'est ni plus ni moins qu'une politique sociale de régionalisme ayant eu un succès relatif à une certaine époque de la pensée unique et de la recherche de l'unité nationale. Aujourd'hui, dans un contexte contemporain, elle est, au mieux, une politique de curialisation des mœurs politiques, sinon, au pire, une forme de « gouvernementalité » (Foucault 1985 : 102) à l'envers et non à l'endroit. Ce qui est mis en évidence avec la « géopolitique » quoique implicite, c'est le gouvernement des illusions et des fragilités dont les tensions peuvent devenir dérégulatrices et déstabilisatrices. C'est le modèle de gouvernement des transactions de divers ordres et des formes que tendent à revêtir les clivages sociaux (Bayart et al. 1992) et politiques. Et le nouveau pouvoir, a compris avec justesse que la perpétuation de cette tradition pouvait être révélatrice des tensions et clivages communautaires pouvant resurgir dans l'espace public (Sindjoun 1996 : 18).

CONCLUSION

La « géopolitique » initiée durant la période de Léon M'ba est devenue au Gabon un mode de distribution des strapontins et responsabilités. Devenue un slogan à grands discours politico-médiatiques entretenu par l'élite dirigeante, elle est finalement un paravent qui dissimule l'affectivité élective, familiale et clanique. Il s'agit d'un discours de façade et artificiel dont le contenu ne donne pas prise à un effort rigoureux d'opérationnalisation et de définition technique. De ce point de vue, on ne peut considérer la « géopolitique » comme un concept viable sa doctrine n'a pas un caractère scientifiquement opératoire, d'où l'idée d'une préférence pour le concept d'ethnopolitique⁶⁴ dont la charge sémantique est plus claire par rapport aux imaginations locales des dynamiques complexes entre ethnie et politique disposant des éléments linguistiques, juridiques et d'un corpus observable.

La « géopolitique » a été dévoyée et est loin de la « saine géopolitique » telle qu'imaginée par Léon M'ba. Elle est aujourd'hui une conceptualisation nébuleuse utilisée abondamment dans les discours politiques par les gouvernants et permet d'appréhender toute une dynamique de l'appareil d'État. On y distribue des portefeuilles mais pas nécessairement le pouvoir. On peut donc ici affirmer, à partir de l'approche positionnelle, décisionnelle ou réputationnelle de la Science

⁶⁴ Elle désigne « la manière dont une ethnie à vocation nationale veut se donner une existence politique, se constituer un État ». L'ethnopolitique démontre que si chaque homme appartient à un État, il appartient aussi à une ethnie qui, elle, n'est pas une réalité qui découle de l'appartenance à un État.

politique, que cour et géopolitique au Gabon vont en bateau à l'image de *politics* et *policy* dans la compréhension de l'action publique et du comportement des acteurs. Leur interaction mécanique permet d'informer sur la configuration du pouvoir dans le système politique gabonais.

Cette pratique date d'un autre âge de la politique d'où l'intérêt de sa rupture totale. Car le chef, en s'assurant à partir de la doctrine « géopolitique » un avantage certain en termes de charisme, s'assure le contrôle de l'État, car la redistribution ne concerne que les partisans ou les clients de la cour au détriment du *grand monde social*. Ce qui pose inévitablement la question de la survie de la cour en cas de disparition du patron.

L'instrumentalisation du fait ethno-régional est d'autant plus grave qu'elle menace désormais la consolidation et l'ancrage dans les esprits des Gabonais des principes démocratiques. C'est dire que la « géopolitique » de Léon M'ba à nos jours représente une doctrine stratégique d'évolution paradoxale. Son usage par les hommes qui constituent la cour et ses implications multiformes sont susceptibles de conduire à des incidents majeurs devant la politique nationale d'équilibre ethno-régionale.

Bibliographie

Augé Eric-Axel : *Le recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne. Une sociologie du pouvoir au Gabon*, Paris, L'Harmattan, 2003.

Augé Eric-Axel : « Gabon : une démocratie atypique, stabilité politique et monolithisme des élites dirigeantes », *Enjeux*, n° 37, 2008.

Badiou Alain : *Peut-on penser la politique ?* Paris, éd. Seuil, 1985, 124 p.

Bayart Jean-François, Mbembe Achille et Toulabor Comi : *Le politique par le bas en Afrique noire*, Paris, Karthala, 1992.

Foucault Michel : « La gouvernementalité », *Magazine littéraire*, n° 269, 1985, p. 102.

Hobbes Thomas : *Le citoyen ou les fondements du politique*, Paris, Flammarion, 1982, 405 p.

Jackson Robert H et Rosberg Carl G : *Personal rule in black Africa: Prince, Autocrat, Prophet et Tyrant*, Berkeley, University of California Press, 1982.

Mandjouhou Yolla Eustache : *Néo-patrimonialisme, pouvoir personnel et politique étrangère au Gabon*, Thèse de Doctorat en Science politique, Université de Bordeaux 4, 2002, 530 p.

Idiata Daniel Franck : *Le reflet du miroir. Le Gabon face à son identité*, Libreville, les éditions du Cenarest, 2016.

Médard Jean-François : « L'État patrimonialisé », *Politique africaine*, n° 39, 1991, pp. 25-36.

Moundounga Mouity Patrice : « La curialisation insistante du pouvoir au Gabon : une politique de palais favorisant la fragilité de l'État », *Enjeux*, n° 38, 2009, pp. 85-94.

Moundounga Mouity Patrice : *La société gabonaise de cour*, Paris, L'Harmattan, 2010.

Nguema Minko Emmanuelle : « Géopolitique et anthropologie du pluralisme culturel au Gabon : stratégies de longévité politique et techniques gouvernantes clientélistes-clanistes », *Enjeux*, n° 37, 2008.

Nze Nguema Fidèle Pierre : *L'État au Gabon de 1929 à 1990. Le partage institutionnel du pouvoir*, Paris, L'Harmattan, 1998.

Owona Nguini Mathias Eric : « Le gouvernement perpétuel en Afrique centrale : le temps politique présidentieliste entre autoritarisme et parlementarisme », *Enjeux*, n° 19, 2004, pp. 9-14.

Owona Nguini Mathias Eric : « Clés pour une géopolitique consistante et cohérente de la fragilité des Etats en Afrique centrale : appréhension et compréhension », *Enjeux*, 2008, n° 38.

Rossatanga-Rignault Guy : *L'État au Gabon. Histoire et institutions*, Libreville, Éditions Raponda Walker, 2000, 485 p.

Sindjoun Luc : « Identité nationale et révision constitutionnelle au Cameroun dans l'Etat post-unitaire », *Polis*, revue camerounaise de science politique, Vol. 1, 1996.

Weber Max : *Le savant et la politique*, Paris, Plon, 1959.

LE NEPAD : CADRE RÉGIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE

Steeve Nzegho Dieko

nzeghodieko@gmail.com

Centre d'Études et de Recherche en Droit et Institutions Politiques (CERDIP)

Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE)

Département de Science politique

Université Omar Bongo-Libreville

Résumé

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) est l'initiative de développement la plus importante et novatrice du continent africain au début de ce millénaire. Adopté en 2001, il a pour objectif d'éradiquer la pauvreté, de contribuer à la croissance et au développement durable, de sortir le continent du sous-développement et de l'intégrer au système-monde. Les initiateurs du NEPAD l'ont présenté comme un programme différent des précédentes initiatives, ce qui suscite trois questions : le NEPAD constitue-t-il une rupture ou une continuité par rapport aux initiatives précédentes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ? Pourquoi et à travers quel processus le NEPAD a-t-il émergé ? Quelle est son ambition en matière de développement durable ? Cet article se propose de répondre à ces questions. Si le développement durable est une étape ultime du développement, l'initiative du NEPAD pour l'environnement fournit un cadre approprié pour l'établissement d'un fort partenariat international pour la protection de l'environnement entre l'Afrique et ses partenaires. Elle représente la réponse de l'Afrique à l'application du plan de Johannesburg adopté par le sommet mondial sur le développement durable. En prenant appui sur le volet développement durable, cet article apporte un éclairage innovant sur ce partenariat international au développement à travers une approche qualitative et dont les analyses mobilisent des données empiriques.

Mots-clés : Afrique, Développement durable, Environnement, NEPAD, Partenariat, Régionalisation

Abstract

The New Partnership for Africa's Development (NEPAD) was the largest and most innovative development initiative on the African continent at the start of this millennium. Adopted in 2001, it aims to eradicate poverty, contribute to growth and sustainable development, lift the continent from underdevelopment and integrate it into the world system. The initiators of NEPAD presented it as a different program

from previous initiatives, which raises three questions: is NEPAD a break or a continuation from previous initiatives of the International Monetary Fund and the World Bank? Why and through what process did NEPAD emerge? What is its ambition in terms of sustainable development? This article aims to answer these questions. While sustainable development is an ultimate stage in development, the NEPAD environment initiative provides an appropriate framework for the establishment of a strong international partnership for environmental protection between Africa and its partners. It represents Africa's response to the implementation of the Johannesburg Plan adopted by the World Summit on Sustainable Development. Drawing on the sustainable development component, this article sheds innovative light on this international development partnership through a qualitative approach, the analyzes of which mobilize empirical data.

Keywords: Africa, Sustainable development, Environment, NPDA, Partnership, Regionalization

INTRODUCTION

Au début du nouveau millénaire, le continent africain est marqué par la croissance de la pauvreté et la dégradation de l'environnement. La dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources ont pour point commun l'aggravation de la pauvreté. Cette situation va conduire à la mise en place d'un programme de développement durable pour l'Afrique.

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) est donc une initiative des dirigeants africains, fondée sur une vision commune ainsi que sur une conviction ferme et partagée d'éradiquer la pauvreté, de placer leurs pays, individuellement et collectivement, sur la voie de la croissance et du développement durable, tout en faisant participer le continent comme acteur de la société globale. L'une des tendances lourdes qui explique la mise en place de ce partenariat est la détermination des Africains d'agir par eux-mêmes, pour sortir leur continent, du malaise du sous-développement et de l'exclusion de la mondialisation. La pauvreté et le retard de l'Afrique contrastent incontestablement avec la prospérité du monde développé. C'est une vision de développement pour l'Afrique par les Africains autour d'un partenariat.

Depuis les années 1970, lorsque les pays d'Afrique sont devenus membres des institutions de la communauté internationale, le binôme crédit-aide est resté la base logique du développement de l'Afrique. Le crédit a débouché sur l'impasse de la dette qui, de versements en rééchelonnements, a entravé la croissance des pays africains. Dans cette perspective, les institutions financières internationales se sont particulièrement intéressées, à la situation de l'Afrique qui, malgré de nombreux avantages pour son développement endogène reste marquée par la

mauvaise gouvernance et la corruption des processus. Et d'ailleurs, ce continent est façonné « depuis son émancipation du joug colonial à partir de la deuxième moitié du XX^{ème} siècle, par des ambivalences, des contrastes et une antinomie dans le rapport entre l'exploitation de ses abondantes ressources et la diffusion de la prospérité qui aurait dû en résulter » (Ropivia 2007 : 13). L'Afrique apparaît d'emblée comme un site étrange à la fois, avantageux et désavantageux, et donc dans une trajectoire d'évolution paradoxale.

Un grand nombre de gouvernements africains n'ont pas engagé des initiatives de développement afin de réaliser leur potentiel créatif. Aujourd'hui, la faiblesse de l'Etat demeure une contrainte majeure au développement durable dans un certain nombre de pays. L'un des défis majeurs pour l'Afrique est de renforcer la capacité de gouverner et de mettre au point des politiques viables à long terme. Dans le même temps, il est urgent de réaliser des réformes et des programmes d'une portée considérable dans de nombreux États africains. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'intérêt du NEPAD dont l'enjeu est la question du gouvernement des sociétés. En tant que projet de développement durable, il est orienté vers le respect par les gouvernants des principes du progrès économique, et, avec pour objectif la croissance et l'évolution. Le « contrôle par les pairs » est également l'élément « nouveau » du NEPAD qui doit pouvoir favoriser la bonne gouvernance. C'est pourquoi, il a été institué le mécanisme africain d'évaluation des pairs ou *African Peer review mechanism*. Il s'agit d'une technique de surveillance réciproque des gouvernants basée sur le modèle de l'évaluation des pays dans les organisations internationales.

La bonne gouvernance est un nouveau modèle de développement dont l'élaboration s'est faite au cours des années 1990, lorsque les politiques d'ajustement structurel sont apparues insuffisantes pour restaurer la croissance sur le continent africain. D'abord présentée d'un point de vue techniciste par la Banque mondiale, comme une meilleure gestion des ressources budgétaires afin de relancer les réformes de la Fonction publique et de l'appareil étatique, elle a trouvé une extension particulière dans la gouvernance démocratique (Pouillade 1999). Conçue comme instrument de développement, la bonne gouvernance comprend un service public efficace, un système judiciaire indépendant et une législation garantissant les transactions, une administration rendant des comptes de l'utilisation des fonds publics ; des organes de contrôle élus, le respect des droits de la personne et de l'État de droit à tous les niveaux de gouvernement ; la séparation des pouvoirs et la liberté de la presse (Leftwich 1993). La bonne gouvernance est synonyme d'une gestion saine pour le développement (Banque Mondiale, 2007) et fait référence à « l'action ou à la manière de gouverner et recouvre partiellement l'idée de gouvernement » (Pirotte 2003).

Les études les plus rigoureuses de 2002 ont été menées par des économistes politiques très expérimentés (Adedeji 2002, Adesina 2002, Anyang Nyong'o et al.

2002, Nabudere 2002). Contrairement à l'analyse dominante, la sociologie de la mobilisation africaine de l'idéologie néolibérale est à la fois une critique et une rectification du consensus de Washington. Il ne s'agit pas de s'inscrire totalement dans la théorie de l'importation de Bertrand Badie et Pierre Birnbaum notamment où le NEPAD « chercherait à réaliser une aspiration universelle (...) par rapport au mode d'invention occidental » (Badie 1994 : 493.). Mais plutôt d'admettre avec la thèse de l'hybridation institutionnelle que « l'extranéité du continent africain ne résiste pas aux acquis les plus récents de l'histoire » (Bayart 1996). Pour mieux le comprendre, il est important de ne pas se cantonner sur l'observation de simples correspondances entre les conditionnalités, les domaines d'action et les secteurs prioritaires du NEPAD et ceux du consensus de Washington comme le fait Jean Coussy (2006) en évoquant son succès posthume dans le discours des Etats africains mais d'aller au-delà suivant la direction de Jimi Adesina (2002, Taylor 2002) et James Ohiorhenaun (2002) pour comprendre que ce programme met en exergue la hiérarchisation de ces domaines et ces secteurs dans les deux agendas et fait ressortir le retournement africain du « consensus de Washington ». L'initiative du NEPAD considère le développement durable comme une étape ultime du développement. On parlait autrefois de croissance, raccourci de « croissance économique », qui relevait d'une approche statistique selon laquelle le progrès est attesté par des chiffres. Issu, dans son acception économique, de l'anglais, le concept de développement a surtout connu son essor dans les années cinquante et soixante, à la faveur des analyses sur le retard économique des pays dits « sous-développés ». Sa popularisation s'impose aussi par le truchement des plans d'aide au développement, conçus par les pays riches, et notamment les États-Unis, dans le contexte de la guerre froide. Sont alors érigés des organismes comme la Banque mondiale, mais aussi tout un ensemble d'organisations des Nations unies – notamment la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced), en 1962, et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en 1965 – dont l'action vise expressément à favoriser le développement des pays pauvres, en recourant à d'autres moyens que la simple injection d'investissements pour nourrir la croissance. Le développement suggérait une idée de complexité: de nombreux facteurs, les uns quantitatifs, les autres plutôt orientés vers des critères forcément variables où entrait la notion de « qualité de vie », nourrissaient la définition du développement. Idée dont il fallut bientôt reconnaître... l'impertinence. Plus on parlait du développement, moins il semblait accessible. Le NEPAD est donc une tentative de réponse à son accessibilité.

Aujourd'hui, la question du développement durable est au cœur des problématiques contemporaines des sciences sociales et dont se fait désormais écho le NEPAD. Avec, une Afrique sous-développée, elle est devenue une des préoccupations majeures des priorités de l'agenda international. Le NEPAD apparaît ainsi comme la solution pour une économie africaine dynamique fondée

sur la bonne gouvernance. De fait, le problème central est le suivant : le NEPAD est-il une réponse appropriée au développement durable ? Autrement dit le continent africain peut-il sortir du développement du sous-développement à partir de l'initiative du NEPAD ?

À partir du nouveau régionalisme comme cadre théorique, notre hypothèse est de considérer que ce programme panafricain, d'édification d'une « renaissance africaine », représente une alternative au sous-développement, et s'apparente à ce que Marc-Louis Ropivia nomme de « révolution spirituelle propédeutique » (Ropivia 2007 : 14) utile au développement durable. Afin de saisir les contours du NEPAD, il paraît essentiel de le présenter à partir de sa dynamique d'institutionnalisation et de son rapport à la mondialisation (I) de manière à pouvoir accrédi-ter l'idée que NEPAD et développement durable vont en bateau (II).

I. LE PROGRAMME DU NEPAD À L'ÉPREUVE DE SON INSTITUTIONNALISATION ET DE LA MONDIALISATION

Le NEPAD est né de la volonté de leaders africains qui, face à un certain nombre de déficits, ne pouvaient rester indifférents devant les changements politiques induits par la société globale. C'est cette prise de conscience qui a amené certains dirigeants africains à proposer à la communauté internationale, un nouveau contrat social de gouvernement dès 2001 (A) pour tenter de construire une nouvelle société africaine, actrice de la mondialisation (B).

A. Jeu d'acteurs et dynamique d'institutionnalisation du NEPAD

Le NEPAD est un programme mis en place en 2001 par cinq dirigeants de pays africains qui constituent des puissances régionales : l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal. Il a été adopté le 23 octobre 2001 par l'Organisation de l'unité africaine (OUA), puis soumis aux dirigeants du G8 au sommet de Kananaskis le 26 juin 2002 pour mettre en place un partenariat entre l'Afrique et les partenaires au développement. C'est une fusion du Plan Omega et du « Millenium African Plan » (MAP).

En effet, dans un contexte de blocage économique et de régionalisation des conflits, le NEPAD représente une occasion pour le continent africain de modifier son positionnement international et de relever de nombreux défis (démographiques, politiques, environnementaux, technologiques, etc), mieux de prévenir et de gérer les conflits. Selon ses promoteurs, son originalité principale est qu'il s'agit d'une initiative émanant de l'intérieur mais nanti des plans antérieurs. À ce titre, il se démarque de tous les anciens programmes par sa démarche. Il souligne implicitement la responsabilité des Africains face à l'échec du développement et suggère des solutions internes avec l'appui extérieur pour en sortir.

De plus, il est possible de le réduire à un programme « néolibéral » porteur d'une idéologie artificielle qui se déploie à partir de l'exclusion des peuples africains du processus de croissance et sur l'alliance avec les forces de l'économie de marché. C'est dire que cette dynamique est en phase avec les attentes des institutions financières internationales en termes de bonne gouvernance, de démocratie et des droits de l'Homme, même si elle n'est pas sans soulever beaucoup d'interrogations et d'incertitudes. Dans cette perspective, pour parvenir à financer les projets retenus et de pallier son double processus de légitimité/légitimation, il a été institué le mécanisme africain d'évaluation des pairs, une technique de surveillance réciproque des gouvernants basée sur le modèle de l'évaluation des pays dans les organisations internationales. À travers ce mécanisme le continent africain glisse incontestablement vers un nouveau mode de légitimité. On passe désormais du pouvoir au comptable, c'est-à-dire de la légitimité électorale vers une légitimité de type technocratique ou bureaucratique. Les politiques des dirigeants ne sont plus évaluées au moyen du suffrage universel mais par un comité d'experts africains regroupé autour du panel indépendant des personnalités éminentes (PIPE).

Dans ce cadre, quatre principaux objectifs ont été fixés : la paix et la sécurité, la gouvernance, la santé et l'éducation, la croissance économique et l'investissement. La mobilisation des fonds privés indispensables à la réalisation des projets intégrateurs est l'œuvre de la Banque africaine de développement (BAD) en tant que coordinateur central de financement du programme, surtout en matière d'infrastructures régionales. Ces transformations apparaissent comme une réponse à la mondialisation selon les auteurs du NEPAD, mais représentent une alternative au développement durable, dont la nécessité est reconnue pour ce continent. D'où la reconfiguration géopolitique du continent qui peut se lire à travers une division continentale de l'autorité autour des différents pôles sous-régionaux de l'Union africaine comme on peut le lire autour des écrits consacrés au NEPAD. Le NEPAD vise une approche régionale des questions de développement du continent.

Encart 1. Le NEPAD en quelques mots : histoire, philosophie et moyens d'action**Historique**

Le NEPAD est un programme de développement de l'Afrique, initié par les Présidents de la République d'Afrique du Sud, Thabo Mbéki, d'Algérie, Abdelazziz Bouteflika, du Nigéria, Olusegun Obasandjo et du Sénégal, Abdoulaye Wade. Il a été élaboré sous la forme d'un document de 59 pages et de 205 paragraphes. Ce document, conçu par des experts commis par ces autorités politiques africaines, a été élaboré sans aucune consultation des populations de leurs pays respectifs, et sans aucune concertation avec les différents corps constitués des pays concernés. Le NEPAD a été adopté par les chefs d'État d'Afrique à Abuja (Nigeria) en Octobre 2001, et devrait être mis en œuvre par l'Union Africaine, conformément aux décisions du dernier Sommet des chefs d'État en Afrique du Sud. Il devrait être soutenu par les parlementaires africains, à l'issue d'une rencontre prévue pour eux du 7 au 9 octobre 2002 au Bénin.

Approche Philosophique et moyens d'action

La philosophie du NEPAD est basée sur le fait que depuis l'indépendance des pays africains, le développement de l'Afrique n'ayant pu être effectif, il faut faire de nouvelles propositions pour espérer résoudre les problèmes de pauvreté. Le NEPAD a donc été conçu pour proposer un nouveau programme de développement, qui prend plus en compte les investissements privés et qui soit basé sur une nouvelle forme de partenariat avec les pays développés. Dans ce contexte, le Groupe des 8 pays les plus riches du monde (G8) a été identifié pour financer cette initiative. C'est ce qui justifie la participation des 4 chefs d'État auteurs du NEPAD à la réunion du G8 en juin 2002 au Canada. De même, les bailleurs de fonds comme la banque mondiale, le Club de Paris,....et différents accords bilatéraux avec les pays développés, comme par exemple l'AGOA (Loi américaine sur la croissance et le commerce en Afrique) devraient financer ce programme.

Source : réalisation de l'auteur à partir des données empiriques compilées.

B. Le NEPAD : un enjeu face à la mondialisation

Le NEPAD à travers la « renaissance africaine » n'est qu'un canal de promotion des transformations du continent africain suivant la trajectoire d'occidentalisation du monde (Dollfus 1994). En effet, la mondialisation a bel et bien un ou des centres, tout comme la régionalisation actuelle de l'Afrique ; c'est-à-dire des lieux d'impulsion et une ou des périphéries qui sont des espaces de réception. La « renaissance africaine » dans ses principes d'ordonnement et le NEPAD dans sa dynamique concrète s'inspirent de ce schéma (Moundounga Mouity 2018). Les centres ou les lieux d'impulsion et de décision sont les pays promoteurs, en tête desquels l'Afrique du Sud et le reste des pays du continent apparaissent comme des périphéries ou des espaces de réception plus ou moins passifs. C'est ce schéma que la « renaissance africaine » a dicté à l'initiative du NEPAD que les principaux acteurs ont mis progressivement en ordre, sans associer véritablement tous les autres pays qui pour l'essentiel, ne parviennent pas encore à remplir les conditions politiques et institutionnelles d'accès à la stabilité sociopolitique. Pour légitimer à travers la scène internationale le binôme capitalisme/libéralisme, il faut nécessairement que son processus s'inscrive dans la diversité des cultures dont regorge l'humanité, par son incorporation dans les problématiques politiques légitimes qui sont spécifiques aux différentes composantes sociales de la planète (Appadurai 2001).

Ce que Thabo Mbeki a compris avec son idéal de la « renaissance africaine », c'est l'intérêt de chercher à regrouper autour de l'Afrique du Sud une coalition de pays réformateurs et à accepter l'adhésion des autres États africains. C'est dans cette perspective que prend véritablement sens le nouveau phénomène de la « glocalisation » (Appadurai, 1993 : 269-295). Elle renvoie à la fois à la capacité des « temps locaux » à éroder et à phagocyter le temps mondial néolibéral et à l'aptitude de celui-ci à pouvoir s'infiltrer et s'incorporer dans les patrimoines culturels locaux. L'intérêt de l'Occident pour l'Orient consiste à faire émerger une civilisation dans cette partie du monde. Et il semble que c'est cette civilisation des mœurs évoquées par Norbert Elias que l'Occident tente de faire naître en Afrique. Le contexte de la mondialisation nécessite une Afrique civilisée⁶⁵. Jean Christophe Ruffin suggère, en guise de prévention, de réinventer le Sud au travers du moule politico-idéologique occidental (Pfaff 1995). Pour cet auteur, réinventer le Sud c'est l'organiser à partir des manières qui fondent la légitimité, c'est-à-dire des valeurs propres au monde occidental. Il s'agit là de la perspective de la recolonisation de l'Afrique par l'Occident (Pfaff 1995). Cette finalité néo-colonisatrice par l'appropriation africaine peut être considérée comme la charge symbolique du

⁶⁵ Les pays en développement représentent encore une partie de l'humanité où subsiste encore la « barbarie », il est donc utile pour être à l'abri des « turbulences de l'histoire » d'accéder à la civilisation universelle afin de lui permettre de s'insérer dans la détermination de l'agenda universel légitime.

NEPAD au même titre que l'institution de l'évaluation par les pairs. En effet, le continent africain, à travers la mondialisation et son programme, n'a jamais bénéficié de cette attention particulière dans les préoccupations internationales comme aujourd'hui au point où les partenaires au développement membres du G8 en ont fait une préoccupation personnelle grâce à l'ancien Président français Jacques Chirac qui se faisait l'avocat de l'Afrique en inscrivant sur leur agenda lors du sommet de Kananaskis en 2001 le point sur le NEPAD (Moundounga Mouity 2018).

L'affirmation géopolitique et l'augmentation de la valeur économique constituent les enjeux fondamentaux de la raison géostratégique qui légitime le NEPAD en rejetant l'idée de la « perpétuation de la dépendance », en insistant sur la place de l'Afrique au sein de la communauté internationale. Le programme collectif africain s'inscrit dans la formulation d'une réponse commune à la réalité de la donne libérale qui accompagne le nouvel ordre mondial. Le programme du NEPAD est en cohérence parfaite avec la stratégie de l'*ownership* qui implique que les leaders africains affirment l'entière responsabilité du continent dans les processus de réformes de leurs économies et d'émergence des institutions en déchargeant dans le même temps la communauté internationale en cas d'échec. Le NEPAD touche ainsi à la perspective de la *décharge* concernant la reproduction africaine des valeurs de l'économie libérale des IFI.

En suivant A. Appadurai, on peut parler d'une part de la production locale/régionale de la mondialisation. Mieux, on peut suivre la direction de Dominique Darbon qui affirme que *la mondialisation n'est pas aussi un facteur directif qu'on veut bien le dire. Elle s'accompagne toujours d'une réappropriation (...) où se conjuguent stratégies d'acteurs et effets des structures locales*. Les leaders africains font ainsi, selon la vision de Scharpf, d'une stratégie qui peut être interprétée comme la réactualisation africaine des jeux politiques nationaux (*politics*) et des « capacités à résoudre les problèmes » des gouvernements nationaux (*policies*) et à « structurer un champ politique » régional. C'est dire qu'il s'agit d'une formulation et d'un traitement proprement africains des politiques de développement (*policies*) à travers des rapports de concurrence politique (*politics*) au sein du nouvel espace politique régional (*polity*). D'autre part, le NEPAD, en tant que cadre d'institutionnalisation des économies africaines, s'inscrit dans le processus de développement durable comme condition de survie de la mondialisation libérale.

Encart 2. NEPAD et biodiversité : l'Afrique est-elle mal partie ?

Le présent Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NPDA) est une promesse faite par des dirigeants africains, fondée sur une vision commune ainsi qu'une conviction ferme et partagée qu'il leur incombe d'urgence d'éradiquer la pauvreté, de placer leurs pays, individuellement et collectivement, sur la voie d'une croissance et d'un développement durable, tout en participant activement à l'économie et à la vie politique mondiale. Ainsi commence le document du NEPAD. Comme on le constate, dans le libellé (Nouveau Partenariat...) comme dans l'esprit du NEPAD, il apparaît alors clairement que le développement de l'Afrique est basé sur le partenariat avec les pays développés et les principes de l'Organisation Mondiale du Commerce, qui dominent actuellement l'économie et la vie politique mondiales.

Or, dans le domaine des ressources génétiques, il est apparu ces dernières années que le commerce mondial (Organisation Mondiale du Commerce) qui promeut les droits de propriété intellectuelle sur les ressources biologiques est en opposition avec l'utilisation durable de la diversité biologique (Convention sur la diversité biologique). Ainsi, le développement durable (utilisation durable des ressources génétiques) ou développement économique qui est fait pour durer (socialement et sur le plan environnemental), et non un développement à court terme pour une minorité, ne peut être basé sur l'économie et la vie politique mondiale comme l'affirme le NEPAD. Le développement durable devrait plutôt être basé sur la valorisation des pratiques traditionnelles de chaque pays, pour une utilisation durable des ressources génétiques africaines, selon les modes de vie des populations africaines. Le NEPAD apparaît actuellement comme une promesse faite aux pays développés, pour que les pays africains adoptent des Droits de Propriété Intellectuelle ou des lois qui protègent l'exploitation commerciale des ressources génétiques et connaissances traditionnelles, à travers des monopoles exclusifs, tout en consommant et produisant des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), rejetés dans le Nord.

Les ressources génétiques (agriculture, forêts, plantes médicinales,) et la protection des valeurs et connaissances traditionnelles occupent une place importante dans le document du NEPAD. Et si l'on n'y prend garde, l'on pourrait hypothéquer l'avenir des générations futures par la mise en œuvre de cette initiative. La preuve, sous le titre « Programme d'action : stratégie africaine pour assurer un développement durable au XXIème siècle », deux « priorités sectorielles » nous intéressent : l'agriculture et la Culture à propos desquels il est écrit ce qui suit : « La culture fait partie intégrante des efforts de développement du continent. C'est pourquoi il est indispensable de protéger et d'utiliser

correctement le savoir autochtone qui représente une dimension importante de la culture du continent et d'en faire bénéficier toute l'humanité. Le NEPAD consacrera une attention toute particulière à la protection et au développement du savoir traditionnel. C'est-à-dire, aux œuvres littéraires et artistiques nourries de tradition comme aux travaux scientifiques, performances, inventions, découvertes, conceptions, marques, appellations et symboles, informations encore non divulguées et toutes autres innovations et créations fondées sur la tradition et des activités intellectuelles dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique. Ce concept englobe aussi le patrimoine génétique et les connaissances médicales traditionnelles qui y sont associées ».

« Les dirigeants du NEPAD prendront d'urgence des mesures pour faire en sorte que le savoir autochtone de l'Afrique soit protégé par des législations appropriées. Ils favoriseront aussi sa protection au niveau international en travaillant pour ce faire en étroite collaboration avec l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ».

À la lumière de ces extraits, l'on peut féliciter les initiateurs du NEPAD pour la place de choix accordée aux ressources génétiques et à la protection des connaissances traditionnelles liées à ces ressources. Mais là où le bât blesse, c'est quand, pour protéger les ressources génétiques, le NEPAD recommande de travailler en étroite collaboration avec l'Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle (OMPI). En effet, cette Organisation et sa succursale en Afrique francophone OAPI (Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle) ont montré à maintes reprises, que le développement endogène de l'Afrique ne les intéresse pas. Ainsi, ils viennent de procéder (1996 à 2002) à la révision de la loi supranationale de seize pays francophones d'Afrique du Centre et de l'Ouest (Accord de Bangui), sur instruction de l'Organisation Mondiale du Commerce, sans informer ni les agriculteurs, ni les communautés locales dont les intérêts sont foulés aux pieds par cette loi. La protection des ressources génétiques africaines ne peut être faite de façon durable, que si tous les acteurs sociaux nationaux, les agriculteurs et les communautés locales en tête dans chaque pays, proposent, dans leurs propres intérêts et non dans celui des multinationales, des voies et moyens pour protéger effectivement leurs ressources génétiques et leurs connaissances traditionnelles.

Source : réalisation de l'auteur à partir des données empiriques compilées.

II. NEPAD ET DÉVELOPPEMENT DURABLE VONT EN BATEAU

L'Afrique se caractérise par deux éléments dialogiques : l'augmentation du niveau de la pauvreté et la dégradation croissante de l'environnement. Cette dernière, associée à l'épuisement des ressources naturelles, accompagne l'aggravation de la pauvreté. Le document sur l'état de l'environnement en Afrique du PNUÉ montre que les conditions des habitats naturels et des écosystèmes fragiles se sont détériorées, entraînant ainsi une réduction de la biodiversité. Cette situation a conduit à la mise en place d'un programme intégré pour le développement durable en Afrique (A) faisant ainsi du NEPAD une réponse africaine au développement durable (B).

A. Des tentatives de réponse au développement du sous-développement : le volet environnement du NEPAD

L'enjeu porté à l'aspect durable du développement en Afrique fait l'objet d'intenses débats face au « développement du sous-développement ». Du reste, la réflexion sur le développement économique ne s'est jamais concentrée aussi fortement sur le continent africain comme aujourd'hui pour expliquer et comprendre sa performance alarmante et décevante nonobstant toute l'assistance massive qu'on croit avoir canalisée vers tous les secteurs pour inverser les tendances négatives du continent au cours des vingt à trente dernières années. C'est dire que l'Afrique n'est pas mal partie mais qu'elle est victime de sa gouvernance à travers son élite dirigeante et la souffrance des dispositifs d'institutionnalisation. C'est la région où presque la moitié de la population qui vit dans la pauvreté absolue où les peuples continuent de mourir de faim et de malnutrition dans certaines parties du continent alors que de vastes ressources naturelles sont à portée de main. Voilà cette Afrique assignée dans les sphères de la marginalité, pour laquelle plusieurs plans ont été mis en place et qui reste toujours à la recherche de remèdes tantôt raillés, tantôt célébrés, et essuyant parfois indignation et humiliation. C'est cette Afrique spectatrice sur la scène internationale que le NEPAD veut hisser au rang d'acteur de la mondialisation alors que ce défi n'a pu être relevé par le Plan d'Action de Lagos de 1980, complété par l'Acte final d'Addis-Abeba de 1985, les Programmes d'ajustement structurel et d'autres programmes sectoriels tels que des emplois pour l'Afrique du BIT. En effet, malgré tous ces programmes, les cadres d'études des perspectives à long terme n'ont pas réussi à enrayer la dégradation économique et sociale du continent depuis le début des années 1980 et qui s'est amplifiée dans les années 1990.

C'est fort de ce constat, que la recherche de consensus imposé par l'échec du développement va conduire à plusieurs initiatives dont le rôle de la coopération pour le développement à l'aube du XXIe siècle avec les objectifs dits objectifs internationaux de développement et le cadre de développement intégré (CDI) et

les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) de la Banque Mondiale et le Plan Cadre des Nations unies pour l'aide au développement avec les instruments de programmation tels que les approches sectorielles. Dès lors que les dirigeants africains avaient souscrit à ces plans au cours du sommet du millénaire tenu aux Nations unies en Septembre 2000, la voie était désormais dégagée pour la Nouvelle initiative africaine (NIA) qui va se muer en Juillet 2001 en NEPAD.

Le NEPAD dans ses programmes a mis en place et adopté une initiative environnementale pour faire face aux défis environnementaux de la région tout en luttant contre la pauvreté et en œuvrant pour le développement socio-économique. Le plan d'action environnemental a été élaboré selon un processus consultatif et participatif, sous l'égide de la Conférence Ministérielle Africaine sur l'Environnement (CMAE) en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Ce plan d'action traite des questions communes et partagées du développement durable en Afrique. Dans cette perspective, il revient aux pays africains d'élaborer un ensemble d'actions collectives et de prendre des responsabilités communes à adopter et mettre en œuvre pour conserver l'intégrité de leur environnement et assurer l'utilisation durable de leurs ressources naturelles grâce à des partenariats avec la communauté internationale.

L'initiative du NEPAD pour l'environnement fournit un cadre approprié pour l'établissement d'un fort partenariat pour la protection de l'environnement entre l'Afrique et ses partenaires fondé sur les engagements contenus dans la Déclaration sur les Objectifs du Millénaire des Nations Unies (objectif 1 sur l'éradication de la pauvreté, objectif 7 sur le développement durable et l'environnement, et objectif 8 sur l'établissement des partenariats pour le développement). Elle se fonde également sur les principes généraux d'Action 21. En outre, elle représente la réponse de l'Afrique à l'application du plan de Johannesburg adopté par le sommet mondial sur le développement durable.

Tableau 1. Le plan d'action NEPAD pour l'environnement

Étapes	Objectifs
<p>Phase 1 de Septembre 2001 à juillet 2002 : élaboration du cadre du plan d'action à travers un projet de taille moyenne du PNUE/FEM</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Compléter les programmes de développement africains pertinents (programme de travail de la CMAE revitalisée) * Améliorer les conditions environnementales en Afrique pour contribuer à réaliser la croissance économique et l'éradication de la pauvreté * Renforcer les capacités humaines et institutionnelles des pays africains pour faire face efficacement aux défis de l'environnement sur le continent * Encourager la coopération régionale pour la gestion environnementale
<p>Phase 2 de Septembre 2002 à mai 2003 : organisation de neuf ateliers thématiques et une consultation avec la société civile, pour finaliser le plan d'action</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Contribuer à la mise en œuvre du NEPAD par une exécution efficace et efficiente de l'initiative pour l'environnement * Promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles de l'Afrique et renforcer l'appui public et politique aux initiatives environnementales sous-régionales * Promouvoir l'exécution par les pays africains de leurs engagements en vertu des Conventions environnementales régionales et internationales et d'autres instruments juridiques * Promouvoir l'intégration des considérations environnementales aux stratégies de réduction de la pauvreté

Source : réalisation de l'auteur à partir des données empiriques compilées.

B. Le développement durable à l'épreuve du NEPAD

La critique contre le modèle de développement industrialisé devient de plus en plus radicale: au début des années soixante-dix, la question « *Faut-il renoncer à la croissance ?* » est ouvertement posée par le Club de Rome et reprise par plusieurs auteurs réputés. Le débat force les grandes institutions à affiner leur vision du développement. La Banque mondiale décrète la lutte contre la pauvreté, tandis que le PNUD suscite une petite révolution en lançant, en 1990, la formule du développement humain. Celui-ci devait désormais viser à l'accroissement du bien-être social, en prenant en compte la capacité de chaque homme à mettre en œuvre ses propres potentialités. Un instrument de mesure est même proposé (l'indicateur de développement humain, IDH) qui tente de saisir, en même temps que le niveau de vie, des éléments comme l'espérance de vie et le niveau d'éducation. Peu à peu, l'accent est mis aussi sur la viabilité à long terme des processus de développement, et notamment sur la préservation de la nature.

C'est dans ce contexte que s'est dégagée la notion de développement durable. Il est admis que c'est lors de la Conférence des Nations unies sur l'environnement de 1972, à Stockholm, en Suède, que se mettent en place les principaux éléments qui vont entrer dans la définition du développement durable. Les thèmes centraux de la Conférence étaient: l'interdépendance entre les êtres humains et l'environnement naturel ; les liens entre le développement économique et social et la protection de l'environnement; la nécessité d'une vision mondiale et de principes communs... D'autres étapes importantes sont à noter, à commencer par le Sommet de la Terre sur l'environnement et le développement. En 1992, ce sommet de Rio adopte tout un ensemble de principes (déclaration de Rio), et des recommandations consignées dans ce qu'on appelle l'Agenda 21 («*un programme pour le XXIe siècle*»). D'autres conférences, tel le Sommet mondial pour le développement social, en mars 1995, ou encore l'assemblée générale des Nations unies de juin 1997 (bilan de la mise en application de l'Agenda 21), ponctuent la décennie qui doit mener, en 2002, à Johannesburg, autrement dit la conférence de Rio + 10... officiellement placée, cette fois sans détour, sous l'égide du « *développement durable* ». Source de certains malentendus, la formulation officielle du développement durable fut initialement celle de « *développement soutenu* » ou « *développement soutenable* », traductions littérales de l'anglais *sustainable development*. L'adaptation de la terminologie anglaise sera progressive en France. Un tour décisif y est donné, entre autres, par les travaux de la commission générale de terminologie, instituée au sein du commissariat général de la Langue française (organisme dépendant du Premier ministre) en 1986. En 1990, la commission aborde la notion de « *sustainability* », directement issue de la définition citée plus haut proposée par le rapport Brundtland : on évoque des équivalents possibles (développement soutenable, développement écologique intégré, écodéveloppement...), et bien sûr celui de développement durable, déjà retenu

par le Canada, ainsi que l'ONU et l'Unesco. Peu à peu s'imposera donc le développement durable, non sans certaines réserves. Ainsi dans les instances de la Coopération française, on pouvait indiquer faire depuis longtemps du développement durable sans avoir attendu l'irruption du concept... et l'on peut signaler que la notion de développement humain, portée par le PNUD, demeure un des pôles de la définition telle que proposée ci-dessous dans un document de la Direction générale de la coopération internationale française (DGCID) : «*La Conférence de Rio était centrée sur les interactions entre l'être humain et l'environnement. La Coopération française, guidée par les principes adoptés lors de cette conférence, place depuis lors cette articulation au cœur de sa politique de développement durable. Le développement économique et social, la lutte contre la pauvreté, la structuration d'États de droit constituent trois points d'application prioritaires de l'aide française, qui concrétisent l'engagement de la France en faveur du développement humain* ».

En effet, plus qu'une réponse au nouveau régionalisme et à la mondialisation, le NEPAD est une sorte de panacée pour le développement durable dès lors qu'il s'agit d'une réponse africaine aux réalités économiques et sociales déprimantes d'un continent en panne de civilisation et dans un contexte où les dirigeants africains ont compris tardivement qu'il fallait être en initiative pour ne pas courir le risque d'effacer tous les progrès économiques et sociaux substantiels accomplis pendant près de vingt ans après les indépendances dans les années 1960.

Le cadre de politique du NEPAD précise que les dirigeants africains ont accepté la responsabilité collective et individuelle d'éradiquer la pauvreté et de mettre résolument leurs pays sur la voie de la croissance et du développement durables. En même temps les dirigeants africains vont s'engager sur les principes, les valeurs, les priorités et les normes de la gouvernance qui sont conformes aux meilleures pratiques internationales. De même qu'ils choisissent de mettre en œuvre des processus de développement participatif tenant compte des aspirations profondes des peuples africains. Par conséquent, les dirigeants africains affirment clairement leur détermination de prendre en main leur propre destin et détermine leur agenda pour leur propre renaissance. C'est sur cette toile de fond que le NEPAD s'est fixé l'objectif ambitieux de réaliser un développement durable à partir de la réduction des principaux obstacles liés à l'infrastructure, à l'information et au financement. La seconde réflexion du NEPAD sur le développement durable porte sur la gouvernance pour un développement humain durable et un avenir démocratique certain pour l'Afrique. La gouvernance se trouve à la base du développement durable. La gouvernance est interconnectée à des valeurs institutionnalisées comme la démocratie, le respect des droits de la personne, l'imputabilité, la transparence et une plus grande efficacité et efficacité de la fonction publique (bureaucratie légale/rationnelle pour emprunter à Weber). Une bonne gouvernance assure que *les priorités politiques, sociales et économiques*

soient basées sur un consensus large et que la voix des plus pauvres et des plus vulnérables soit entendue dans la prise de décisions sur l'affectation des ressources de développement. L'amélioration de la bonne gouvernance est d'une importance capitale pour le développement durable. On considère que la gouvernance est un moyen efficace de permettre et de garantir le développement, de bâtir ou de restaurer la stabilité pour faire disparaître les conflits dans les pays, les régions et les sous-régions.

L'Afrique a réalisé de bons progrès pour améliorer la gouvernance ; elle rencontre également des défis sérieux. Les appels à une bonne gouvernance en Afrique ont provoqué certains succès, en particulier en améliorant le milieu réglementaire pour les entreprises. Les améliorations en gouvernance sont liées aux progrès dans les autres domaines. Plus de la moitié du continent suit le processus démocratique et le montant de ressources engagées par les gouvernements africains pour combattre la pauvreté et les autres problèmes augmente, en même temps que la base de recettes. Cependant, quand l'Afrique essaye de traiter les problèmes de gouvernance en développement, elle rencontre des défis fondamentaux, en particulier : le besoin de bâtir la capacité des États de faire face à leurs responsabilités au moyen de mécanismes de surveillance politique et de gestion des relations entre l'État et la société ; le besoin d'instituer des structures et des mécanismes adéquats qui favorisent une participation active des citoyens, l'égalité entre les sexes, la prise de pouvoir par les femmes, les droits de la personne et une participation plus active et significative de la société civile dans le processus de développement et le besoin de réduire les coûts de faire des affaires en améliorant la qualité des cadres réglementaires, en réduisant les barrières administratives, en améliorant les infrastructures physiques et en éliminant la corruption.

Les questions environnementales qui dépassent les frontières nationales ne sont pas en reste. L'utilisation durable de ressources naturelles comme celles tirées des écosystèmes forestiers, la gestion de la biodiversité marine et le contrôle du changement climatique posent le problème majeur du développement durable en Afrique. À cette fin, le NEPAD met l'accent sur six domaines de programmes et trois questions communes dans le Plan d'action UA/NEPAD pour l'initiative environnementale, qui met l'accent sur la promotion de la coopération régionale pour les questions transfrontalières d'environnement. La paix et la sécurité sont également deux éléments majeurs pour parvenir au développement durable. Pour cela, le NEPAD doit promouvoir la croissance et le développement par la stabilité politique.

Au cours des deux dernières décennies, le continent africain a été victime de crises et de conflits ayant eu une incidence négative sur le développement du continent notamment en occasionnant des souffrances humaines immenses et une baisse du PIB avec pour conséquence la pauvreté galopante. La permanence d'une telle

situation empêche incontestablement d'atteindre l'objectif essentiel de développement du millénaire : la réduction de moitié de la pauvreté avant 2015. Le plan d'action de l'initiative environnementale du NEPAD, est structuré autour de groupes de domaines couvrant les secteurs prioritaires et les questions transversales que sont : dégradation des sols, sécheresse et désertification, zones humides, espèces halogènes envahissantes, ressources marines et côtières, réchauffement de la planète, conservation transfrontalière des ressources naturelles, changements climatiques, et des questions transversales qui abordent les problèmes connexes de la pollution, des forêts et des ressources génétiques végétales, de l'eau douce, du développement des capacités et du transfert des technologies, de la pauvreté et de l'environnement.

Tableau 2. Le plan d'action NEPAD pour l'environnement

Domaines d'intervention prioritaires	Programme d'activités
Domaines d'intervention 1	Lutte contre la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification
Domaines d'intervention 2	Conservation des zones humaines en Afrique
Domaines d'intervention 3	Prévention et contrôle des espèces allogènes envahissantes
Domaines d'intervention 4	Conservation et utilisation durable des ressources côtières et marines
Domaines d'intervention 5	Conservation et gestion transfrontalières des ressources naturelles (eau douce, biodiversité, forêts et ressources génétiques végétales)

Source : réalisation de l'auteur à partir des données empiriques compilées.

CONCLUSION

Le NEPAD est une initiative holistique et intégrée du développement qui doit permettre le rétablissement économique et social de l'Afrique et nécessite un partenariat avec les sociétés industrialisées. L'accent est mis sur la meilleure gestion de la dépense publique.

En outre, le NEPAD constitue certes un programme d'inspiration africaine mais sa stratégie a une dimension supra-continentale grâce à la place que cette initiative accorde aux relations internationales avec les autres parties du monde. Ces nouveaux rapports sont fondés sur une coopération qui repose sur le principe de responsabilité mutuelle (*accountability*) à l'égard des objectifs du développement durable. *L'accountability* repose sur deux faits majeurs⁶⁶. Le NEPAD offre donc une occasion historique aux pays industrialisés d'envisager un partenariat véritable avec l'Afrique, partenariat basé sur les intérêts et les profits mutuels. Il s'agit d'un état d'esprit nouveau par rapport aux initiatives antérieures, en cela que le programme affirme la volonté politique de l'Afrique de se réapproprier le règlement de ses problèmes et son aspiration à ne plus être marginalisée.

Aujourd'hui, une convergence de circonstances favorables au sein du continent et au niveau international offre l'occasion idéale de revisiter les programmes existants, à l'exemple de l'intégration économique, dans le contexte d'une nouvelle initiative développée par les Africains pour l'Afrique. Face au défi d'éradication de la pauvreté et du sous-développement dans leurs pays respectifs et dans le continent, et face à l'importance des questions africaines dans les forums mondiaux, les Présidents ont demandé à l'OUA de leur permettre de préparer un programme de développement compréhensible qui servirait de fondement à la régénération du continent et à la création d'un nouveau partenariat avec le monde entier et plus spécifiquement avec les pays industrialisés et les organisations multilatérales. Ce programme africain ambitieux de réponse aux demandes internationales s'est transformé en un véritable « club

⁶⁶D'une part, les principaux initiateurs du programme reconnaissent l'absence de leadership des Africains face aux enjeux du développement, à cet effet, ils invitent les pays industrialisés à reconnaître leur responsabilité qui découle de leur participation historique dans l'appauvrissement du continent africain. Les chefs d'Etat initiateurs du NEPAD insistent sur l'héritage de la période coloniale qui a été à l'origine de l'exploitation abusive des ressources du continent sans pour autant faciliter son développement. D'autre part, il ne fait aucun doute que le colonialisme s'est traduit après les indépendances par un manque de professionnels outillés. Tout aussi indissociables sont les PAS et leurs conditionnalités au cours des années 1980 qui constituent une donnée non négligeable dans l'explication de la marginalisation du continent africain au plan économique. Nul ne doute aussi que l'obligation de solidarité avec la communauté internationale est due aux ressources dont regorge l'Afrique et qui servent l'humanité entière.

fermé » des chefs d'État, traduisant ainsi une forme oligarchique d'exercice du pouvoir aux finalités diverses.

Afrique depuis les indépendances, la question du développement du continent semble caractérisée par une dynamique cyclique. Dans un premier temps, des embryons de progrès apparaissent, notamment dans les aires anglophones à l'image de l'Afrique du sud et du Nigeria (principaux moteurs du NEPAD), gouvernés par des régimes démocratiques. Dans un second temps, la dynamique de développement se délite car une grande partie de la population se paupérise, en raison de l'application de politiques néolibérales de dérégulation et de réduction du rôle de l'État mais surtout à cause des gouvernants alimentés par des flux de revenus principalement liés à l'État nationaliste-clientéliste. L'évolution du NEPAD 10 ans après sa création peut se nourrir de l'hypothèse de lecture d'un cycle progrès des uns et d'un cycle de la panne des autres confirmant ainsi les trajectoires d'une Afrique plurielle au bilan mitigé. Dans les deux cas, c'est l'État qui fait progresser ou régresser le NEPAD. Finalement, à l'aune de la régionalisation et de la gouvernance avec pour objectif le développement durable, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique - cette entreprise de reconstruction continentale - qui insiste ainsi sur la nécessité d'instaurer des règles de bonne gestion, de trouver des solutions africaines aux conflits et d'encourager la démocratisation par l'instauration de mécanismes d'évaluation par les pairs n'illustre-t-il pas l'impact de la notion de gouvernance en matière de développement durable. Car, « depuis sa création, le NEPAD s'est révélé être à la fois une institution et une stratégie pour le développement durable⁶⁷ » au point qu'une évaluation de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) a conclu que, dans l'ensemble, il est conçu comme un programme de développement durable. Conduit et contrôlé par l'Afrique, il associe la participation active d'organisations de la société civile (OSC) et du secteur privé, quoique de manière différente selon les domaines prioritaires. D'ailleurs, ayant fait l'objet d'une reconnaissance croissante de la part de la communauté internationale et des partenaires au développement de l'Afrique, le NEPAD devient le cadre de référence dans lequel la communauté internationale soutient le développement durable de l'Afrique.

Dans cette perspective, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, également désignée par l'appellation Rio+20, qui se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 2012, sera l'occasion d'aborder les défis présents et à venir du développement durable : l'économie verte dans le contexte du développement

⁶⁷ Voir « Rapport africain sur les cadres institutionnels et stratégiques pour le développement durable. Résumé à l'intention des décideurs », disponible sur : www.uneca.org/eca.../sdd/.../2bAfricaISFSDSummaryReportFR.pdf; ainsi que la « Déclaration consensuelle africaine pour Rio+20 », de la Conférence préparatoire régionale africaine de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), Addis-Abeba (Éthiopie), 20-25 octobre 2011.

durable et de l'élimination de la pauvreté, le cadre institutionnel du développement durable, pour faire progresser l'action mondiale menée en faveur du développement durable et la gouvernance du développement durable qui donne lieu à des débats sur diverses propositions de réforme, notamment parce que les trois piliers (national, régional et international) ne sont pas suffisamment intégrés pour conduire aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le plan d'action de l'initiative environnement du NEPAD constitue un outil de planification cohérent et stratégique pour le développement durable de l'Afrique afin de résoudre les défis environnementaux de la région, lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement socio-économique.

Bibliographie

Anyang Nyong'o Peter et al (dir): *NEPAD: A New Path ?*, Nairobi: Fondation Heinrich Böll, 2002.

Adebayo Adedeji : « Du Plan d'action de Lagos au Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et de l'Acte final de Lagos à l'Acte constitutif : Où va l'Afrique ? », discours d'ouverture préparé pour le Forum africain pour envisager l'Afrique, Nairobi, 26-29 avril 2002.

Adesina Jimi: "Development and the Challenge of Poverty: NEPAD, post-Washington Consensus and beyond", *Paper presented at the Conference on Africa and the Development Challenges of the New Millenium*, La Palm Royal Beach Hotel, Accra, Ghana, 2002.

Adesina Jimi : « Le développement et le défi de la pauvreté: NEPAD, Consensus post-Washington et au-delà », document présenté à la Conférence Codesria/TWN sur l'Afrique et le défi du 21e siècle, Accra, 23-26 avril 2002.

Appadurai Arjun : *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Paris, Payot, 2001.

Appadurai Arjun: « Disjonction and Difference in the Global Economy », in B. Robbins (dir.), *The Phantom Public Sphere*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993, pp. 269-295.

Badie Bertrand : « La démocratisation en Afrique subsaharienne », *Revue internationale de Politique comparée*, vol. 1, n° 3, 1994, p. 493.

Badie Bertrand et Smouts Marie Claude : *Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale*, Paris, FNSP et Dalloz, 1995.

Bayart Jean-Francois : « L'historicité de l'État importé », *Les Cahiers du CERI*, n° 15, 1996.

Coussy Jean : « États africains, programmes d'ajustement et consensus de Washington, in FMI et Banque mondiale, peuvent-ils imposer le libéralisme ? », *L'Economie politique*, n° 32, 2006.

Crouzel Ivan : « L'Afrique du Sud : moteur d'une nouvelle donne continentale ? », *Politique africaine*, n° 88, 2002, p. 120.

Crouzel Ivan : « La renaissance africaine : discours sud-africain ? », *Politique africaine*, n° 77, 2000.

Dollfus Olivier : « Mondialisme et particularisme », in Gemdev, *L'intégration régionale dans le monde. Innovations et ruptures*, Paris, Karthala, 1994.

Moundounga Mouity Patrice : « Le NEPAD à l'aune de l'enjeu de développement d'un continent : sociologie historique d'un partenariat international », *Dynamiques internationales*, n° 9, 2018, pp. 23-25.

Nabudere Dani : « NEPAD: Contexte historique et ses perspectives », in Anyang Nyong'o Peter et Adebayo Olukoshi (dir) : « Gouverner l'espace politique africain pour le développement durable : une réflexion sur le NEPAD », document préparé pour le Forum africain pour envisager l'Afrique, Nairobi, 26-29 avril 2002.

Ohiorhenaun James : « The management of African Development: some questions about NEPAD », *Public lecture delivered at the Rhodes East London "Public Policy Dialogue Series"*, East London, South Africa, 2002.

Pfaff William: « A New Colonialism? Europe must Back into Africa », *Foreign Affairs*, vol. 74, n° 1, 1995.

Pouillade Anne : *La bonne gouvernance, dernier né des modèles de développement*, disponible sur [http://www. ideas.repec.org/p/mon/ceddtr/37.html](http://www.ideas.repec.org/p/mon/ceddtr/37.html).

Quantin Patrick : « Un objet politique déjà identifié » : le vote, in *Voter en Afrique : différenciations et comparaisons*, Colloque AFSP, CEAN, Bordeaux ; *Les élections en Afrique : entre rejet et institutionnalisation*, CEAN/IEP de Bordeaux, 2002.

Ropivia Marc-Louis : *L'Afrique et le Gabon au XXI^{ème} siècle. Révolution développementaliste ou développement du sous-développement*, Paris, éd. Mare et Martin, 2007.

Sen Amartya : *Un nouvel ordre économique*, éd. O. Jacob, Paris, 2000.

Sindjoun Luc : *Sociologie des relations internationales africaines*, Paris, Karthala, 2002, p. 19.

Sindjoun Luc : « La loyauté démocratique dans les relations internationales. Sociologie des normes de la civilité internationale », *Etudes internationales*, vol. XXXII, n° 1, 2001, pp. 31-50.

Taylor Ian: “The New Partnership of African Development and the Global Political Economy: towards the African Century or Another False Start?”, *Paper presented at the Conference on Africa and the Development Challenges of the New Millenium*, La Palm Royal Beach Hotel, Accra, Ghana, 2002.

Taylor Ian et Williams Patrick: « South African foreign policy and the Great Lakes Crisis: African renaissance meets vagabondage politique? », *African Affairs*, 2001, p. 100.

RÉFLEXIONS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE AU CAMEROUN

François Narcisse Djame

djamefn@yahoo.fr

Faculté des sciences juridiques et politiques

Université de Douala

Résumé

Contrairement à certaines législations des pays du Bassin du Congo qui réservent la propriété forestière exclusive à l'État, le droit forestier camerounais accorde ce droit à l'État, aux communes, aux communautés villageoises et aux particuliers. Le droit de propriété se manifeste en fonction des différents propriétaires, avec des restrictions qui s'imposent à tous les acteurs, malgré la priorité qui revient à l'État d'assumer sa pleine responsabilité dans la protection et la préservation des écosystèmes forestiers camerounais.

Mots-clés : droit de propriété, propriété publique, domaine privé, aménagement forestier, droit d'usufruit

Abstract

Contrary to certain laws in the Congo Basin countries which reserve exclusive forest ownership rights to the State, Cameroonian forestry laws grants this right to the State, municipalities, village communities and individuals. The right to forest ownership manifests itself according to the different owners, with restrictions which are imposed on all the actors, in spite of the priority which belongs to the State to assume its full responsibility in the protection and preservation of Cameroonian forest ecosystems.

Keywords: ownership right, public property, private domain, forest management, usufruct right

INTRODUCTION

Il est certainement trivial de rappeler que le droit de propriété renvoie à la trilogie classique d'attributs fondamentaux, comprenant l'*usus*, le *fructus* et l'*abusus*, c'est-à-dire l'usage, la jouissance et la disposition de son bien, la notion de propriété étant inculquée aux étudiants dès leurs premières leçons introductives à l'étude du Droit. La propriété est, pour la personne qui en est titulaire, « le type le plus achevé de droit réel », comportant le « droit d'user, jouir et disposer d'une

chose d'une manière exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi » (Cornu 2016 : 821). C'est, selon Yves Strickler, « le droit le plus complet dont une personne puisse être titulaire » (Strickler 2006 : 298). Il s'agit d'un ensemble de prérogatives détenues sur un ou sur plusieurs biens, en droit privé comme en droit public (Moysan 2001 : 12). Par conséquent, le patrimoine des personnes publiques peut légitimement recouvrir la définition générique de la propriété donnée par la doctrine civiliste (Moysan 2001 : 12), qui distingue propriété privée, propriété publique et propriété administrative (Moysan 2001 : 12, note 48, *in fine*).

C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui va reconnaître officiellement le droit de propriété privé au chapitre des « droits naturels et imprescriptibles de l'homme ». Sa mutation vers la domanialité publique a été l'objet d'une longue évolution, ayant abouti à admettre, dans un premier temps, le domaine privé du Roi, distinct de celui de la Couronne. Le régime de la propriété a d'abord prospéré en droit civil, qui va le consacrer dans le Code civil français de 1804. L'article 544 dudit texte dispose que « [L]a propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L'idée d'un véritable droit de propriété reconnu aux personnes publiques s'est imposée avec le temps ; et c'est sur la base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le Conseil constitutionnel français admettra l'existence d'un droit de propriété publique comparable au droit de propriété privée (Rapp et al. 2003 : 1464)⁶⁸.

La propriété publique, quant à elle, détermine le régime des biens des collectivités publiques, relevant de leur domaine public et de leur domaine privé (Chapus 2001 : 530)⁶⁹. Elle décrit le lien juridique entre une personne morale de droit public et son bien. La nature de cette propriété est très proche de celle de la propriété des particuliers et cela malgré la qualité du propriétaire du domaine, qui est une personne publique. Toutefois, la propriété publique révèle un régime particulier différent de celui de droit commun et dont les spécificités s'expliquent par son affectation, pour laquelle il fait, le plus souvent, l'objet d'un aménagement spécial (Rapp et al. 2003 : 1496)⁷⁰.

⁶⁸ Les auteurs du *Lamy, Droit public des affaires*, renseignent qu'à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a affirmé que « les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ne concernent pas seulement la propriété privée des particuliers mais, aussi, à titre égal, la propriété de l'État et des autres personnes publiques ». Voir les décisions du Conseil constitutionnel du 18 décembre 1986 et du 21 juillet 1994.

⁶⁹ L'auteur professe que ces deux domaines occupent une place égale dans le régime de la « propriété publique ».

⁷⁰ C'est au niveau de l'affectation des biens que la propriété publique révèle la propriété administrative. Cette dernière recouvre certes la plupart des attributs de la propriété, mais présente tout aussi de nombreuses originalités parmi lesquelles, le principe de l'inaliénabilité, en particulier, « qui interdit que des actes de dispositions puissent être réalisés sur la propriété publique, amputant ainsi le régime de la propriété publique d'un attribut essentiel du droit de propriété » (*idem*, p. 1495, n° 3634).

Si les contours des caractères de la propriété peuvent être facilement cernés, en revanche, l'attribution ou la reconnaissance de ce droit n'est pas chose aisée, raison pour laquelle ses subtilités ne pouvaient manquer de préoccuper les cimes de la doctrine⁷¹. Le droit de propriété soulève des questions de théorie juridique, non seulement par l'alliage qu'il révèle entre la théorie des biens et celle du domaine, mais surtout, par le caractère absolu qui lui est reconnu à l'origine par le droit romain. Ce trait fondamental est remis en cause dans la presque totalité des systèmes juridiques, qui considèrent que le droit de propriété n'est pas un droit absolu⁷², et qu'il est susceptible de connaître des limitations imposées par le respect de la propriété voisine ou de l'intérêt public (Strickler 2006 : 312).

Le droit de propriété bénéficie d'une protection particulière en droit camerounais. Il est consacré par le préambule de la Constitution, qui définit la *propriété* comme « le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ». La propriété forestière trouve son fondement dans les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. L'article 6 de ladite loi dispose que « [L]e régime de propriété des forêts... est défini par les législations foncière et domaniale, ainsi que par les dispositions de la présente loi ». Ce texte trouve son complément nécessaire dans l'article 7 subséquent, qui détermine les différents propriétaires des forêts camerounaises. Il porte que « [L]'État, les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur leurs forêts... tous les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par les législations foncière et domaniale et par la présente loi » (nos italiques)⁷³. Cette classification des forêts, fondée sur le régime

⁷¹ Hervé Moysan signale les points de vue divergents de la doctrine sur la notion de *propriété*. Tandis que Maurice Hauriou assimile la notion d'*appartenance* à celle de *propriété*, Gaston Jèze se constitue en chef de file d'une frange de la doctrine qui refuse d'assimiler les deux notions (Lire *Le droit de propriété des personnes publiques*, Paris, LGDJ, 2001, p. 18, note 86). L'auteur ne signale nulle part les raisons que ces juristes avancent à l'appui de leurs différentes thèses. Nous penchons néanmoins pour la position de Maurice Hauriou, car la notion d'*appartenance* est consubstantielle à la propriété que l'on exerce sur un bien.

⁷² Yves Strickler souligne que malgré l'effet d'annonce opéré par l'article 544 du Code civil, le droit de propriété n'est pas absolu (*Les Biens*, p. 304). Dans cette veine, Paul Ourliac relève que, considéré à l'origine comme un droit et une liberté essentielle, la propriété « n'est plus ni l'un ni l'autre ». Lire « La propriété, pour quoi faire ? », Mél. L. Boyer, PU Sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 533. Les auteurs du *Lamy* rappellent également que *le droit de propriété est un droit* – comme tous les autres principes et règles de valeur constitutionnelle – qui n'est ni général, ni absolu, que le législateur peut *aménager* lorsqu'il se heurte à d'autres principes de même valeur (p. 331, n° 766).

⁷³ L'on rappelle qu'en droit civil, le propriétaire est, en principe, le seul à même d'exercer le droit de propriété sur la chose, puisqu'il en est le possesseur, le détenteur... Toutefois, en cas d'enclaves, par exemple, la loi institue des servitudes, comme le droit de passage. Dans ce cas, l'intérêt du particulier recule devant l'intérêt général, tel qu'il est également observé en matière d'expropriation.

foncier, justifie l'exercice du droit de propriété par ses différents titulaires et permet d'établir la propriété forestière (Kamto 1996 : 182).

En posant le principe de la propriété multiple ou plurielle des personnes physiques et morales, publiques ou privées sur les domaines forestiers nationaux, le législateur révèle, sans doute, le souci des pouvoirs publics de susciter l'adhésion et la participation de toute la communauté nationale à la protection des forêts, pour le bien-être de tous et un développement durable. C'est à ce niveau que la propriété forestière camerounaise se démarque le plus des exemples d'autres législations des pays du bassin du Congo et de la sous-région d'Afrique centrale, en particulier, lesquelles accordent, dans l'ensemble, un statut privilégié, sinon exclusif, à l'Etat dans l'appropriation des terres forestières⁷⁴. Le problème qui se pose est alors de savoir comment se manifeste le droit de propriété forestière au regard de la diversité des propriétaires légaux des forêts camerounaises.

L'intérêt théorique de cette étude est avéré. En effet, au-delà de la notion de « propriété » dont la fertilité théorique a été déclinée, depuis son institution par le droit romain, l'étude présente la particularité d'associer les propriétés publique et privée en matière forestière. Cette spécificité du droit forestier camerounais nécessite de déterminer la véritable nature du droit de propriété. L'intérêt pratique de la réflexion réfère à la matérialisation du droit de propriété forestière à travers la démonstration de son existence par ses différents titulaires, cohabitation susceptible d'engendrer des conflits sur le terrain, découlant de diverses revendications dudit droit. Cette préoccupation fondamentale, justifiée par des approches multiples du droit de propriété (I), révèle des limites dans la mise en œuvre effective dudit droit (II).

I. UNE EXPRESSION DIVERSIFIÉE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Si la notion de propriété n'est pas facile d'accès, elle est davantage complexe en matière forestière au Cameroun, non seulement du fait de la diversité des propriétaires des différents domaines forestiers, mais aussi des approches « propriétairenistes » en présence. Le domaine forestier national étant constitué des domaines permanent et non permanent (art. 20, loi du 20 janvier 1994), l'attribution du droit de propriété nécessite au préalable que l'on examine comment les personnes publiques exercent les prérogatives y afférentes sur les terres forestières qui leur sont attribuées par la loi (A). L'observation révèle par ailleurs que le droit de propriété s'affirme, de diverses manières, sur les forêts non permanentes et non classées (B).

⁷⁴ Aux termes de l'article 13 du Code forestier gabonais, « [T]oute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'État ». Voir également l'article 7 de la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier de la République Démocratique du Congo, qui dispose que « [L]es forêts constituent la propriété exclusive de l'État ».

A. L'affirmation de la propriété publique sur le domaine forestier permanent

Les forêts permanentes sont, au Cameroun, le lieu où s'exerce le droit de propriété des collectivités publiques, en l'occurrence les forêts domaniales et les forêts communales. Elles sont assises sur le domaine forestier permanent (art. 21, loi du 20 janv. 1994), sur des terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune⁷⁵. La loi forestière précise que ces forêts sont la propriété de l'État et des communes (*idem*, art. 25 et 30). Ces personnes publiques exercent des prérogatives sur leurs forêts domaniales (1) et communales (2), soumises à des sujétions étrangères au droit commun.

1. La propriété exclusive de l'État dans les forêts domaniales

Les forêts figurent au premier rang des « biens environnement »⁷⁶ qui ne font pas partie du domaine public, mais qui sont la propriété d'une personne publique. Cette classification n'est pas évidente, étant donné que ladite inclusion des forêts dans le domaine privé est, pour certains, contestable (Poli 2003 : 68)⁷⁷. La propriété de l'État sur les *forêts domaniales* s'exerce à travers le ministère en charge des forêts⁷⁸. Ces forêts constituent partout, en Afrique centrale, sous diverses appellations, le régime de droit commun en matière forestière. Elles se composent au Cameroun de deux grands ensembles, comprenant les aires protégées pour la faune et les réserves forestières (art. 24, loi du 20 janvier 1994). Les forêts domaniales sont classées par un acte réglementaire, lequel fixe leurs limites géographiques et leurs objectifs de production, de récréation ou de protection, en particulier (*ibid*).

La classification camerounaise des forêts domaniales dans le domaine privé de l'État se démarque des forêts classées congolaises, qui font partie du domaine public de l'État⁷⁹. Comme pour les particuliers, l'acte de classement d'une forêt domaniale ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au profit de l'État, qui exerce de ce fait des droits exclusifs sur cette dépendance. Le droit de propriété sur le domaine privé de l'État est généralement assimilé au droit de propriété privée. En d'autres termes, la forêt domaniale est la propriété de l'État. Ce droit de propriété se manifeste néanmoins de façon particulière, du fait que les

⁷⁵ L'article 22 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 dispose que les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30% de la superficie totale du territoire national.

⁷⁶ Maurice Kamto emprunte cette expression à Gilles Martin, in *Le droit à l'environnement*, Lyon, PPS, 1978 (*Droit de l'environnement en Afrique*, p. 183).

⁷⁷ L'auteur ne justifie malheureusement pas sa thèse qui, à l'observation, paraît marginale.

⁷⁸ Le ministère des Forêts et de la Faune a pour mission principale l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de forêt et de faune (voir art. 1^{er} al. 2 du décret n° 2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune).

⁷⁹ Il faut admettre que cette classification est exceptionnelle dans les différents systèmes forestiers africains. Le droit forestier congolais range dans cette catégorie, les jardins botaniques et zoologiques, les réserves de faune qui, au Cameroun, sont les dépendances du domaine privé de l'État (Voir art. 12 de la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier du Congo).

dépendances du domaine privé, comme les forêts domaniales, sont inaliénables (Colin 2007 : 67), caractéristique essentielle et consubstantielle au droit forestier⁸⁰.

L'on peut s'interroger sur cette différence fondamentale d'approche entre les systèmes juridiques congolais et camerounais, au regard de l'affectation des dépendances forestières à l'utilité publique ou non. On note que, contrairement au système camerounais où les forêts permanentes appartiennent toutes au domaine privé des collectivités publiques, le régime forestier congolais présente un caractère fragmenté, du fait que ses dépendances relèvent à la fois du domaine public et du domaine privé. Si le droit français a reconnu l'appartenance de certains domaines forestiers au domaine public, tels que les bois de Vincennes et de Boulogne⁸¹, c'est sans doute en raison des aménagements effectués sur ces espaces, sans que ceux-ci soient une condition déterminante de l'appartenance de ces dépendances au domaine public.

2. La propriété avérée des communes sur leurs forêts

Présentées comme forêts des « collectivités publiques » dans la loi de 1981⁸², c'est avec la loi de 1994 que les *forêts communales* ont été prévues dans la législation forestière nationale. L'institution des forêts communales et communautaires (voir *infra*), traduit la politique du gouvernement camerounais d'impliquer les communes et les collectivités villageoises à la conservation et à la gestion durable des forêts (Kouna Eloundou 2012 : 113). L'auteure signale que cette *décentralisation* de la gestion forestière, impulsée par les bailleurs de fonds, le FMI et la Banque mondiale, en particulier, favorise entre autres le développement socio-économique local, la bonne gouvernance, la démocratie locale et la conservation de la biodiversité forestière (Kouna Eloundou 2012 : 139 ff).

Les communes exercent un droit de propriété sur leurs forêts, en raison de ce que les forêts concernées ont été plantées par leurs soins, ou bien ont fait l'objet d'un acte de classement pour leur compte (art 30.1, loi du 20 janv. 1994). Cet acte ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de la commune concernée, tout en consacrant l'incorporation de la forêt dans le domaine privé de ladite

⁸⁰ Michel Lagarde rappelle qu'à la différence des autres biens qui pouvaient être aliénés par les corps exécutifs pendant par la Révolution, les forêts étaient placées sous la protection du législateur, sous le régime protecteur et dérogoire de l'inaliénabilité (Lire Un droit domaniale spécial : le régime forestier. Contribution à la théorie du domaine, thèse, université des Sciences sociales de Toulouse, 1984, p. 61.)

⁸¹ Christophe Guettier rappelle la position du Conseil d'État à ce sujet. La Haute juridiction administrative française a admis que ces parcs spécialement aménagés pour l'usage du public relèvent par conséquent du domaine public de la Ville de Paris (C.E., 14 juin 1972, *Eitel, Leb.*, p. 442 ; C.E., 23 février 1979, *Gourdain, Leb.*, p. 78), *Droit administratif des biens*, Paris, PUF, 2008, p. 110. Le bois de Boulogne, en ce qui le concerne, a été considéré comme une *promenade publique*, et non comme une *forêt* proprement dite (Lire *L'essentiel du droit administratif des biens*, *op. cit.*, p. 66).

⁸² Voir loi n° 18/013 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

collectivité et sa propriété sur cette dépendance domaniale (*ibid*). Ces domaines forestiers sont la propriété des communes, et l'on comprend pourquoi, aux termes de l'article 32.3 de la loi forestière, « [L]es produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communales appartiennent exclusivement à la commune concernée ». Cela signifie que cette propriété s'étend aux *produits spéciaux*⁸³, interdits aux particuliers. L'idée de propriété des communes sur leurs forêts ne fait donc pas l'ombre d'un doute, au regard de l'appartenance en exclusivité des produits forestiers récoltés dans ces espaces. Le droit de propriété se présente sous un prisme différent dans les forêts non permanentes.

B.- La spécificité du droit de propriété sur le domaine forestier non permanent

Le domaine forestier non permanent camerounais est constitué des forêts non classées, du domaine national, les forêts communautaires et les forêts de particuliers ou privées. Il convient d'emblée de souligner la spécificité des forêts du domaine national dans la réflexion (1), avant d'examiner comment se manifeste le droit de propriété dans les autres catégories de forêts, dont les propriétaires sont clairement identifiés (2).

1. Le droit de propriété en question sur les forêts du domaine national

Le domaine national révèle, d'emblée, sa complexité conceptuelle, dans la mesure où il se définit de façon négative au Cameroun, comme les terres qui ne sont classées dans le domaine public ou privé de l'État ou des autres personnes morales de droit public⁸⁴. On rappelle que les dépendances du domaine national se regroupent dans deux catégories : la première comprend les terrains d'habitation, les terres de cultures, de plantation, de pâturage et de parcours dont l'occupation se traduit par une emprise évidente de l'homme sur la terre et une mise en valeur probante (art. 15. 1) ; la deuxième catégorie comporte les terres libres de toute occupation (al. 2) et sont constituées, dans l'ensemble, de vastes forêts.

Les terres du domaine national sont la propriété collective de la nation, mais celle-ci n'ayant pas de personnalité juridique, leur administration a été confiée à l'État, « en vue d'en assurer une utilisation et une mise en valeur rationnelles » (art. 16, ord. 74.1, *op. cit.*). Si ces vastes terres forestières n'appartiennent pas à l'État⁸⁵, on

⁸³ Il s'agit de certains produits forestiers tels que l'ébène, l'ivoire, les trophées d'animaux, etc., présentant un intérêt particulier (art. 9.2 de la loi forestière).

⁸⁴ Voir art. 14 de l'ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

⁸⁵ Une controverse doctrinale a opposé deux thèses au Sénégal, sur la propriété de l'État ou de la nation sur les dépendances du domaine national. Les défenseurs de la thèse «propriétaire» estimaient que la nation ne pouvait être propriétaire étant donné qu'elle n'a pas de personnalité juridique. Les tenants de la thèse « non-propiétaire » considéraient, quant à eux, que l'État non plus ne pouvait être propriétaire des terres du domaine national, puisqu'il n'aurait pas besoin d'immatriculer ces terres si celles-ci lui appartenaient. Lire Papa Banga Guisse, « Le domaine national : une figure juridique complexe », *Juridis Périodique*, édition spéciale, janvier-février-mars 00, p. 91.

observe que ce dernier a tendance à accaparer les forêts du domaine national, par l'incorporation de ses dépendances dans son domaine privé. Un auteur a justement affirmé, à ce sujet, que partout en Afrique où il existe un *domaine national*, « *l'enregistrement des propriétés forestières est rare et l'État en profite pour étendre sa mainmise sur les terres et par suite sur les forêts, car les terres non immatriculées- y compris les terres forestières - tombent dans le domaine national dont l'État est le gestionnaire* » (Kamto 1996 : 183).

Le rapprochement du domaine national du domaine privé de l'État par certains auteurs s'inscrit dans cette logique, et peut se justifier. Aussi Stéphane Doumbé-Billé relève-t-il que les forêts du domaine national sont « *une sorte de domaine privé de l'État* » constitué à titre de réserve forestière, car il comprend les forêts qui ne rentrent dans aucune des catégories prévues par la loi (Doumbé-Billé 2004). Par ailleurs, l'État, à travers le ministère en charge des forêts, gère de façon conservatoire, les produits forestiers « de toute nature » contenus dans les forêts du domaine national. L'appartenance à l'État des produits forestiers se trouvant dans ces forêts, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une convention de gestion entre l'administration en charge des forêts et une communauté villageoise, traduit la mainmise de l'État sur les forêts du domaine national.

2. *L'illusion de propriété forestière des communautés villageoises et des particuliers.*

Si la propriété des personnes publiques est plus affirmée sur leurs domaines forestiers, elle suscite en revanche des interrogations s'agissant des forêts des communautés (a) autant qu'elle appelle certaines réserves pour celles des particuliers (b).

a) *La négation de la propriété dans les forêts communautaires*

Les forêts communautaires ou les forêts des collectivités villageoises, sont une innovation introduite par la loi forestière de 1994 et s'inscrivent, comme pour les forêts communales, dans la logique de la décentralisation forestière susmentionnée (Kouna Eloundou 2012 : 113). Cette loi crée un environnement favorable à la participation des communautés villageoises à la gestion et à la conservation des forêts, étant donné qu'elle permet à une collectivité autochtone de gérer une forêt sur la base d'une convention signée avec l'administration en charge des forêts, et d'en tirer des revenus pour financer son développement. Emmanuel D. Kam Yogo renseigne que l'exploitation illégale du bois a été à l'origine de la création des forêts communautaires, afin d'associer les collectivités villageoises à la gestion de leurs forêts. La réglementation exige que la communauté postulant pour la gestion d'une forêt communautaire « doit avoir la personnalité morale, sous la forme d'une entité prévue par les législations en

vigueur »⁸⁶. Elle peut ainsi se constituer en association, groupement d'initiative commune (GIC), coopérative, etc.

Les forêts communautaires sont assises sur des portions de terres du domaine national. La propriété apparente des collectivités villageoises sur les forêts qui leurs sont attribuées trouve son fondement dans les dispositions de l'article 7 de la loi de 1994 (*op. cit.*), puisque ces communautés, tout comme l'État, les communes et les particuliers, exercent sur *leurs* forêts, « tous les droits résultant de la propriété... ». Ce droit leur permet d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques, en vue d'une utilisation rationnelle, à l'exception des espèces protégées. Les produits résultant de l'exploitation des forêts communautaires ainsi que les revenus de vente générés appartiennent exclusivement aux communautés. Cette disposition de l'article 7 justifie le point de vue d'un auteur, qui souligne que les «... communautés villageoises sont titulaires d'un droit de propriété sur les espaces qu'elles occupent » (Foka Taffo 2018 : 630). Cette vision des choses, découlant d'une lecture rapide de la loi forestière, devrait être nuancée, car les prérogatives reconnues à ces communautés résultent plutôt du droit de propriété (coutumier) qu'elles exercent sur les espaces qui leur sont attribués. Les communautés autochtones ne détiennent sur leurs forêts qu'un droit d'usufruit, les terres appartenant à l'État⁸⁷, qui exerce seul sa souveraineté en matière de propriété foncière (Strickler 2006 : 304). Ce droit d'usufruit ne constitue qu'un démembrement du droit de propriété n'engendrant au profit des communautés aucun droit de cette nature (Kamto 1996 : 205). Un auteur clarifie cette situation, en soulignant que: « [I]t must be noted that the creation of a community forest does not give the right of ownership to the beneficiary the forest concerned. Thus no land title can be issued to a village community on community forest » (Kam Yogo 2014: 198 f).

Le « droit de propriété » des communautés villageoises ou autochtones sur « leurs » forêts est néanmoins plus affirmé en droit camerounais, par rapport au droit gabonais, par exemple, qui réserve, exceptionnellement, la seule jouissance aux communautés villageoises sur les terres et les forêts du domaine forestier rural⁸⁸. Le droit de préemption reconnu à ces collectivités traduit, dans une certaine mesure et à des degrés divers, une double appartenance de ces forêts à

⁸⁶ Voir art. 28 (3) du décret n° 95/53/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

⁸⁷ La communauté villageoise n'assure en réalité qu'une gestion déléguée de la forêt communautaire, pour une durée de 25 ans, renouvelable.

⁸⁸ Le domaine forestier national gabonais est composé d'un domaine permanent de l'État et un domaine forestier rural (art. 5, loi forestière, *op. cit.*). La jouissance accordée aux communautés villageoises est une exception à l'interdiction générale d'exploiter les produits des Eaux et Forêts (art. 12 et 14). La législation forestière centrafricaine se rapproche le plus de celle camerounaise sur les forêts communautaires, la seule différence fondamentale se situant au niveau de la question du droit de préemption, ignorée en RCA. (Voir art. 133 et suiv. de la loi n° 08-022 du 17 oct. 2008, *op. cit.*).

l'État et aux dites communautés (Kam Yogo 2012 : 252)⁸⁹. Pourtant, ce droit, légalement reconnu aux populations villageoises « en cas d'aliénation des *produits naturels* compris dans leurs forêts » ne s'accommode pas de la propriété (au profit des collectivités), puisque les produits concernés sont aliénés, non pas par les communautés, propriétaires des forêts, mais par l'État. Ainsi perçu, le droit de préemption n'est qu'un privilège, un droit préférentiel par rapport à d'autres acquéreurs potentiels des produits forestiers. Cette situation semble paradoxale par rapport à la propriété que les communautés villageoises exercent sur « leurs » forêts, car on ne peut pas être propriétaire d'une chose ou en avoir la pleine possession et se porter acquéreur en cas de vente de ladite chose...⁹⁰. C'est, en réalité, une option prise par les pouvoirs publics d'affirmer le caractère inaliénable des produits forestiers naturels, opposable aux dites communautés.

b) La propriété réservée dans les forêts privées

Les forêts privées ou des particuliers, quant à elles, sont des espaces immatriculés par leurs propriétaires. Elles ont été plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur domaine où elles détiennent un titre foncier ; ce qui signifie que ces personnes n'acquièrent la propriété de ces forêts que si elles disposent d'un titre de propriété sur ces dépendances. La formulation de la législation ne fait pas de doute sur la propriété que les particuliers exercent sur leurs forêts, étant donné que la loi les désigne formellement « propriétaires »⁹¹. L'exercice du droit de propriété, justifié par la détention du titre foncier y afférent, devrait entraîner la reconnaissance à ces personnes privées ou morales de tous les attributs de la propriété, sous réserve des contraintes liées notamment à l'intérêt public.

On peut comprendre, que les « formations forestières naturelles », comme la loi les désigne, contenues dans les forêts des particuliers ne soient pas du fait de l'homme, et que les produits qui en sont issus appartiennent logiquement à l'État. Toutefois, on se prend à penser, légitimement, que le fait que les produits forestiers soient tirés des espaces du titre foncier d'un particulier ne peut manquer de poser le problème de leur droit de propriété sur la surface acquise. Par ailleurs,

⁸⁹ L'auteur précise que la preuve du lien historique ou ancestral de la communauté avec la forêt sollicitée est une condition essentielle de l'attribution de la forêt concernée à ladite collectivité.

⁹⁰ Gérard Cornu définit le droit de préemption, comme « la faculté conférée par la loi ou par la convention à une personne (bénéficiaire d'une option) d'acquérir de préférence à tout autre, un bien que son propriétaire se propose de céder, en se portant acquéreur de ce bien dans un délai donné... » (*Vocabulaire juridique*, 2016, p. 788). L'auteur indique clairement que le véritable propriétaire des forêts communautaires est l'État, et non les collectivités villageoises ou autochtones.

⁹¹ Non seulement l'article 39 de la loi forestière dispose clairement que « [L]es forêts des particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation en vigueur », « [L]es propriétaires de ces forêts sont tenus d'élaborer un simple plan de gestion avec l'aide de l'administration chargée des forêts, en vue d'un rendement soutenu et durable ».

il n'est pas impossible que le titre foncier détenu par un particulier puisse être remis en cause et annulé par le juge administratif, pour fraude du bénéficiaire⁹², si celui-ci exerce sur le terrain et de manière dolosive, une activité autre que forestière. Dans ce cas, l'annulation du titre de propriété devrait mettre fin à l'activité forestière ayant justifié la délivrance dudit titre. Une telle hypothèse n'est pas à écarter, bien qu'elle ne se soit pas encore présentée, le droit forestier camerounais souffrant, pour l'heure, d'un déficit de contentieux.

Comme les collectivités autochtones, les particuliers jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation de tout produit naturel compris dans leurs forêts. C'est la preuve que ces personnes privées n'ont pas la pleine propriété des produits issus de leurs forêts. Celle-ci leur est par contre reconnue sur les autres produits forestiers, les arbres, en particulier, plantés par leurs soins. Même si la détention du titre foncier est la condition fondamentale et la preuve de la certification officielle de la possession de leurs forêts, la situation des particuliers, à certains égards, est comparable à celle des communautés. Maurice Kamto, relève, à ce titre, que « [L]ors même qu'ils sont propriétaires des domaines sur lesquels ils ont planté les forêts, la loi ne leur reconnaît pas de droit de propriété sur l'ensemble des produits forestiers » (Kamto 1996 : 185). Toutefois, au regard de la propriété sur le fonds, la situation des particuliers n'est pas assimilable à celle des communautés ; la comparaison signalée se situe uniquement au niveau de l'acquisition des produits forestiers, les communautés villageoises n'étant pas propriétaires d'un titre foncier sur leurs domaines.

En somme, le droit de propriété forestière se manifeste différemment, en fonction du degré d'appropriation des terres forestières et des produits générés. Les multiples situations observées présentent, à tous les niveaux, des restrictions apportées à ce droit de propriété, qu'il convient d'analyser.

II. UN DROIT DE PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE LIMITÉ

Le droit camerounais de propriété forestière a ceci de particulier de soumettre tous les acteurs aux exigences de la loi, de façon plus ou moins significative. On rappelle que la loi forestière prévoit que le droit de propriété s'exerce, « sous réserve des restrictions prévues par les législations foncière et domaniale et par la présente loi » (art. 7). Les collectivités publiques sont interpellées au premier chef dans cette entreprise et connaissent des limites ou des contraintes dans l'exercice de leur droit de propriété (A). La situation de l'État est spécifique, puisque, tout en se soumettant à ses engagements internationaux, il assure, en même temps, le

⁹² Voir CS/CA, 27 mars 1997, *Diocèse de Sangmélima* ; CS/CA, 27 août 1992, *Eyango Martin*. Il s'agit, dans le premier cas, d'un mandataire qui fait immatriculer un terrain en son nom, et dans la deuxième affaire, de l'immatriculation d'un terrain appartenant à autrui, en usant de faux moyens.

contrôle de la gestion des autres domaines forestiers, dans un but d'intérêt général (B).

A. Les contraintes imposées aux collectivités publiques dans l'exercice de leur droit de propriété

L'une des limites essentielles imposées aux personnes publiques dans l'exercice de leur droit de propriété sur les forêts permanentes est liée à l'obligation légale d'aménagement forestier (2). La loi forestière dispose, en son article 22, que « [C]haque forêt permanente doit faire l'objet d'un plan d'aménagement arrêté par l'administration compétente ». On observe, au préalable, en amont, une contrainte, à laquelle l'État est confronté, matérialisée par sa soumission à ses engagements internationaux (1).

1. Les restrictions résultant de la soumission de l'État à ses engagements internationaux

L'État subit des contraintes exogènes dans l'exercice de son droit de propriété forestière. Cette situation s'explique par le fait que les forêts tropicales, en particulier, de par leur importance écologique, constituent une préoccupation majeure de la Communauté internationale. L'État du Cameroun a par conséquent adhéré à plusieurs conventions dûment ratifiées, sur le plan universel et à l'échelle régionale, en relation avec la protection des ressources forestières (Kam Yogo 2018 : 55 ff)⁹³. L'on s'attardera sur deux exemples, dans un souci de concision. Sur le plan multilatéral, dans la sous-région d'Afrique centrale, en particulier, on peut citer, au départ, la Conférence des ministres en charge des forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), réunie le 17 mars 1999, à Yaoundé, au Cameroun. Cette rencontre avait abouti à la signature de la Déclaration de Yaoundé, par laquelle, les États exprimaient leur engagement à placer la collaboration sous régionale en matière forestière au centre de leurs préoccupations. Les statuts de la Conférence lui conféraient le rôle d'organe unique d'orientation, de coordination et de décision en matière forestière dans le bassin du Congo. Le traité de Brazzaville subséquent, signé le 05 février 2005, institue la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), convention relative à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale. Il s'agit d'une organisation sous régionale du secteur forestier et environnemental chargée d'assurer le suivi de la Déclaration de Yaoundé, issue de la Conférence des ministres des forêts. Cette organisation a pour but de coordonner les actions et les initiatives sous régionales

⁹³ Sans être exhaustif, on peut citer, sur le plan universel, la Convention sur la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). A l'échelle régionale ou sous régionale, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, le Traité constitutif de la COMIFAC ou encore les Accords de partenariat entre l'Union Européenne et certains États africains.

dans le secteur forestier et environnemental ; ce qui exclut, d'emblée, un fonctionnement du Cameroun en vase clos et en toute souveraineté dans la gestion de ses forêts.

Sur le plan bilatéral, figure en bonne place l'Accord de partenariat volontaire (APV) entre le Cameroun et l'Union européenne. Ladite convention, signée en 2010, a été mise en œuvre en 2011, pour une durée de sept (7) ans, renouvelable par tacite reconduction. Elle proscriit la commercialisation sur le territoire de l'Union Européenne de toute essence ligneuse coupée illégalement. Cette exigence s'inscrit en droite ligne des actions de la Communauté Européenne tendant à promouvoir la conservation dans les forêts permanentes et la biodiversité ainsi que le renouvellement des forêts tropicales endommagées (Kamto 1996 : 177)⁹⁴. Les APV intègrent cette préoccupation et contribuent, notamment, à la préservation des écosystèmes forestiers par la réduction de la déforestation et l'exploitation (Kam Yogo 2020 : 605). Ils s'opposent à l'exploitation illégale des forêts tropicales et le commerce du bois irrégulièrement coupé, situation à l'origine des dommages écologiques considérables (Kam Yogo 2020 : 592). L'APV dispose d'un instrument de contrôle efficace, l'autorisation FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance, and Trade*), dont l'objectif est de suivre la traçabilité et la légalité du bois coupé au Cameroun, destiné à l'exportation. Ce document retrace l'origine de l'essence en indiquant l'Unité Forestière d'Aménagement (UFA) dont est issu le bois ainsi que le nom et le numéro de la concession forestière concernée par l'exploitation forestière (Kam Yogo 2020 : 593f). L'auteur rappelle que les Accords de partenariat volontaire sont des « instruments contraignants » pour les signataires de la convention (*idem*, p. 592)⁹⁵.

L'on constate, de part et d'autre, « un mouvement réducteur qui affecte le droit du propriétaire » (Strickler 2006 : 305), étant donné que ces engagements internationaux limitent la marge de manœuvre du propriétaire étatique dans l'exercice de son droit de propriété sur ses forêts, notamment l'*abusus*, attribut le plus indissociable à ce droit.

2. Les limites inhérentes à l'exigence de l'aménagement forestier.

La première exigence qui restreint le droit de propriété des personnes publiques est l'obligation d'aménagement forestier. L'aménagement forestier permet à tout propriétaire d'un espace forestier d'indiquer dans ses grandes lignes l'orientation qu'il souhaite donner à sa forêt ainsi que les objectifs généraux à atteindre (Kamto

⁹⁴L'auteur rappelle que les pays membres de l'Union Européenne sont les principaux importateurs des bois tropicaux (*ibid*).

⁹⁵ Les Mélanges en l'honneur de Stéphane Doumbé-Billé n'étant pas disponibles au moment de la préparation de cet article, la pagination mentionnée dans la contribution de Emmanuel D. Kam Yogo sur les Accords de partenariat volontaire (APV) est celle du projet de tiré à part transmis à l'auteur, pour correction.

1996 : 187). Il se situe au cœur du régime forestier, en ce qu'il fait obligation à l'État d'assurer la meilleure exploitation possible de la forêt (Lagarde 1984 : 149). Il s'agit d'un acte d'autorité (*idem*, p. 151) et d'une opération qui relève davantage de la technique culturelle que de la technique juridique. Ladite procédure constitue le gage de la durabilité de forêts des collectivités publiques et le défi de leur maintien sous couvert forestier permanent.

L'aménagement forestier découle davantage des directives de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), en particulier, en vue de l'aménagement des forêts tropicales et naturelles (Kamto 1996 : 166). L'auteur rappelle que le maintien de certaines catégories de terres sous couvert forestier permanent constitue un des principes de l'aménagement durable des forêts (*ibid.*). Stéphane Doumbé-Billé souligne, dans cette veine, que la conservation est au cœur de la gestion forestière (Doumbé-Billé 2004), laquelle passe par l'inventaire et l'aménagement forestier. L'activité de l'État est encadrée dans la gestion de son propre domaine forestier, étant donné qu'elle doit nécessairement se conformer à son plan d'aménagement (art. 29 al. 3, loi du 20 janv. 1994). On en conclut que l'État est limité dans l'exercice de son droit de propriété, puisqu'il est lié dans la gestion de sa propre forêt. Il manifeste par contre sa suprématie dans les restrictions que la loi lui offre d'apporter dans la gestion des autres domaines forestiers.

B. L'assujettissement du droit de propriété forestière au contrôle étatique permanent

Le contrôle que l'État exerce sur le domaine forestier national est justifié par l'intérêt général, dont le caractère imprécis et contingent des limitations qu'il engendre contribue à la fragilisation du droit de propriété (Lachaume & Pauliat 1999 : 379). L'intérêt public commande par conséquent de relativiser ledit droit, l'objectif étant de trouver un juste équilibre entre cette exigence et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété (*idem*, p. 380).

En plus des pouvoirs que l'État détient dans le contrôle de l'activité d'aménagement exercée par les communes sur leurs forêts, il a la responsabilité, en sa qualité de premier propriétaire des forêts, de veiller à la préservation des écosystèmes forestiers, en prenant des mesures appropriées, à ce sujet. Cette posture accordée à l'État se justifie amplement (1), et commande qu'il exerce un contrôle sur l'ensemble des domaines forestiers (2).

1. La justification théorique du contrôle étatique

La responsabilité première de l'État dans la préservation des écosystèmes forestiers et la protection de la nature et de la biodiversité est reconnue et affirmée par le législateur camerounais. L'article 11 de la loi forestière dispose que « [L]a protection des patrimoines forestier, faunique et halieutique est assurée par

l'État », parce que « [L]es ressources génétiques du patrimoine national appartiennent à l'État du Cameroun. Nul ne peut les exploiter à des fins scientifiques, commerciales ou culturelles sans en avoir obtenu l'autorisation » (art. 12, loi du 20 janv. 1994). C'est ce qui justifie, entre autres, la réglementation des conditions d'importation ou d'exportation du matériel génétique forestier ou des animaux sauvages.

La gestion du domaine privé des personnes publiques, en particulier les forêts domaniales, est fortement marquée par des préoccupations d'intérêt général, notamment dans l'objectif de préservation des grands équilibres naturels (Rapp et al. 2003 : 1465). La conservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques, incombent, au premier chef à l'État, qui a par ailleurs la responsabilité de lutter contre le réchauffement climatique et de veiller à la réduction des gaz à effet de serre. L'on observe, à ce niveau, que la définition de la forêt que livre le droit gabonais paraît plus éclairante et complète que celle du législateur camerounais⁹⁶, en ce qu'elle établit directement le lien qui existe entre la forêt et le climat⁹⁷.

Les forêts d'Afrique équatoriale, tout comme celles des grands « poumons verts » de l'Amazonie ou de l'Indonésie, sont des grands réservoirs de carbone. Les arbres que ces forêts contiennent absorbent et stockent des quantités massives de carbone, qui libèrent des gaz à effet de serre. Aussi les pouvoirs publics camerounais, conscients de ce que les changements climatiques sont une grande menace qui pèse sur les sociétés humaines à moyen et à long termes (Hyomeni 2018 : 549), du fait de leurs répercussions sur la vie des individus, ont-ils ratifié, notamment, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), signalée plus haut (note 27), le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris (Hyomeni 2018 : 554). Ils se sont ainsi engagés dans la lutte contre les émissions des gaz à effet de serre, qui contribuent au changement climatique sur l'ensemble de la planète et au Cameroun, en particulier.

La Constitution camerounaise dispose par ailleurs, dans son préambule, que l'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement. En outre, aux termes de l'article 2 de la loi-cadre de 1996⁹⁸, l'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation et une partie intégrante du patrimoine universel. La protection et la gestion rationnelle de ressources qu'offre

⁹⁶ La forêt est définie au Cameroun les forêts comme « les intérêts comportant une couverture végétale dans laquelle prédomine les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles » (art. 2 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche).

⁹⁷ L'article 4 de la loi n° 16-01 du 31 décembre 2001 portant Code forestier du Gabon définit la forêt comme un « ensemble de périmètre comportant une couverture végétale capable de fournir du bois ou des produits végétaux autres qu'agricoles, d'abriter la faune sauvage et d'exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ».

⁹⁸ Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

l'environnement à la vie humaine sont d'intérêt général (*ibid*). On comprend pourquoi il incombe au président de la République de définir la politique nationale de l'environnement et sa mise en œuvre incombe au gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et élabore à cet effet des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources de l'environnement (art. 3, loi-cadre de 1996, *op. cit.*).

2. Les modalités du contrôle de l'État sur les propriétés forestières

La reconnaissance légale du droit de propriété aux collectivités publiques, aux communautés et aux particuliers n'empêche pas l'État d'avoir un droit de regard sur ces différentes propriétés. La doctrine fait le constat, pour ce qui est du droit de propriété privée que, bien que présenté comme une liberté fondamentale et un droit souverain, « *il est simple de constater qu'à tout instant la marque de l'État se rappelle au propriétaire* » (Strickler 2006 : 304). Cette prérogative justifie le contrôle de l'État sur ses démembrements, en matière forestière. Aussi la gestion de la forêt communale comporte-t-elle une limite fondamentale qui affecte l'*abusus*, puisque cette dépendance ne peut être affectée à des activités autres que forestières (Kouna Eloundou 2012 : 144). L'exercice de ce pouvoir de tutelle contribue à l'affaiblissement du droit de propriété des communes sur leurs forêts.

Des restrictions sont également apportées au droit de propriété dans la gestion des forêts non permanentes. L'attribution des forêts aux collectivités exige la signature d'une convention de gestion entre les communautés villageoises et l'administration en charge des forêts. Cette convention délimite la forêt concernée ainsi que les prescriptions particulières d'aménagement des peuplements forestiers et/ou de la faune (art. 38, loi du 20 janv. 1994). Les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. Ce plan, encadré par la réglementation, est établi à la diligence de la communauté villageoise bénéficiaire de la forêt, et toute activité dans une forêt communautaire doit, « dans tous les cas », se conformer à son plan de gestion (art. 37. 2, loi du 20 janv. 1994). Il s'agit d'une limitation majeure dans l'exercice du droit de propriété dont ces communautés sont titulaires, étant donné qu'elles n'ont pas la latitude de disposer de leurs forêts.

En outre, l'administration en charge des forêts assure le contrôle technique de la mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires. Aux termes de l'article 31 du décret d'application de la loi forestière⁹⁹, les services locaux de l'administration en charge des forêts assurent le contrôle des opérations prévues par le simple plan de gestion et exécutées par la communauté concernée. L'administration dispose également d'un pouvoir de sanction vis-à-vis de la

⁹⁹ Voir décret n° 95-53-PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, modifié par le décret n° 2000/092/PM du 27 mars 2000.

communauté villageoise. Elle peut ainsi suspendre, à tout moment, l'exécution de toute activité dans la forêt attribuée à une collectivité et/ou résilier la convention de gestion, en cas de violation de la loi forestière ou des clauses particulières dudit contrat (art. 38, loi du 20 janv. 1994), tout en préservant les droits d'usage des populations. Les conditions d'exercice de ces droits dans une forêt communautaire doivent être conformes aux prescriptions du plan simple de gestion de ladite forêt (art. 32.1, décret du 23 août 1995, *op. cit.*).

Les prérogatives dont dispose l'administration en charge des forêts se justifient par le fait que c'est l'État qui attribue une forêt à une communauté. Ainsi, aux termes de l'art. 27 (3) du décret d'application de la loi forestière, « toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est *attribuée* en priorité à la communauté riveraine la plus proche », sous le regard bienveillant de l'État sur la gestion de ladite forêt, tant que dure la convention de gestion.

Les personnes privées bénéficient également de l'encadrement obligatoire de l'administration dans la gestion de leurs forêts. Aussi les propriétaires des forêts des particuliers sont-ils tenus d'élaborer un plan simple de gestion sous le contrôle de l'administration en charge des forêts. Ce plan doit être approuvé par le représentant régional du ministre en charge des forêts (art. 33.1 décret du 23 août 1995). Le particulier propriétaire d'une forêt a l'obligation de respecter les prescriptions du plan de gestion, faute de quoi l'administration en charge des forêts peut suspendre l'appui accordé au bénéficiaire (*idem*, art. 34. 2).

La marge de manœuvre des particuliers est également limitée dans l'exploitation des forêts plantées par leurs soins, puisqu'ils ne peuvent mener cette activité ou la confier à une tierce personne de leur choix, sans en aviser au préalable le service local de l'administration des forêts¹⁰⁰. Cette limite à l'exercice du droit de propriété des particuliers se justifie, étant donné que l'administration se réserve le droit de suspendre cette exploitation lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à l'environnement. Seul l'intérêt général peut commander cette précaution, laquelle constitue une atteinte au droit de propriété des particuliers sur leurs forêts.

CONCLUSION

Les lignes qui précèdent démontrent, à suffire, que « *[L]e droit de l'environnement limite le droit de propriété* » (Strickler 2006 : 348), situation qui participe à son affaiblissement (Gros 2004 : 1586). Une préoccupation demeure cependant, s'agissant du droit de propriété forestière reconnu par la loi aux communautés villageoises, composante qui apparaît comme le « parent pauvre » de la propriété forestière au Cameroun, puisque ce prétendu droit est, en réalité, théorique, voire

¹⁰⁰ Voir art. 97 du décret n° 95-53-PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

illusoire. Il serait alors souhaitable de concilier les différents systèmes de droit (moderne et coutumier)¹⁰¹, en accordant un véritable droit de propriété aux collectivités autochtones, conformément à la législation en vigueur. Cette reconnaissance de la propriété aux communautés aurait pour objectif de les responsabiliser davantage dans la gestion de leurs forêts, tout en les préservant des collusions avec les exploitants forestiers fraudeurs et véreux (*ibid.*), préjudiciables à la protection des espaces forestiers. La solution préconisée semble pertinente, à défaut de maintenir les communautés villageoises dans un simple statut d'usufruitier, différent d'un véritable du droit de propriété.

Bibliographie

Chapus René : Droit administratif général, tome 2, 15^e éd., Montchrestien, Paris, 2001.

Colin Frédéric : L'essentiel du droit administratif des biens, Les Carrés, Gualino éditeur, Paris, 2007.

Cornu Gérard : Vocabulaire juridique, 11^e éd., PUF, Paris, 2016.

Doumbé-Billé Stéphane : Le droit forestier en Afrique centrale et occidentale : analyse comparée, Etudes juridiques de la FAO en ligne, 2004 (www.fao.org, consulté le 19 février 2020).

Foka Taffo Frédéric : Environnement et droits de l'homme au Cameroun, in Oliver C. Ruppel & Emmanuel D. Kam Yogo (dir.) : Droit et politique de l'environnement au Cameroun, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2018, chapitre 38, pp. 617-634.

Gros Manuel Gros : L'environnement contre les droits de l'Homme ? », *Revue de Droit Public*, n° 6-2004, pp. 1583-1592.

Guettier Christophe : Droit administratif des biens, PUF, Paris, 2008.

Hyomeni Paul : Justice climatique au Cameroun, in Oliver C. Ruppel & Emmanuel D. Kam Yogo (dir.) : Droit et politique de l'environnement au Cameroun, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2018, chapitre 35, pp. 549-560.

Kam Yogo Emmanuel D. : Les accords de partenariat volontaire et la promotion de la gestion durable des forêts tropicales, in Mohamed Ali Mekouar & Michel Prieur (dir.) : Droit, Humanité et environnement, Mél. Stéphane Doumbé-Billé, Bruylant, Bruxelles, 2020, pp. 591-605.

¹⁰¹ Les droits ancestraux que la communauté exerce sur la forêt fonde la nécessaire prise en compte du droit coutumier pour la reconnaissance d'un droit de propriété en faveur de ladite collectivité (Voir Emmanuel D. Kam Yogo, « Le droit de préemption et foresterie communautaire... », *op. cit.*, p. 252.

Kam Yogo Emmanuel D. : Manuel judiciaire de droit de l'environnement en Afrique, chapitre 5 (La protection des forêts), IFDD, Québec, 2018.

Kam Yogo Emmanuel D. : « The impact of the legal framework of community forestry on the development of rural areas in Cameroon », *The World Bank Review*, vol. 6, 2014, chapitre 8, pp. 195-207.

Kam Yogo: Droit de préemption et foresterie communautaire en droit camerounais de l'environnement, *Revue Juridique de l'Environnement*, n° 2, 2012.

Kamto Maurice : Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF, Paris, 1996.

Kouna Eloundou Charlotte G. : Décentralisation forestière locale des forêts au Cameroun. Le cas des forêts communales et communautaires de la région de l'Est, thèse, Université du Maine, Le Mans, 2012.

Lachaume Jean-François & Pauliat Hélène : Le droit de propriété est-il un droit fondamental ? in *Droit et politique à la croisée des chemins*, Mél. Philippe Ardant, LGDJ, 1999, pp. 373-391.

Lagarde Michel : Un droit domanial spécial : le régime forestier. Contribution à la théorie du domaine, thèse Université des Sciences sociales de Toulouse, 1984.

Mohamed Ali Mekouar & Prieur Michel : Droit, Humanité et environnement (dir.) : Mélanges en l'honneur de Stéphane Doumbé-Billé, Brylant, Bruxelles, janvier 2020.

Moysan Hervé : Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, Paris, 2001.

Poli Jean-François : Droit administratif des biens, ellipses éditions Marketing, 2003.

Rapp Lucien, Terneyre Philippe, Symchowichz Nil : Droit public des affaires, LAMY S.A., Paris, 2003.

Ruppel Oliver C. & Kam Yogo Emmanuel D. (dir.) : Droit et politique de l'environnement au Cameroun, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2018.

Strickler Yves : Les Biens, PUF, Paris, 2006.

POUR UNE GÉOGRAPHIE DES INONDATIONS ET DE GESTION DES RISQUES DANS LA VILLE DE PORT-GENTIL

Siméon Djiembi-Koumba

djiembikoumbas@yahoo.fr

Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)
Centre National de la Recherche Scientifique (CENAREST)
Université Omar Bongo de Libreville

Résumé

Cette étude porte sur la ville de Port-Gentil, connue pour son exposition à des risques multiples et aux pluies diluviennes souvent à l'origine des inondations. Afin de déterminer la tendance des inondations et des risques, nous mobilisons la méthode chronologique de traitement de l'information. L'analyse des données montre que les inondations sont à l'origine de nombreux risques. Ces phénomènes sont imputables, d'une part, à l'intensification des pluies et, d'autre part, à un développement urbain mal maîtrisé. Notre démarche empirique s'appuie sur des données de terrain à partir de quelques éléments de quotidienneté à forte dimension factuelle. Notre hypothèse est de considérer que les inondations représentent un phénomène à risques importants. Il revient à l'État d'imaginer une géographie de l'aménagement du territoire pour lutter contre ces risques aux conséquences diverses. L'évolution climatique récente dans la zone de Port-Gentil fait de plus en plus l'objet de débat dans la communauté scientifique. Nous souhaitons, par le présent travail, apporter quelques éléments de réflexion sur cette problématique des inondations, ainsi que sur les phénomènes d'insécurité urbaine qui se sont récemment multipliés, en particulier dans cette zone gagnée par une urbanisation massive. Cette étude montre précisément que ces atteintes sont principalement de deux ordres : matériels, humains, sanitaires d'une part puis la lutte contre les inondations de l'autre.

Mots-clés : Aménagement, Changement climatique, Inondations, Pluies, Pollution, Risques, Port-Gentil

Abstract

This study focuses on the city of Port-Gentil, known for its exposure to multiple risks and to the torrential rains often causing floods. In order to determine the trend of floods and risks, we use the chronological method of information processing. Analysis of the data shows that flooding is the source of many risks. These phenomena are attributable, on the one hand, to the intensification of the rains and, on the other hand, to poorly controlled urban development. Our empirical approach is based on field data from a few elements of everyday life with a strong factual

dimension. Our hypothesis is to consider that floods represent a phenomenon with significant risks. It is up to the State to imagine a geography of spatial planning to combat these risks with various consequences. Recent climate change in the Port-Gentil area is increasingly the subject of debate in the scientific community. Through this work, we wish to bring some elements of reflection on this problem of floods, as well as on the phenomena of urban insecurity which have recently multiplied, in particular in this area won by massive urbanization. This study shows precisely that these attacks are mainly of two kinds: material, human, sanitary on the one hand then rainwater sanitation or the need to fight against floods on the other.

Keywords : Planning, Climate change, Floods, Rains, Pollution, Risks, Port-Gentil

INTRODUCTION

L'Afrique est touchée par des pluies torrentielles. Le phénomène climatique va de pair avec plus de pluies que la normale dans la région. Les inondations provoquent des dégâts matériels et humains. L'équivalent d'une année de pluie peut tomber en une seule journée à Port-Gentil, affectant le quart des habitants de cette province économique du Gabon. Le responsable de ces pluies diluviennes a un nom, bien connu des scientifiques, mais peu du grand public : le dipôle de l'océan Indien. Comme l'explique le service météorologique australien (BOM), une référence sur cette zone, il s'agit d'une hausse ou d'une baisse de la température des eaux de surface. Le dipôle, l'un des principaux ressorts météorologiques en Afrique subsaharienne, se décline en trois phases, qui reviennent chacune tous les deux ou trois ans : neutre (sans impact), négative ou positive. Lorsqu'advient un dipôle positif, la température de l'eau est plus élevée que la normale sur les côtes africaines, entraînant des pluies fortes, tandis qu'elle est plus modérée ailleurs sur les côtes australiennes par exemple, avec des pluies faibles. À l'inverse, un dipôle négatif provoque des sécheresses sur le continent.

Si les sécheresses ont un impact dévastateur sur l'accès à l'eau et à la nourriture, de trop fortes pluies entraînent des destructions dangereuses pour la sécurité humaine et alimentaire. Ainsi, dans certaines régions du Gabon, notamment dans le sud, souvent très touché par les précipitations, c'est la période de la récolte pour éviter que les cultures ne se dégradent dans les champs. L'irrégularité des conditions climatiques est la règle dans certaines parties du continent africain. Dans les années 1970 et 1980, la mobilisation de la recherche universitaire a été remarquable autour de la question des sécheresses climatiques les plus marquantes sur la planète (Leroux 1995). Aujourd'hui, plusieurs travaux sur la question du climat s'intéressent à l'Afrique afin de mieux appréhender la complexité des mécanismes liés à sa variabilité spatio-temporelle. Le programme international "AMMA" (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine) est une illustration de cette démarche (Fontaine et al. 2012). Prévoir le déclenchement du

« phénomène climatique comme connaître sa variabilité intra-saisonnière et annuelle est crucial pour les populations locales » (Nouaceur 2020).

En effet, la vulnérabilité de cette ville de Port-Gentil aux aléas pluviométriques est très forte, la grande partie de son économie reposant sur la production pétrolière. L'économie port-gentillaise est aujourd'hui balbutiante. Les risques liés aux inondations du fait de l'habitat ou de l'action humaine sont nombreux (Allais 1952 : 503 – 546, Bart 2004, Chaline & Dubois-Maury 1994, Dorier-Appril 2006, Martin 2006, Peyrot 2003 : 95 – 104, Veyret 1999, 2003, 2005). Toutefois l'intensification du cycle des inondations (Djiembi-Koumba 2008) sous l'effet des fortes températures pourrait entraîner plus risques aux conséquences dommageables, du fait de la promiscuité spatiale et de la proximité sociale. Différentes études portant sur l'évolution des précipitations ont montré que le changement climatique s'est traduit par une intensification des précipitations et une récurrence des évènements extrêmes (Min *et al.* 2011, Westra *et al.* 2013, 2014, Donat *et al.* 2016, Biasutti 2019). D'après l'Organisation Mondiale de la Météorologie, les inondations ont touché de nombreuses régions du monde et fait des milliers de victimes durant la décennie 2001-2010 (OMM 2013-b).

La spécificité des inondations par ruissellement est un caractère essentiellement urbain. C'est le cas à Port-Gentil. L'aménagement urbain et les activités qui s'y rattachent aggravent en effet fortement les risques d'inondations et particulièrement les dommages induits lorsque l'évènement se produit. Les préjudices provoqués par les inondations sont généralement importants. Ils dépendent de l'extension et de la durée de submersion des habitations, de la hauteur d'eau, de la vitesse du courant et de la masse des matériaux entraînés. Dans cette perspective, la question d'ensemble est celle de s'interroger sur la gravité du phénomène des inondations et la nature de ses risques. Autrement dit, quelles en sont les implications et conséquences polymorphes des inondations dans la ville de Port-Gentil et comment l'État doit-il gérer les risques potentiels ?

Notre démarche empirique s'appuie sur des données de terrain à partir de quelques éléments de quotidienneté à forte dimension factuelle. Notre hypothèse est de considérer que les inondations représentent un phénomène à risques importants. Il revient à l'État d'imaginer une géographie de l'aménagement du territoire pour lutter contre ces risques aux conséquences diverses. L'évolution climatique récente dans la zone de Port-Gentil fait de plus en plus l'objet de débat dans la communauté scientifique. Nous souhaitons, par le présent travail, apporter quelques éléments de réflexion sur cette problématique des inondations, ainsi que sur les phénomènes d'insécurité urbaine qui se sont récemment multipliés, en particulier dans cette zone gagnée par une urbanisation massive. Cette étude montre précisément les différentes atteintes subies par la ville de Port-Gentil à l'épreuve des inondations d'une part (I) puis elle s'intéresse à l'État en action en

envisageant comme solution la nécessité de lutter contre les inondations de l'autre (II).

I. LES DOMMAGES MATÉRIEL ETHUMAIN ET SANITAIRE LIÉS AUX INONDATIONS

Même si nous ne disposons pas de chiffres officiels, nous pouvons toutefois affirmer que les dégâts enregistrés concernent particulièrement les infrastructures routières, le bâti et les autres biens matériels individuels. Les eaux issues des pluies abondantes envahissent aussi les habitations qu'elles fragilisent par le pourrissement des matériaux de construction. Et, même si de nos jours la tendance est à la « durcification », il n'en demeure pas moins que des centaines de maisons en bois non traité ou en matériaux de récupération très fragiles subsistent à Port-Gentil. De toute évidence, les maisons sans soubassement dont le bois repose directement sur le sol comme celles dont la hauteur des fondations fait moins d'un mètre sont les plus exposées à l'action de l'humidité permanente. Ces eaux y introduisent également des rats, des poissons et surtout des reptiles dans les maisons. Cette cohabitation accentue encore l'insalubrité et compromet incontestablement l'environnement des populations sinistrées. On déplore parfois des pertes de vies humaines à la suite d'une noyade ou d'une morsure de serpent, comme ont pu en témoigner certains enquêtés. C'est pourquoi il est question ici d'aborder le complexe précipitation-inondation-morbidité et les pratiques citadines contre les inondations (A) ainsi que les effets la pollution industrielle et portuaire (B).

A. Le complexe précipitation-inondation-morbidité face aux pratiques citadines de prévention contre les inondations

Au Gabon, bon nombre d'études statistiques et médicales attestent une augmentation et une persistance des maladies d'origine hydrique notamment chez les jeunes enfants et les adolescents. Celles-ci prouvent aussi que les agents pathogènes bénéficient des conditions favorables à la fois à leur éclosion et à leur prolifération. Parallèlement, et ce malgré le fait que les eaux des étangs ou marigots sont visiblement polluées, une bonne partie de la population marginale y a souvent recours pour la lessive ou la vaisselle. Certains riverains audacieux n'hésitent même pas à les utiliser pour leurs douches quotidiennes. Pendant les inondations les larves et bactéries pathogènes issues des latrines sont déposées soit par les eaux dans les maisons ou directement contractées par des sujets sains qui, pour se rendre à leurs lieux de travail, de culte, etc. pataugent longtemps dans des étendues d'eaux souillées avant d'atteindre la route principale qu'empruntent les taxis et autres moyens de transport. Quand arrive la saison sèche, ces étangs et mares totalement asséchés ou encore humides et non assainis servent de terrains de jeux et d'espaces de divertissement aux enfants et aux adolescents. Cette surexposition aux microbes de toutes sortes explique l'augmentation constante des maladies endémiques telle que l'indique une étude publiée par le

PAPSUT (2011 : 41) en juin 1999. Il résulte de cette étude par exemple que la morbidité à Port-Gentil reste dominée par les affections respiratoires, les fièvres, les affections génitales surtout chez les femmes, les lésions cutanées, le paludisme et les diarrhées. Mais, si on enlève les infections dues aux activités pétrolières (intoxications dues au raffinage et au gaz¹⁰²), les autres maladies arrivent en tête. Ces pathologies connaissent une forte croissance pendant la période hivernale et c'est ce que tente de montrer l'analyse que nous avons faite en croisant les consultations du dispensaire du quartier Château (2013-2015) avec les précipitations moyennes recueillies à Port-Gentil pendant la même période.¹⁰³

Tableau 1. Données épidémiologiques de Port-Gentil en 2017

PATHOLOGIES	NOMBRE DE CAS	POURCENTAGE PAR APPORT AU TOTAL DES AFFECTIONS
Affections respiratoires	4 066	12
Fièvres sans autre indication	3 514	10
Affections génitales (femmes)	3 019	9
Affections du nez	2 839	8,1
Plaies-contusions	2 063	6
Paludisme	1 811	5,2
Diarrhées	1 762	5
Affection de l'appareil digestif	1 430	4,1
Affection oesophage-gastro	1 316	4
Total	34 662	63,4

Source : Nkoure Mba Calixte, Base d'hygiène et d'assainissement in ; Les conditions sanitaires et l'environnement urbain au Gabon, juin, 2017, p. 41.

¹⁰² Selon les conclusions de l'étude, les infections respiratoires aiguës, les fièvres et les affections génitales (femmes) résultent des activités pétrolières.

¹⁰³ Cette méthode s'inspire d'un travail réalisé par la faculté de médecine de Libreville disponible sur le site : http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/sante_pub/san/e-docs/00/03/5B/EF/article.md.

Durant ces trois dernières années, le dispensaire a consulté plus de 2000 patients. Toutefois dans cette étude, il ressort que 844 patients de pathologies d'origine hydrique, bactérienne et gastrique. Les malades provenaient essentiellement des quartiers Château, Océan-Bac Aviation et, à certains égards, Sindara. Selon le tableau relatif à l'évolution annuelle des maladies, le premier trimestre représente 34,47 %, le second trimestre 27,36 %, le troisième 14,57 % et le quatrième trimestre 23,60 % de tous les cas enregistrés, ce qui traduit un rapport assez étroit avec la saison des pluies, même si le faible pourcentage des malades du quatrième trimestre (pourtant le plus arrosé de tous, mais qui a enregistré moins de malades que les deux premiers) peut s'interpréter comme étant antinomique à notre hypothèse de départ. Mais quoi qu'il en soit, il existe une corrélation parfaite entre l'abondance des précipitations, l'occurrence des inondations puis l'éclosion et la croissance des infections.

Tableau 2. Évolution annuelle des maladies et précipitations moyennes de Port - Gentil (2013-2015)

2 013 à 2015	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2 013	123,0	110,0	349,0	115,0	117,3	1,0	0,0	0,0	50,6	317,0	447,8	296,5	2014,2
2 014	119,6	145,3	412,0	195,1	54,7	3,0	0,0	0,0	57,4	243,2	438,6	223,1	1900,0
2 015	255,0	126,0	394,0	213,0	65,7	2,0	1,0	0,0	41,9	289,3	532,5	292,2	2193,0
Moyenne	165,8	130,3	381,6	173,3	79,2	1,6	0,0	0,0	47,6	279,8	406,3	270,0	
Fièvres	40	13	9	15	24	39	18	15	8	6	10	42	239
Paludisme	68	30	25	17	35	40	22	26	10	5	8	44	330
Diarrhées	29	8	33	8	12	18	9	7	7	10	38	20	199
Affections cutanées	21	9	6	2	8	5	1	0	0	1	3	20	76
Total	158	60	73	42	79	102	50	48	25	22	59	126	844

Source : données de la Direction Générale de la météorologie nationale et consultations au dispensaire du quartier Château, 2 015.

En effet, le fait que la saison des pluies commence en septembre, les premières pluies abondantes d'octobre et début novembre arrivent encore à s'infiltrer aussi, pendant cette même période, les agents pathogènes sont moins virulents. Les mois d'octobre, novembre, mars et avril qui ont les moyennes de pluies les plus importantes, comptent un nombre de cas relativement bas, par rapport au mois de mai et juin ou par extension, juillet et août faiblement pluvieux. C'est donc à partir du mois de décembre et janvier que le nombre de pathologies et celui de personnes infectées connaissent une croissance significative. La maladie la plus courante est le paludisme dont l'agent vecteur trouve les conditions idéales d'éclosion et de prolifération en cette période. Viennent ensuite, les fièvres, les affections cutanées et surtout les diarrhées qui se manifestent pendant et immédiatement après la crise. Cela est dû au fait que le temps de la contamination

et de l'incubation de la maladie est très court.¹⁰⁴ À ce propos, le graphique n° 7 qui intègre la notion de temps d'incubation donne un aperçu général de cette corrélation. La courbe des maladies gastro-intestinales épouse parfaitement l'allure de celle des précipitations. Le nombre de patients atteints de diarrhées représente respectivement 45 % et 64 % des consultations des mois de mars et novembre avant de décroître assez significativement en février puis en juillet et août. Les mois de décembre et janvier (avec 284 cas soit 33,64 %), et/ou la moyenne des précipitations, varie entre 165 et 270 mm, restent la principale période où la morbidité est devant celle allant de mai à juillet. Cette dernière période malgré son déficit pluviométrique considérable (les participations sont comprises entre 0 et 79 mm) enregistre 231 cas, soit 27,48 % du total des patients. Ici, en plus du temps d'incubation, d'autres raisons telles que la prolifération des agents vecteurs et les traitements peu ou mal suivis par les patients de la première crise de novembre à janvier qui reviennent à la consultation peuvent expliquer cette létalité.

Graphique. Variations des affections d'origine hydrique et bactérienne au dispensaire

du quartier Château (2013-2015)

Source : réalisation de l'auteur à partir des données du tableau ci-avant.

En somme, les Port-gentillais ont de plus en plus conscience que l'eau est à l'origine de plusieurs maux dont ils souffrent. Les plus répandus ont pour nom : le paludisme, la diarrhée, plaies, fièvre et gales. Les deux premiers cités sont très virulents et à l'origine d'un nombre important de décès. La formation des zones marécageuses et la stagnation des eaux troubles favorisent la multiplication des gîtes de moustiques et autres vecteurs pathogènes de maladies transmissibles,

¹⁰⁴ La période d'incubation varie de six à dix jours pour les diarrhées et de deux semaines à un mois pour les autres maladies.

virales et bactériennes (paludisme, bilharziose, etc.). Il existe donc une corrélation significative entre la fréquence d'occurrence de certaines maladies et le régime climatique. Nous avons constaté que la proportion des malades augmente pendant la saison pluvieuse, surtout chez les enfants de moins de six ans qui sont les patients les plus fréquents du système médical. Le débordement des fosses septiques et des latrines dans les zones inondables contamine les puits, les maisons et provoque des mises en eau de gîtes larvaires. Face à ce constat, les populations gèrent la crise en fonction de leurs moyens. Que nous renseignent la perception et les pratiques citadines de prévention et de lutte contre les inondations ?

La saison des pluies est très redoutée parce que les dégâts causés sont très importants aussi bien sur le plan économique que socio-sanitaire. Ainsi, pour « conjurer le sort qui leur est jeté », les populations réagissent tant bien que mal et parfois de façon empirique. Il résulte que la pratique courante consiste à tenter de mettre son habitation à l'abri des inondations ou tout au plus, atténuer ses méfaits. Ceux qui disposent de quelques économies et dont les terrains sont accessibles louent des camions qui apportent du sable pour remblayer les alentours des maisons. Quant aux autres, majoritairement les plus fragiles et plus démunis, ils essaient de vider l'eau s'infiltrant dans leur maison et de procéder par la suite à du remblayage avec le sable pris dans la cour ou dans les allées non bâties. Pour cette dernière catégorie, la préoccupation première est la maison proprement dite et non le pourtour. Un tel comportement, même s'il peut paraître invraisemblable dans sa globalité, demeure souvent le leitmotiv des « sinistrés ».

Par ailleurs, les voies d'accès aux habitations étant inexistante dans la plupart des cas, les riverains, en association ou individuellement construisent des passerelles soit pour enjamber un canal, des marécages ou pour permettre aux résidents d'évacuer moins périlleusement¹⁰⁵ la zone pendant les périodes les plus critiques de la crise. Soulignons que parfois, pour marquer leur mécontentement et l'inertie des pouvoirs publics face à leur drame, des populations érigent des barricades sur les voies publiques. Les riverains sinistrés choisissent cette façon de faire pour tenter de sensibiliser les pouvoirs publics à leur sort. Les plus affectés parmi les sinistrés sont parfois très discourtois à l'égard des responsables politiques et municipaux qui descendent sur le terrain pour les rassurer et leur apporter du réconfort. Mais, face aux promesses non tenues et chaque fois renouvelées de la part des politiques, les populations interprètent ces visites quelque peu mondaines comme des moments de campagne électorale anticipée. Quoi qu'il en soit, au cours des années 1970 et fin 1980, pour pallier spontanément les problèmes des inondations et la crise du logement, le service provincial du cadastre s'était mis à commercialiser et à lotir les terrains marécageux de

¹⁰⁵ Les passerelles, même de fortune, permettent de minimiser les risques de noyades.

Matanda, ceux des environs de l'aéroport et de Bac-Aviation. Si certains terrains de Matanda, du Lycée d'État¹⁰⁶ avaient pu être mis en valeur, les autres n'ont jamais été aménagés. Toujours dans cette perspective, pour tenter de contourner la difficulté, la municipalité s'était proposé d'assainir une zone longeant la route de Ntchengué et qui est le prolongement de Matanda, au niveau d'AGRIPOG. Cette zone à assainir (à l'époque) était initialement réservée à des lotissements de type "socio-économique" dont la taille des parcelles était limitée à 800 m². Aujourd'hui, les quelques maisons réalisées servent de salles de classe aux élèves de l'école d'Iguiri.

B. Les conséquences environnementales de la pollution industrielle et portuaire des eaux marines de la baie du Cap-Lopez

Toute implantation industrielle est une source potentielle de pollution en raison des rejets et des émissions qu'elle peut occasionner. Aujourd'hui, au regard de nos observations faites sur le terrain ou, à la lecture des rapports du Centre Nationale sur les Écosystèmes (PRONECO, 2003) et du Centre National Antipollution (CNAP, 1992), nous pouvons affirmer que cette pensée devient de plus en plus évidente dans l'ensemble de l'île Mandji, malgré son caractère embryonnaire. En effet, le développement de l'activité portuaire et industrielle à Port-Gentil ne s'est pas fait sans dangers ; on note une pollution des eaux marines le long de la baie du Cap-Lopez à l'ouest et une exposition au risque d'incendie des populations situées le long des pipe-lines et autour des anciens champs pétroliers. C'est le cas de la pollution des eaux marines de la baie du Cap-Lopez.

À l'instar d'autres baies industrialo-portuaires dans le monde, la baie du Cap-Lopez est une zone à haut risque en raison d'une part, des navires transportant des produits dangereux qui transitent dans ses différents ports et, d'autre part, de la concentration d'unités industrielles qui y sont installées. Tout ce potentiel de risques, polarisé par les ports et leurs activités annexes, est renforcé non seulement par la fréquentation des ports et leurs environs par les populations riveraines, mais aussi par la permanence de la circulation sur les axes principaux reliant Port-Gentil aux différents ports. Trois types de pollution y sont recensés :

- la pollution volontaire résultant du déversement des déchets ;
- la pollution opérationnelle provenant de l'exploitation des installations portuaires, de l'activité des entreprises, des séjours des navires à quai ou en rade ;
- la pollution accidentelle provenant de l'abordage ou l'échouage des navires, de la rupture de conduite d'hydrocarbures et d'accidents des camions transportant des produits pétroliers ou autres produits dangereux.

¹⁰⁶ Ce lycée s'appelle désormais Lycée Ambourouet Avaro.

En sillonnant la zone industrialo-portuaire et ses environs, nous avons constaté la présence des déchets pétroliers qui sont déversés dans des dépressions marécageuses et divers rebuts solides et liquides qui recouvrent des dizaines de mètres carrés d'un sol reconnu perméable. Outre les traces d'hydrocarbures et de grosses taches d'huile perceptibles à la Pointe Clairette, d'autres portions de plages sont fortement dégradées par des rejets indésirables. Parallèlement, l'évacuation directe des excréta des hôtels et édifices administratifs tout comme celles des industries à la mer sans traitement préalable occasionnent la concentration d'éléments polluants et parfois le dégagement d'effluves pestilentiels (cas des eaux résiduaires de la brasserie). À ce titre, l'analyse des eaux prélevées par le CENAP à Port - Gentil en avril 1999 et mars 2003 ont révélé des taux de Demande Biologique en Oxygène (DBO) et de Demande Chimique en Oxygène (DCO) élevés. Au lieu où les eaux résiduaires de la SBOM se déversent dans la mer, l'analyse a mis en évidence une DBO de 2 000 milligrammes par litre d'oxygène, 170 milligrammes par litre d'oxygène aux environs de la station d'épuration de Novotel et 180 milligrammes par litre d'oxygène à la SOGARA¹⁰⁷. Ces taux de DBO et de DCO élevés constituent un frein au développement du tourisme et de la pêche,¹⁰⁸ car ces chiffres sont témoins de la présence d'éléments polluants dans les eaux de la baie du Cap Lopez. Les infrastructures portuaires peuvent aussi être menacées par un éventuel incendie (en cas d'épandage de l'essence). Pour soutenir nos propos, nous présentons quelques sources de pollution et rejets observés le long de la baie ainsi que les dangers et les gênes qu'ils occasionnent. En outre, les matières dangereuses et la pollution engendrée par les rejets industriels constituent des nuisances supplémentaires pour l'environnement portuaire. Il s'agit notamment des substances provenant des produits chimiques et des hydrocarbures qui sont déversées dans l'eau et qui se répandent aussi dans l'air et le sol.

Même si le constat de pollution que nous venons de présenter n'est point exhaustif, force est de reconnaître que la baie du Cap-Lopez (à l'image de la zone portuaire d'Owendo) est affectée continuellement par les substances dangereuses, les rejets humains et industriels. Compte tenu des conséquences écologiques des diverses pollutions sur l'environnement et la santé, le Ministère de la Marine marchande a par exemple mis en œuvre un Plan d'Urgence National pour lutter contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances

¹⁰⁷ Notons toutefois que les mesures de DBO et de DCO doivent être quotidiennes et s'étaler sur un ou plusieurs mois. Les résultats susmentionnés concernent les prélèvements d'un jour. De même, l'analyse chimique (mesures de DBO et de DCO) doit s'accompagner de l'analyse bactériologique permettant de rechercher la présence dans les eaux des coliformes fécaux (bactéries présentes dans les matières fécales humaines et animales, et même dans le sol) et des streptocoques fécaux (provenant de la contamination fécale).

¹⁰⁸ Plusieurs baigneurs avertis ont abandonné les plages situées dans le secteur de la CFG et la SOGARA. Par ailleurs, les rares poissons qui sont capturés sentent ou dégagent très souvent un arrière-goût du pétrole même après la cuisson.

nuisibles observées dans les ports gabonais. À l'échelle de la ville-port, c'est un plan d'environnement portuaire qui a pour objectif de réduire considérablement les pollutions liquides et solides se déversant dans les ports et leurs environs. Si cette disposition peut être salutaire pour la baie du Cap-Lopez (dans la perspective où elle serait rigoureusement appliquée), la situation nous paraît peu évidente dans l'axe Océan-Bac Aviation - Ntchengué où les populations se sont installées dangereusement le long des pipe-lines. La dynamique urbaine contemporaine expose les populations au risque d'incendie.

En effet, l'activité industrielle et les structures qui en découlent couvrent une bonne partie du périmètre urbain, et cette étude montre que l'exploitation pétrolière a nécessité l'implantation d'un réseau de pipe-lines reliant les principaux puits situés dans l'enceinte même de la ville. Ce réseau a pour but de transporter le pétrole ou le gaz naturel jusqu'aux unités de transformation ou au terminal du Cap-Lopez. Il a été recouvert de sable pris sur les terrains voisins. Du coup, cette façon de faire a entraîné la formation de mares artificielles et accentué le phénomène des inondations étant donné qu'aucune mesure d'assainissement n'a été prévue. De plus, l'approche de ces conduits représente un réel danger ; c'est pourquoi des panneaux signalétiques sont clairement disposés le long des pipe-lines. Mais, malgré les recommandations formulées sur ces panneaux, ces zones font l'objet d'une occupation non conforme : des maisons de toutes formes sont construites à proximité de ces pipe-lines. Certaines habitations sont distantes de 5 à 10 mètres tandis que d'autres sont à moins de 2 mètres. Cette proximité dangereuse, même si elle semble ne pas trop préoccuper les responsables de la gestion urbaine, reste pour notre part une question essentielle. Ainsi, nous préconisons par exemple que des mesures de planification urbaine définissant clairement un rayon de sécurité autour des puits de pétrole ou le long des pipes soient prises afin de limiter cette surexposition continue des populations au risque d'incendie.

Carte 1. Les risques à Port-Gentil : synthèse cartographique

II. L'ÉTAT ET LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : LES POLITIQUES PUBLIQUES D'ASSAINISSEMENT URBAIN EN ÉPREUVE

Pour éviter le pire lors des prochaines pluies, la priorité à brève échéance devra être accordée au nettoyage des canaux secondaires en béton ou en terre. Cela permettra de restaurer le passage naturel des eaux en prévoyant des buses bétonnées là où l'acheminement des eaux a été obstrué par les constructions anarchiques des voiries secondaires et des maisons d'habitation. Cela suppose

d'une part la nécessité de déplacer les populations manifestement implantées dans les zones inondables et non *aedificandi* vers les zones assainies. D'autre part, il sera également nécessaire de réserver dans ces zones un domaine public suffisamment grand de façon à dissuader une réoccupation spontanée de l'emprise. Le meilleur moyen d'y parvenir serait de combiner canal d'écoulement et voirie principale ou de prévoir simplement une voie de service d'entretien de quatre à cinq mètres d'un côté du canal et de deux mètres de l'autre comme voie piétonne ou cyclable. Il faut pour cela réhabiliter le fonctionnement des ouvrages (A) notamment le canal de ceinture et l'assainissement des quartiers périphériques (B).

A. Réhabiliter le fonctionnement des ouvrages

La réhabilitation du fonctionnement du réseau de drainage ainsi que la mise en place de dispositifs permanents d'entretien demeurent prioritaires. Mais, l'entretien suppose au préalable un programme financier, un personnel compétent, du matériel adapté, un minimum de civisme des populations et une volonté affirmée des autorités politiques et administratives. À cet effet, les autorités municipales devront élaborer et mettre à exécution un programme d'assainissement s'articulant autour des travaux de curage et réparation des ouvrages tels que :

- le curage et le décolmatage d'envergure des 260 mètres linéaires du canal de ceinture en palplanches de largeur de 10 m ;
- le curage et le décolmatage de 5450 mètres linéaires de canaux secondaires en béton armé de largeur comprise entre 4 et 10 m ;
- le faucardage et le décolmatage d'envergure de 10 900 mètres linéaires de canaux en terre de largeur comprise entre 4 et 8 m ;
- le curage des 6 500 mètres linéaires des caniveaux du centre-ville ;

La réparation de 4 720 mètres carrés de palplanches métalliques avec de la peinture pitunieuse anticorrosive, le colmatage des trous ou remblaiement des cavités derrière les palplanches.

Une telle entreprise implique certes des équipes mobiles d'entretien et surtout de gros financements¹⁰⁹, mais c'est la condition *sine qua non* à tout développement de la commune.

¹⁰⁹ En 2005, le coût de financement des opérations de réhabilitation du fonctionnement des ouvrages de drainage des eaux pluviales existant à Port-Gentil avait été estimé à 1 971 901 481 FCFA (TTC). Mais bien qu'étant assez élevé par rapport au budget prévisionnel de la municipalité, ce financement peut être recherché auprès de la Banque Mondiale, de la Banque Africaine de Développement et/ou de la Caisse Française de Développement.

Parallèlement aux opérations d'entretien, il importera de commencer le remblaiement des zones basses et inondables. Il ne s'agira pas de remblayer systématiquement tous les étangs. Les plus grands lacs et marécages devraient être aménagés soit pour la pisciculture, soit pour servir de cadre de loisir.

B. Assainir les quartiers périphériques

En vue d'améliorer encore le drainage pluvial et de lutter efficacement contre les inondations dans les quartiers périphériques il serait intéressant de commencer et terminer la construction des canaux C (secondaire) et D (principal de ceinture périphérique), puis de raccorder plusieurs sections de canaux secondaires. Il s'agit de :

- D9 - b' et D9 - y ; ces deux sections une fois raccordées au canal D résoudront le problème des inondations dans les quartiers Sud, Sindara et Robintchonzo ; il en va de même pour les sections D8 - v, D7 - i et D6 - t puis, D6 - t et D5 - d qui une fois aménagées et connectées au canal de ceinture périphérique soulageront respectivement les populations des quartiers Château, océan 1 et 2 d'une part, puis celles de Balise 2 d'autre part.

Par ailleurs, pour atténuer au mieux la vulnérabilité des habitants de Bac-Aviation situés entre la route des hydrocarbures et l'Océan Atlantique, il conviendra de créer un canal (E) qu'on raccordera au canal D. Pour éviter que ces canaux ne s'ensablent très vite ou que leur efficacité ne soit réduite par le développement rapide de la végétation, il serait souhaitable de prévoir dans ces secteurs de la ville des canaux en béton armé.

Enfin, la lutte la plus efficace contre les inondations passe nécessairement par l'élaboration et l'exécution de plusieurs actions. Les plus significatives de ces actions demeurent :

- la réalisation effective du plan général d'aménagement et l'assainissement urbain ;
- la gestion rigoureuse des déchets et l'entretien continu du réseau d'assainissement pluvial ;
- la mise en place des ordonnances juridiques interdisant sous peine d'amende, le dépôt des déchets ailleurs que sur les emplacements prévus (cette mesure empêchera la transformation des canaux principaux en dépotoir) ;
- enfin, le remblaiement des zones inondées et la vulgarisation des documents d'urbanisme (plans d'urbanisation et d'occupation du sol, cartographie des zones à risques), à travers les campagnes de sensibilisation et d'information.

Toutes ces actions ponctuelles ou continues ne sauraient être l'exclusivité de l'État et encore moins de la municipalité. Les populations touchées, les associations et

les bonnes volontés devront s'impliquer, afin d'atténuer les effets des inondations.

Carte 2. Réseaux de routes et canaux : stades initial et final

CONCLUSION

En définitive, il est nécessaire aujourd'hui d'intégrer la Gestion des risques technologiques comme enjeu majeur d'une géographie des inondations et des risques qui y sont liés.

Celle-ci ne peut se faire et avoir des effets palpables qu'à la condition de restaurer les compétences réelles du Centre national antipollution (CENAP) et la conception

et la réalisation dans les communes et les départements des documents pour la prévention et la lutte contre les risques.

Le CENAP est créé par l'ordonnance 5/76 du 22 - 01 - 76. Établissement public, le CENAP est placé sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Mais cet organisme est doté d'une certaine autonomie. Il a pour mission :

- gérer un centre de documentation en rassemblant des informations sur les matériels et produits utilisables au Gabon et à l'étranger (caractéristiques, quantités disponibles, procédure de mise en œuvre) ;
- inventorier les zones polluées sur toute l'étendue du territoire et évaluer leur degré de pollution ;
- appliquer la réglementation antipollution ;
- conseiller les administrations sur leurs moyens de lutte contre la pollution ;
- participer aux actions de formation.

Pour mener à bien la mission qui lui est dévolue, il lui fallait un cadre juridique. Le vote de la loi n° 8/77 du 10 décembre 1977 en matière de pollution industrielle viendra en effet combler le vide juridique. Cette loi comporte huit articles :

- l'article premier exige que toute nouvelle implantation industrielle sur le territoire national s'accompagne d'un dispositif de lutte contre la pollution. Obligation est faite aussi aux anciennes usines de se doter d'installations similaires dans les délais fixés par la loi ;
- les articles 3 et 4 prévoient le contrôle régulier des usines par les agents du ministère compétent. Ils prévoient également des amendes en cas de non-respect des dispositions de la loi édictée ;
- l'article 5 prévoit des sanctions : c'est l'application pollueur - payeur. Suivant la gravité de la pollution occasionnée.

Le respect de la réglementation en matière de pollution industrielle ne se limite pas uniquement à équiper l'usine d'installation de dépollution. Acquérir une technologie permettant de revaloriser les déchets produits au sein ou hors de l'entreprise répond aussi aux exigences de la loi.

La communauté scientifique est aujourd'hui soucieuse au sujet des conditions climatiques actuelles. La recrudescence des précipitations s'est traduite par d'importantes inondations urbaines qui ont causé des morts et d'importants dommages matériels. L'autre cause majeure dans la gestion des risques est le développement urbain. Le boom pétrolier des années 1970 et 1980, a contraint beaucoup de ruraux à migrer vers la ville de Port-Gentil. Ce mouvement, malgré la

crise, n'a pas décliné considérablement, bien au contraire qui se poursuit de nos jours sous l'effet d'une relative croissance démographique sans que les pouvoirs publics aient le moindre contrôle de la situation en termes d'aménagement. La prolifération de quartiers spontanés et de lieux de survie s'est faite dans l'urgence et souvent sur des zones potentiellement à risque. Mais avec des pluies redevenues plus abondantes, l'implantation hasardeuse de nombreuses habitations, le mauvais entretien des drains naturels et l'absence d'un réseau suffisant de collecte des eaux pluviales rendent la situation des inondations problématique et la gestion des risques urgente.

Bibliographie

Allais Maurice : « Le comportement de l'homme rationnel devant le risque : critique des postulats et axiomes de l'école américaine », *Economica*, vol. 21, 1952, pp. 503-546.

Bart Francois : Préface, « Du local au global », *Espaces tropicaux et risques*, Presses Universitaires d'Orléans, 2004.

Biasutti Michela : "Forced Sahel rainfall trends in the CMIP5 archive", *Journal of Geophysical Research : Atmospheres*, vol. 118, n° 4, 2013, pp. 1613-1623.

Biasutti Michela : "Rainfall trends in the African Sahel : Characteristics, processes, and causes. Wiley interdisciplinary reviews", *Climate Change*, vol. 10, n° 4, 2019, 22 p.

Biasutti Michela et Giannini Alessandra : "Robust Sahel drying in response to late 20 th century forcings", *Geophysical Research Letters*, vol. 33, n° 11, 2006.

Chaline Claude et Dubois-Maury Jocelyne : *La ville et ses dangers. Prévention et gestion des risques naturels, sociaux et technologiques*, Paris, Masson, 1994.

Djiembi-Koumba Siméon : *Les risques naturels et l'urbanisation en Afrique Centrale : le cas de l'érosion et des mouvements de terrains*, Bordeaux : Université Bordeaux 3, Mémoire de DEA de géographie, 1999.

Djiembi-Koumba Siméon : *Gestion de l'environnement, des risques et des problèmes d'aménagement urbain de Port-Gentil au Gabon*, Bordeaux : Université Bordeaux 3, Thèse de doctorat, 2008.

Donat Markus G, Lowry Andrew L, Alexander Lisa V, O'Gorman Paul A et Maher Nicola : "More extreme precipitation in the world's dry and wet regions", *Nature Climate Change*, vol. 6, n° 5, 2016, pp. 508-513.

Dorier-Appril Elisabeth : *Ville et environnement*, Paris, SEDES, 2006.

Fontaine Bernard, Roucou Pascal, Camara Moctar, Vigaud Nicolas, Konare Abdourahmane, Seidou Ibrah Sanda, Arona Diedhiou et Serge Janicot : « Variabilité pluviométrique, changement climatique et régionalisation en région de mousson africaine », *La Météorologie*, vol. 8, n° 76-79 (spécial AMMA), 2012, p. 41-48.

Martin Pierre : *Ces risques que l'on dit naturels*, Paris, Eyrolles, 2006.

Min Seung-Ki, Zhang Xuebin, Zwiers Francis W, Hegerl Gabriele C : “Human contribution to more-intense precipitation extremes”, *Nature*, vol. 470, n° 7334, 2001, pp. 378-381.

Nouaceur Zeineddine : « La reprise des pluies et la recrudescence des inondations en Afrique de l'Ouest sahélienne », *Physio-Géo* [Online], Volume 15 | 2020, mis en ligne le 13 avril 2020, consulté le 23 mai 2020. URL : <http://journals.openedition.org/physio-geo/10966> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/physio-geo.10966>.

Peyrot (B), 2003. « Espaces tropicaux naturels et risques en Afrique Centrale : menaces nouvelles récurrentes ? Une réflexion, des exemples », *Espaces tropicaux et risques du local au global*, pp. 95-104.

Veyret Yvette : *Géo-environnement*, Paris, SEDES, 1999.

Veyret Yvette : *Les risques*, Paris, SEDES, 2003.

Veyret Yvette : « Les risques naturels et territoires », *Bulletin de l'Association de Géographes français*. n° 1, vol. 1, 2005, pp. 63-7.

Westra Seth, Evans Jason P., Fowler Hayley J., Alexander Lisa et al.: “Future changes to the intensity and frequency of short-duration extreme rainfall”, *Reviews of Geophysics*, vol. 52, n° 3, 2014, pp. 522 – 555.

Westra Seth, Evans Jason P., Fowler Hayley J., Alexander Lisa et al.: « Les changements futurs de l'intensité et de la fréquence des précipitations extrêmes de courte durée », *Reviews of Geophysics*, vol. 52, p. 522 – 555.

L'ÉTHIQUE STANDARD ET L'ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE: QUELS IMPACTS ÉPISTÉMOLOGIQUES POUR LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES ?

Blanchard Makanga

mcbland1@yahoo.fr

Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)
Centre National de la Recherche Scientifique (CENAREST/Gabon)

Résumé

Les éthiques, à savoir l'éthique standard ou classique et l'éthique environnementale qui existent à cet effet, n'ont de commun que l'idée d'une conceptualisation des valeurs morales. Car, alors que l'éthique standard est une éthique tirée de la morale classique qui valorise l'espèce humaine, ses us et costumes, ses droits et autres valeurs y relatives, l'éthique environnementale met, quant à elle, en perspective, la valeur intrinsèque des autres espèces vivantes pour justifier l'importance et le droit d'existence des espèces non humaines et souligne ainsi leurs rôles fondamentaux (biosphérique et écosystémique) dans le fonctionnement naturel de la nature. C'est, en ce sens, un regard nouveau pour les sociétés contemporaines en rapport à la nature.

Mots-clés : *Éthique, standard, environnementale, homme, nature, impacts épistémologiques, sociétés contemporaines*

Abstract

Ethics, namely standard or classical ethics and the existing environmental ethics for this purpose, have in common only the idea of a conceptualization of moral values. While standard ethics is an ethics derived from classical morality that values the human species, its habits and costumes, its rights and other related values, environmental ethics puts into perspective the intrinsic value other living species to justify the importance and the right of existence of non-human species and underlines their fundamental roles (biosphere and ecosystem) in the natural functioning of nature. It is, in this sense, a new contribution for contemporary societies in relation to nature.

Keywords: *Ethics, standard, environmental, man, nature, epistemological impacts, contemporary societies*

INTRODUCTION

La valorisation de l'espèce humaine au détriment d'autres espèces vivantes est une réalité sur le plan de la morale occidentale classique, fille de la philosophie des Anciens. Celle-ci a été élaborée essentiellement par la Grèce antique à travers le platonisme (Bréhier 2000), le stoïcisme¹¹⁰, l'épicurisme (Schuhl 2002). À partir de la Renaissance européenne, ont pris le relais le cartésianisme, la morale kantienne (Kant 1985) et bien d'autres théories morales issues du même héritage et généralement de même orientation quant à la prééminence de l'homme parmi les espèces vivantes.

Chez les anciens Grecs cependant, en particulier avec la morale stoïcienne, l'idée de « vivre selon la nature » fondait encore la sagesse morale du rapport des humains à leur environnement naturel. Les stoïciens (Schuhl 2002 : 63f) par exemple avaient en effet développé une éthique se voulant naturelle sinon naturaliste, fondée sur la conduite raisonnable et la sagesse vis-à-vis des réalités humaines et du cosmos. Avec les Modernes, Descartes (Descartes 1973) fut aussi le défenseur d'une morale rationnelle, bien qu'il pensât celle-ci provisoire et même imparfaite. Mais pour le rapport à la nature, sa vision morale s'est traduite par la recommandation de dominer la nature et de voir en l'homme son « maître et possesseur ». La morale kantienne (Kant 1985) quant à elle peut se résumer par sa formulation de l'impératif catégorique, qui fait du devoir une obligation inconditionnelle. Même si sa morale présente un caractère universel, elle n'est conçue que pour l'homme pensé dans son rapport aux autres hommes. À la fois naturalistes et rationalistes par certains de leurs aspects, la morale des Anciens et celle des Modernes se caractérisent cependant tout d'abord par l'idée de valorisation et de développement de l'esprit humain en vue de faire prévaloir une conduite morale de l'homme. Mais cette valorisation morale d'une humanité pensée en tant qu'espèce dominante au sein de la nature est manifestement égo-anthropocentrique. Ainsi subsiste-t-il dans cette conception de la morale des incohérences et des paradoxes quant au rapport de l'homme à la nature tel qu'il peut être perçu et analysé de nos jours. Car l'idée d'une réalité comprise comme totalité cohérente en raison de la participation de tous ses éléments à une organisation naturelle du vivant nous semble désormais avoir été mise à mal au fil du temps sur les plans du concept de rationalité, de la morale et de l'agir humain. Ce sont donc le rôle, l'importance et, davantage, la valeur intrinsèque des autres espèces vivantes et formes de vie pour la cohérence du monde naturel et humain, qui du point de vue de la pensée contemporaine apparaissent comme devant être repensés et pris en compte différemment.

¹¹⁰ La traduction des deux volumes a été faite par Pierre-Maxime Schuhl sous le titre de *Les Stoïciens*. La traduction est d'Émile Bréhier.

D'autres acceptions de la morale se sont construites et structurées progressivement autour de certains auteurs, Anglo-saxons pour l'essentiel¹¹¹. Ces acceptions ont mis en évidence, une tension conceptuelle entre l'éthique classique mise en valeur par la philosophie classique et une éthique de l'environnement conforme aux réalités existentielles de l'écosphère contemporaine. À travers un ouvrage (Afeissa 2007), une littérature et des prises de position ont ainsi vu le jour. En cela, l'existence d'une éthique environnementale initiée et conceptualisée par des penseurs tels qu'Aldo Leopold (2000), John B. Callicott (2007), Christopher D. Stone (2007), Paul W. Taylor (2007), Bryan G. Norton (2007) ou le Norvégien Arne Næss (2007) a véritablement émergé et pris forme. Par leurs travaux, ils ont élaboré une forme de considération morale étendue au-delà de l'espèce humaine. Cette approche de l'éthique est jugée tantôt fondamentaliste (notamment l'écologie dite profonde, ou *deep ecology*) tantôt humaniste selon les cas¹¹². La question se pose donc de savoir s'il est possible de soutenir que l'éthique environnementale est moins « discriminatoire » que l'éthique standard. Qu'apporte ce courant éthique en termes de valeurs humaines parallèlement à sa vocation de déployer une sorte de justice environnementale ? Quel peut en être l'impact épistémologique dans les sociétés contemporaines et ses effets sur l'ensemble des espèces ?

I. ÉTHIQUE CLASSIQUE VERSUS ÉTHIQUE DE L'ENVIRONNEMENT : BREF HISTORIQUE ET ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION

De l'éthique chez les Anciens, notamment avec la morale stoïcienne, l'on retiendra surtout l'idée de « vivre selon la nature », ou conformément à la nature. Cette idée fut intégrée progressivement dans les mœurs et les esprits des citoyens grecs et l'expression signifiait, en fait, suivre naturellement l'impulsion de la tendance première à vivre ou à survivre, sans pour autant modifier l'univers naturel. Mais dans la même expression prévalait aussi l'idée que l'exercice de la raison humaine se manifestait en tout temps, et ce de façon privilégiée dans le rapport de l'homme à la nature. On a donc là effectivement une éthique à la fois naturaliste et rationaliste fondée sur la conduite et la sagesse humaine exclusivement, quoique tenant compte de l'existence du cosmos, mais que l'homme considère comme utile à son espèce surtout. C'est dans ce sens que l'un des Stoïciens dira ceci :

¹¹¹ Ce sont surtout des auteurs canadiens, australiens et états-uniens qui ont initié et favorisé l'épanouissement de l'éthique environnementale comme discipline autonome. À ceux-ci s'ajoutent des passionnés (activistes et militants écologistes) et des spécialistes d'horizons divers (biologistes, naturalistes, botanistes etc.), ainsi que divers corps organisés (ONG, membres de la société civile, fondations, œuvrant pour la cause écologique et environnementale).

¹¹² A. Næss est un philosophe norvégien (1912-2009). Il a écrit plusieurs ouvrages dont l'un de ses ouvrages majeurs à savoir *Le mouvement d'écologie superficielle et le mouvement d'écologie profonde de longue portée*. Un extrait de texte y est repris par H.-S. Afeissa dans son ouvrage *Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect* paru aux Éditions Vrin en 2007.

(...) pour eux, suivre la nature, c'est se gouverner suivant l'inclination. Selon une direction plus parfaite, la raison est donnée aux êtres raisonnables, et on dit bien que pour eux suivre la nature, c'est vivre selon la raison. La raison est comme un artisan qui s'ajoute à l'inclination. (Laërce 2002 : 44f).

Même avec les Modernes, les questions éthiques demeurent malgré tout, pour l'essentiel, le prolongement de la morale des Anciens dont elles tirent leur fondement. Comme les Anciens, Spinoza (Spinoza 1999) accorde une place primordiale à la nature. Dans son *Éthique*¹¹³, il va jusqu'à l'assimiler à Dieu en n'en faisant aucune distinction claire, d'où sa célèbre formule : *Deus, sive Natura*. La Nature, c'est la création, c'est Dieu ou la puissance créatrice, non en tant que divinité, mais comme puissance et déploiement de ce qui fait les êtres, c'est-à-dire la *natura naturans*¹¹⁴, d'où provient le nom des êtres qualifiés de *natura naturata*¹¹⁵. Il reconnaît ainsi la puissance de la nature et de son ordre divin tel que l'admettait la majorité des Anciens.¹¹⁶ L'essentiel des considérations morales et éthiques de la Modernité comporte donc encore parfois des élans naturalistes, voire mythologiques et divins. Mais des auteurs tels que Descartes (1984) ou Kant (1985), voire certains contemporains comme Heidegger (1992), si tant est que l'on puisse démêler sa pensée de ses équivoques et ambiguïtés décrites par F. Rastier (2015),¹¹⁷ dédie l'essentiel de leur morale à la figure de l'homme et entérinent la thèse de sa prééminence sur les autres espèces vivantes.

¹¹³ Allusion faite au titre d'un ouvrage de Spinoza.

¹¹⁴ La *Natura naturans*, ou nature naturante, est la substance elle-même en tant qu'elle produit activement et soi-même les choses singulières. Elle est donc sa propre cause, c'est-à-dire qu'elle se suffit à elle-même. C'est une nature agissante en tant qu'elle doit être considérée comme participe présent actif. Dans ce sens, elle est comparable à Dieu en tant que cause immanente, puisqu'il est aussi la substance en tant que cause de soi, au sens où il est dynamique et symbolise le principe d'intelligibilité.

¹¹⁵ La *Natura naturata*, ou nature naturée, est aussi une substance, mais considérée cette fois sous l'aspect de ses produits, c'est-à-dire celui des choses singulières saisies comme telles et non dans leurs rapports à leur cause immanente et totalisatrice. Ce sont les modes et en même temps les idées ; c'est une nature limitée, par exemple les hommes (Participe passé actif).

¹¹⁶ Les anciens Grecs croyaient aux dieux et à leurs puissances respectives. À l'origine, leurs croyances portaient sur certains objets de la nature qu'ils associaient à des esprits et dotaient ainsi de pouvoirs magiques. Au fil des siècles, certaines de ces croyances donnèrent lieu à des récits légendaires alimentant la mythologie grecque puis contribuant à la constitution d'un panthéon de dieux anthropomorphes tels que représentés dans la peinture classique européenne au XVII^e siècle notamment.

¹¹⁷ F. Rastier est un linguiste-sémanticien. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans son domaine de recherche, mais, en rapport à la condition juive et à la Shoah, il a fustigé l'implication de Heidegger dans le contexte de l'extermination des Juifs, en parlant des « mais sales de Heidegger » sur « Ulysse à Auschwitz » *Nauffrage d'un prophète, Heidegger aujourd'hui* compte parmi ses ouvrages.

Aux yeux des éthiciens dits environnementalistes, il était nécessaire de critiquer cette morale anthropocentrique et de construire une nouvelle éthique, qui vise à la fois l'utile et l'intérêt général. Et en même temps, ils ont tenté de la penser comme une éthique englobante, aux applications légales réelles et pragmatiques, qui touchent tout le vivant en plaçant la nature comme bien commun. C'est certes une éthique dont l'application peut conforter la bonne conscience, du fait qu'elle est conçue par principe et en responsabilité. Mais en substance, il s'agit d'une éthique nouvelle en ce qu'elle consiste à fixer des règles à l'homme pour le respect du Tout naturel. Selon certains de ses défenseurs,¹¹⁸ contrairement à l'éthique classique, elle reconsidère véritablement toutes les formes de vie en leur conférant des droits appropriés à leur valeur intrinsèque. De cette éthique aux élans humanistes, certains pensent qu'elle est un courant annexe de la pensée philosophique morale et pratique. D'autres estiment plutôt qu'elle est un courant de pensée à part entière, mais totalement distinct de la philosophie en tant que discipline académique. Pourtant, l'éthique de l'environnement semble relever à la fois d'une discipline scientifique autonome et d'une réflexion d'expression académique. En témoignent de nombreuses publications spécialisées et la reconnaissance qui leur est due, notamment à travers la revue la plus emblématique de ce domaine de recherche, *Environmental Ethics*, fondée en 1979 aux USA par H. Rolston III (1988) et Eugene C. Hargrove (1987). Les principales idées qui y sont débattues et mises en avant concernent l'homme dans son rapport à la nature et la plupart des thématiques de l'écologie et de la recherche environnementale.

Face à l'option anthropocentrique pérennisant l'idée de l'homme comme « mesure de toute chose », l'éthique environnementale a aussi des vues de l'ordre de la philosophie du Droit. À son sens, pour résoudre juridiquement la question de la valeur des êtres et des choses, du rôle et des droits à l'existence des espèces animales et végétales, la solution classique, qui emprunte souvent la voie politico-judiciaire appuyée par l'expertise scientifique, n'est ni suffisante, ni même recevable aujourd'hui. L'éthique standard devra céder une place aux droits d'existence des autres formes de vie du fait de leur valeur fondamentale et ontologique. En d'autres termes, il est raisonnable et nécessaire d'étendre le champ de la considération morale aux animaux et aux plantes, ou encore à l'ensemble de l'existant bio-écocentrique. Envisagée ainsi, la morale philosophique standard révèle le paradoxe de la puissance de l'homme dans son rapport à la nature.

¹¹⁸ Entre autres H. Rolston III, E. Hargrove, C. Larrère ou H.-S. Afeissa.

II. LA MORALE PHILOSOPHIQUE STANDARD OU LE PARADOXE DU POUVOIR HUMAIN SUR LA NATURE

Traitant du bonheur, de la sagesse, de la liberté et de la condition de l'homme dans tous ses aspects, la philosophie classique aborde aussi la question de la puissance humaine et de ses paradoxes en rapport au cosmos. Très présent dans la philosophie classique, le paradoxe lié au pouvoir de l'homme sur la nature traduit parfois l'importance que la réflexion philosophique accordait déjà à cette question. L'homme se perçoit *de facto* comme le plus à même dans le cosmos et ce qui le compose, en tant qu'être de liberté et de raison, de décider du destin de toutes les autres espèces naturelles. Il se place ainsi au sommet d'une chaîne pyramidale. Or, via la copule de la liberté et de la raison, la morale inhérente à cette conception du monde est doublement conçue pour l'espèce humaine, qui y fonde un secret espoir dans son intérêt à préserver la nature qu'elle situe certes au centre de l'ordre cosmique, mais avant tout en réalité pour en tirer le plus grand bien pour elle-même.

L'idée d'une nature en tant que totalité cohérente et source d'une organisation rationnelle qui en relèverait aura été ainsi dévoyée par l'homme, même s'il est encore difficile de déterminer avec certitude la période majeure de son impact crucial sur celle-ci. Sur cette question, des auteurs (Bonneuil & Fressoz 2016) en parlent, notamment dans un ouvrage collectif intitulé *L'événement Anthropocène. La terre, l'histoire et nous*. Peu à peu, surtout à partir de Descartes (1973), la nature s'est présentée à l'homme comme un pur ensemble de propriétés scientifiquement explicables et techniquement exploitables. Vue sous cet angle, elle est réductible à un objet et à un moyen sûr d'assouvir les intérêts propres d'une espèce humaine aussi ambivalente que sujette à des attitudes paradoxales dans son rapport à la nature.

Réduite à une réalité utilitariste, la nature peut être considérée comme un objet assujéti à l'action et aux entreprises humaines ou comme un prétexte à des extrapolations idéologiques. De façon ambiguë, elle continuerait cependant à faire office de mère (Lovelock 1993) par exemple, de divinité ou de matrice de la Raison, et à être perçue comme une providence dont dépendrait le destin de l'humanité. En conséquence, de manière contrastée, les paradoxes dans les attitudes défendues, les conséquences des tautologies et des parallogismes dans la formulation interprétative, ou bien les surprises agréables, ne cessent de se succéder selon les visions, les écoles de pensée et les sensibilités. Si les Anciens avaient fait de la nature un lieu mythique et divin, ils avaient néanmoins posé les bases de sa compréhension. Les Modernes en ont rediscuté au gré des changements de leurs conceptions du cosmos jusqu'à l'héliocentrisme, sans pourtant s'émanciper de l'idée d'une nature totalisante et qu'ils pensent fixée de manière finie avant le XVIII^e siècle, où la géologie, la zoologie et la botanique commencent à ébranler les conceptions fixistes.

Prenant part au débat, Kant réaffirme à la suite de ses prédécesseurs les aptitudes caractéristiques de l'espèce humaine et son rôle dans un espace cosmologique aussi vaste que fini. Il nomme « Providence » la puissance qui préside au devenir des hommes dans l'histoire, au sens où la puissance divine a doté la nature humaine d'un double avantage. D'abord elle met l'homme en valeur, mais aussi elle fait émerger les caractéristiques conditionnant le sens et la direction que l'être humain en tant qu'espèce pourrait donner à sa vie. Cependant, des caractéristiques jugées négatives par le philosophe conditionnent aussi un autre aspect de sa vision de l'homme et de la réflexion qu'il est susceptible de mener à propos du monde et de son propre devenir. En effet, Kant décèle en l'homme une attitude ambivalente face au destin qu'il se forge dans sa réalisation en tant qu'espèce vivante. Pour lui, l'anthropocentrisme qui place l'omnipotence de l'homme au premier rang de tout trouve évidemment ses limites dans les prédispositions naturelles et providentielles d'accomplissement de son destin, en tant qu'espèce vivante et rationnelle. De l'ensemble de ces points de vue, le paradoxe de la puissance de la nature n'a donc cessé d'attiser des controverses qui alimentent encore les débats contemporains, qu'ils soient alarmistes ou porteurs d'espoir. Dans cette logique, le XX^e siècle a essayé de briller avec des prophéties progressistes parfois hasardeuses, lesquelles n'ont pas forcément éclairé ni rassuré par leur caractère prospectif, en fait peu convaincant malgré tout.

Nietzsche porte la promesse d'un renouvellement idéal par une compréhension plus prophétique que rationnelle de la nature, (Nietzsche 1997) pose celle-ci comme volonté et comme art. Il signe alors, pour ainsi dire, l'acte de décès d'une opposition entre l'artificiel et le naturel. C'est ainsi que chez Nietzsche, l'art prend une dimension de première importance et devient l'un des termes d'une opposition. Il n'est ni connaissance, ni représentation, mais plutôt une position, une ordonnance, une méthode et, surtout, un élément d'une hiérarchie. Cet état de fait concerne évidemment la nature, mais l'homme est tout aussi capable de méthode, d'invention et de hiérarchisation des valeurs. Par conséquent, Nietzsche substitue finalement l'homme à la nature en le définissant comme « artiste », capable d'offrir par la *praxis* un devenir plus intelligible que la réalité naturelle, dont les processus étaient chaotiques et dépourvus de méthode. De son côté, Schopenhauer (1996) a pensé la nature et la puissance qui la caractérise comme « volonté » et comme « représentation », estimant que l'essence de la nature est volonté, puisqu'avec l'être humain, elle fait partie du monde considéré comme totalité. Là aussi, l'homme occupe une place importante au sein du cosmos, mais il n'est plus en réalité qu'une partie du Tout. En fait, Schopenhauer pense que c'est par les objets immédiats dont le corps fait partie que l'homme prend conscience

de son être, ainsi que de tous les phénomènes et de leur appartenance commune à la volonté.

Tout compte fait, il ressort de tout cela que la nature est préexistante à l'homme, et les sciences de la nature en tirent tout leur profit au point d'en être héritières. C'est fort de toutes ces controverses que se succède, tant bien que mal, l'espoir d'une éthique environnementale du droit extensif et de la justice environnementale.

III. ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE, ÉTHIQUE DES DROITS EXTENSIFS ET JUSTICE ENVIRONNEMENTALE

La question essentielle à la présente analyse est la suivante : comment faire coexister des vies parallèles à celles de l'espèce humaine, jadis éludées dans un panel de valeurs conçues par l'homme et pour l'homme exclusivement ?

Cette interrogation connote en elle-même les limites de certaines des valeurs humaines classiques, *in fine* perçues comme étant ego-anthropocentriques puisque d'une part elles sont discriminatoires, du fait de déconsidérer d'autres formes de vies dans la chaîne des valeurs intrinsèques. D'autre part, cette déconsidération humaine élude la question d'une juridiction permettant de réduire les inégalités au sein de la nature, en posant tous les vivants comme sujets de droit. Toutes ces limites cachent mal les velléités humaines de s'auto-valoriser et de réduire de ce fait les autres espèces vivantes, à un objet d'utilité et de consommation. D'où tout l'intérêt de construire une éthique nouvelle qui réduit les inégalités en général et qui reconnaît la terre comme Bien commun interspécifique.

En d'autres termes, il s'avère important sinon nécessaire de substituer à la morale classique, une éthique de l'équité et des valeurs caractérisées par une justice environnementale. En effet, une telle justice consacre toutes les valeurs interhumaines et interespèces. Elle juxtapose les théories de la justice humaine exclusive au champ de l'environnement et de l'écologie. Elle propose de réduire, voire d'éradiquer, les inégalités dans la distribution des droits inhérents aux ressources de la nature. Elle se justifie par le fait qu'elle garantit la prise en compte de l'environnement et des écosystèmes. C'est en étendant le champ de la considération morale aux autres espèces vivantes composant la nature et la biodiversité que l'éthique de l'environnement permet de les situer comme relevant du « Bien commun », c'est-à-dire la nature.

Sur ces questions liées à la philosophie de l'environnement et de l'éthique y relative, on peut considérer que c'est la philosophe C. Larrère (1997) qui en est la pionnière, en France notamment. C'est ainsi que : « elle s'interroge sur les rapports de l'homme et de la nature, pour en faire apparaître la dimension morale, et inclure les entités naturelles, voire la nature elle-même comme un tout (ou la biodiversité)

dans notre souci moral. » (Larrère 1997 : 105). De plus en plus, une littérature relativement importante à ce sujet s'élabore progressivement, à en juger par les ouvrages des auteurs tels que H.-S. Afeissa¹¹⁹ (2007, 2009 : 13ff, 2012 : 27ff) et ceux qu'il a recensés, ou encore, en France des auteurs comme M. Serres (1992) ou L. Ferry (1992) qui s'y essaient périodiquement.

Ce regain soudain d'un intérêt pour la nature et l'environnement est, sans doute, le fait d'une crise écologique aujourd'hui avérée, laquelle révèle des problématiques nouvelles et préoccupantes. Parmi celles-ci figurent les inégalités¹²⁰ (Larrère 2009 : 105ff) entre les pays du Nord et ceux du Sud davantage précarisés par plusieurs phénomènes, dont les guerres, la famine, etc. Il y a également le problème de la surpopulation planétaire et de la famine y relative. L'anathème est lancé à ce propos au continent Noir, dans lequel les problèmes démographiques connaîtraient un développement exponentiel d'ici à 2050, ainsi que l'indique l'ouvrage de P. Collomb (1999). À cela s'ajoute l'épineux problème du réchauffement climatique qui générerait déjà des dégâts aux conséquences graves et irréversibles selon ce qu'indique le 5^e rapport du GIEC¹²¹. Certains experts¹²² dont ceux du GIEC désignent l'homme comme principal responsable de ce dérèglement en raison de son agir et de son mode de consommation, qui ont favorisé des phénomènes climatiques rares à partir de l'ère préindustrielle (Bonneuil & Frescoz 2016), ou avant selon les écoles de pensées. Parmi les questions relatives à la justice environnementale (Bonneuil & Frescoz 2016 : 109ff), figure aussi la nécessité de la réduction des inégalités dans l'accès aux biens qu'offre la nature. L'enjeu en serait la prise en compte des droits de tous et l'idée d'équité, dans la redistribution des ressources naturelles en tant que bien commun. Se développe ainsi un courant de pensée et d'opinion favorable à une solidarité écologique, en vue d'un développement dit durable ou parfois soutenable, qui irait de pair avec un écodéveloppement au niveau planétaire.

La question du partage équitable des biens peut donc s'avérer compatible avec la prise en compte des droits élargis aux espèces non humaines, prônées par l'éthique environnementale. Sur cette question de l'élargissement des droits aux

¹¹⁹ H.-S. Afeissa a écrit plusieurs ouvrages sur l'éthique de l'environnement, *Éthique de l'environnement, Nature, valeur, respect*. Textes réunis par H.S. Afeissa, ou *Écosophies, La philosophie à l'épreuve de l'écologie*, ainsi qu'un grand nombre d'articles sur les mêmes sujets.

¹²⁰ Un article de C. Larrère est très explicite sur la question. Lire C. Larrère, *Actualité de l'éthique environnementale : du local au global, la question de la justice environnementale*, parue dans un ouvrage intitulé *Écosophies, la philosophie à l'épreuve de l'écologie*, sous la direction de H.,-S. Afeissa..

¹²¹ Le GIEC est le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 1988 sous l'égide de l'ONU dans le but principal de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques.

¹²² En l'espèce, il s'agit surtout de ceux du GIEC, mandaté de manière exclusive par l'ONU dans la mission de rechercher les causes réelles du changement climatique, leurs répercussions potentielles sur le vivant, ainsi que les stratégies à adopter pour la résorption du problème.

autres espèces et, surtout, à propos du statut moral de l'éthique environnementale elle-même, C. D. Stone (2007 : 286ff) s'est interrogé en la comparant à la mathématique¹²³. Même s'il pense que celle-ci est l'une des solutions au traitement des « propriétés particulières de la nature » (*idem* :286) du fait qu'elle « applique certains principes moraux fondamentaux immuables » (C. D. Stone 2007 : *idem*), il craint malgré tout que ce courant ait déjà atteint un seuil. J. B. Callicott (2007 : 187ff) en fait une analyse plutôt méta-éthique, notamment sur la question de la valeur intrinsèque des espèces pour laquelle l'éthique environnementale revendique une considération morale.

Dans tous les cas, on peut considérer comme P. W. Taylor (2007 : 111ff) que l'éthique de l'environnement est une éthique « du respect de la nature » (Jonas 1998 : 111). Elle accorde une reconnaissance certaine des espèces vivantes distinctives de celle de l'homme qu'elle entend inscrire dans les textes de lois institutionnelles, à savoir ceux des constitutions conçues jusque-là pour réguler les seuls comportements humains. Une telle mesure conférerait une existence légale à ces espèces non humaines et attesterait d'une évolution mentale et des mœurs dans les sociétés humaines. De manières diverses, chaque espèce jouerait un rôle prépondérant au sein d'un cosmos formant un Tout dynamique et vivant.

Dans cette nouvelle compréhension du réel, la nature est bon gré mal gré redevenue une instance très discutée et, même, un enjeu quasi conflictuel entre divers courants et groupes de pression. Plutôt que d'être considérée comme le fruit d'un hasard, la nature est de plus en plus reconnue comme organisation proto-rationnelle au sein de laquelle chaque élément est lié à un autre, dans le cadre non seulement des chaînes alimentaires, mais aussi dans celui des relations d'interdépendances complexes garantissant l'existence des êtres vivants. Un certain consensus actuel voudrait que l'attitude humaine dépende de la perception que l'on peut avoir de la nature. Mais cela suppose de clarifier préalablement le rôle de l'homme et de redéfinir son statut, en même temps que celui des autres êtres vivants.

IV.ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES : VALEURS ET IMPACT ÉPISTÉMOLOGIQUE

Dès le XX^e siècle, l'idée d'une nature cohérente, ordonnée et unique, tend parfois à avoir de l'entrain, notamment avec des penseurs comme A. Leopold (2000) ou P. W. Taylor (2007 : 111ff) par exemple. Comme avec les Anciens grecs, la conception de la nature du XX^e siècle renoue avec l'idée de poser l'humanité comme espèce vivante ayant un rôle fondamental envers les autres formes de vie,

¹²³ À ce sujet, il fait allusion aux principes de l'algèbre et de la topologie reconnues comme étant rattachés à la théorie des statistiques et des probabilités. C'est dans ce sens que ces principes établissent un rapport à la mathématique, notamment dans leur application à un type précis de matériaux.

mais dotée cependant d'un rôle limité. C'est un pas considérable par rapport au statut philosophique de prédominance absolue évoqué plus haut.

En général, les valeurs éthiques de cette période commandent à l'homme d'agir selon des règles de conduite et des principes conformes à la morale, c'est-à-dire qu'il doit se soumettre à un mode de vie réglementé et responsable. Des déontologies de toutes sortes ont ainsi balisé les pratiques de divers milieux professionnels. Or, en définissant les devoirs et les tâches de l'homme, les éthiques classique ou standard obéissent à un discours intérieur qui détermine les règles des conduites à tenir au sein d'une entité donnée ou d'une société. Dans cet esprit, le bien et le mal vont varier en fonction de critères préalablement définis, consensuellement validés, et reconnus comme éthiquement recevables. Seule la soumission aux valeurs relatives à de tels critères et préceptes peut avoir une approbation collective et contribuer à la mise en place d'un espace juridique accepté et reconnu par tous. C'est la caractéristique globale d'une éthique classique conçue par l'homme et pour l'homme. A *contrario*, l'éthique environnementale, à travers les notions de responsabilité (Jonas 1995), de règles de conduite judiciairisées et de valeurs de durabilité, interpelle la raison humaine ainsi que sa conscience en élargissant le champ de la considération morale à l'ensemble des espèces vivantes évoluant aux côtés de l'espèce humaine. Et, comme il le dit dans la préface de son recueil, l'éthique environnementale, par les problématiques nouvelles qu'elle aborde, se donne

un nouvel objet, le monde naturel non humain jugé digne de considération morale pour lui-même, c'est-à-dire indépendamment de tout coefficient d'utilité pour l'exercice des hommes et envisagé comme lieu de valeurs intrinsèques ou comme détenteur de droits dont l'existence, comme telle, commande un certain nombre d'obligations morales et juridiques (Afeissa 2007 : 10f).

De toute évidence, la valeur épistémologique de l'éthique environnementale se manifeste par la rupture qu'elle opère entre une considération morale anthropocentrée incarnée dans la morale standard et celles promues par le bio-écocentrisme qui, elles, envisagent d'élargir l'octroi de droits aux vivants non humains, en vertu de leur valeur intrinsèque. Le concept ici à l'œuvre est celui d'une co-extensivité qui assume la réalité de la coexistence entre espèces vivantes. C'est, en substance, l'expression d'une volonté éthique de faire cohabiter deux conceptions historiques de la morale nécessaires au bon fonctionnement du rapport de l'homme à la nature.

Loin d'un renversement épistémologique radical des considérations morales d'antan, il s'agit néanmoins d'admettre et de reconnaître l'existence et l'importance d'autres formes de vies du fait de leurs valeurs intrinsèques et c'est fondamental dans l'histoire de l'humanité et de la science. Il y a lieu de souligner le caractère universel de ce paradigme majeur au sens de T. Kuhn (1983), qui s'implante dans le monde scientifique. De son caractère universaliste hérité de la

philosophie, C. Larrère (2009 : 105ff) écrira dans un article sur l'éthique environnementale : « Parce qu'elle est philosophique, cette éthique est universaliste. » La scientificité de la discipline est encore plus manifeste dans la littérature anglo-saxonne, qui en a établi l'acte de naissance¹²⁴.

Au-delà des débats sur la question de savoir si l'éthique environnementale est un courant de la philosophie ou une science autonome, il convient plutôt d'en saisir son intérêt épistémologique dans l'architecture scientifique, du fait qu'elle apporte une idée nouvelle aujourd'hui mieux admise par la science et, progressivement par le commun des mortels, en l'occurrence celle de donner un sens à un droit nouveau dédié via la considération morale aux espèces vivantes et aux écosystèmes constitutifs de la nature. C'est ainsi que la question du bien-être animal par exemple, devient une cause universellement connue et validée par les sciences et les consciences humaines. La philosophe de l'environnement, encore elle, nous édifie en ces termes :

Dans les années 1970, la réflexion morale s'est donné un nouvel objet : l'environnement. L'éthique environnementale qui s'est ainsi développée, principalement dans les pays anglophones, a longtemps été ignorée, ou décriée, en France et plus généralement en Europe. Elle commence désormais à être mieux connue : ses textes fondateurs sont depuis peu accessibles, en français, au moins (Larrère 2009 : 105).

De par son influence et l'impact de son universalité, nul doute que l'éthique environnementale a contribué à l'organisation du premier Sommet de la terre de 1992 à Rio de Janeiro, dont l'influence a contribué à organiser des « COP »¹²⁵, dont la COP 21 de Paris, considérée comme l'une des rencontres climatiques la plus médiatisée et la plus réussie jusque-là, ainsi que la plus solide en termes de résolutions et de promesses concrètes quant au réchauffement climatique notamment. Ce sont là les effets d'une éthique du respect et de la considération morale étendue conçue par élan humaniste, comme valorisation certaine de la raison humaine et pour la connaissance humaine. Entre autres effets, il en est un qui fait que le principe de précaution rompt définitivement avec l'irresponsabilité de diverses pratiques courantes qui fondent les sociétés libérales et mondialisées.

¹²⁴ Nous en avons cité plusieurs auteurs anglo-saxons qui ont initié, vulgarisé et amplifié scientifiquement l'éthique environnementale dans sa compréhension actuelle. Si A. Léopold est l'un des pères de ce champ de réflexion ou discipline autonome, des auteurs comme J. Lovelock, J. B. Calicott, P. W. Taylor et bien d'autres y ont contribué également.

¹²⁵ Dans le but de réguler le réchauffement climatique, un cadre d'action appelé Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ou COP (Conference of the Parties) a été créé sous l'égide de l'ONU.

CONCLUSION

Loin de prétendre affirmer que la morale stoïcienne (Schuhl 2002) est la seule valable en rapport aux questions de la nature, il est important de noter à toutes fins utiles que celle-ci demeure la base d'une meilleure compréhension des problèmes qui y sont liés, grâce aux mécanismes et aux règles inhérentes à la conduite humaine que cette morale véhicule. Elle permet à tout homme qui en fait bon usage d'avoir une conduite prudente et responsable dans ses rapports à la nature. Les Stoïciens dans leur ensemble restent les véritables dépositaires d'un savoir ancien très souvent porté sur une éthique favorable au respect de la nature. C'est pourquoi tout exemple éthique tiré de la conduite morale des Stoïciens demeure actuel et peut contribuer, selon les cas, à gouverner toute action humaine. Par l'exigence d'une conduite convenable, les Stoïciens cherchaient surtout à interpeller l'homme au premier chef, dans le but de l'exhorter à suivre la voie de la sagesse. Ils ont pensé une valorisation morale propre à leur temps, mais utile à l'appel à une amélioration des attitudes humaines en matière de rapports à la nature et, sans doute, grâce à celle-ci, les préoccupations environnementales, heureusement, deviennent une préoccupation pressante et existentielle de notre temps. Avec sa « morale provisoire », dont l'enjeu essentiel était le bonheur et la recherche de la Vérité, Descartes suggérerait de vivre le plus heureux possible et de rechercher la Vérité dans les sciences. Il a conçu ainsi, à la suite des Anciens, une morale de la sagesse incarnée par la philosophie qu'il compare à un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique, et les branches la médecine, la mécanique et la morale. Chez lui, la connaissance est hiérarchisée — ainsi que le conçoit l'Homme à l'égard d'autres espèces dans l'écosphère — et, de ce fait, il place la morale au plus haut degré de la sagesse humaine née de la philosophie.

Ainsi que le pensaient ces mêmes Stoïciens, Schopenhauer concevait la nature comme un organisme vivant, et non comme une inertie. Une telle vision ne rejoint que très partiellement celle de Descartes, selon laquelle la nature serait un mécanisme aveugle soumis à la volonté humaine au sens où l'homme se proposerait de rendre sensible le décret divin, conçu comme une forme d'artisanat portée à la perfection. À cette vue, la morale kantienne comporte une valeur ajoutée, comparativement à celle de Descartes, du fait de son injonction qui commande l'homme d'accomplir le devoir sans contrepartie. Sauf que ce devoir comporte, malgré tout, une connotation anthropocentrique – comme toutes les précédentes – dans le contenu que révèle sa conceptualisation. Cela dit, la philosophie classique traite cependant la question de la puissance humaine et de ses paradoxes au même titre qu'elle traite de la liberté de l'homme dans tous ses états. Pour ce qui est de la morale standard, elle se caractérise par son égo-anthropocentrisme. Cependant, aussi bien pour les Anciens que pour les Modernes, il se constate également une autre constante, qui atteste néanmoins que la maîtrise de la nature est soumise à des controverses du fait de sa complexité

et de la difficulté à la comprendre. C'est pourquoi, sans doute, le paradoxe de la puissance de la nature n'a cessé d'attiser des controverses qui alimentent encore les débats contemporains, qu'ils soient alarmistes ou porteurs d'espoir.

Étroitement liées à la crise écologique, les questions de l'éthique environnementale deviennent, ainsi que l'indique le titre d'un ouvrage de H. - S. Afeissa (2012), les bases d'action de l'un des « nouveaux fronts écologiques ». De ce point de vue, l'avènement de l'éthique environnementale en tant qu'apport scientifique, a un impact épistémologique certain dans les sociétés contemporaines. Que certaines de ses approches, notamment l'écologie profonde, soient jugées parfois fondamentalistes dans leur critique d'un chauvinisme de l'éthique classique, le débat épistémologique qu'elle a suscité a favorisé des avancées dans les pratiques humaines vis-à-vis de l'écosphère. Peu à peu, la notion de respect pour la flore et la faune s'est ainsi démocratisée et approfondie en Occident, de même pour la condition animale. La prise en compte des recommandations issues de cette prise de position éthique nouvelle, contribue à atténuer les souffrances du vivant et à en assurer la protection juridique, notamment en termes de souffrance animale. L'impact de ce nouveau regard éthique sur l'agir humain constitue un pas de plus vers l'élaboration et l'instauration d'une justice environnementale toujours en construction.

Bibliographie

Afeissa Hicham.-Stéphane : Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect, Vrin Paris, 2007.

Afeissa Hicham.-Stéphane : Écosophies, la philosophie à l'épreuve de l'écologie, Dehors Éditions MF, 2009.

Afeissa Hicham.-Stéphane : Nouveaux fronts écologiques. Essais d'éthique environnementale et de philosophie animale, Vrin, Paris, 2012.

Aristote : Histoire des animaux, Flammarion, Paris, 2017.

Barr Catherine & WILLIAMS Steve : L'incroyable histoire de la vie sur Terre, illustrations d'Amy Husband, traduction de Nelly Zeitlin, Nathan, Paris, 2016.

Bonneuil Christophe & FRESSOZ Jean-Baptiste : L'événement Anthropocène. La terre, L'histoire et nous, Nouvelles éditions révisées et augmentée, Seuil, Paris 2016.

Bréhier Émile : Histoire de la Philosophie, Tome II : XVIIe-XVIIIe siècles, « La Philosophie moderne », Puf, Paris, 2000.

- Callicott J. Baird : La valeur intrinsèque dans la nature : une analyse méta éthique, in H.-S. AFEISSA (Dir.) : Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect, Vrin, Paris, 2007, pp. p.187-225.
- Collomb Philippe : Une voie étroite pour la sécurité alimentaire d'ici à 2050, *Économica*, 1999.
- Descartes René : Discours de la Méthodes, précédé de Descartes inutile et incertain par Jean-François Revel, Livre De Poche, 1973.
- Descartes René : Les Principes de la philosophie, intr. et notes par Guy Durand, Vrin, Paris, 1984.
- Duhot Jean-Joël : Épicète et la sagesse stoïcienne, Bayard, Paris, 1996.
- Duhot Jean- Joël : La conception stoïcienne de la causalité, Vrin, Paris, 1989.
- Ferry Luc : Le nouvel ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'homme, Paris, Grasset, 2012.
- Hamilton Clive : Les Apprentis sorciers du climat, Raisons et déraisons de la géo-ingénierie, « Anthropocène », Seuil, Paris, 2013.
- Hargrove Eugene C. : Beyond Spaceship Earth : Environmental Ethics and the Solar System, Sierra Club Books, 1987.
- Jonas Hans : Pour une éthique du futur, Rivages, 1998.
- Jonas Hans : Le principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Jean Greisch (tard. All.), Les Éditions du Cerf, 1995.
- Kant Emmanuel : Critique de la raison pratique, Folio, Paris, 1985.
- Larrère Catherine : Les philosophies de l'environnement, Puf, Paris, 1997.
- Larrère Catherine : Actualité de l'éthique environnementale : du local au global, la question de la justice environnementale, in AFEISSA Hicham.-Stéphane (dir.), *Écosophie, la philosophie à l'épreuve de l'écologie*, Éditions MF, 2009, pp. 105-119.
- Leopold Aldo : Almanach d'un comté des sables, présentation par J.M.G. Le Clézio, GF Flammarion, Paris, 2000.
- Lovelock James Éphraïm : La terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa, Flammarion, Paris, 1993.
- Light Andrew et Rolston III Holmes : Environmental Ethics. An Anthology, Blackwell Publishing, Oxford, 2003.

Makanga Blanchard : Philosophie de la transformation ou transformation de la philosophie: Pour la construction d'une société gabonaise éco-durable et sur des bases éthiques, ScienceLib, Éditions Mersenne : N ° 141001, Volume 6, ISSN 2111-4706, Publié le 3-10-2014, 2014.

Næss Arne : Le mouvement d'écologie superficielle et le mouvement d'écologie profonde de longue portée », in AFEISSA Hicham-Stéphane (dir.), Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect, Vrin, Paris, 2007.

Nietzsche Friedrich : La volonté de puissance, Gallimard Paris, 1997.

Spinoza Baruch : Éthique, Le Seuil, Paris, 1999.

Schopenhauer Arthur : Le Monde Comme Volonté et Comme Représentation, (Burdeau trad. Fr.), PUF, Paris, 1966.

Schuhl Pierre-Maxime : Les Stoïciens, Tome I et II, Émile Bréhier (tard.), Gallimard, Paris, 2002.

Stone D. Christopher : le pluralisme moral et le développement de l'éthique environnementale, in AFEISSA Hicham-Stéphane, Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect (dir.), Vrin, Paris, 2007, pp. 286-315.

Rastier François : Naufrage d'un prophète, Heidegger aujourd'hui, Puf, Paris, 2015.

Serres Michel : le contrat naturel, Champs essais, Paris, 1992.

Rolston III Holmes : Environmental Ethics. Duties to and Values in the Natural World, Temple University Press, Philadelphia, 1998.

Spinoza Baruch : Éthique (édition bilingue), Seuil Paris, 1999.

Taylor Paul W. : L'éthique du respect de la nature, in AFEISSA Hicham-Stéphane (dir.) : Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect, Paris, Vrin, 2007, pp. 111-152.

Kuhn Thomas : La structure des révolutions scientifiques, Champs-Flammarion, Paris, 1983.

GIEC : Résumé à l'intention des décideurs de la synthèse du 5e rapport d'évaluation du GIEC, 2014.

FONDEMENT DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE AU GABON: LEVIER D'UNE SÉCURITÉ SOCIALE INÉGALITAIRE

Frederick Mba Missang

mbamissangfrederick@yahoo.fr

Département de science politique
Université Omar Bongo de Libreville

À ma mère Obone Mvé Marguerite. Ton CNAMGS n'a pu sauver ta vie ce jour !

Résumé

Quels sont les fondements de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) initiée au Gabon sous l'ordonnance n° 0022/PR/2007 du 21 août 2007? Dans quelle mesure répond-elle aux exigences de la sécurité sociale tout en accentuant les inégalités sur la base de l'exclusion des soins de santé? En quoi ces inégalités heurtent-elles à la sécurité sociétale? A ces questions tente de répondre cet article qui mobilise plusieurs ressources du terrain et l'historiographie de la nation. A partir d'une approche populationnelle territoriale inspirée d'Yves Couturier, Lucie Bonin et de Louise Belzile, l'article entend analyser la CNAMGS comme un mécanisme et levier de croissance de la sécurité sociale marquée au fond par les inégalités sur la base de l'exclusion des soins médicaux, plutôt que d'être un appui de solidarité transnationale.

Mots-clés : Gabon, Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Garantie Sociale, Sécurité sociale, Inégalitaire

Abstract

What are the foundations of the National Health Insurance and Social Guarantee Fund (GNAMGS) initiated in Gabon under ordinance n° 0022 / PR / 2007 of August 21, 2007? to what extent does it meet the requirements of social security while accentuating inequalities on the basis of exclusion from health care? How do these inequalities collide with social security? to these questions attempts to answer this article which mobilizes several resources from the field and the historiography of the nation. Based on a territorial population approach inspired by Yves Couturier, Lucie Bonin and Louise Belzile, the article intends to analyze the CNAMGS as a mechanism and growth lever for social security marked at bottom by inequalities on the basis of the exclusion of medical care, rather than being a support of transnational and therefore social solidarity.

Keywords: Gabon, National Health Insurance Fund, Social Guarantee, Social Security, Inegalitarian

INTRODUCTION

Avec une superficie de 267 667 km², le Gabon, en forme longue la République gabonaise, est un pays situé en Afrique centrale. Sa population au 1^{er} janvier 2020 est estimée à 2,08 millions d'habitants selon les chiffres avancés par la Banque Mondiale (BM). Cette population, selon la Constitution de la République Gabonaise, constitue la première richesse de la nation devant les nombreuses richesses du sol et du sous-sol, et les richesses halieutiques dont dispose le pays. C'est pour cette raison que la Constitution, régie par la loi n° 3/91 du 26 mars 1991 en son article 1er, alinéa 8, garantit à tous, la protection de la santé et la sécurité sociale. Comparée aux Etats voisins, le Cameroun, le Congo et le Tchad par exemple, le Gabon est un petit Etat d'Afrique, surtout en termes démographiques. Malgré ses potentialités naturelles et les moyens financiers disponibles, plus de 600.000 Gabonais vivent dans la précarité, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté (FMI 2019). Ce même constat a été fait par plusieurs études dont celles de MCKINSEY (2013)¹²⁶ et de la Banque Mondiale, à savoir qu'il a 1/3 de pauvres au Gabon. L'expression «Gabonais Economiquement Faible» (GEF)¹²⁷ forgée par l'Etat pour désigner cette tranche de la population vulnérable rend compte de l'effectivité de ce phénomène.

Par contre, il est erroné de penser que devant cette situation l'Etat n'aménage aucun effort pour subvenir aux besoins polymorphes de la population. Quand l'imaginaire populaire estime que les ressources allouées à des secteurs tels que l'éducation, la santé et la protection sociale sont insuffisantes devant les préoccupations de la population, nous pensons que le vrai problème réside dans un premier temps, sur l'efficacité des sommes investies : une bonne partie serait engloutie dans les charges des personnels, du fonctionnement interne des ministères, des prestations jugées inefficaces sur le quotidien des Gabonais Economiquement Faibles. Dans un second temps, insistons sur ce point, la lutte contre la pauvreté contraint à la rationalisation des choix budgétaires, à la modernisation de l'administration publique, la dépolitisation de la société, une obligation de rendre compte, une lutte sans relâche contre la corruption¹²⁸ et des inégalités. Tout ce dispositif pose au fond, le problème d'une véritable politique

126 Rapport McKinsey, Etude sur la pauvreté au Gabon, 2013.

127 Les personnes Gabonaises Economiquement Faibles (GEF - personnes disposant de moins de 150 000 FCFA de revenus mensuels).

128 La loi n°002/2003 du 07 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise, modifiée ; la loi n°003/2003 du 07 mai 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, modifiée ; la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique (article 43) ; la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la Fonction Publique (article 67)

publique élaborée sur la base d'une approche populationnelle¹²⁹ la mieux indiquée pour informer et orienter les choix des gouvernants.

Dans ce sens, commençons par reconnaître que la mise en place de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) s'inscrit dans le cadre des priorités politiques des gouvernants en vue de prendre en charge la couverture sociale des GEF. Cette nouvelle politique permet en effet, d'améliorer d'une part, l'accès aux soins de santé des GEF et, d'autre part préserver leur pouvoir d'achat. En effet, avant la mise en place de ce système, l'accès aux soins était difficile pour tous, surtout pour les démunis. Les personnes qui disposaient de ressources consacraient 30 à 40%¹³⁰ de leurs revenus pour leurs soins de santé. La plupart s'orientaient vers l'étranger pour recevoir des soins dans les structures d'accueil modernes et fiables. L'état des hôpitaux et dispensaires nationaux, ainsi que les conditions dans lesquelles travaillait le personnel médical relevait de la précarité (Mvone-Ndong 2012). Les populations démunies quant à elles, faute des structures sanitaires fonctionnelles, aptes à recevoir et à soigner les patients, s'orientaient vers les circuits de santé informels (tradipraticiens, pharmacies par terre, églises de réveil) et précaires.

Depuis l'avènement d'une Caisse Nation d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale, les économiquement faibles bénéficient des prestations familiales financées par l'Etat et gérées par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), dans le cadre de la redistribution des revenus de la croissance économique du pays, en vue d'améliorer leurs conditions de vie (Issa 2015)¹³¹. Ils bénéficient aussi, d'une assurance maladie universelle gérée par la CNAMGS, un établissement public. Toutes ces initiatives sont des expériences innovantes et encourageantes. Le Gabon, à l'instar du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie envisage améliorer le bien-être de sa population en lui apportant les soins de santé. Partant cette nouvelle dynamique politico-sociale, trois questions me taraudent: quels sont les fondements la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) initiée au Gabon sous la loi l'ordonnance n° 0022/PR/2007 du 21 août 2007? Dans quelle mesure répond-elle aux exigences de la sécurité sociale toute en procédant à la construction des inégalités sur la base des soins de santé? En quoi ces inégalités heurtent-elles à la sécurité

129L'approche populationnelle, c'est partir d'une population d'un territoire donné, avec des acteurs de santé, tout statut confondu, qui s'accordent pour coopérer et s'engager à améliorer l'état de santé des populations sur leur territoire. Aussi, elle intègre la lutte contre les inégalités de santé, la prévention, le suivi de parcours et la réelle coordination partagée.

130 Nous travaillons avec les chiffres de la Banque Mondiale

131Document de l'Association Internationale de la Sécurité Sociale, «Couverture sociale des Gabonais économiquement faibles Une pratique de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale», 2015.

sociétale enjeu de l'efficacité de toute initiative socio-sanitaire qui se veut moderne?

Nous défendons ici, l'hypothèse selon laquelle, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale s'inscrit dans le prolongement des politiques de santé publique engagées par l'Etat en 1960. Elle participe à la modernisation du système socio-sanitaire gabonais, par les différents domaines qu'elle recouvre (sanitaire, social) et qui font de l'homme une valeur essentielle et fondamentale. Toutefois, l'efficacité de la CNAMGS doit se mesurer à l'aune de sa capacité à transcender les limites de la nationalité ou de la nation qui elle porte et aspire à l'universel. Elle doit de ce fait, tenir compte des obligations internationales des Etats en matière de santé publique. A l'instar donc des autres systèmes de sécurité sociale, en France par exemple, l'efficacité de cette organisation sociale reste conditionnée par une approche universelle¹³² de l'homme, affranchi des limites et des différences que lui imposeraient la nationalité, la race et la couleur (Villey 1983). C'est sur cette base qu'il conviendrait désormais d'envisager toutes les initiatives sociales qui participent au bien-être, et la CNAMGS comme un mécanisme de solidarité transnationale.

L'étude du bien-être fait aujourd'hui l'objet d'une abondante littérature empirique (Easterlin 2001 et 2003, Fery & Stutzer 2002a). La plupart des travaux à ce sujet portent sur les pays développés. La récente extension des analyses sur ce thème aux pays en développement découle de la jonction qui s'est établie entre deux veines analytiques: la littérature sur le bien-être subjectif (*subjective well-being and happiness*) et celle qui traite de la pauvreté. Ainsi, les déterminants du bien-être individuel et de façon concomitante ceux de la pauvreté subjective constituent un champ de recherche qui intéresse un nombre croissant d'économistes (Razafindrakoto & Roubaud 2006).

Dans cet article, nous proposons d'étendre ces analyses aux pays africains, au Gabon en l'occurrence seul pays d'Afrique subsaharienne jusque-là détenteur d'une assurance maladie universelle facteur de bien-être médico-social. Même si le bien-être reste une donnée subjective, c'est l'objectif principal visé par la CNAMGS au Gabon. Ce bien-être mérite d'être étudié dans le sens de la nouvelle interrogation soulevée par Barry Buzan dans le cadre de l'élargissement de l'agenda de la sécurité à l'international. Dans son livre *People, States and Fear*, publié en 1983, l'auteur affirme que la sécurité ne se réduisait pas à la seule sécurité nationale (ou la sécurité de l'Etat), mais qu'elle s'élargissait à de nouveaux objets et secteurs de référence. Outre le secteur militaire longtemps resté au cœur des études sécuritaires dans la vision réaliste des Relations Internationales (RI), les secteurs : politique, économique, environnemental et sociétal. Ici, sans exclure le lien entre ces différents secteurs, l'article invite à s'intéresser davantage à la

¹³²En conformité avec les droits de l'homme

sécurité sociétale, objectif que se doit en principe de poursuivre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale au Gabon. Pour Salim Chena (2008), le noyau dur de la notion de sécurité sociétale s'efforce d'articuler les notions de sécurité, d'identité et de société. Une société est définie par son identité ; l'identité est définie en termes culturels ; l'état de sécurité sociétale concerne les conditions de reproduction autonomes des identités sociétales. À vrai dire, c'est de la sécurité de l'humain dont-il s'agit à chaque fois qu'il est question de la sécurité sociétale, celle de l'individu, de l'homme. Cette sécurité passe par la préservation de son identité, sa reproduction et surtout son bien-être, ultime condition de sa santé. De la sécurité de l'Etat à celle de l'individu, il y a évolution du concept de sécurité (Myriam et Roussel 1998).

L'inscription de la CNAMGS dans la sécurité sociétale, invite à voir comment le Gabon via cette initiative peut sortir progressivement de la vision réaliste de la sécurité définie autour de la souveraineté de l'Etat et de la préservation de son identité nationale, pour consacrer à l'approche postmoderniste, voire post positiviste de la sécurité envisagée dans sa dimension globale. En effet, elle prend en compte non seulement la sécurité de l'Etat et de ses citoyens, mais aussi la sécurité de l'humain en tant que valeur universelle. La Déclaration du Millénaire de l'Organisation des Nations Unies (8 septembre 2000) reconnaît que l'objectif de la globalisation consiste à forger un avenir commun à tous les peuples de la planète. La globalité en tant que dimension nouvelle de l'existence humaine ne pourra être pleinement réalisée que si elle est fondée sur des valeurs universelles. Reste à savoir si aujourd'hui, existent des valeurs universellement partagées. Disons que même si cette question divise la communauté des chercheurs (Bernstein 1991 : 278), ils s'accordent tout de même sur un fait: l'homme en tant que valeur et une fin. Il s'agit de l'homme dans sa dimension universelle «*considérée comme le summum bonum de l'humanité*» (Krishna 1988 : 71).

Ne nous limitons pas au débat théorique. Les faits sont encore plus révélateurs et permettent de comprendre l'organisation et le fonctionnement actuel de cette assurance maladie universelle, laquelle semble procéder à une sorte d'exclusion sur la base des soins médicaux donc l'exclusivité est réservée aux seuls gabonais en défaveurs des immigrés clandestins laisser pour compte. En l'état, l'enjeu du débat doit consister à s'interroger si l'humain qui inspire cette nouvelle gouvernance socio-sanitaire s'identifie à un visage, à une nationalité, à une couleur ou s'il transcende ces particularismes chauvinistes (Smith & Bylis 2005) pour consacrer à une approche philanthropie qui intègre des enjeux éthiques où l'humain cesse de se réduire à la nationalité mais en un animal universel¹³³. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre et inscrire l'engagement du Gabon dans la conquête et la préservation des droits de l'homme, l'homme au singulier comme

¹³³La Déclaration universelle des droits de l'homme insiste sur les aspects éthiques pour construire l'universalité de l'homme.

un être générique, «UN» et donc universel. L'accent mis sur le concept «universel» dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, impose à chaque nation une vision globale de l'homme et par conséquent une prise en charge universelle de l'humain. Ce n'est que sur la base des considérations éthiques qu'il est possible de lutter contre les inégalités sociales de santé (Niewadomski 2008).

L'étude de la CNAMGS en lien avec « *the Critical Security Studies* » s'inspire de manière théorique aux travaux Barry Buzan (1991), de Ole Waever (2005), Ken Booth (2005), de Jef Huysmans (1998), des droits de l'homme, et etc. Et, sur le plan pragmatique et de manière un plus récente aux travaux du ministre canadien des Affaires étrangères Lloyd (1999) et surtout le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD 1994). Tous ces acteurs envisagent rompre avec la vision classique de la sécurité pour consacrer à un large éventail de thème comme droits de l'homme, le développement, the « *Gender Studies* », la santé, l'émancipation, et s'interrogent sur la place de l'individu dans la sécurité aujourd'hui.

À partir d'une approche populationnelle inspirée d'Yves Couturier, Lucie Bonin et de Louise Belzile, et en s'appuyant sur l'historiographie de la nation et une analyse documentaire, l'article après avoir passé en revue les origines politico historiques de la CNAMGS (I), entend montrer que cette organisation participe à la sécurité sociale, quand bien même elle participe aux inégalités sanitaires construites sur la base des critères d'inéligibilité chauvinistes, une entorse à la sécurité sociétale (II).

I.ORIGNES HISTORICO-POLITIQUE DE LA CNAMGS

Origines historico-politiques

La souveraineté d'un Etat moderne post-guerre froide ne se mesure plus seulement à l'aune de sa puissance militaire, mais aussi de sa capacité à garantir à son peuple la sécurité sous toutes les formes. Parler de la souveraineté aujourd'hui, ne renvoie donc plus seulement à la sécurité de l'Etat, celle de ses frontières, mais aussi et plus encore à la sécurité de la population, première richesse d'une nation. Chaque Etat en raison de la place qu'il accorde à son peuple définit des priorités pour le bien-être communautaire. Ainsi, en 1995, devant la persistance des difficultés économiques et sous la pression des bailleurs de fonds, le [Gabon] adopte l'Ordonnance 001/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de sa politique de santé qui venait préciser et nuancer l'orientation de la constitution. En effet dans l'article 3 de cette ordonnance il était dit: «L'Etat selon ses possibilités garantit à tous, notamment à l'enfant, la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé» et dans son article 5: «La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques en matière de santé. Chacun doit participer, dans la mesure de ses ressources, au financement de ces charges... ».

La Constitution gabonaise, régie par la loi n° 3/91 du 26 mars 1991 dans son article 1er, alinéa 8, garantit à tous, la protection de la santé et la sécurité sociale. Cette disposition de la constitution, inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'était que le prolongement juridique de la politique de gratuité des soins de santé instaurée depuis les indépendances par les autorités Gabonaises. Elle s'appuyait sur un système de santé public gratuit financé par le budget de l'Etat (impôts).

Théoriquement ce système de santé publique est resté comme un texte ainsi que le souligne Simon-Pierre Ézéchiél Mvone Ndong (2012). Il était fragilisé de l'intérieur par les habitudes voire les «*habitus*» des gouvernants et du personnel soignant. A ces *habitus*, il faut ajouter l'état très dégradé des structures d'accueil et des plateaux techniques, mais aussi la rupture des stocks de médicaments. Plutôt que d'offrir à la population et aux usagers «l'hôpital qui sauve», ce système de santé publique offrait «l'hôpital qui tue». Conséquence: les populations renonçaient aux soins médicaux modernes, faute de structures hospitalières rassurantes et d'approvisionnement en médicaments. Ils préféraient ainsi s'orienter vers les circuits de santé informelles (tradipraticiens, nganga, pharmacies par terre, églises de réveil). Au Gabon, bien avant 2010, le système de santé public et ses hôpitaux étaient considérés comme des vestiges d'un système à repenser selon les besoins et les exigences d'un Etat moderne. Le débat sur la santé se posait ainsi en termes de santé et précarité.

En 2002 monsieur André Mba Obame, alors, ancien ministre des Affaires sociales et du bien-être sous le président Omar Bongo, tentera d'initier une nouvelle réflexion sur la modernisation du système de santé au Gabon. Dénommé Assurance Maladie Obligatoire (AMO), le projet qui sera présenté à Omar Bongo ne prenait en compte qu'un seul aspect des difficultés et besoins exprimés par la population : la santé réduite aux soins médicaux gratuits et à la prise en charge obligatoire des affections longue durée (diabète, cancer, Sida, Troubles mentaux...). Or, cette conception de la santé ne rendait pas totalement compte des besoins exprimés par la population, mais aussi de la nouvelle approche de la santé qui transcenderait les seuls besoins liés aux soins de santé et à la prise en charge médicale des malades. Parler de santé aujourd'hui, revient à faire allusion au bien-être. La santé devient finalement un état complet de bien-être physique, mental, social, et ne consiste plus seulement en une absence de maladie (OMS 1946)¹³⁴. L'absence du volet social aussi important que le premier rendait le projet incomplet. Ainsi, pour prendre en compte tous les volets liés à «la santé

134 Cette définition est de l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle date de 1946 et n'a jamais fait l'objet d'une modification à ce jour. Elle constitue le préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé adoptée par la Conférence Internationale sur la Santé de New York le 22 juin 1946

publique»¹³⁵, sous l'ordonnance n° 0022/PR/2007 du 21 août 2007, il fut mis en place la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS). Comment s'organise-t-elle et quelles sont ses missions?

Organisation-financements et missions

La CNAMGS est composée de trois fonds distincts. Le fonds d'assurance maladie des agents publics de l'Etat, le fonds d'assurance maladie des travailleurs salariés du secteur privé, parapublic, des travailleurs indépendants, des professions artisanales, commerciales et libérales et le fonds de garantie sociale des gabonais économiquement faibles, des étudiants, des élèves et des réfugiés. Ladite ordonnance a directement défini les organes chargés de mettre en œuvre cette décision qui sont le conseil d'administration, la direction générale et l'agence comptable. Les compositions et attributions de ces organes ont été déterminées. La CNAMGS a un statut d'établissement public soumis aux règles de gestion de droit privé avec comme tutelles le Ministère du travail et de la sécurité sociale et le Ministère des Finances (World Health Report 2010).

Cette vaste organisation permet à cet établissement public de mieux prendre en compte toutes les couches socioprofessionnelles, les réfugiés compris, et d'agir sur la base de leurs différences et exceptions. Mais, pour une meilleure prise en charge de ces populations, plusieurs sources de cotisations et de financements par catégories de population ont été mises en place. Nous référons ici au rapport World Health Report (2010).

S'agissant des argents du secteur public, nous avons :

Les cotisations des agents du secteur public sont constituées par 6,6% du salaire imposable de chaque agent, dont 2,5% payé par l'employé lui-même et 4,1% par l'employeur. Les retraités cotisent à hauteur de 1,5%. La couverture des soins est assurée à 80% par le tiers payant et 20% par le bénéficiaire sous forme du ticket modérateur et 10% pour les affections des longues durées (voir la liste de 30 affections de longue durée retenues en annexe I). L'adhésion est obligatoire pour tous les agents du secteur public et le membre doit avoir cotisé au moins pendant 2 mois avant de bénéficier des prestations. L'assurance bénéficie aussi des revenus des placements et lorsque l'employeur n'a pas versé les cotisations dues dans les délais requis, il lui est appliqué une majoration de deux pour cent (2%) et fraction de mois de retard. Cette majoration est payable en même temps que les cotisations et s'il y a un recours introduit dans les tribunaux, cela n'interrompt pas le cours de ces majorations (World Health Report 2010).

135 L'étude, d'une part, des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé de la population et d'autre part des actions en vue d'améliorer la santé de la population

En ce qui concerne les salariés du secteur privé et parapublic, leurs cotisations sont constituées

par 6,6% du salaire de base de chaque agent, dont 2,5% payé par le salarié lui-même et 4,1% constitue la part patronale. Les retraités cotisent à hauteur de 1,5%. La couverture des soins est assurée à 80% par le tiers payant et 20% par le bénéficiaire sous forme du ticket modérateur et 10% pour les affections des longues durées (voir la liste de 30 affections de longue durée retenues en annexe I). L'adhésion est obligatoire pour tous les agents du secteur privé et parapublic. Le membre doit avoir cotisé et disposé d'une carte de membre pour bénéficier des prestations. L'assurance bénéficie aussi des revenus des placements et lorsque l'employeur n'a pas versé les cotisations dues dans les délais requis, il lui est appliqué une majoration de deux pour cent (2%) et fraction de mois de retard. Cette majoration est payable en même temps que les cotisations et s'il y a un recours introduit dans les tribunaux, cela n'interrompt pas le cours de ces majorations (World Health Report 2010).

Venons-en aux travailleurs indépendants:

Leurs cotisations sont forfaitaires et fixer selon les capacités à payer de cette catégorie de population.

Les Gabonais économiquement faibles, élèves et étudiants non couverts au titre d'ayants droits, les réfugiés.

Le fonds de garantie sociale de cette catégorie de population est financé par un impôt indirect dénommé Redevance Obligatoire à l'Assurance Maladie (ROAM). Cette redevance est obligatoire à l'assurance maladie. Les sociétés concernées sont les quatre opérateurs de téléphonie mobile du pays qui reversent à l'Etat 10% de leur chiffre d'affaires, hors taxe pour financer la CNAMGS. Une autre source de financement relative aux impôts est celle des tous les transferts d'argent à l'étranger (Hors zone CEMAC) par Western Union, Money gram et autres qui reversent aussi à l'Etat 1,5% de leur chiffre d'affaires hors taxe, pour financer aussi la CNAMGS (World Health Report 2010).

Pour terminer avec les autres sources de financement,

les fonds de financement de la CNAMGS sont également alimentés par les recettes issues des activités propres de la caisse, des intérêts de placements, des dons et legs. La part de l'Etat qui continue à payer le personnel de santé dans le secteur public, à fournir des équipements et à améliorer les infrastructures sanitaires constitue une ressource très importante pour la CNAMGS (World Health Report (2010).

De ce qui précède, il est curieux de constater à quel point cette organisation ne bénéficie pas des financements de l'aide internationale en appui à la santé et la stabilité sociale. Alors que l'Afrique sub-saharienne, avec 73% de la charge de morbidité/an liée à des causes relevant d'affections transmissibles, périnatales, maternelles et nutritionnel (WHO 2000) s'indentifie comme l'une des régions les plus vulnérables en matière sanitaire. Les organisations internationales: PNUD, l'UNICEF, BM et L'OMS au-delà de leur rôle de conseil auprès des gouvernements, en l'occurrence gabonais, invitent à définir des politiques sanitaires plus sociales. A Ce titre, elles doivent pouvoir venir en aide à l'Etat afin que soient renforcées et

restructurées les institutions à vocation sociale et humanitaire. L'Organisation Mondiale de la Santé a évolué dans sa politique de santé depuis sa création. Jusqu'au milieu des années 1970, les priorités de l'OMS étaient la lutte contre les principales maladies transmissibles, le renforcement des services sanitaires de base, la nutrition et l'hygiène du milieu. De plus en plus confrontée à la dimension multisectorielle de la santé, l'organisation s'est impliquée dans la planification et la gestion des systèmes de santé. Ce faisant, elle a évolué d'une position principalement scientifique et technique vers le domaine économique et social dans lequel les problèmes et leurs solutions sont complexes et font intervenir de nombreux acteurs. En mai 1977, lors de son assemblée mondiale de la santé, il a été énoncé que : «*le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive*»¹³⁶. Dans le même sens,

les activités de la Banque mondiale dans les secteurs de la santé, de la nutrition et de la population (SNP) ont débuté en 1970 et n'ont cessé de croître depuis. Au cours des années récentes (1995-2002), la Banque mondiale¹³⁷ a poursuivi l'accroissement de ses investissements dans ces secteurs. Le capital humain est maintenant au cœur de la stratégie de la Banque, et une proportion croissante des 8. Nous incluons sous cette appellation les cinq institutions qui constituent le Groupe de la Banque mondiale: en particulier l'Agence de développement internationale (ADI ou IDA en anglais) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD ou IBRD en anglais).¹⁷ investissements lui est consacrée. Les montants engagés pour le financement des secteurs sociaux par l'Agence de développement international (ADI), qui assiste les pays les plus pauvres au sein du Groupe de la Banque mondiale (RHC 2002).

Sur la base de cette assistance, une meilleure coopération et collaboration entre la CNAMGS et les institutions internationales mérite d'être envisagée afin de permettre à cette organisation de reconsidérer ses bénéficiaires et par conséquent étendre ses missions humanitaires, jusque-là réduites aux seuls Gabonais. Entre autres missions, citons :

- Garantir la couverture maladie à l'ensemble de la population gabonaise,
- Assurer le service des prestations familiales aux Gabonais Économiquement Faibles (GEF), qui perçoivent des allocations familiales, une prime de rentrée scolaire et une prime à la naissance sous forme de layette.

Une précision attire notre attention dans les missions susmentionnées : l'attention toute particulière et exclusive accordée à la population gabonaise dans un premier temps, et aux Gabonais Economiquement Faibles, dans un second temps. Mais

136 Rapport du Haut Conseil de la coopération internationale, Juin, 2002

137 Nous incluons sous cette appellation les cinq institutions qui constituent le Groupe de la Banque mondiale : en particulier l'Agence de développement internationale (ADI ou IDA en anglais) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD ou IBRD en anglais)

dans les deux cas, l'accent est mis sur le gabonais, disons la nationalité gabonaise comme critère de légalité, de légitimité et d'éligibilité. Alors même que le pays fait l'objet d'une importante immigration commencée bien avant la même période coloniale (Loungou 2003) et plus encore dans les années 70 pendant le boom pétrolier. Le Gabon est considéré par les peuples voisins comme une terre d'opportunités, un véritable «Eldorado». A ce titre, il fait l'objet d'une forte immigration clandestine. Mais malgré cette réalité et plus encore la présence de ces immigrés dits clandestins, leurs rapports sociaux et leur cohabitation avec les Gabonais, ils ne sont pas éligibles et ne bénéficient pas d'une mesure sociale sanitaire particulière. La CNAMGS, pour l'instant, reste l'apanage des seuls Gabonais qui bénéficient de plusieurs prestations ainsi que suit:

Les prestations prises en charge par l'CNAMGS

Encadré 1 : Les soins externes

Les consultations médicales, les soins infirmiers, les soins dentaires, les examens radiologiques et/ou imageries médicales, les examens de laboratoire, la petite chirurgie et toute autre prestation à caractère médical et paramédical pour un malade qui se présente en ambulatoire. Les prestations de maternité à partir de la consultation prénatale, les médicaments, examens de laboratoire, de radiologie et d'imagerie médicale relative à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.

Encadré 2 : Les hospitalisations

Les frais d'hôtellerie hospitalière à l'exclusion de toute dépense à caractère personnel ; Les frais correspondants aux actes médicaux, chirurgicaux et médico-techniques nécessités par l'état du malade hospitalisé ainsi que toute autre prestation à caractère médical ou paramédical; Les frais des médicaments administrés au patient en rapport avec son état; Les frais occasionnés par le transfert, sur le territoire national, d'un malade d'une structure sanitaire vers une autre, ainsi que les frais correspondant à son retour à sa résidence habituelle; Les prestations de maternité, les médicaments, examens de laboratoire, de radiologie et d'imagerie médicale relative à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites; En cas de décès, les frais de mise en bière et de transport du corps.

Encadré 3 : Les évacuations sanitaires

Les évacuations sanitaires à l'étranger pour l'assuré et ses ayants droits sont prises en charge par la CNAMGS. Les assurés qui font objet d'une évacuation sanitaire sont ceux atteints d'une affection incurable ne pouvant être traitée sur le territoire national, compte tenu des moyens humains et techniques disponibles. L'évacuation sanitaire est sollicitée par le médecin traitant, le médecin conseil prépare le dossier médical de cette demande qu'il soumet à la commission médicale ad hoc qui statue

sur la nécessité de l'évacuation. En cas d'urgence le médecin conseil peut prendre la décision.

Encadré 4 : Les prestations exclus du champ de la prise en charge directe

Les activités de promotion de la santé, de prévention, de dépistage et de prise en charge sociale qui restent de la responsabilité du Ministère chargé de la Santé, à l'exception des consultations pré et post natales ainsi que des prestations liées au suivi de la malnutrition infantile ; Les pathologies et programmes faisant l'objet d'un financement spécifique de l'Etat ou par les partenaires techniques et financiers nationaux et extérieurs ; Pathologies dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministère chargé de la santé et du Ministère chargé de la prévoyance sociale ; Interventions de chirurgie plastique et esthétique, à l'exception des actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale médicalement requis ; Les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce ; Les interventions de la médecine traditionnelle.

Encadré 5 : Les activités subventionnées obligatoirement après l'accord préalable de la CNAMGS

La réalisation d'éventuels examens complémentaires dans un établissement privé conventionné en cas de non disponibilité dans le public ; Les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux compte tenu de la nature de la maladie ou de l'accident ; L'appareillage correctif ou substitutif ; La lunetterie médicale ; Les soins bucco-dentaires ; Les évacuations sanitaires hors du pays pour des soins appropriés ne pouvant pas être dispensés localement ; La réalisation d'actes paramédicaux particuliers tels qu'orthophonie et la psychomotricité.

Source : World Health Report (2010)

L'Etat pour renforcer ces services a amélioré les infrastructures sanitaires existantes et construit à la capitale neuf (9) nouveaux centres hospitaliers régionaux avec des plateaux techniques performants. Il faut surtout préciser que l'ensemble des prestations susmentionnées n'est pas pris en charge à 100%. Les plus vulnérables bénéficient d'un ticket modérateur comprise comme la partie des dépenses de santé qui restent à la charge du patient (qu'il soit vulnérable ou pas) après l'aide de l'Etat. Mais malgré cette aide, ce ticket modérateur constitue une barrière financière pour une certaine catégorie des personnes, les ménages sans aucun revenu et qui représentent aujourd'hui plus de 37% de la population. Il convient d'étudier les modalités de mise en place d'autres mécanismes tels que la

franchise, un ticket modérateur dégressif ou un forfait qui se base sur les catégories socio-économiques et sociales de la population. Malgré les efforts du gouvernement, les gabonais économiquement faibles, surtout les ménages ne disposant d'aucun revenu fiable et permanent, émettent le souhait d'une prise en charge totale. Mais sans le savoir, ils sollicitent l'avènement d'un Etat providence au Gabon quoique Pierre Rosanvallon (2015) ait vue en ce dernier le moyen d'entraver l'effort et la liberté individuelle, l'autonomisation de l'individu et la gestion solidaire citoyenne.

Rosanvallon s'inscrit à la suite des théoriciens de l'Etat minimal qui préconisent la réduction des fonctions étatiques pour laisser le marché se réguler. Il préconise la limitation de la redistribution à la sûreté tout comme le néolibéral Robert Nozick (2008) qui plaide pour un Etat «*veilleur de nuit*», c'est-à-dire qui assure une protection minimale même aux individus qui n'ont pas souscrit à ses services. Aux gabonais partisans de la gratuité totale, la CNAMGS n'est qu'un mécanisme social de protection minimale et non totale. C'est d'ailleurs pour cette raison, qu'elle mérite d'être analysée en termes de politique d'aide, un levier sécurité sociale. Pourtant, cette aide médicosociale exclusivement apportée aux seuls gabonais dans un pays à fort taux d'immigrés, participe à ce qu'il convient d'appeler ici par l'exclusion sur la base des soins médicaux. Tandis que les gabonais critiquent cette institution sociale, ses dysfonctionnements et ses retards dans les procédures administratives, l'exécution des paiements et remboursements, les immigrés clandestins sont laissés-pour-compte. Dès lors que l'intégralité des mesures socio-médicales ne concernent que les gabonais, et qu'aucune mesure sociale n'est prise en faveur des immigrés, soient-ils clandestins, il y a lieu de penser dans une certaine mesure à une assurance maladie inégalitaire.

II. UNE ASSURANCE MALADIE INÉGALITAIRE

Inégalités sur la base des soins médicaux: inégalité par omission ou par construction?

Le terme inégalité a-t-il déjà donné tout ce qu'il avait à offrir? La question n'est pas anodine, elle se veut à la fois, ouverte et provocatrice. Le fait est que le terme inégalité est un *folk concept*, c'est-à-dire un objet multidimensionnel qui reste pour l'heure relativement polysémique et non stabilisé. Cette polysémie a offert l'avantage de l'imprécis, qui conduit les acteurs à problématiser différemment à envisager des questionnements nouveaux relevant de l'usage, de l'évaluation et dans cette étude, de l'action gouvernementale. A fin donc de dissiper tous malentendus autour de ce terme, il convient à chaque fois, de l'inscrire dans un cadre de référence précis. Dans ce sens, commençons par préciser que le mot inégalité est analysé dans le cadre des inégalités sur la base des soins médicaux. Et s'agissant des différentes sortes d'inégalités prises en compte ici, nous distinguons les inégalités d'«*omission*» et les inégalités de «*construction*».

Une question me taraude: dans le cadre de la CNAMGS ne prenant en charge que les seuls gabonais, s'agit-il d'une inégalité d'«omission» ou de « construction »? Bien que ces deux catégories procèdent du même déterminisme, ce que Jonathan Mann appelait la « socioparésie » du système de soins (1998), ou son incapacité à appréhender la dimension sociale des problèmes de santé, la distinction paraît importante. Les inégalités d'«omission» surviennent du fait de l'inertie d'un système de santé qui méconnaît les inégalités de santé et qui n'a aucun projet pour y remédier. Elles résultent (inégalités) d'un fonctionnement en routine d'un système de santé. On pense généralement qu'elles ne sont pas intentionnelles (Lombrail & Pascal 2005). Quant aux inégalités de «construction», elles résultent de l'absence de prise en compte des inégalités dans l'élaboration de certains programmes ou recommandations de pratiques médicales, aboutissant à perpétuer voire accentuer des inégalités. Elles paraissent d'autant plus dommageables qu'un minimum de conscience de la socioparésie ambiante permettrait de les éviter à la source (Lombrail et al. 2004). Dans ce second cas, il est conceptuellement pensable d'éviter ou d'en «rajouter» les inégalités. Ainsi différenciées, il est intéressant de se demander si la non prise en charge des immigrés clandestins par la CNAMGS, relève d'une inégalité d'omission ou de construction?

Logiquement, étant donné que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale est l'une des réponses à la crise de la santé au Gabon, sa mise en œuvre relève de l'intelligence politique de l'Etat gabonais engagé dans le combat contre les inégalités socio sanitaires qu'il reproduit en construisant un modèle d'assurance maladie universelle ne tenant compte que des seuls gabonais; dans un pays où cohabitent au quotidien immigrés clandestins et nationaux depuis 1960, et même bien avant. Les étrangers laissés- pour-compte mais qui pourtant bénéficient d'une certaine légitimité du fait de leur présence et de leur cohabitation avec les gabonais, ont-ils signé un contrat tacite de vulnérabilité avec l'Etat?

Dans les faits, le Gabon a reconnu à l'instar des autres Etats, le caractère transnational des problèmes de santé et en a conclu que leur solution passait par un renforcement de la coopération sanitaire entre Etats. Partenaire de l'OMS et bien de plusieurs autres organismes, le Gabon a ainsi intégré l'approche de santé coopérative laquelle reconnaît que les menaces sont multiformes et qu'ils existeraient des liens entre ses menaces; la santé exige le dialogue et les compromis; elle transcende les blocs et les idéologies, elle n'est pas réelle sans une justice et sans équité entre les humains. L'objet de la santé et par conséquent de la sécurité des individus qu'elle préserve, dépasse ainsi le cadre national pour englober les niveaux régional et mondial.

L'Etat gabonais et les Immigrés clandestins: un contrat tacite de vulnérabilité

Le problème réel que soulève cette section est celui de la détermination de l'individu à partir de son identité. L'on est tenté de savoir si l'identité en question est innée ou construite, flexible ou rigide, surtout dans notre contexte postmoderne. La réponse lourde que semble fournir l'Etat qui livre aux individus ce que je pourrais appeler faute de mieux, «les assignations identitaires», qui ne sont que des lieux physiques et symboliques pose fondamentalement la question de l'identité ou de la personnalité juridique (nom, prénom, nationalité), laquelle confère aux compatriotes les droits et les devoirs. Une telle définition de l'identité nécessite aujourd'hui d'être revisitée face aux bouleversements médico-scientifiques et technologiques de ces dix dernières années, et à l'ouverture du droit à de nouvelles dimensions de la personne (Aïdan & Debates 2013) humaine affranchie du cadre réducteur et conflictuel dans lequel il fut enfermé dans la vision réaliste des Relations Internationales. Pourtant, les Etats africains théoriquement acquis pour l'universalisation des droits de l'homme, de la sécurité sociale et de la protection sociale, s'illustrent encore par la mise en place des projets sociaux observés sur la base de l'identité nationale prise comme critère d'évaluation et de sélection des patients.

C'est bien de l'identité nationale dont-il est question dans la prise en compte et le choix des ayants droits légaux et légitimes bénéficiaires des services socio-médicaux que propose la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale. La nationalité gabonaise se réinvente comme un critère de sélection alors même que le projet se veut social et même : universel. Le non gabonais devient ainsi pour dire, un critère de non prise en charge quand bien même la présence et la cohabitation des immigrés clandestins qui commercent au quotidien avec les gabonais, confère à ces derniers une certaine reconnaissance voire légitimité. Légitimité dans le sens où ils sont considérés et implicitement acceptés par l'imaginaire collectif des gabonais comme tel, c'est-à-dire des «sans papier». Légitimité dans le sens où l'Etat, même sans l'admettre sait pertinemment qu'ils vivent au sein de la population gabonaise avec laquelle ils cohabitent.

Cependant, cette simple cohabitation comme facteur de reconnaissance informelle, ne peut être d'aucune manière un critère de légalité. Or, l'Etat raisonne et statue dans la majorité des cas, sur la base de la légalité condition de l'Etat de droit. Ce débat sur la légitimité et la légalité des étrangers non pris en compte par l'assurance maladie universelle au Gabon, ne remet pas en cause l'esprit rationnel de l'Etat agissant sur la base d'un calcul proportionné effectué sur la base des ressources disponibles et de la démographie identifiée et reconnue. Mais, alors même qu'un tel calcul semble renforcer l'Etat dans sa posture, une observation mérite d'être faite. Aussi vrai que les immigrés clandestins ne sont pas tombés du

ciel et qu'ils appartiennent aux Etats précis¹³⁸, aussi vrai que personne n'est condamnée à rester prisonnière de ses origines voire ses identités. Cette première observation invite à considérer l'identité comme une notion fluctuante «identité fluctuante», un construit historique et un mouvement à toujours se déterminer en fonction de ses choix et de ses actes. Mieux, le fruit des constructions elles-mêmes liées à nos trajectoires de socialisation non pas au sens de simple reproduction, mais de production d'une nouvelle identité au travers laquelle on s'identifie et s'affirme. Je pense qu'en raison du choix de vivre, de se faire et de se déterminer comme gabonais en quête de légalité, les immigrés clandestins doivent faire l'objet d'une certaine attention dans ce processus d'aide sanitaire.

Une dernière raison sociologique invite forcément à prendre en compte ces derniers : la cohabitation, la proximité ou la mixité sociale entre les gabonais et les immigrés clandestins. Pour Anne Clerval (2016) ou encore Renaud Epstein (2013), la mixité sociale en tant que concept désigne la présence simultanée et en un même milieu, un même pays des personnes appartenant à des catégories socioprofessionnelles, à des cultures différentes et dans le cas d'espèce, à des nationalités différentes. Ces personnes sont en interaction active. Et, en matière d'habitat, la mixité sociale se traduit par des quartiers hétérogènes, des logements fonctionnels, ce mélange peut s'apprécier à différentes échelles au niveau d'un immeuble, d'un ensemble d'habitations ou encore par les «*Matitis*»¹³⁹. À la seule différence de la France où la mixité sociale est favorisée par les législations, les acteurs économiques et les associations, au Gabon elle semble favoriser par le coût de la vie, le pouvoir d'achat et les rapports amicaux et familiaux.

À l'évidence, nous estimons que l'Etat met en place des structures médicales et l'assurance maladie universelle pour maintenir les gabonais en santé. Certains d'entre eux dépités malades, sont retirés et casés dans les hôpitaux où ils reçoivent en marge de la population en santé, des soins médicaux. L'hôpital répond ainsi à une double préoccupation : identifier les citoyens malades, mais aussi les tenir à l'écart des citoyens en santé, et ainsi éviter le risque de contamination. Il est une instance de contrôle, un lieu d'isolement. Ces deux aspects de l'hôpital rendent compte de l'analyse de Michel Foucault qui classait l'hôpital parmi les appareils idéologiques de l'Etat chargés de surveiller et punir (1993). Sur la base de cette surveillance, il serait plutôt bénéfique pour l'Etat d'étendre son action sociale sanitaire aux immigrés clandestins avec qui les gabonais cohabitent et partagent leur quotidien. En revanche, si les immigrés clandestins continuent à être traités sur la base de leur illégalité et par conséquent inéligibles aux aides médicales, le risque que certains d'entre eux malades contaminent la population avec qui ils vivent, cohabitent et commercent est

138 Le refus du réel n'est pas sagesse scientifique

139 Les *Matitis* : agglomérats de planches et de tôles que les urbanistes qualifient d'« habitat spontanés ». On les trouve dans toutes les métropoles d'Afrique et à Libreville.

probant. On peut dans ce sens citer par exemple, les risques liés à la contamination du VIH/SIDA, de la Tuberculose et plus encore du Covid-19.

Le Gabon se doit d'arrimer son système de santé aux obligations internationales des Etats en matière de santé publique. Ces obligations sont nombreuses, citons par exemple: le Pacte International sur les droits civils et politiques (1966) qui prévoit dans son article 6 «*le droit à la vie*». Gabonais ou étranger, personne en règle ou «sans papier», ils ont autant droit à la vie maintenue quelque part par la qualité des soins médicaux dont-ils bénéficient. Le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels(1966) invite en son article 12§2, les Etats à prendre les mesures pour assurer «*la prophylaxie et traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies*». Cette invitation n'exclue personne et ne vise point à catégoriser les individus. Elle consacre la santé comme un droit fondamental à la personne humaine peu importe ses origines, sa couleur, ses obédiences et croyances.

Si l'on veut protéger les gabonais des maladies épidémiques, endémiques et pandémies, il convient de prendre en compte l'ensemble des acteurs et des facteurs constitutifs de leur environnement social. Sur cette base, il voudrait mieux prendre en compte l'humain dans sa dimension éthique et prévoir des mécanismes socio-sanitaires plus ouverts et altruistes. Certains choix d'aide sociale et de soins, du fait de la place accordée à la différence identitaire construisent mécaniquement des inégalités de soins. Il en est ainsi de la CNAMGS basée sur une politique identitaire favorisant les gabonais au détriment des immigrés clandestins soumis aux mêmes conditions de vie et par conséquent aux mêmes risques de santé que les gabonais. Continuer à considérer la nationalité comme un critère d'éligibilité ou d'inéligibilité, symbolise un certain attachement à la proche réaliste des Relations Internationales, alors même que la fin de l'ère bipolaire, la «*fin de l'histoire*» (Fukuyama 1992), la fin de l'ère westphalien, la fin de l'Etat-nation et même de l'ordre militaire (Bertrand 1996) contraignent à une nouvelle vision plus critique du monde et plus encore de l'humain acteur et moteur de l'histoire universelle.

L'humain transnational

L'approche universelle des droits de l'homme invite à la politique philanthropique des soins. Ce qui voudrait dire, qu'il faut soigner l'humain au-delà de sa couleur, de son visage et encore moins de sa nationalité (Art.6 du Pacte International sur les droits civils et politiques 1966). Ce qui est mis en avant dans les droits de l'homme inspirés des «*philosophes des Lumières*»¹⁴⁰, c'est l'homme en tant qu'individu. Les droits de l'homme s'appliqueraient à l'individu humain. Telle est l'interprétation libérale individualiste qui subordonne l'organisation collective à la protection des droits individuels. On peut à l'opposé estimer que les droits de l'homme sont les

140 Ils affirment les droits et libertés dont doit disposer tout être humain dès sa naissance, consacrant ainsi de manière solennelle, la disparition des inégalités à tous les niveaux de la société.

droits de la nature humaine présente en chaque homme. Un individu n'aurait des droits qu'en tant qu'homme et en raison de son humanité (Faes 2011). L'humanité présente en chaque homme transcende les frontières juridiques et physiques construites par l'Etat moderne.

Cette dimension de l'homme comme valeur universelle est célébrée et privilégiée par l'approche critique de la sécurité développée dans le nouvel agenda sécuritaire promu par l'Ecole de Copenhague. Il est certes vrai que les tenants de l'Ecole de Copenhague préconisent la préservation de l'identité nationale au regard du phénomène migratoire devenu une réalité à travers le monde, pourtant cette prescription ne saurait d'aucune manière constituer un argument de légitimation des politiques ségrégationnistes ou xénophobes obstacles au bien-être de l'humain et «*du Nous communautaire*». Il convient de préserver l'identité nationale par la mise en place des politiques et mécanismes de protection, d'assimilation et de transmission des valeurs identitaires, sans toutefois faire de l'identité une stratégie de dramatisation, un principe de l'indentification et de l'insécurité des immigrés. Sinon les valeurs communautaires et identitaires deviendront des lieux d'exercice d'une violence symbolique, d'autant qu'elles peuvent participer à la différence de «eux et du vous». L'Ecole de Copenhague dans son approche de la sécurité, prône à la survie de l'identité et non du sentiment de l'identification. L'identité doit être protégée à condition qu'elle ne soit pas un facteur d'exclusion et une menace sécuritaire. Que la nationalité gabonaise renferme des cultures et des valeurs au fondement de la nation, là n'est pas le problème, mais qu'elle s'érige en critère d'identification soumet la société à l'insécurité née de la frustration des non gabonais. Une approche plus large de la CNAMGS anticiperait ce sentiment de frustration et contribuerait à la «*sécurité des collectivités humaines*» (Buzan 1991). Une étude plus récente de ces questions a été développée par Liyod Axworthy (1990) inspiré des travaux du Programme de Nations Unies pour le Développement (PNUD). L'auteur invite les Etats à sortir du cadre de leurs identités nationales lorsqu'il est question de protéger ou de sauver l'humain contre les menaces chroniques donc: la famine, la maladie, la répression... Cette invitation reste valable pour les Etats du sud et, en l'espèce, le Gabon appelé à lutter contre les inégalités de construction fondées jusque-là sur les soins médicaux.

CONCLUSION

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) s'inscrit d'emblée dans le prolongement des politiques sociopolitiques engagées par l'Etat en 1960. Elle mérite d'être considérée comme l'un des mécanismes sociaux de mise en modernité de l'Etat au Gabon. Pour cette raison, elle constitue une réponse aux difficultés sanitaires et sociales exprimées par le peuple gabonais. Elle

remplace les anciennes politiques publiques de soin et de protection sociale jugées obsolètes et coûteuses pour les populations démunies. La prise en charge médicosociale des populations coïncide au Gabon avec l'avènement d'un Etat qui se veut égalitaire et social, observé sur la base des droits de l'homme. Les interrelations entre la santé et droit de l'homme ont amené l'Etat à reconfigurer ses politiques sanitaires et sociales pour ainsi contribuer au bien-être physique et socio-mental de l'homme, l'une des exigences fondamentales de la sécurité sociétale prônée par l'Ecole de Copenhague, et les organismes internationaux au service du bien-être humain (c'est le cas par exemple de l'OMS). Ainsi, depuis sa mise en place, la CNAMGS contribue à l'amélioration des vies des populations visiblement soulagées par la prise en charge médicale et autres aides sociales effectives en République Gabonaise. Logiquement, à l'instar de tous les autres projets sanitaires et sociaux visant à améliorer la vie des populations, la CNAMGS participe ainsi à la sécurité sociétale fondée sur la sécurité et l'épanouissement de l'individu dans son environnement socioculturel.

Seul bémol, cette organisation socio-sanitaire reste tributaire des inégalités de construction marquées par la non prise en charge des immigrés clandestins, «des sans-papiers» ou des «étrangers», au détriment des seuls gabonais. Alors que les projets de santé développés actuellement par les Etats modernes acteurs de la mondialisation et donc voués à l'universalité contraignent à la prise en charge de l'humain universel, c'est-à-dire de l'homme affranchi des limites physiques et symboliques que constituent des frontières, l'exclusivité accordée aux seuls gabonais dans ce projet remet en cause l'inscription de l'Etat aux logiques universelles. Ce qui laisserait croire à la persistance des logiques et politiques réalistes fondées sur l'identité nationale comme valeur de souveraineté et de puissance. Or, cet attachement à l'identité nationale, en l'espèce à «l'homme national» au détriment de «l'humain universel» ne cadre plus aux nouvelles politiques sécuritaires inscrites dans le nouvel agenda de la sécurité élaboré par les tenants de l'approche critique de la sécurité (Buzan 1983, Waeber 1995). Dans sa vision critique, l'humain transcende les frontières qui délimitent nos Etats. Il convient de dépasser la nationalité comme identité juridique et valeur prégnante, pour consacrer à l'humain comme identité éthique indispensable à la construction d'un monde cosmopolite. Sur cette base, à défaut de revoir son panel d'ayants droits, le Gabon via la CNAMGS se doit de définir une Aide Médicale comme en France où les immigrés clandestins qui enfreignent les lois françaises bénéficient d'une Aide Médicale de l'Etat (AME). L'efficacité et la grandeur de cette organisation sociale (CNAMGS), se mesurent donc à l'aune de sa capacité à transcender les limites de la nationalité et de la différence dermique au sein d'une nation qui elle porte et aspire à l'universel.

La montée en puissance des flux transnationaux, l'essor des réseaux tout comme la mise en échec de la relation citoyenne affaiblissent le territoire de l'Etat-nation.

La dimension universaliste donc était porteur le principe de territorialité voire de nationalité doit désormais être réinvestie ailleurs, afin que le respect voire la considération de l'autre devienne une valeur transnationale. Il convient en dernier ressort de mettre en place des mécanismes de solidarité transnationale (Badie 2014).

Bibliographie

Aïdan Gelardine et Debates Emilie, *l'identité juridique de la personne humaine*, Paris, L'Harmattan, 2013.

Badie Bertrand: *La fin des territoires*, Paris, CNRS, 2014.

Barry Buzan: *People, States and Fear*, University of North Carolina Press, 1983.

Barry Buzan: *People, States and Fear. An agenda for international security studies in the post-cold war era (1983)*, New York, le Harvester Wheatsheaf, 1991.

Bernstein Richard J, *The New Constellation. The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity*, Cambridge, Polity Press, 1991.

Booth Ken: *Critical security studies and world politics*, Londres, Lynne Rienner, 2005.

Cleval Anne: *Paris sans le peuple, la gentrification de la capitale*, Paris, Découverte, 2016

Epstein Renaud: *La rénovation urbaine: Démolition-reconstruction de l'Etat*, Paris, Psc-Po, 2013.

Faes Hubert: sens et valeurs des droits de l'homme. *Revue d'Ethique et de théologie morale*, n°264, Fev, 2011, pp. 73-88.

Foucault Michel: *Surveiller et punir la naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1993

Fukuyama Francis: *The End of History and the Last Man*, New York, 1992.

Gervais Myriam, Roussel Stéphane : De la sécurité de l'État à celle de l'individu : l'évolution du concept de sécurité au Canada (1990-1996), *Études internationales*, N°1, Vol. 29, 1998, pp. 25-51.

Krishna D.: *Comparative Philosophy: What It Is and What it Ought to Be*, dans: G. J. LARSON et E. Deutsch (éds), *Interpreting Across Boundaries. New Essays in Comparative Philosophy*, Princeton, Princeton University Press, 1988.

Lombrail Pierre et Jean Pascal: inégalités sociales de santé et accès aux soins de santé, *les Tribunes de la santé*, N°8, mars 2005, pp.31-39,

Mann Jonathan: Santé publique: éthique et droits de la personne, *Santé publique*, N°3, Vol.10, 1998, pp.239-250.

Maurice Bertrand: *La fin de l'ordre militaire*, Paris, Presse de Science Po, 1996.

McSweeney Bill: *Security, identity and interests. A sociology of international relations*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 25.

Mvone Ndong S-P E: *Santé et précarité au Gabon: Le système de santé gabonais comme un texte*, Paris, L'Harmattan, 2012.

Niewadomski Christophe: *Lutter contre les inégalités sociales de santé: Politiques publiques et pratiques professionnelles*, Paris, Presses de l'EHESP, 2008.

Nozick Robert, Dauzat Pierre-Emanuel: *Anarchie, Etat et Utopie*, Paris, PUF, 2008.

Loungou Serge: Immigration et xénophobie, *Géopolitique africaine*, N° 10, avril, 2003, pp. 255-268.

Lloyd Axworthy: La sécurité humaine, la sécurité des individus dans le monde, *Politique étrangère*, N°64, Fev, 1999, pp.333-342.

Razafindrakoto: Multigr. Document de Travail - DIAL ; DT/2006-1, 2006.

Razafindrakoto, Roubaud: Les déterminants du bien-être individuel en Afrique francophone : le poids des institutions, *Afrique contemporaine*, n°220, 2006, 191-223.

Rosanvallon Pierre: *La crise de l'Etat providence*, Paris, Point, 2015.

Pacal, Abbe-Huguenin H, Agard C, Asseray N, Asseray, P: Élaboration d'un outil de repérage des usagers en situation de vulnérabilité sociale venant consulter à l'hôpital, *Presse Med*, N° 33, 2004, pp.710-715.

Salim Chena: L'Ecole de Copenhague en Relations Internationales et la notion de «sécurité sociétale». Une théorie à la manière d'Huntington, *revue Asylon(s)*, n°4, mai 2008.

Smith Steve, Baylis Jhon, Owen Patricia: *The Globalization of World Politics. An introduction to international relations*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

Villey Michel: *Le droit et les droits de l'homme*, Paris, PUF, 1983

Waeber Ole: *Securitization and Desecuritization*, in LIPSCHUTZ Ronnie D., *Security*, New York, Columbia University Press, 1995.

ANALYSE DES DÉTERMINANTS DE LA REMANENCE DU COMMERCE PARALLÈLE DE MÉDICAMENTS DANS LE MARCHÉ DE YOPOUGON-WASSAKARA (ABIDJAN-COTE D'IVOIRE)

Kalilou Ouattara

ouattara_kalilou@yahoo.fr

Institut d'Ethno-Sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Pierre Claver Amangoua Vonan

vonan@ymail.com

Institut d'Ethno-Sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

&

Doho Dimnin Mariam Tuo

mamisstuo@gmail.com

Institut d'Ethno-Sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Cet article vise à analyser les déterminants de la rémanence du commerce illicite de médicaments de la rue dans le marché de Wassakara, Commune de Yopougon. Sa réalisation est partie d'un paradoxe : la reconstitution et l'enracinement du commerce illicite de médicaments de la rue dans le marché de Wassakara après le déguerpissement des vendeuses et la destruction des stocks de médicaments sur fond de médiatisation en 2017. Pour mener cette étude qui est d'ordre qualitatif, nous avons procédé à une revue documentaire, à des enquêtes par entretiens semi-dirigés et par observation participante. L'analyse de contenu nous a permis de comprendre que la rémanence du commerce de médicaments de la rue dans le marché de Wassakara est déterminée d'une part, par l'institutionnalisation de taxes communales imposables aux vendeuses qui confère une légitimité à ce commerce illicite, les pesanteurs socioéconomiques, l'accessibilité géographique, la culture de l'automédication, le poids des enjeux économiques, sociologiques et politiques qui influent sur les différents niveaux de contrôle et d'autre part, par l'opacité des réseaux d'approvisionnement et de distribution des médicaments vendus dans la rue, le faible niveau de coercition et les difficultés liées à l'accès aux soins dans les hôpitaux publics.

Mots-clés : Automédication, Institutionnalisation de taxes, Médicaments de la rue, Rémanence, Wassakara

Abstract

This article aims to analyze the determinants of the persistence of the illicit trade in street drugs in the Wassakara market, Municipality of Yopougon. Its realization stems from a paradox: the reconstruction and rooting of the illicit trade in street drugs in the Wassakara market after the removal of the sellers and the destruction of the stocks of drugs under a stark of media coverage in 2017. To carry out this qualitative study, we conducted a documentary review, surveys by semi-structured interviews and participant observation. The content analysis allowed us to understand that the persistence of the street drug trade in the Wassakara market is determined on the one hand, by the institutionalization of municipal taxes on the sellers which gives legitimacy to this illicit trade, the socioeconomic burdens, the geographic accessibility, the culture of self-medication, the burden of the economic, sociological and political stakes which influence the different levels of control and on the other hand, by the opacity in the supply and distribution of drugs sold on the street, the low level of coercion and the difficulties linked to the access to care in public hospitals.

Keywords: *Self-medication, Institutionalization of taxes, Street medication, Remanence, Wassakara*

INTRODUCTION

Le médicament, en tant que substance possédant des propriétés curatives ou préventives des maladies est au cœur de la relation thérapeutique, car la consultation débouche presque toujours, et ce, autant sous la pression des patients qu'à l'initiative du médecin, sur la délivrance d'une ordonnance (Sieho 2017). Son importance sanitaire fait qu'il est devenu l'un des dispositifs centraux du système de santé. Toutefois, le médicament n'est pas un produit qui s'obtient et se consomme sans normes. Sa production, son stockage, sa distribution, son contrôle et son usage sont assurés par des professionnels et strictement encadrés par des réglementations (Koffi 2007). Cependant, il est donné d'observer que dans les pays du tiers-monde et particulièrement ceux d'Afrique subsaharienne, l'on a facilement accès aux médicaments en dehors du circuit formel de distribution, du fait de la prolifération du commerce parallèle de produits pharmaceutiques (Pouillot 2008). Au niveau mondial, selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS 2017), 10% des médicaments qui circulent dans le monde sont des faux médicaments. En 2008, une étude commanditée par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), réalisée sur l'ensemble des pays de l'espace CEDEAO et de la Mauritanie, montrait que selon le pays le marché illicite représentait entre 10 à 60% du marché pharmaceutique. Ce fléau qui représente 10% du marché

mondial des médicaments est à l'origine de centaines de milliers de décès sur le continent. Aujourd'hui, les médicaments de la rue représentent un véritable problème de santé publique dans la sous-région ouest-africaine au regard des conséquences sanitaires et économiques qu'ils présentent (Kachi et al. 2014).

La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce phénomène. En effet, jugé moins cher par les populations, le commerce des médicaments de la rue en Côte d'Ivoire était auparavant, le fait des vendeurs clandestins ou du boutiquier du coin qui vendait un ou deux médicaments pour dépanner le client. Au fil du temps, ce commerce connaît un essor et de véritables réseaux de vendeurs se sont constitués dans plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan et dans les autres agglomérations du pays. Les médicaments que l'on peut trouver dans les pharmacies agréées sont vendus en dehors de ce circuit formel, aux abords des rues, au su et au vu de tous, par des personnes analphabètes pour la plupart, sans qualification aucune (Kachi et al. 2014 : 13). Ces vendeuses sans qualification proposent à leurs clients, des faux médicaments issus de la contrefaçon et des médicaments détournés du circuit officiel de distribution, le plus souvent mal dosés, périmés, mal conservés, exposés à la chaleur, recouverts d'emballages plastiques et aux intempéries entraînant leur dégradation et les transformant en produits toxiques (Traoré 2010). Pour attirer et fidéliser la clientèle, elles ont attribué des dénominations génériques populaires aux médicaments qu'elles vendent. On peut retenir entre autres : "la vieille mère joue ballon", "gros bébé", "bon appétit", "4 coups sur place" etc. Ces qualificatifs leur permettent de vanter l'efficacité supposée des médicaments (Kouakou 2007 : 11).

A Abidjan, il existe des marchés illégaux de vente de médicaments de mauvaise qualité appelés communément « pharmacies par terre ». Le plus important de ces marchés, connu sous l'appellation de « pharmacie ROXY » se situe dans la commune d'Adjamé. Ce marché réunit à lui seul près de 30% des vendeurs de médicaments de la rue en Côte d'Ivoire (Kachi et al. 2014 : 14). L'ordre national des pharmaciens estime pour sa part, que le commerce de faux médicaments représente 40% de la vente totale des médicaments en Côte d'Ivoire et environ cinquante milliards de francs CFA de perte pour le secteur pharmaceutique (Tuo 2018 : 8).

Pour lutter contre ce commerce illicite, l'Etat ivoirien, dans son rôle régalien, a mis en place diverses stratégies. Il a d'abord adhéré en 2017 à la « convention médicrime » pour promouvoir la lutte contre les faux médicaments et les principes de soins de santé primaire (adoptés par l'OMS à Alma Ata en 1978) dont l'une des stratégies majeures est la disponibilité et l'accessibilité des médicaments dits licites. Puis, par décret n°2013-557 du 5 août 2013, il est créé le Comité National de Lutte contre le Trafic illicite et la Contrefaçon des Médicaments dénommés « CONTRAMED ».

Les principales missions de cet organe consistent à informer et sensibiliser l'ensemble de la population sur les dangers des produits pharmaceutiques contrefaits et lutter contre la vente illicite de ces produits. C'est dans le cadre de ses missions que cette structure a procédé en octobre 2014, à la saisie de 16,7 tonnes de médicaments prohibés à la « pharmacie Roxy » d'Adjamé et au marché de Wassakara. Puis en mai 2017, le gouvernement à travers le COTRAMED, a procédé au déguerpissement des vendeurs de médicaments et à la destruction des sites et stocks de médicaments dont celui situé dans le marché de Wassakara (Tuo 2018 : 10). Mais, force est de constater que moins d'une semaine après l'opération de déguerpissement, les vendeuses de médicaments du marché de Wassakara ont recolonisé les lieux et leur commerce s'est reconstitué. Elles continuent de vaquer librement à leurs activités. Ce constat nous amène à nous poser la question suivante : quels sont les déterminants de la rémanence et de l'enracinement du commerce parallèle de médicaments dans le marché de Wassakara, en dépit de l'interdiction ordonnée par les pouvoirs publics ?

L'objectif de cette étude est d'identifier les facteurs qui déterminent la rémanence et l'enracinement du commerce parallèle de médicaments de rue dans le marché de Wassakara (Commune de Yopougon/Abidjan). L'hypothèse qui oriente notre réflexion postule que la rémanence du commerce parallèle de médicaments dans le marché de Wassakara, après l'opération de déguerpissement initiée par l'Etat ivoirien, trouve son fondement dans la faiblesse du niveau de contrôle des réseaux d'approvisionnement et de répression contre ce commerce illicite.

I. MÉTHODOLOGIE

Notre travail est une étude qualitative et analytique. Il s'est déroulé à Abidjan, précisément dans le quartier Wassakara, Commune de Yopougon. Le choix de ce quartier se justifie par l'existence d'un marché de vente illicite de médicaments de la rue où il est aisé de rencontrer à longueur de journée des consommateurs de ces médicaments.

Pour la réalisation de l'étude, nous avons interrogé durant trois jours (14 au 16 octobre 2018), 12 vendeuses de médicaments à travers la technique dite boule de neige. Ensuite durant deux jours, nous avons échangé avec 22 clients qui sont venus acheter des médicaments chez les vendeuses. Ceux-ci forment la population cible de notre. Ces enquêtés ont été abordés de façon aléatoire et selon leur disponibilité. En dehors de ces deux catégories d'acteurs, nous avons interrogé également, selon leur disponibilité, le 21 et 22 octobre 2018, des personnes ressources dont un agent du COTRAMED, un agent de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPML), un agent de la police chargée de la lutte contre les stupéfiants et la drogue, un agent du service technique de la Mairie de Yopougon. Les différentes structures dont sont issues ces personnes ressources ont participé

à la destruction des stocks de médicaments saisis lors de l'opération de mai 2017. La taille de la population cible a été déterminée, lorsque nous avons atteint la saturation dans les informations recueillies. Ces acteurs, de par leur fonction, possèdent une connaissance théorique et institutionnelle sur le phénomène à l'étude.

L'étude, reposant sur la méthode qualitative, nous avons mobilisé comme outils de recueil de données la recherche documentaire, l'entretien semi-directif, et l'observation participante. La recherche documentaire nous a permis d'avoir un aperçu synoptique du phénomène des médicaments de rue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine ainsi que le contexte institutionnel, économique, culturel de leur commercialisation et consommation. Les entretiens semi-directifs ont permis d'identifier les différents facteurs qui sous-tendent le recours aux médicaments vendus hors des circuits légaux.

Quant à l'observation participante, elle nous a permis de constater les manifestations de cette activité illégale à travers une clientèle nombreuse et diversifiée. A travers l'observation participante, nous nous sommes fait passer pour des personnes souffrant de paludisme et d'infection. Et cette approche nous a permis d'observer la dextérité avec laquelle les vendeuses arrivent à convaincre et rassurer leurs clients.

Les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique. Cette méthode a permis de mettre en exergue les acteurs et les différentes interactions dans lesquelles se construit le maintien des comportements déviants ; les justifications et les enjeux liés à la transgression de la régulation sociale. Pour conduire cette recherche, nous nous sommes inscrits dans une posture inductive et mobiliser la théorie dialectique de Friedrich Hegel citée par Noppen (2012) ainsi que la théorie de l'acteur stratégique de Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977). D'origine philosophique, la dialectique est un mode de raisonnement, de questionnement et d'interprétation qui consiste à analyser la réalité en confrontant des opinions, des idées en apparence contradictoires, et à chercher à les dépasser. Elle se manifeste aussi bien des faits que de l'attitude et du comportement des acteurs sociaux. La théorie dialectique, sous cet angle, nous a permis ici de saisir les contradictions, les ambiguïtés liées au libre exercice d'une activité illégale, interdite qui paraît ainsi comme une légitimation de la transgression des normes sociales.

La théorie de l'acteur stratégique apparue dans les années 1970, de façon succincte, postule qu'un dysfonctionnement n'est pas le fruit de l'irrationalité des acteurs mais la réponse à un enjeu non-dévoilé d'un des acteurs. Pour atteindre leurs enjeux, les acteurs mobilisent des ressources et tentent de contourner les contraintes qui se posent à eux. En fonction de ces ressources et contraintes, les acteurs fixent leurs stratégies. Ces stratégies d'acteurs sont ancrées dans « l'ici et

maintenant » (en fonction des enjeux, objectifs, ressources et contraintes du moment). L'analyse stratégique propose de comprendre ces éléments (acteurs-clés, enjeux, objectifs, ressources, contraintes, stratégies) pour définir sa propre stratégie d'action.

Dans le cadre de cette étude, la théorie de l'acteur stratégique nous a permis de nous rendre compte du jeu des différentes catégories d'acteurs en présence dans le commerce parallèle de médicaments dans le marché de Wassakara qui, face à des intérêts individuels divergents, utilisent des ressources (réseaux relationnels), développent des stratégies pour transgresser la régulation contre ce commerce illicite pour protéger leurs intérêts au détriment de la santé des populations.

Avant de procéder aux entretiens avec les différents acteurs, nous avons pris soin de leur expliquer l'intérêt de notre étude et leur avons assuré d'observer la confidentialité de nos sources. C'est pourquoi nous avons utilisé des lettres pour identifier les auteurs des verbatims.

II. RÉSULTATS

L'examen des résultats permet de dégager quatre principaux facteurs qui déterminent la rémanence du commerce parallèle de médicaments dans le marché de Wassakara. Il s'agit de l'institutionnalisation de taxes communales, des pesanteurs socioéconomiques soutenues par la culture de l'automédication, des enjeux et l'incontrôlabilité des réseaux d'approvisionnement et du faible niveau de coercition.

L'institutionnalisation de taxes communales imposables aux vendeuses, une forme de légitimation du commerce de médicaments dans le marché de Wassakara

La vente de tickets quotidiens et l'encaissement de loyers mensuels pour location d'entrepôts par les services de la Mairie de Yopougon, sont des pratiques officielles, institutionnelles qui légitiment la vente des médicaments dans le marché de Wassakara. En effet, l'acquisition formelle d'entrepôts auprès des services de la Mairie de Yopougon et le paiement de taxes représente une source de légitimation du maintien et de prolifération de la vente illicite des médicaments dans le marché de Wassakara en ce qu'il concède, de façon tacite, un droit d'exercer aux acteurs de ce business. Ce verbatim issu du témoignage de dame S, vendeuse de médicaments soutient notre analyse : « *Ce que les gens ne savent pas, c'est que la Mairie perçoit des taxes sur nos produits. Chaque jour, les collecteurs de taxes de la Mairie viennent nous encaisser ici. On paie de l'argent, donc si ce commerce était interdit pourquoi la Mairie prend l'argent dans notre main* ».

La Mairie en qu'institution d'Etat et de collectivité locale intervient dans la gestion des marchés communaux dont celui de Wassakara. Elle a pour mission de favoriser et d'améliorer une meilleure installation des marchandises licites sur son territoire. Malgré la prise des normes de régulation par le COTRAMED visant à combattre cette activité illégale et dangereuse, la Mairie de Yopougon tolère ce commerce et encaisse des droits de taxes à travers le ticket quotidien imposables aux vendeuses et la location mensuelle d'entrepôts. Cette pratique s'explique par le fait que la municipalité a pour seul souci d'accroître les recettes communales. En le faisant, la Mairie participe à l'enracinement et au développement du commerce de faux médicaments dans le marché de Wassakara. En effet, le ticket quotidien et la location mensuelle d'entrepôts deviennent un cadre normatif qui régule et légitime le commerce parallèle de médicaments dans le marché de Wassakara. Les normes liées à l'acquisition de documents formels prennent en compte la vente des marchandises licites et aussi la vente des médicaments illicites. Cependant, le fonctionnement de ces normes amène à considérer la vente des médicaments de la rue dans le marché de Wassakara comme une activité autorisée.

Les pesanteurs socioéconomiques soutenues par une culture d'automédication

Le premier facteur évoqué par nos enquêtés pour justifier le recours aux médicaments vendus dans la rue est l'insuffisance des moyens financiers. Les récits de Monsieur K, l'un des clients, confirme cette thèse :

« A vrai dire c'est par manque d'argent que nous venons acheter les médicaments au marché ici chez les dames là. Tu es malade, tu as une ordonnance mais tu n'as pas assez de d'argent pour acheter tes médicaments à la pharmacie, tu es obligé de venir ici. C'est moins cher ici et on pense que c'est les mêmes médicaments qui sont vendus dans les pharmacies. Et puis le marché est à côté ici. On peut y venir facilement ».

En effet, les conséquences de la politique d'ajustement structurel imposée par les institutions de Bretton Woods (la Banque mondiale et le Fond monétaire international) suite à la crise économique qu'a connu la Côte d'Ivoire tout comme de nombreux pays d'Afrique subsaharienne des années 1980 et suivie de la dévaluation du franc CFA ont entraîné des problèmes socioéconomiques notamment le chômage, la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Parallèlement, les dépenses sociales du pays ont connu une diminution occasionnant des contrecoups au secteur de la santé. Face à cette situation de conjoncture économique, les populations, pour se soigner, épousent l'habitude de l'automédication en recourant aux médicaments vendus dans les rues du quartier appelés communément « pharmacies par terre » par des vendeuses non qualifiées, souvent analphabètes. Cette pratique relève de l'automédication et se justifie par le coût jugé abordables des médicaments vendus dans les pharmacies par terre de

Wassakara par rapport à ceux vendus dans les pharmacies agréées. Le récit ci-dessous de dame A traduit bien cette idée :

« Moi, j'ai l'habitude de payer mes médicaments ici, avec les dames là. Ici c'est moins cher que dans les pharmacies normales. Il y'a longtemps que je les connais. Elles sont gentilles. Si tu as de bons rapports avec certaines d'entre elles, elles peuvent te faire des réductions. Alors qu'à la pharmacie, on n'a pas cette possibilité. Même si ton ragent manque 5 f CFA ils ne vont pas accepter. Souvent je viens les voir directement quand je suis malade. Quand tu arrives, tu leur explique ton mal et elles te conseillent les médicaments ou bien tu leur présente ton ordonnance, elles te servent les médicaments avec une réduction ».

Aussi, les individus préfèrent-ils les médicaments de la rue en raison de leur disponibilité, leur accessibilité géographique. Une enquêtée, Dame F nous le dit dans cette déclaration : « ... Moi, j'habitude non loin d'ici et je viens voir les vendeuses là directement souvent quand je suis malade ou bien quand un enfant est malade ».

La vente des médicaments de la rue devient de plus en plus ordinaire et acceptée. Il se légitime. L'on peut donc dire que l'organisation de la vente des médicaments de la rue dans le marché de Wassakara en profitant d'un tel contexte parvient à s'enraciner et s'institutionnaliser. Toute chose qui justifie la théorie de l'institutionnalisation des pratiques organisationnelles développée par Scott (2001).

Le profit économique, les réseaux d'influence à visée électoraliste et la dynamique des liens sociaux face à un contexte d'iniquité dans l'accès aux soins

Le commerce frauduleux de médicaments dits médicaments de la rue est une activité lucrative qui profite aux gens qui l'exercent. Les données de l'enquête le prouvent bien à travers ce verbatim :

« ... Avec ce commerce, nous gagnons bien notre vie. On aide nos maris à faire les dépenses à la maison. Celles qui ne se pas mariées arrivent à scolariser leurs enfants, à vivre correctement avec ce qu'elles gagnent ici. Sincèrement, on peut gagner par jour 20 000 à 40 000 f CFA de bénéfice. Et on n'a rien à envier quelqu'un, même pas à un fonctionnaire. Beaucoup d'anciennes vendeuses ont construit des immeubles avec cet argent ». (Extrait du récit de dame T, vendeuse de médicaments dans le marché de Wassakara).

L'un des responsables du COTRAMED, Monsieur K confirme cette information quand il nous dit ceci :

« Le commerce de faux médicaments en Côte d'Ivoire est une activité qui rapporte beaucoup d'argent aux gens, aux réseaux qui s'y adonnent. On n'a pas un montant exact, mais je vous avoue que c'est des centaines de millions de francs CFA qui ces gens-là gagnent par an comme bénéfice. Les enjeux économiques sont énormes. Les clients de ces femmes là aussi font des économies en allant acheter ces médicaments qui sont moins chers ».

Il existe également un intérêt économique pour l'individu malade qui, lorsque le coût d'un médicament qui lui est prescrit est trop élevé pour sa bourse, la tentation de chercher à se le procurer à faible coût est grande. Quand bien même qu'il est parfois conscient du risque encouru en consommant des médicaments achetés dans la rue, le malade ou le parent du malade n'ayant pas assez de ressources financières est susceptible de recourir à ces médicaments.

En dehors des enjeux économiques il y'a également des enjeux d'ordre sociologique et politique. Wassakara est l'un des quartiers les moins favorisés de la Commune de Yopougon où cohabitent depuis des décennies diverses communautés, notamment malinké, burkinabé, malienne, guinéenne. La promiscuité culturelle qui caractérise ces différentes communautés crée un système de relations entre les différents acteurs sociaux qui fait qu'au plan sociologique, une forme de solidarité, de familiarité gouverne la vie dans ce quartier. Fort de ce système de relations, les vendeuses, qui s'expriment couramment en dioula (la langue la plus parlée dans le quartier de Wassakara), sont perçues comme des "parentes", des "filles du quartier" vers lesquelles de nombreux individus s'orientent lorsqu'ils sont malades. Sous l'influence de ce contexte de familiarité et de sociabilité, les individus malades ne trouvent donc pas nécessaire de consulter au préalable un médecin ou un infirmier pour se faire délivrer une ordonnance et se rendre par la suite dans une pharmacie agréée avant de se procurer les médicaments. Ils pensent que suivre ce circuit pour des soins serait des dépenses inutiles puisqu'ils ont la possibilité s'approvisionner sans ce circuit, non loin de leurs domiciles, dans le marché du quartier, dans la « pharmacie par terre » du quartier.

Quasiment toutes les gammes de médicaments peuvent s'obtenir dans ce marché à moindre coût. Aussi, les vendeuses font du crédit à leurs fidèles clients donnant ainsi une dimension sociale de leur activité. Ainsi tout le monde peut bénéficier des soins sans protocole et à moindre cout. Notre analyse se fonde sur le verbatim suivant :

« Nos clients sont pour la plupart des gens qu'on connaît dans le quartier ici. C'est pourquoi très souvent nous leur faisons des réductions sur les médicaments. Nous sommes tous des parents du quartier. Et je pense que les gens ont plus confiance en nous. D'autres nous appellent vieilles-mères ou ma fille quand ils/elles nous voir pour leurs ordonnances » (Récit de Dame K, vendeuse de médicaments dans le marché de Wassakara).

Au plan politique, les acteurs du commerce de faux médicaments dans le marché de Wassakara fonctionnant en réseaux, constituent une potentielle population électorale pour les élus locaux et les éventuels candidats pour les élections municipale et législative. En rapport avec ce capital qu'elles forment, les vendeuses de médicaments de rue bénéficient, d'une manière voilée, de la protection des politiques. Par conséquent, des tractations souterraines entre

vendeuses et élus locaux, ont lieu lorsque des actions de lutte contre le commerce de médicaments de rue sont envisagées. Notre analyse se fonde sur le verbatim de Dame S, vendeuse de médicaments au marché de Wassakara depuis vingt ans :

« Nous sommes des électeurs comme tout le monde, et nos voix comptent. Les politiciens le savent. C'est pourquoi on va les voir pour nous aider à faire notre commerce. Ils nous disent que c'est interdit de vendre les médicaments ici. On discute et après ils nous laissent travailler ».

Ces enjeux sus-évoqués trouvent leur justification dans le dysfonctionnement et les tares du système de santé ivoirien qui ne permettent pas un accès facile aux soins de santé pour les classes sociales les moins nanties. Ce contexte défavorable participe à la pratique de l'automédication dont l'une des manifestations est la consommation des médicaments vendus dans la rue. Cette idée se fonde sur le verbatim suivant :

« En Côte d'Ivoire ici, se soigner normalement est difficile. Quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, tu es obligé de payer la consultation pour voir le médecin ou l'infirmier. Or on n'a pas l'argent avec la situation économique du pays c'est plus compliqué pour nous les pauvres. Il y'a aussi le fait qu'on te fait attendre pendant des heures avant de te prendre en consultation. Il faut connaître quelqu'un là-bas pour te faciliter les choses. L'accès aux soins est difficile. Et c'est tout cela qui nous pousse à acheter les médicaments que les gens vendent ici là » (Extrait du récit de Monsieur T, un client venu acheter des médicaments pour sa femme malade).

L'accès aux soins de santé est un droit pour tout citoyen tel que recommandé par la charte des Nations Unies (1948). Il est par conséquent un devoir pour tout Etat, qui dans son rôle régalién, se doit de favoriser de meilleures conditions d'accès aux soins de santé à sa population. Mais les ressources dans les pays en développement tel que la Côte d'Ivoire étant limitées, les gouvernements sont dans l'incapacité de mettre à la disposition des populations des services de santé pouvant couvrir leurs besoins sanitaires. Les systèmes de santé sont généralement défailants par le nombre insuffisant et l'inégale répartition géographique des structures sanitaires fonctionnelles d'une part et de l'insuffisance et du rapport entre patients et personnel soignant, pas toujours de bonne qualité d'autre part.

Ces insuffisances qui rendent difficile l'accès aux soins de santé dans les hôpitaux publics favorisent la pratique de l'automédication, le traitement par analogie dont le terreau ne peut être que le recours au marché de médicaments de la rue.

Des réseaux d'approvisionnement qui échappent aux services de contrôle et le faible niveau d'application des mesures coercitives

Dans un contexte de mondialisation des économies qui a occasionné une accélération des échanges internationaux, la Côte d'Ivoire fait face à d'importants flux de produits de consommation venant de tous les horizons, de tous les continents. Ces échanges commerciaux qui s'opèrent soit par voie maritime, terrestre ou aérienne mettent à contribution les appareils de contrôle aux

frontières avec les autres Etats africains. Sur le continent, l'histoire et la sociologie des peuples favorisent déjà la porosité des frontières héritées de la colonisation. Aussi les crises politico-militaire qu'a connu le pays durant ces deux dernières décennies ont fragilisé et même annihilé l'autorité de l'Etat sur une grande partie du territoire national (l'ouest et le nord). Alors que l'on sait que la grande majorité des faux médicaments vendus dans la rue proviennent de certains pays asiatiques tels que l'Inde, la Chine et de pays ouest-africains comme le Nigeria ou le Ghana. Il est à noter également que d'importantes quantités de médicaments et autres produits pharmaceutiques offerts par des Organisations Non Gouvernementales (ONG) internationales œuvrant dans l'humanitaire sont détournés et écoulés sur le marché noir. Cette analyse découle des propos de Monsieur A (agent de la Direction de la pharmacie et du médicament) dont un extrait est ci-dessous libellé :

« Il existe des laboratoires qui fabriquent des médicaments ici en Côte d'Ivoire. Mais la grande partie des médicaments que nous consommons et d'autres produits pharmaceutiques proviennent de l'étranger, notamment en France, Allemagne, Maroc, Tunisie, Inde, Brésil etc. A côté des filières formelles et agréées, il y'a des centaines de tonnes de médicaments qui proviennent de réseaux mafieux qui prennent leurs ramifications depuis la Chine, l'Inde, le Brésil ou le Nigeria. Ces réseaux sont difficiles à contrôler, à démanteler. Nous n'avons pas suffisamment de moyens techniques pour combattre ce trafic de faux médicaments qui causent beaucoup de problèmes de santé à la population (...). Aussi, des quantités importantes de médicaments que des ONG offrent à des œuvres caritatives n'arrivent pas à destination. Elles sont écoulées sur le marché noir ».

Dans un tel environnement, et face à l'organisation « mafieuse » des filières de fabrication des faux médicaments et leur écoulement sur le marché national, il est difficile d'opérer un contrôle rigoureux et une traçabilité fiable des produits pharmaceutiques qui entrent sur le territoire national. En dehors de ces réseaux internationaux, il existe aussi des pharmaciens véreux et des agents de santé qui se font complices des vendeurs des médicaments de rue en leur fournissant des produits pharmaceutiques. En effet, au cours de notre enquête il a été révélé que des propriétaires de pharmacies privées, dans le souci d'écouler facilement leurs produits ravitaillent les vendeurs de façon discrète.

Des agents de santé des hôpitaux publics, notamment infirmiers/infirmières, aides-soignantes qui après avoir dérobé des médicaments non utilisés de leurs patients, viennent les vendre à des coûts beaucoup plus réduits aux vendeurs du marché de Wassakara. Et celles-ci, à leur tour, les proposent à leurs clients. De ce qui précède, l'on note que le commerce de médicaments de la rue dans le marché de Wassakara bénéficie d'un réseau d'approvisionnement à connexions multiples. Ce qui rend la tâche difficile aux services de contrôle. Le verbatim ci-dessous confirme notre idée : « Souvent l'Etat mène des opérations de lutte contre les médicaments de la rue, mais quelques temps après on ne voit plus rien. Les forces de l'ordre

n'interviennent plus. Quand c'est comme ça aucune loi ne pourra arrêter ce phénomène » (Monsieur K, l'un des responsables du COTRAMED).

L'examen du récit ci-dessus relaté, montre qu'il y'a un faible niveau de contrôle et d'application de mesures coercitives vis-à-vis des commerçantes des médicaments vendus dans la rue qui exercent leurs activités au vu et au su des pouvoirs publics, d'une part. A cette faiblesse, il faut ajouter l'inefficacité de la lutte contre les réseaux d'approvisionnement des marchés de ces faux médicaments qui prospère malheureusement, avec ses conséquences désastreuses au plan sanitaire et économique au regard des données de l'OMS 2019 et du COTRAMED 2017. Etant donné que la grande majorité de ces médicaments vendus dans « les pharmacies par terre » proviennent de l'étranger et entrent frauduleusement sur le territoire national.

Le faible niveau de contrôle effectué par les différentes instances chargées de la lutte contre des médicaments de la rue (COTRAMED, forces de l'ordre, DPML) a favorisé une approche informelle de la gestion du milieu qui participe à priori au maintien et à la prolifération du commerce de médicaments de la rue malgré l'interdiction. Par conséquent, ce faible niveau de coercition de cette norme favorise la transgression de cette dernière durant sa mise en œuvre. Par cette occasion, les vendeuses de médicaments de la rue usent de cette faiblesse pour produire leur propre norme pour se maintenir. C'est pourquoi, des enquêtées pensent qu'il n'existe pas clairement une loi qui interdit la vente des médicaments en Côte d'Ivoire. Voici un extrait du point de vue de Monsieur K de la police chargée de la lutte contre les stupéfiants et la drogue :

« La difficulté qu'il y'a à lutter efficacement contre la vente de ces faux médicaments qu'on trouve partout dans la ville, c'est que contrairement au trafic de stupéfiants, le commerce de faux médicaments est considéré comme un simple délit de violation de la propriété intellectuelle. Il n'est pas donc puni sévèrement au point de dissuader les acteurs de ce dangereux secteur ».

III. DISCUSSION

Le commerce illicite de médicaments dans de nombreux pays africains est un phénomène qui résulte de facteurs multiples eu égard aux résultats des études abordant la problématique soulevée. Fassin 2000, en s'intéressant à la problématique de la vente illicite des médicaments au Sénégal, est arrivé à l'idée que la vente illicite des médicaments est une réponse pour les catégories sociales défavorisées qui ne peuvent pas accéder aux soins médicaux par les voies officielles. Selon lui, quand la consultation débouche sur des médicaments au coût élevé que doivent payer des familles ou des chefs de ménages aux revenus faibles, il n'est pas étonnant que le système secrète des solutions de remplacement. Pour Fassin 2000, certaines populations, ne disposant pas souvent, la somme nécessaire à l'achat d'une boîte entière sont obligées d'aller vers les marchés

parallèles pour se procurer des tablettes voire des comprimés en fonction de leur bourse. L'auteur met ainsi en exergue la dimension socio-économique du recours aux médicaments de rue.

Une autre étude menée par Kachi et al. (2014) montre que les acheteurs de ces médicaments, sont en majorité des sujets jeunes à prédominance de sexe masculin. Les acheteurs sont pour la plupart issus du secteur informel et ont une situation financière défavorable. Cette situation a une influence sur le choix de ces médicaments car ils sont achetés principalement pour leur faible coût. Ces résultats tout en nous donnant une description des caractéristiques sociodémographiques des consommateurs des médicaments vendus dans la rue, mettent le doigt sur les raisons économiques qui contribuent à l'enracinement du commerce parallèle de médicaments tels que nous l'avons observé dans notre enquête.

Abordant les sources d'approvisionnement des marchés parallèles de médicaments, Fassin 2000 montre que plusieurs réseaux d'importances très inégales alimentent le commerce illicite des médicaments au Sénégal. Il s'agit avant tout, de la Gambie d'où les médicaments achetés à faibles prix sont acheminés jusqu'à Touba via Kaolack, par des camions chargés de paille ou de foin, puis du port de Dakar où des médicaments sont fréquemment pillés et autour duquel la vente illicite (gros et détail) est particulièrement active. Et enfin, des hôpitaux, des dispensaires et des officines où le détournement par des employés donne lieu à une revente en quantité modeste.

Parlant des enjeux politiques qui interfèrent dans le domaine de la santé au Sénégal, l'auteur pense que parallèlement à ce qu'il appelle les liens mafieux entre la confrérie religieuse (mouride) qui en contrôle le commerce et l'Etat qui en assure la régulation, la configuration spatiale de la confrérie mouride s'avère propice pour le développement de ce type d'activité. L'existence d'un territoire désinvesti (Touba) par l'Etat apparait comme une condition qui n'est ni nécessaire ni suffisante, mais assurément propice pour le développement d'une économie parallèle

L'Institut International de Recherche Anti Contrefaçon des Médicaments (IIRACM, 2016), a fait une analyse tout aussi pertinente sur le phénomène du commerce frauduleux des médicaments. Cette analyse conclut que cette activité est la résultante d'une combinaison de facteurs socio-économiques. Selon cet Institut, le prix élevé des médicaments et des consultations et surtout de l'économie des pays africains fondée pour la plupart sur des activités informelles favorisent la consolidation des circuits informels. Ces marchés communément appelés « pharmacies trottoirs », constituent une véritable menace pour la santé des populations et la profession pharmaceutique.

L'étude faite par Kouakou (2007) montre également que le déficit en médicaments qui caractérisent généralement les structures sanitaires et, souvent décrié par les malades et les professionnels de santé est l'une des raisons qui expliquent l'approvisionnement de certaines populations au niveau du marché parallèle. Les résultats de ces études, en relevant les dimensions socio-économique, structurelle et politique de la question liée au commerce illégal des médicaments au Sénégal et en Côte d'Ivoire se rapprochent des nôtres et mieux ils pointent du doigt la responsabilité des gouvernants dans l'aspect juridico-légal de la lutte contre le trafic des faux médicaments, dont la faiblesse constitue à notre sens une légitimation de ces pratiques et des comportements déviants sous-jacents. En effet, l'auteur souligne que la position de l'Etat par rapport à la pratique est de nature à formaliser l'informel et décriminaliser la vente illicite des médicaments si l'on sait que les vendeurs ne redoutent pas beaucoup la répression car certaines forces de l'ordre supposées réprimer ce trafic s'en mêlent souvent. Les autorités publiques entremêlent ainsi condamnation et tolérance à tel enseigne que les vendeurs de faux médicaments se trouvent autorisés à persister dans la pratique.

CONCLUSION

Cette étude qui s'inscrit dans la socio-anthropologie de la santé, visait à mettre en lumière les déterminants de la reconstitution du commerce illicite de faux médicaments dans le marché de Wassakara, Commune de Yopougon, après une opération de déguerpissement des vendeuses sous fond de médiatisation en 2017. Les méthodes dialectique et stratégique nous ont permis de comprendre les contradictions et le sens des actions des différentes catégories d'acteurs qui sont concernées par la problématique du commerce illégal de faux médicaments dans ce sous-quartier de la Commune populaire de Yopougon. En somme, nous retenons que la rémanence de cette activité interdite qui se fait au vu et au su des gouvernants est déterminée par plusieurs facteurs à caractère économique, social, structurel et juridico-politique. C'est pourquoi, la lutte contre le trafic et la vente illicite des médicaments dans des espaces non conventionnés doit impliquer une approche pluridisciplinaire. Aussi, disons-nous que l'enracinement du commerce illicite de médicaments de la rue est une lucarne sur les problèmes de gouvernance nationale du système sanitaire, car comment peut-on assister à l'éclosion d'une activité, qui au-delà des conséquences néfastes sur la santé des populations et sur l'économie qu'elle présente, est une réelle transgression de la régulation sociale.

Bibliographie

Crozier Michel et Friedberg Erhard : L'acteur et le système, les contraintes de l'action collective, Seuil, Paris, 1977.

Fassin Didier : Du clandestin à l'officieux. Les réseaux de vente illicite des médicaments au Sénégal. Dans *Cahiers d'Etudes africaines*, N° 98, 1986, PP 169-170.

Hamani Idrissa Abdou : Les médicaments de la rue à Niamey Modalités de ventes et contrôle de qualité de quelques médicaments anti-infectieux. Thèse pharmacie, Université de Bamako, 2005. www.remed.org/these, Consulté en ligne le 24 octobre 2019.

Institut international de recherche anti contrefaçon des médicaments, Newsletter, édition de Juillet 2016.

Kachi Angbo Odile, Kouassi Paquin Damus, Gnissan Yao Henri Auguste, Douba Alfred, Secki Richmond et Kadjo Alphonse : Facteurs déterminant la consommation des médicaments de la rue en milieu urbain, Dans *Santé Publique* 2011/6 vol. 23, 2011, p 459.

Koffi Bouadi Arnaud Ferrand : Etude d'un espace marchand spécialisé dans la vente de médicaments de la rue : L'exemple du marché de Roxy à Adjamé (Abidjan, Côte d'Ivoire), Thèse de Géographie, Université Felix HOUPHOUET BOIGNY Cocody Abidjan/Côte d'Ivoire, 2007, 74 pages.

Kouakou Koffi : Description du profil des acheteurs des médicaments de la rue au marché Roxy d'Adjamé. Mémoire de santé publique. INFAS, 2007, 71 pages.

OMS/www.who.int/topics/essential/fr consulté le 19 février 2019.

Noppen Pierre-François : L'objet de la théorie dialectique, le débat entre Max Horkheimer et Théodor Adorno, Dans *Archives de Philosophie*, Tome 75/3, pp 449-470.

Pouillot Regis : Le circuit informel des médicaments à Yaoundé et à Niamey : étude de la population des vendeurs et de la qualité des médicaments distribués. Dans *Bulletin Social Pathologies Exotiques*, N°101 vol 2, 2008, p-8.

Traoré Mahamadou Dabou : Problématique de la vente des médicaments Problématique de la vente des médicaments au Mali. Cas de la Commune périphérique au Mali. Cas de la Commune périphérique de Kalaban-Coro, Thèse de pharmacie, Université de Bamako.2000, 78 pages.

Sieho Aristide Fabrice : Problématique de la vente illicite des médicaments dans le district de Bamako en 2017, Thèse de Pharmacie, Université de Bamako, 80 pages

Tuo Doho Dimnin Mariam : Santé et recours aux médicaments de rues : Cas de Wassakara, Commune de Yopougon, Mémoire de Master Sociologie, option Sociologie de la santé, 2018, 75 pages.

www.studiotamani.htm , Lutte contre les faux médicaments : un combat de longue haleine en Afrique, Mai 2015. Consulté le 21 octobre 2019.

www.scienceetavenir.fr Consulté le 24 février 2019

<http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150909.OBS5511/afrique-lancement-dune-campagne-contre-le-fleau-des-faux-medicaments.html>

www.who.int/OMS/Medicamentsdequaliteinferieur consulté le 21 octobre 2019

ANALYSE PRAGMATIQUE DE LA RHETORIQUE DE GUERRE CONTRE LA COVID-19 : CAS DE L'ALLOCATION DU PRESIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON

Abraham Gbogbou

abraham82gbogbou@gmail.com

Département de Lettres Modernes

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

Le monde entier est sous la menace d'une épidémie : La COVID-19. Cette pandémie à Coronavirus prend ses marques dans la ville de Wuhan, en Chine. Il faut donc vite la juguler et par tous les moyens. Ainsi, le Président Emmanuel MACRON, au cours d'une allocution le lundi 16 mars 2020 donne ses recettes. Nombreuses sont les personnes qui ont pleinement pris acte du fait que la France est en guerre et que l'armée française est mobilisée. De cette allocution, nombreux sont aussi les commentateurs qui n'ont retenu que le « nous sommes en guerre » du président, et ont conséquemment, accepté le recours à l'armée, présenté comme une solution logique apportée à un vrai problème. La visée argumentative ici, c'est que, l'analyse du discours présidentiel révèle que le traitement linguistique de « l'armée » et de « la guerre » relève, en fait, de la mise en place d'une solution spécieuse apportée à un problème mal posé. De là, se dégage la problématique de l'usage du mot et de son action dans le discours. La pragmatique linguistique ou intégrée est la méthode d'analyse dudit discours. Au terme de celle-ci, il se trouve que les mots ont perdu leur sens ordinaire en prendre un autre, tout en investissant le champ politique.

Mots-clés : Guerre, Armée, COVID-19, Allocution, Pragmatique.

Abstract

The whole world is at risk of an epidemic: COVID19. This pandemic in Coronavirus is taking off in the city of Wuhan, China. It must therefore be brought under control quickly and by all means. For example, President Emmanuel MACRON, speaking on Monday, March 16, 2020, gave his recipes. Many people have taken full note of the fact that France is at war and that the French army is mobilized. In this speech, many commentators also took only the President's "we are at war" and therefore accepted the use of the army as a logical solution to a real problem. The argument here is that, in analyzing the presidential discourse, the linguistic treatment of "the army" and "the war" is, in fact, the result of the establishment of a specious solution to an ill established problem. From there, the problem arises of the use of the word and its

action in the speech. Pragmatics linguistics or integrated methods of analysis of the said discourse. At the end of the debate, it turns out that words have lost their ordinary meaning by taking another meaning, while investing the political field.

Keywords: War, Army, COVID-19, Speech, Pragmatic.

INTRODUCTION

Depuis la fin de l'année 2019, une maladie à Coronavirus (*Coronavirus disease*, en anglais) -19 (COVID-19) ravage le monde entier. On parle de pandémie. Cette pandémie atteint son point culminant en mars 2020, jetant ainsi l'humanité tout entière dans un désarroi inqualifiable. Face à cette menace planétaire, une solidarité mondiale se met spontanément en place pour juguler cette crise sanitaire, certes dénommée « ennemi commun », mais contre lequel, les Etats essaient quasi isolément, tant bien que mal, en interne, de s'affranchir de la COVID-19 en prenant des mesures sécuritaires telles que le « confinement des populations à domicile », « la mise en quarantaine des personnes détectées positives », « l'Etat d'urgence », etc. C'est dans ces conditions identiques de prévention que le président français Emmanuel MACRON a prononcé (bien avant les premiers cités) une allocution le 16 mars 2020 qui retiendra longtemps l'histoire de la France et que les critiques et autres observateurs analyseront, eux aussi, trop longtemps du fait de sa nature guerrière voire militaire en temps de paix.

Nous entendons réfléchir sur ce discours compte tenu du fait qu'il est le premier qui mobilise une armée républicaine depuis l'éclatement de la crise sanitaire. Il apparaît, d'ailleurs, que le Chef d'Etat ivoirien, Alassane OUATTARA a prononcé, lui aussi, une allocution (juste une semaine après celle du Chef d'Etat Français) dans laquelle il a décrété un Etat d'urgence assortit d'un couvre-feu de 21 heures à 5 heures. Aussi, nous justifions le choix et l'originalité de notre travail par l'actualité de la problématique de la COVID-19, de son domaine de recherche qu'est la médecine, mais analysée du point de vue linguistique, à travers un corpus tout aussi récent qu'inexploité.

Ce discours sera examiné exclusivement du point de vue linguistique en s'appuyant sur la pragmatique intégrée comme méthode d'analyse ainsi que le suggère le sujet lui-même énoncé comme suit : « *Analyse pragmatique de la rhétorique de guerre contre la COVID-19 : cas de l'allocution du Président français Emmanuel MACRON.* »

Entendons par pragmatique intégrée ou linguistique, « une approche linguistique qui se propose d'intégrer à l'étude du langage, le rôle des utilisateurs de celui-ci, ainsi que les circonstances dans lesquelles il est utilisé. La pragmatique étudie les présuppositions, les sous-entendus, les implications, les conventions du discours » (Gbogbou 2019). Par ailleurs, précise (Amossy 2016 : 133) que « La pragmatique

intégrée telle que l'ont développée Anscombe et Ducrot permet de revenir à la matérialité du discours dans la mesure où elle reprend la notion aristotélicienne de *topos* en l'intégrant dans une approche susceptible de prendre en compte l'agencement d'une suite d'énoncés.» Quant à la rhétorique, entendons au sens moderne du terme à la suite des travaux, notamment, du groupe (MU 1970), de (Genette 1972) et de (Barthes 1970) restreint, pour reprendre le terme de Genette, la rhétorique à «la connaissance des procédés de langage caractéristiques de la littérature¹⁴¹.» C'est donc une rhétorique qui s'intéresse au discours persuasif.

Au regard de ce qui précède, pourquoi le président français, Emmanuel MACRON fait-il usage d'un discours militaire pour lutter contre une maladie à coronavirus? La France est-elle, en réalité, en guerre pour qu'un discours guerrier soit prononcé officiellement par son président? De quelle stratégie argumentative cette allocution recouvre-t-elle? Telle s'énonce la problématique qui dérive de l'analyse du sujet sus-indiqué et qui orientera notre réflexion qui arpentera les chemins de la rhétorique du lexique de guerre (I) et de l'interprétation des données de l'allocution du Président français (II).

I. D'UNE RHÉTORIQUE DU LEXIQUE DE GUERRE

L'allocution du Président français regorge d'un lexique militaire caractérisé par les termes «guerre» et «armée». Autant le dire, elle dégage un champ lexical de la guerre, au sens d'un état de conflit entre au moins deux camps constitués, qui induit expressément un champ sémantique. En d'autres termes, le discours macronien sur la COVID-19 tricote des mots qui partagent les mêmes aspects sémantiques, dans un même contexte pour décrire la pandémie ci-haut citée. Il y a une sorte de maillage discursif de la guerre qui intègre la politique, l'économique, le militaire, le sanitaire et le social. En témoignent la sémiotique et l'exégèse stratégique et militaire que ledit discours charrie autant à l'abstrait qu'au concret. Le développement suivant se charge d'en donner les différentes occurrences.

Les différentes occurrences du mot « guerre »

Le terme « guerre » (notons G) apparaît sept fois dans le discours de Macron qui en compte au total 7 occurrences. Leur apparition prend la forme d'un refrain : « Nous sommes en guerre. ». Cette formule apparaît cinq fois (Occurrences G-1, G-3, G-4, G-5, G-7), une fois, avec l'adverbe confirmatif ou d'insistance « oui », en position final (Occurrence G-6) « Nous sommes en guerre, oui », et une fois sous la forme de la concession « En guerre sanitaire, certes » (occurrence G-2) qui marque une affirmation.

¹⁴¹ « La rhétorique restreinte », in *communication*, n°16, p.160.

Les différentes occurrences du mot « armée »

Dans cette même allocution, le terme « armée » (notons A) apparaît trois fois : une première fois au singulier pour expliciter l'idée de « guerre sanitaire » (« nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une Nation », occurrence A-1), une deuxième fois au pluriel dans une expression figée (d'où la majuscule dans la retranscription « Un hôpital de campagne du service de santé des Armées... », occurrence A-2) et une dernière fois à nouveau au pluriel mais cette fois pour référer directement à l'armée française (« Les armées apporteront leur concours pour déplacer les malades... », occurrence A-3).

Notons, par ailleurs, que les termes « armée » et « guerre » sont directement liés à l'échelle d'une seule phrase (« En guerre sanitaire certes : nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une Nation. », occurrences G-2 et A-1). Comme l'indique (Lévy 2020), « cette coexistence au sein d'une même phrase est unique, elle ne se reproduit nulle part ailleurs à l'échelle du discours/texte. Cette coexistence est cruciale d'un point de vue qualitatif. Logiquement parlant, elle est le nœud sur lequel tout le discours est bouclé. »

Cet inventaire (dit « corpus »), s'il peut sembler un peu fastidieux (lister les occurrences, les répertorier en les identifiant G-1 pour Guerre-1, A-1 pour Armée-1, etc.) est la première étape de l'analyse linguistique. C'est le passage obligé ou succédant à un autre passage obligé, la description de chaque occurrence.

II. INTERPRÉTATION DES DONNÉES DU DISCOURS MACRONIEN

Si l'analyse proposée ici n'épuisera pas les interprétations possibles, on ne peut faire l'économie d'une mise en perspective précise. Remettons donc l'allocution dans son environnement discursif et dans son environnement situationnel.

De l'environnement situationnel et discursif de l'allocution

L'allocution présidentielle du lundi 16 mars 2020 est intervenue, rappelons-le, quelques jours après l'annonce du passage au stade 3 de l'épidémie le samedi 14 mars 2020 (circulation active du virus sur l'ensemble du territoire français annoncée par le directeur général de la Santé, M. Jérôme Solomon) et des mesures de fermeture annoncées le même jour à minuit par le premier ministre, M. Édouard Philippe, de tous les lieux qualifiés de « non-essentiels » recevant du public et offrant un service qualifié de « non-indispensable » (restaurants, bars, cafés, cinémas, théâtres, salles de concert, discothèques, etc.). L'allocution du chef de l'État est, par ailleurs, intervenue quelques heures à peine après un conseil de défense. Un conseil de défense. Les mots sont importants.

À la suite de l'allocution présidentielle, beaucoup de français et non français ont exprimé sur les réseaux sociaux une émotion vive face à l'absence inattendue du terme de « confinement » (ou de « quarantaine »). Cette vive émotion correspond

à un hiatus entre les mots attendus par « mes chers compatriotes » et le discours qui leur a été adressé. L'absence inattendue du terme de « confinement » a été vécue par de nombreux observateurs tantôt comme incompréhensible (sensation de *décalage* entre l'horizon d'attente et le discours produit), tantôt comme hostile (sentiment de *trahison* de l'horizon d'attente). D'autant plus que des médias avaient, dans l'après-midi, relayé dans le monde entier des rumeurs d'annonce de confinement total des Français.

Effectivement, Emmanuel MACRON ne prononce pas le mot « confinement ». À la place, il évoque le confinement via des euphémismes (« il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer », « seuls doivent demeurer les trajets nécessaires »). Il euphémise dans un premier temps, puis menace dans un second temps (« toute infraction sera sanctionnée » – sans pour autant préciser la nature des sanctions). À la place, il répète « Nous sommes en guerre ». La première mention est assortie d'une précision et d'une concession (« une guerre sanitaire » explicite la métaphore et « certes », plus ambivalent, pondère et trivialise en même temps) qui disparaissent par la suite (l'expression « guerre sanitaire » n'est utilisée qu'une seule fois) au profit du terme de « guerre » utilisé seul au sein de la proposition « nous sommes en guerre » martelée encore cinq fois sur l'enclume des esprits de l'auditoire.

Pourquoi une telle stratégie de communication ? La question est ouverte. Voici une proposition de réponse. Entre le vide vertigineux laissé par l'absence du terme « confinement » et entêtante ritournelle basée sur la répétition de « nous sommes en guerre », difficile de saisir en direct l'ampleur du virage historique amorcé lors de cette allocution. Cette idée est fondamentale, elle est l'une des clés de compréhension du fonctionnement de l'argumentaire de l'allocution dans son ensemble : *Pas de « confinement ». Mais la « guerre ». Donc l'« armée »*, voilà le propos du chef de l'État français en ce lundi 16 mars 2020.

Comme cela a été très bien démontré par ailleurs, cette analyse ne revient pas sur le fait que, non, la France n'est pas, dans les faits, « en guerre » contre un « ennemi » (notons que cette identification du covid-19 n'est pas objective et relève de la métaphore filée). La France, comme de nombreux pays à travers le monde, est en crise sanitaire en raison d'une pandémie. La France n'est « en guerre » contre un ennemi « là, invisible, insaisissable, qui progresse » que dans les mots. Cette analyse prend pour acquis que la « guerre sanitaire » est bien comprise comme une image, que l'emploi de cette image se fait dans le cadre rhétorique, et que cette rhétorique est convoquée à des fins politiques.

Rappelons ici un des principes de base en linguistique pragmatique via une comparaison (qui a fait ses preuves au niveau pédagogique mais qu'on peut remettre en question si tant est qu'on souhaite faire mal aux mouches).

Le discours est tel un *matériau* qu'on obtiendrait après avoir travaillé la *matière première* qu'est le langage. La *matière première* est travaillée avec des *outils* disponibles pour obtenir un *matériau précis* dans un *but* précis. De même que les postures, les gestes et les mimiques ont un sens choisi à dessein, les mots d'une part et leurs agencements d'autre part sont choisis avec soin par les politiciens en général et par les dirigeants en particulier, selon (Levy 2020).

Rappelons également, comme cela a été (là encore) très bien démontré par ailleurs, que la France est en guerre en bien des endroits à l'extérieur de ses frontières : l'armée française est déployée en dehors du territoire français, pas nécessairement directement « contre une armée » ou « contre une Nation », mais définitivement de manière officielle et active. Cette armée française n'était pas, jusqu'à lundi, légitimement déployée sur le territoire métropolitain et sur les territoires d'outre-mer. C'est désormais le cas, dans le cadre d'une rhétorique de la guerre 'intérieure. D'où l'intérêt de se pencher sur les mécanismes linguistiques qui ont ouvert la voie à cette situation de fait : comprendre que l'armée française était, lundi 16 mars 2020, le véritable enjeu de l'allocution présidentielle.

De l'analyse syntaxique de l'allocution macronienne

À l'échelle du discours, Emmanuel MACRON aurait très bien pu parler de sa décision de déployer l'armée dès le début, du moins, dès sa première mention du fait que « nous [les Français] sommes », selon lui, « en guerre ». Mais non, il ne le fait que plus tard. Ce choix est à penser. À l'échelle de la phrase, Emmanuel MACRON aurait pu parler frontalement du recours à l'armée, via une phrase simple telle que « je mobiliserai l'armée » (tournure active) « l'armée sera mobilisée » (tournure passive). Mais il ne le fait pas, son propos est autrement formulé. Pour bien le comprendre, il faut "manger" de la grammaire, c'est-à-dire regarder où le terme « armée » survient dans le discours (trois occurrences), comment il intervient et quels rapports il entretient avec les autres groupes de mots dans ces trois phrases en s'intéressant aux rôles et aux relations syntaxiques

En effet, le terme « armée » apparaît, ensuite, pour la première fois au *pluriel* : « J'ai décidé pour cela qu'un hôpital de campagne du service de santé des Armées serait déployé dans les jours à venir en Alsace. »

Du point de vue syntaxique, la deuxième mention du terme « armée » n'intervient pas en fonction sujet d'un verbe. Il s'agit ici d'éviter que l'armée soit associée à un *sujet* (les sujets syntaxiques renvoient typiquement à des référents animés doués d'*agentivité*). Ce serait désastreux en termes de stratégie de communication, l'armée n'est donc pas présentée comme un agent. Et ce n'est pas tout. La première mention du terme « armée » n'est pas associée directement à un verbe. Il s'agit d'éviter que l'armée soit associée directement à un *verbe* (les verbes renvoient typiquement à des *actions*). Ce serait désastreux en termes de stratégie de communication, l'armée n'est donc pas présentée comme un

acteur. *Ni agent, ni acteur* : voilà les prémisses de la stratégie discursive. La deuxième mention du terme «armée» est associée à un nom. Quel est alors le rôle syntaxique du groupe de mots «des Armées» au sein de «un hôpital de campagne du service de santé des Armées»?

A l'analyse syntaxique de la proposition dans laquelle est logé le groupe de mots en question, on peut dire que le syntagme nominal «des Armées» a pour fonction d'être complément du syntagme nominal «service de santé», lui-même complément du syntagme nominal «un hôpital de campagne». On pourrait donc dire que le groupe de mots «des Armées» est complément du nom du complément du nom du complément du nom, etc. Cela pourrait se représenter comme suit: Compl. de nom + Compl. de nom+Compl. de nom.

En revanche, ce qui est pour le moins significatif, c'est la réintroduction du thème de l'armée dans l'allocution présidentielle via ce biais précis. Une mention presque anodine, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'un complément du nom? Une précision. Souvent brève et à valeur d'explication. La plupart du temps syntaxiquement facultative. Presque une broutille ! D'autant plus que «service de santé des armées» est une expression toute faite qu'on admet sans la décomposer (les termes lexicalisés ne font pas l'objet d'un traitement intellectuel par décomposition). Et qu'est-ce qu'un complément du nom d'un complément du nom d'un complément du nom ? Une broutille de bricole, grammaticalement, voire syntaxiquement parlant.

L'allocution présidentielle reprend le thème de l'armée via une sorte de «micro-complément du nom». «Micro» étant entendu au sens étymologique de «minuscule» en termes d'importance sémantique accordée à l'échelle de la phrase. Pourtant, à l'échelle du discours, cette «micro-mention» a une importance cruciale. On sait que les mots ont un sens, certes. Et que le sens des mots est important, certes. Mais l'agencement des mots est important aussi. On parle souvent de «pouvoir des mots»; (Amossy 2012) pour évoquer la capacité phénoménale du langage à façonner notre pensée ; ici, c'est plutôt la puissance de la syntaxe qui est à l'œuvre.

Les rôles syntaxiques ont une *valeur* et servent une *visée*. Le choix premier du rôle syntaxique du «micro-complément du nom» assure des visées pragmatiques. Il vise à arrimer discursivement l'armée à la santé («un hôpital... des armées») via la continuité logique (visée pragmatique : valeur de *justification*) tout en suggérant que l'armée n'est pas un agent/acteur direct et qu'il n'y a aucune rupture de la continuité démocratique (visée pragmatique : valeur de *rassurance*).

La troisième occurrence du terme «armée» est faite dans la foulée de la phrase suivante, à nouveau au pluriel : «Les armées apporteront leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées et ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires.», cette fois en fonction *sujet*. Ce sujet

syntactique est dit *typique* car il est associé à un verbe décrivant une action. Et pas n'importe quel verbe d'action : « apporter son concours » est une locution figée installant l'armée dans un rôle d'auxiliaire du bien commun aux côtés d'autres institutions. En quelques secondes à peine, l'armée glisse subrepticement de « micro-complément » de rien du tout à un sujet syntaxique plein et entier. Ce changement de statut syntaxique n'est pas anodin : dans un discours, les choix syntaxiques sont faits pour influencer en quelque manière que ce soit. Même s'il ne s'est écoulé que quelques secondes entre les deux mentions d'un même mot au pluriel, la première mention en fonction « micro-complément du nom » suffit à ancrer une certaine vision du concept d'armée dans les esprits des « chers compatriotes », vision réactivée lors de la mention suivante en fonction sujet.

Rappelons ici que ce glissement est à penser à l'échelle du discours. En trois mentions, on passe d'un référent initialement présenté comme à l'origine d'aucune action (première occurrence) à un référent présenté ensuite comme incapable d'agir (deuxième occurrence) à un référent présenté enfin comme agissant (troisième et dernière occurrence). Si on veut vulgariser en filant la métaphore de la guerre martelée par Emmanuel MACRON, on peut rappeler que les discours en général peuvent être des armes de guerre. Ce discours en particulier, marqué par la rhétorique de la guerre intérieure, est l'arme privilégiée du chef de l'État pour imposer une vision guerrière de la crise sanitaire. La syntaxe qui caractérise les trois occurrences du terme « armée » dans l'allocution présidentielle joue un rôle central dans la mise en place de la stratégie discursive déployée : présenter le déploiement de l'armée comme normal et indiscutable – car logique en situation de guerre. Si on veut vulgariser davantage via une comparaison, on peut dire que ce discours est tel une voiture : il vise à mener l'auditoire d'un point A à un point B qui se trouve assez éloigné.

Les faiblesses de l'adresse de MACRON

Les hypothèses à l'origine de cet article datent de la diffusion en direct de l'allocution. Ce qui nous a d'abord sauté aux oreilles lors de l'allocution en direct, c'est « j'ai décidé que... armée(s)... serait déployé(e) ». Nous ne nous sommes pas demandé longtemps pourquoi Emmanuel MACRON n'a pas dit tout simplement « j'ai décidé que l'armée serait déployée » – Nous avons ensuite travaillé sur la version retranscrite (collecte du corpus, de description et d'analyse).

Ce que nous nous sommes demandé en regardant le corps du texte officiel, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas entendu « armée(s) serait déployé(e) » comme un *tout* pendant l'allocution en direct. Alors nous nous sommes arrêté d'analyser frénétiquement nos prises de notes pour réécouter l'allocution : il y a un blanc ; un blanc énorme. Une pause bien trop longue pour être une respiration. Même quand on est chef de l'État en temps de crise sanitaire (et qu'on est peut-être un poil stressé – et ce serait compréhensible), on n'évite autant que faire se

peut, une pause aussi marquée et *théâtrale*. Une pause mise en œuvre à plusieurs niveaux : une pause qui prend du temps et qui implique des mimiques *dramatiques* (lèvres humectées avant, lèvres pincées après). Ce qui nous a ensuite sauté aux yeux, c'est « armée(s)... serait déployé(e)... en Alsace ». Nous avons donc réécouté (l'enregistrement) et relu le passage de presse écrite. Là encore, une pause. Une pause après « déployé ». Puis une discrète inspiration et « dans-les-jours-à-venir-en-Alsace » d'un souffle et d'un bloc, comme si le temps et le lieu ne faisait qu'un. Il y a là un tampon qui isole « armée(s) serait déployé(e) » de « Alsace » ! Le défi était de taille : déployer l'armée en temps de paix d'une part ; mettre les mots « armée » et « Alsace » dans la même phrase sans choquer le citoyen lambda disposant de connaissances historiques de base, d'autre part. Comment ça « nous sommes en guerre / nous sommes en guerre / nous sommes en guerre / nous sommes en guerre, oui / nous sommes en guerre » ? Où est donc passée la précision initiale « en guerre sanitaire, certes » ? Envolée lyrique ?

Le Président MACRON développe apparemment « un mensonge d'autorité » selon B. Cassin (2018). On n'envoie pas l'armée en temps de paix. Tout le monde le sait. L'armée dans les rues et portes françaises, en temps de paix : personne en démocratie ne peut l'accepter. Or, il faut que le chef de l'Etat français justifie conséquemment l'usage de cette armée en temps de paix. Du point de vue discursif, il nous semble que tout cela a été admirablement bien amené aux « chers compatriotes » d'Emmanuel MACRON. L'opinion publique française et non des moindres s'insurgent contre le mauvais choix des mots de MACRON. Apprécions l'affirmation suivante : « Rester confiné chez soi, sur son canapé, n'a strictement rien à voir avec une période de guerre », (Leymarie 2020).

Par conséquent, il est à noter que, le virus Covid-19 n'est pas un « *ennemi, invisible, insaisissable, et qui progresse* » comme l'a affirmé Emmanuel MACRON ce lundi 16 mars 2020. C'est un virus. Un virus qui se propage au sein d'une population non immunisée, porté par nombre d'entre elle et disséminé en fonction de l'intensité des relations sociales. Il est très contagieux, se propage vite et peut avoir des conséquences terribles si rien n'est fait. Mais c'est un virus. Pas une armée. On ne déclare pas la guerre à un virus : on apprend à le connaître, on tente de maîtriser sa vitesse de propagation, on établit sa sérologie, on essaie de trouver un ou des anti-viraux, voire un vaccin. Et, dans l'intervalle, on protège et on soigne celles et ceux qui vont être malades. Et (Leymarie 2020) d'ajouter sans circonlocutions :

C'est en tant que chef des armées qu'Emmanuel Macron a présidé, pour la troisième fois depuis le début de la crise du nouveau coronavirus, un « conseil de défense » dont on n'est pas sûr qu'il porte bien son nom : pour organiser la guerre au loin ou aux frontières, passe encore ; pour mener la « guerre contre le terrorisme » dans l'Hexagone par policiers ou gendarmes interposés, c'est beaucoup plus discutable ; mais quand il s'agit de lutter contre une épidémie, cela semble franchement hors de propos.

CONCLUSION

Reprenons les points abordés dans cette analyse linguistique : ignorer le terme de « confinement », marteler le terme de « guerre », ignorer le terme de « crise sanitaire » et minorer l'importance de l'armée. Suggérer une solution spé cieuse à un problème faussement posé. Ces points du discours du Président français sur cette maladie à Covid-19 ont été analysés autour de deux grands axes : le relevé des données du corpus et leur interprétation. Mais ce qui a fortement retenu notre attention est la proposition « Nous sommes en guerre. »

A à six reprises, lors de son allocution, Emmanuel MACRON a utilisé la même expression, en essayant de prendre un ton martial. L'anaphore voulait marquer les esprits et provoquer un effet de sidération. Avec deux objectifs sous-jacents. L'un sanitaire : s'assurer que les mesures de confinement – mot non prononcé par le président de la République française – soient désormais appliquées. L'autre politique : tenter d'instaurer une forme d'union nationale derrière le chef de l'Etat. Le tout également pour faire oublier les mesures contradictoires et les hésitations coupables de tout ce qui s'est passé en France relativement à cette pandémie.

Pourtant, les mots ont un sens. La France n'est pas en guerre. Elle est en pandémie comme le reste du monde. Aucun État, aucun groupe armé n'a déclaré la guerre à la France, ou à l'Union européenne. Pas plus que la France n'a déclaré la guerre au regard de l'article 35 de sa constitution, à un autre État. Le Covid-19 ne se propage pas en raison du feu de ses blindés, de la puissance de son aviation ou de l'habileté de ses généraux, mais en raison des mesures inappropriées, insuffisantes ou trop tardives prises par les pouvoirs publics. « La pandémie à laquelle nous sommes confrontés exige des mesures plutôt opposées à un temps de guerre » explique l'économiste et chroniqueur de Basta Maxime Combes.

Bibliographie

Corpus

Discours du président français Emmanuelle MACRON du 16 mars 2020, sur la crise sanitaire de la COVID-19.

Ouvrages de linguistique et analyse du discours

Amossy Ruth (2000), *L'argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin, 349 pages.

Cassin Barbara (2018), *Quand dire, c'est vraiment faire*, Paris, Armand Colin., 289 pages.

Faye Jean-Pierre (2009), *Introduction aux langages totalitaires : Théorie et transformations du récit*, Paris, Poche, 346 pages.

Gandon Francis (2011), *La morale du linguiste : Saussure entre Affaire Dreyfus et massacre des Arméniens (1894-1898)*, Paris, Lambert-Lucas, 213 pages.

Kerbrat-Orecchioni Catherine (2008), *Les actes de langage dans le discours : Théorie et fonctionnement*, Paris, Armand Colin, 432 pages.

Krieg-Planque Alice, (2012), *Analyser les discours institutionnels*, Paris, Armand Colin, 235 pages.

Weinrich Harald (2014), *Linguistique du mensonge*, Paris, Lambert-Lucas, 143 pages.

Article scientifique et revue de presse sur le COVID-19

Gbogbou Abraham (2019), Plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire, in Riges n° 8-Décembre 2019, pp.128-139.

Levy Yann, « La guerre, l'armée : Analyse linguistique du discours de Macron » in Lundimatin, du 23mars 2020.

Leymarie Philippe « Le commandant Macron déclare la guerre au coronavirus » et « L'armée n'est pas (encore) là » : articles de (collaborateur du Monde Diplomatique) publiés respectivement les 18 et 19 mars 2020 sur *Défense en ligne* (blog du « Diplo ») <https://blog.mondediplo.net/le-commandant-macron-declare-la-guerre-au> <https://blog.mondediplo.net/l-armee-n-est-pas-encore-la>.

L'ARMÉE FACE AU SEPARATISME. CONTRIBUTION DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SECURITE CAMEROUNAISES À LA LUTTE CONTRE LES SÉCESSIONNISTES DANS LES RÉGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST

Luc-Armand Atanga

atangaluc2000@yahoo.fr

Département de science politique

Université de Yaoundé II

&

Hermann Minkonda

minkondahermann@yahoo.fr

Centre National d'Éducation (CNE) / Cameroun

Résumé

Cette étude procède de la mobilisation du configurationnisme stratégique et d'un matériau opératoire pour analyser la contribution des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) à la lutte contre les sécessionnistes au Cameroun. En prenant les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest comme de théâtre de la conflictualité, l'objectif de cette démonstration est de présenter les actions stratégico-opérationnelles qui sont mobilisées par l'armée camerounaise afin de permettre aux FDS d'éviter l'établissement d'une nouvelle zone grise à la merci des dynamiques incontrôlables et de permettre un retour à la paix. L'étude débouche donc sur la conclusion selon laquelle, loin de nous l'idée de vouloir amenuiser le rôle que les FDS joue dans la résolution de cette crise, seul un véritable dialogue national dépouillé de tout préalable et de calculs opportunistes des entrepreneurs de causes politico-identitaires en quête d'un profit personnel, apparait comme la voie à emprunter pour que les populations de ces régions en crise recrouvent enfin une paix durable et vivent en parfaite harmonie dans une nation « Une et indivisible ».

Mots-clés : Séparatisme, Forces de Défense et de Sécurité, Nord-ouest et Sud-ouest, Cameroun

Abstract

This study proceeds from the mobilization of strategic configurationism and an operational material to analyze the contribution of the Defense and Security Forces (FDS) to the fight against secessionists in Cameroon. By taking the North-West and

South-West regions as the scene of conflict, the objective of this demonstration is to present the strategic-operational actions which are mobilized by the Cameroonian army in order to allow the FDS to avoid the establishment of a new gray area at the mercy of uncontrollable dynamics and allowing a return to peace. The study therefore leads to the conclusion that, far from us the idea of wanting to diminish the role that the SDS plays in the resolution of this crisis, only a real national dialogue stripped of all prerequisites and opportunistic calculations by entrepreneurs of politico-identity causes in search of personal profit, appears as the way to borrow so that the populations of these regions in crisis finally regain a lasting peace and live in perfect harmony in a nation "One and indivisible" .

Keywords: Separatism, Defense and Security Forces, North-West and South-West, Cameroon

INTRODUCTION :

L'ÉMERGENCE DU SEPARATISME ARME AU CAMEROUN COMME OBJET D'ÉTUDE

Dans son discours devant l'Economic Club de New York, en janvier 1977, le Premier ministre du Québec, René Levesque, remarquait que : « dans toutes les sociétés de nos jours, la stabilité se définit comme la capacité de s'adapter au changement plutôt que comme la capacité de s'y opposer. Cette définition est importante dans la mesure où elle touche directement au problème du principe fondamental posé par les mouvements séparatistes dans les sociétés contemporaines – celui d'une instabilité additionnelle dans un univers déjà marqué par une incertitude croissante sur une gamme de questions » (Sigler 1977 : 28). Renvoyant à un acte de sécession qui se produit lorsqu'une région ou une communauté émet le désir de se détacher d'un Etat plus ou moins unitaire, la séparation s'est aujourd'hui popularisée pour englober toute action de défiance qui est le plus souvent motivée par des facteurs économiques auxquels s'ajoutent une frustration politique et une crise de confiance envers les gouvernements centraux (Razafindrakoto & Roubaud 2018 : 2).

Sanctifié par l'idée d'une autonomie renforcée ou d'une indépendance à long terme, le vent du séparatisme qui, souffle également au sein des États et territoires mono- et multi-insulaires (Taglioni 2005 : 5), est sous-jacent au conflit entre le droit à l'autodétermination des peuples et l'intégrité territoriale des Etats (Ouellette 1962 : 90). Il se matérialise généralement de trois manières. Dans le premier mode d'expression, les séparatistes mobilisent la variable électorale pour faire entendre leurs revendications à travers les urnes. Cette façon de vouloir se séparer de l'Etat originel par voie de référendum populaire s'est illustrée en Flandre (Vaute 2014 : 222) en Ecosse (Briquet 2000 : 5) et en Catalogne (Saura Estapàr 2014). Proche de la première, la seconde modalité est consécutive à l'implosion d'un empire ou à la

dissolution d'une grande union. Faisant suite à la l'implosion de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS)¹⁴², de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, de nouveaux Etats ont par exemple été créés en Europe de l'Est. En 2006, le Monténégro se détachait de la Serbie-et-Monténégro. Dans le cas d'espèce, la possibilité d'un référendum prévoyant le départ d'une entité était fixée par la Constitution (Bieri 2014 : 4). Quant à la troisième modalité d'expression, c'est souvent la variable militaire, qui survient au fil de l'évolution du processus, qui est mobilisée. Cette façon de saisir la séparation est l'apanage des groupes armés en Casamance (Robin 2006 : 159), dans le Biafra (Patry 2010 : 183) ou encore récemment dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO) correspondant au territoire dénommé « Ambazonie »¹⁴³ au Cameroun où les irrédentistes sécessionnistes¹⁴⁴ popularisent et propagent l'insécurité humaine (Minkonda 2018 : 103).

Dans ce dernier cas de figure, les vellétés ambazoniennes qui ont pris appui sur des idées de marginalisation politico-économique, de *privatisation de l'Etat* (Hibou 1999a : 128) et de discrimination culturelle, magnifié par une sorte de « choc des civilisations » (Huntington 1997 : 2), dont sont victimes les citoyens du NOSO se sont déplacées à partir de 2017 du terrain politico-identitaire¹⁴⁵ pour le terrain armé¹⁴⁶. La montée en puissance de cette conflictualité interne qui vulgarise l'insécurité (Hugon 2006 : 35) a amené les irrédentistes terroristes à s'inscrire dans une nouvelle criminalisation contre l'Etat (Bayart et al. 1997 : 8) en commettant

¹⁴² Il n'est pas inutile de rappeler que, fondée en 1921, l'URSS qui a vécu pendant 68 ans 11 mois et 26 jours coalisait 15 Etats et plus de cent dix peuples.

¹⁴³ Situé entre le Cameroun à l'Est et le Nigéria à l'Ouest et au Nord, l'Ambazonie qui regroupe les régions du NOSO, couvre une superficie de 43. 000 kilomètres carrés serait doté selon ses oracles de 13 Etats. Il s'agirait de : Manyu State, Donga-Manyu-State, Lebialem State, Ngo-Ketunjia State, Koupe-Manengouba State, Mezam State, Fako State, Bui State, Ndian State, Momo State, Mémé State et Boyo State.

¹⁴⁴ Il est intéressant de rappeler que cette manière de saisir, d'appréhender et d'opérationnalisation le séparatisme n'est pas le monopole des pays africains. En Thaïlande, on note l'existence des mouvements séparatistes armés comme le PULO (Pattani United Liberation Organization) et le New PULO (faction dissidente créée en 1995). Pas moins de 33 attentats leur furent attribués dans la période d'août 1997 à janvier 1998, ce qui représente la plus importante éruption d'activité séparatiste musulmane dans la région depuis le début des années 1980. Dans le sud des Philippines, le Moro Islamic Liberation Front (créé en 1980 comme dissidence du Moro National Liberation Front, MNLF) entend établir un Etat musulman séparé dans toutes les régions méridionales des Philippines où les musulmans sont encore majoritaires. Les troupes du MILF sont entraînées principalement par des vétérans de la guerre d'Afghanistan

¹⁴⁵ C'est à partir de 2016 que la crise anglophone, déjà patente, a connu un regain de vitalité au Cameroun à la suite des revendications corporatistes des enseignants et avocats anglophones. La frustration de la population s'est rapidement muée en dénonciation de la marginalisation identitaire de cette minorité culturelle face au à l'establishment qui est majoritairement contrôlé par les francophones.

¹⁴⁶ Selon les séparatistes, le NOSO qui compte environ 06 millions d'habitants, soit 20% de la population camerounaise, peut déjà de par ses ressources pétrolifères et agricoles, se prendre en charge en tant qu'Etat indépendant. Le 1^{er} octobre 2017, les séparatistes ont symboliquement déclaré l'indépendance de la « République d'Ambazonie ».

une kyrielle d'attaques tragiques contre les populations civiles, les autorités politico-administratives, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS)¹⁴⁷, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments administratifs¹⁴⁸. Pour faire stopper ces meurtres et désastres commis par ces ennemis de l'intérieur (Ayse & Périès 2001 : 12), l'armée sous ordre du Chef de l'Etat, Chef des Forces Armées¹⁴⁹ a été appelée en appui et en soutien pour permettre non seulement aux populations du NOSO de se prémunir « contre la peur » et « contre le besoin » (Minkonda 2019 : 175), mais aussi pour préserver l'intégrité territoriale et l'unité de la nation camerounaise. Ceci étant, cet article dont l'énoncé est opératoire et le propos démonstratif, n'a aucunement l'ambition d'épuiser la question du séparatisme armé en rapport avec la recherche de la paix et de la sécurité (Oneal & Russett 2004 : 645) dans les Etats en situation de fragilité en Afrique (Minkonda 2018 : 297, Minkonda & Mahini 2019).

En prenant la lutte contre les séparatistes qui ont symboliquement réussi à sanctuariser le NOSO au début des hostilités comme motif d'analyse, l'objectif de cette étude est de présenter les variables stratégique-opérationnelles qui sont mobilisées par l'armée camerounaise afin de permettre aux FDS d'éviter l'établissement d'une nouvelle zone grise à la merci de dynamiques incontrôlables (Musila 2012 : 3). A partir de là, quel est le dispositif stratégique et opérationnel qui a été pensé et mis en œuvre par le haut commandement militaire pour permettre aux Forces de Défense et de Sécurité de faire face aux sécessionnistes dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest au Cameroun ? De la réponse à cette question se dégage l'hypothèse selon laquelle, le haut commandement militaire a non seulement procédé à un réajustement stratégique du NOSO, mais il a aussi fourni aux FDS des ressources humaines, logistiques et davantage opérationnelles pour mieux combattre les sécessionnistes. Chemin faisant, l'épure théorique de cette étude repose sur le configurationnisme stratégique. En tant que théorie hybride, ce configurationnisme élasien à propension crozierienne permet de lire le NOSO comme une configuration mouvante et dynamique dans laquelle s'élabore une multitude d'actions entre acteurs aux réalités diverses en vue d'un côté d'amplifier le séparatisme (sécessionnistes) et de l'autre côté de maintenir l'intégrité territoriale du pays (FDS). Sur la base des données empiriques, la mobilisation de cet épure méthodologique nous permettra non seulement

¹⁴⁷ Ces séparatistes armés qui appellent les FDS, les « Forces d'occupations » ont mis leur tête à prix. Selon les informations rapportées sur le terrain, un FDS sans arme vaut un million de francs CFA et un FDS avec arme vaut un million et demi de francs CFA.

¹⁴⁸ Même s'il est important de noter que les FDS sont régulièrement accusées de violations et d'atteintes aux droits humains par les ONG. Pour plus de détails, voir les Rapports respectifs des ONG Human Rights Watch, *Ces meurtres peuvent être stoppés. Abus commis par les forces gouvernementales et par des groupes séparatistes dans les régions anglophones du Cameroun*, 2018, 72p et Amnesty International, *Une tournure tragique. Violences et atteintes aux droits humains dans les régions anglophones au Cameroun*, 2018, 40p.

¹⁴⁹ Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008, dispose en son article 8 alinéa 2 que le président de la République du Cameroun : « est le Chef des Forces Armées ».

d'analyser les jeux et enjeux qui animent et travaillent la conflictualité dans le NOSO, mais, elle nous permettra aussi de saisir et de comprendre le dispositif de l'ordre politico-sécuritaire (Belomo Essono 2009 : 39) qui a été conçu pour lutter contre les sécessionnistes dans ces régions en crise. Dans cette dynamique, avec un accès du terrain qui est très loin d'être aisé en ces temps de paroxysme de la terreur, en plus des informations recueillies auprès de certaines personnes ressources¹⁵⁰, nous exploiterons les informations rapportées par les Organisations Non Gouvernementales¹⁵¹ ainsi que des interprétations formulées par des informateurs demeurés sur le terrain ou à proximité. Cette relative dépendance factuelle à l'égard des sources médiates sera de ce fait corrigée et complétée par la confrontation avec les rapports des FDS susceptibles d'éclairer et de vérifier ces récits recoupés.

Au regard de tout ce qui précède, notre démonstration sera articulée en deux temps. Dans un premier temps, nous verrons comment l'architecture stratégique du commandement territorial militaire dans le NOSO a été réorganisé pour donner assez de ressources aux FDS dans la lutte contre les sécessionnistes. Dans un second temps, nous présenterons le déploiement opérationnel des FDS qui sera appuyé par quelques actions sur le terrain de la conflictualité dans ces régions en proie aux irrédentistes séparatistes armés.

LA REORGANISATION STRATEGIQUE DES FDS DANS LA LUTTE CONTRE LES SECESSIONNISTES DANS LE NOSO

Malgré toutes les actions aux cadres variés (Johnson 2004 : 7) qui ont été initiées par les autorités centrales pour répondre aux revendications des séparatistes « d'Ambazonie »¹⁵², la crise dans le NOSO s'est fortement militarisée. Alimentée

¹⁵⁰ Depuis 2016, nous assurons la coordination scientifique du magazine de l'armée de terre du Cameroun intitulé *Bérets Verts*. Cette position de consultant nous permet d'avoir accès à certaines informations vitales et fondamentales relatif au dispositif de défense et de sécurité du Cameroun.

¹⁵¹ Il s'agit des données contenues dans les rapports de l'International Crisis Group, d'Amnesty International et de Human Rights Watch notamment.

¹⁵² En effet pour répondre aux revendications des séparatistes, plusieurs actions ont été menées : En mars 2018, le président Paul Biya crée un ministère de la Décentralisation et du Développement local ; les anglophones, en l'occurrence, Atanga Nji et Nalova Lyonga sont respectivement nommés, pour la première fois, en tant qu'originaires des régions anglophones, ministre de l'Administration territoriale et ministre des Enseignements secondaires ; en juin 2018, le Premier ministre annonce un plan d'assistance humanitaire d'urgence de 13 milliards de francs CFA (19,8 millions d'euros) pour les régions anglophones ; en novembre 2018, Paul Biya crée un comité de désarmement et de démobilisation pour les ex-combattants de Boko Haram et les séparatistes sans préalable de négociations d'un accord de paix ; le 07 juin 2017, il y'a la nomination par le Chef de l'Etat de Epuli Mathias Aloh au poste de président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême. C'est le tout premier ressortissant camerounais d'expression anglaise à accéder à ce poste ; Recrutement spécial de 1000 jeunes enseignants bilingue ; en décembre 2018, libération 289 activistes anglophones sur le millier détenus ; le 02 septembre 2019, décret du Premier Ministre n°2019/3179 portant reconnaissance du statut de zone économiquement sinistrées aux Régions de

par une dizaine de groupuscules terroristes qui compte actuellement près de 3500 combattants dont les noms sont fonction des zones d'action et rivalisent en dangerosité¹⁵³, cette crise qui n'a certes pas encore atteint le niveau d'une « guerre civile » au sens de Jean-Bernard Veron (Veron 2006 : 21)¹⁵⁴, déborde déjà les frontières du NOSO avec son lot impressionnant de dégâts économiques et humanitaires¹⁵⁵. Pour mettre fin à cette guerre mineure (Ramel & Holeindre 2010 : 10) face à ces séparatistes qui s'illustrent par des activités criminelles (trafics et terrorisme), le président de la République a procédé à une réorganisation et à un déploiement stratégique des FDS dans les deux régions du NOSO.

Cette décision du commandant en chef de l'armée camerounaise dans le champ militaire (Bourdieu 2000 : 15) a consisté à une réadaptation des forces dans un souci d'efficacité opérationnel.

La réadaptation du commandement militaire territorial dans le NOSO

Le réaménagement stratégique de l'architecture militaire dans l'espace territorial du NOSO s'inscrit dans la dynamique ambiante des réformes du secteur de la défense et de la sécurité dans les Etats fragiles en situation de crise armée (Eboko & Awondo 2018 : 2). L'objectif ici est de permettre aux FDS de mieux penser la riposte, d'anticiper, de réagir face aux nouvelles menaces, de contrôler et de

l'Extrême Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest tenue du Grand Dialogue National du 30 septembre au 05 octobre 2019 et Création de la Commission Nationale pour le Bilinguisme et le Multiculturalisme notamment.

¹⁵³ A titre illustratif, on peut évoquer :

- Les Forces de Défense d'Ambazonie (ADF), apparues à la fin de 2017 sous le commandement d'Ayaba Cho Lucas, ancien militant de la SCYL, désormais autoproclamé chef en exil et commandant-en-chef du Conseil Gouvernemental d'Ambazonie, et opérant principalement dans les environs de Mamfe au Sud-Ouest ;
- Les Forces de Défense du Southern Cameroons (SOCADEF), qui seraient présentes dans le département de la Mémé des régions du Sud-Ouest et sous le contrôle d'Ebenezer Akwanga, un ancien prisonnier politique vivant actuellement aux États-Unis et d'un individu connu en tant que « général Molua C » ;
- Les Lebialem Red Dragons, avec une présence signalée dans le département de Lebialem du Sud-Ouest ;
- L'Armée de Restauration d'Ambazonie, une milice qui serait sous le contrôle du général Paxson Agbor, un ancien officier de police de renommée locale et
- Les Forces de Défense du Cameroun Méridional (SCDF), dirigées par Nso Foncha Nkem, un camerounais anglophone se présentant comme ayant servi dans l'armée américaine notamment.

¹⁵⁴ C'est-à-dire opposant dans un cadre national donné deux ou plusieurs factions se partageant le même territoire et la même nationalité.

¹⁵⁵ Après pratiquement deux ans d'affrontements, la crise dans le NOSO a fait 1 850 morts, 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés. Selon le patronat camerounais (Groupement Inter Patronal du Cameroun, Gicam), en juillet 2018, le conflit avait déjà entraîné une perte de 269 milliards de francs CFA (410 millions d'euros), détruit 6 434 emplois formels, et menaçait 8 000 autres emplois ; au sein de la Cameroon Development Cooperation (CDC), le 2^{ème} employeur après l'Etat : 560 employés en chômage, 63% des activités en arrêt, 4000 hectare d'hévéa, de bananeraie, d'huile à palme ravagés, 53 millions d'Euro de perte et 46 millions pour la survie, 07 sites fonctionnels sur 29, etc. Pour plus de détails, voir le rapport de l'ONG International Crisis Group, *Crise anglophone au Cameroun : comment arriver aux pourparlers*, N° 2 mai 2019.

quadriller militairement la zone en conflit. Pour mieux lutter contre ces mouvements terroristes, le Chef de l'Etat a procédé à la création le 21 février 2018 de la 5^{ème} Région Militaire Interarmées (RMIA5)¹⁵⁶. Couvrant désormais les régions de l'Ouest et du Nord-ouest autrefois dépendante de la 2^{ème} Région Militaire Interarmées avec Douala comme Poste de Commandement (PC), la RMIA5 a pour PC Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-ouest.

Si cette nouvelle région militaire participe d'un réajustement stratégique territorial, sa création qui s'inscrit dans le mouvement des réformes du secteur de la sécurité et de la défense (Augé 2006 : 49), a été dicté par un contexte particulier : celui de la recrudescence des attaques terroristes perpétrées par les séparatistes contre les populations civiles et les FDS. Cet acte qui contribue à un meilleur maillage territorial dans l'optique d'adapter le dispositif sécuritaire aux nouvelles menaces, constitue une réponse appropriée au déploiement des troupes sur le théâtre des opérations. Comme l'a rappelé le Chef de Division de la Communication au Ministère de la Défense : « *plus on découpe la région militaire et on maille le territoire, plus on est efficace* »¹⁵⁷. Par ailleurs, cette restructuration qui ploie sous le joug d'une institutionnalisation de la nouvelle gouvernance sécuritaire (Augé 2006 : 50) permet aux unités de commandement de disposer des moyens humains et logistiques autonomes, et d'un temps de réaction plus rapide dans la prise des décisions. Symbolisant la montée en puissance des capacités opérationnelles des unités de combat, la création de la RMIA5 a été motivé dans le souci de quadriller et de sécuriser les régions du NOSO contre tous les séparatistes.

Ce réajustement stratégique a été popularisé par la création de certaines opérations et par la montée en puissance et/ou par l'activation des brigades dans le but d'assurer le déploiement tactique des FDS dans le NOSO.

Le dispositif tactique des FDS dans le NOSO

Le déploiement tactique des FDS dans les régions du NOSO a permis non seulement de raccourcir les unités opérationnelles des zones de combat, mais davantage d'agrandir les capacités de projection des forces dans le temps et dans l'espace. De manière plus concrète, il s'est fait à travers la création d'un 6^{ème} Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) le 06 août 2019¹⁵⁸, de la 51^{ème} Brigade d'Infanterie Motorisée (BRIM) le 21 février 2018 et de deux opérations spéciales.

¹⁵⁶ Décret N°2018/148 du 21 février 2018 du décret N° 2014/208 du 14 août 2014 modifiant le décret N° 2001/180 du 25 juillet 2001 portant réorganisation du commandement militaire.

¹⁵⁷ Entretien réalisé avec l'intéressé le 28 février 2018.

¹⁵⁸ Décret N°2019/395 du 06 août 2019 portant création du 6^{ème} Bataillon d'Intervention Rapide (BIR).

Avec pour PC fixé à Mabanda, une localité située dans la région du Sud-Ouest, précisément à Kumba, département de la Mémé, la création de ce 6^{ème} BIR rentre dans le vaste dynamisme du renforcement du dispositif sécuritaire dans le NOSO. Cette unité d'élite qui voit le jour suite à la transformation de l'opération « Chacal » a pour mission le renforcement de la surveillance de la région du Sud-ouest et la facilitation du déploiement des FDS dans la sécurisation prioritaire des habitants du département de la Mémé contre les exactions des séparatistes¹⁵⁹.

Bien plus, deux autres BRIM notamment la 51^{ème} BRIM avec pour PC Bamenda et la 21^{ème} BRIM avec pour PC Buea ont été activées et/ou ont connu une montée en puissance¹⁶⁰. Formée par transformation de l'ancienne 22^{ème} BRIM, la 51^{ème} BRIM est placée sous l'autorité d'un Commandant, assisté d'un Commandant en second, d'un Chef d'Etat-Major et des officiers nommés par décret du président de la République¹⁶¹. Ainsi, elle comprend : un état-major ; le 51^{ème} bataillon de commandement et de soutien formé par transformation de l'ancien 22^{ème} bataillon de commandement et de soutien ; les 51^{ème}, 52^{ème} et 53^{ème} bataillons d'infanterie motorisée, formés par transformation respectivement des anciens 24^{ème}, 25^{ème} et 26^{ème} bataillon d'infanterie motorisée ; le 51^{ème} bataillon d'appui formé par transformation de l'ancien 22^{ème} bataillon d'appui. Quant à la 21^{ème} BRIM qui dépend stratégiquement de la RMIA2, elle est placée sous l'autorité d'un Commandant, assisté d'un Commandant en second, d'un Chef d'Etat-Major, des officiers nommés par décret du président de la République¹⁶². A ce titre, elle comprend : le 21^{ème} bataillon de commandement et de soutien avec poste de commandant à Buéa ; le 21^{ème} bataillon d'infanterie motorisée avec poste de commandant à Buéa ; le 22^{ème} bataillon d'infanterie motorisée avec poste de commandant à Mamfé ; le 23^{ème} bataillon d'infanterie motorisée avec poste de commandant à Loum ; le 24^{ème} bataillon d'infanterie motorisée avec poste de commandant à Akwaya et le 21^{ème} bataillon d'appui avec poste de commandant à Kumba.

Plus encore, deux opérations spéciales ont été mises en place pour renforcer le dispositif sécuritaire dans le NOSO. Il s'agit de l'opération Emergence 2 avec Buea comme PC et de l'Opération Emergence 5 avec pour PC Bamenda¹⁶³. Avec pour

¹⁵⁹ D'après un enquêté qui a requis l'anonymat, la création de ce bataillon est consécutive au fait que « certaines localités échappaient au contrôle des forces de défense dans la région du Sud-Ouest ». Entretien réalisé le 04 décembre 2019 à Kumba.

¹⁶⁰ Décret N°2018/149 du 21 février 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/183 du 25 juillet 2001 portant réorganisation des formations de combat de l'armée de terre.

¹⁶¹ Décret N°2018/153 du 21 février 2018 relatif à l'organisation interne de la 51^{ème} Brigade d'Infanterie Motorisée.

¹⁶² Décret N°2018/152 du 21 février 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2014/369 du 26 septembre 2014 portant organisation interne de la 21^{ème} Brigade d'Infanterie Motorisée.

¹⁶³ Il est important de noter qu'outre le BIR, ces opérations Emergence rassemble divers corps de l'armée, bataillons d'infanterie mobile, bataillons de fusiliers et bataillons d'artillerie. Ainsi, on

mission d'appuyer les autres unités engagées sur le terrain contre les séparatistes, la création de ces deux opérations s'inscrit dans les mêmes activités opérationnelles que les opérations Emergence 1, 4 et 5, Scorpion, Storm 1 et 2, Alpha et Arrow 8 notamment qui s'investissent avec un succès certain dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram dans le septentrion (Minkonda 2019 : 21).

Cette réorganisation stratégique des FDS qui a été accompagné par un déploiement opérationnel a permis à l'armée de redéfinir considérablement le rapport de force sur le terrain.

LE DEPLOIEMENT OPERATIONNEL DES FDS CONTRE LES SECESSIONNISTES DANS LE NOSO

L'engagement opérationnel des unités des FDS sur le terrain des hostilités de cette crise, qui est déjà à *la croisée des chemins* (International Crisis Group, 2017), contre les séparatistes armés qui s'inscrivent de plus en plus dans une logique de guérilla dans les régions du NOSO (Petrigh, 2019 : 12) a permis aux populations civiles de sortir progressivement de l'ornière, de leur permettre d'avoir une vie digne et de participer à *la construction de la paix* (Devin, 2009 : 3). Pour être plus concret dans cette partie, à côté des opérations menées par le BIR pour réduire la menace, nous présenterons à titre illustratif les opérations de la 21^{ème} BRIM et de la 51^{ème} BRIM qui ont œuvrés à la recherche perpétuelle d'une *paix positive* (Grewal, 2003 : 10) dans cette guerre asymétrique (Metz, 2003 : 28) dans le NOSO.

Les opérations du 6^{ème} Bataillon d'Intervention Rapide

Les actions du BIR dans cette zone en conflit ont permis à l'armée de reprendre plusieurs localités jusqu'alors contrôlées par les séparatistes. Deux exemples suffisent à détailler notre argumentation.

Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2017, le BIR avec son *Opération Chacal* a échangé des tirs dans un violent affrontement contre les sécessionnistes ambazoniens dans la localité d'Akwaya au Sud-Ouest. Au terme de cette bataille, le bilan est lourd : plusieurs morts du côté des séparatistes, aucun du côté des éléments du BIR et surtout une reprise de la localité de Dadi, jusqu'alors contrôlée par les sécessionnistes. Bien plus, cette attaque contre les terroristes a encouragé certains chefs traditionnels du département de la Manyu à lancer un appel en faveur à un retour à la paix et à dénoncer toutes sortes de violences eu égard aux auteurs. Parmi les objets retrouvés, on dénombre un fusil à pompe, 26 fusils de chasse, de la

retrouve par exemple les éléments du Régiment d'Artillerie Sol-Sol (RASS), du Régiment d'Artillerie Sol-Air (RASA), du Bataillon Spécial Amphibie (BSA), du Bataillon Blindé de Reconnaissance (BBR) et du Bataillon des Troupes Aéroportées (BTAP).

poudre à canon, une vingtaine de téléphone, des munitions, 70 t-shirts noirs floqués ADF, une paire de jumelle, d'un ordinateur, 8 écussons d'épaules aux couleurs Bleu-blanc et deux chaussures de rangers notamment.

Dans la même dynamique, dans la nuit du 15 au 16 septembre 2018, le BIR par l'intermédiaire de l'Opération Chacal a attaqué un campement terroriste situé à Ekona Mbenge dans l'arrondissement de Muyuka dans la région du Sud-ouest. Le bilan sur le site est impressionnant : Camp complètement détruit, cabanes, bâches, matériels ; 01 Pistolet Automatique Browning N245PV11220 et Boîte chargeur ; 01 Pistolet Automatique Valto de marque Italy 079286 ; 01 PA de fabrication artisanale ; 15 fusils de fabrication artisanale ; 06 munitions de 9 mm ; 08 munitions de 8 mm ; 05 munitions de 7.62 ; 39 munitions de calibre de 12 ; 01 Couteau boyonnette et 05 Carte Nationale d'Identité.

Les opérations de la 21^{ème} Brigade d'Infanterie Motorisée

Avec pour objectif la sécurisation des installations vitales et des frontières terrestres aériennes et maritimes de la région du Sud-ouest, incluant le département du Moungo dans le Littoral, la 21^{ème} BRIM a déjà effectué plusieurs missions dont uniquement deux seront évoquées ici à titre indicatif. Déployée dans l'arrondissement d'Upper-Banyang le 20 Novembre 2019 avec pour objectif de mettre un terme au climat d'insécurité qui sévissait, la Task Force du PC de la 21^{ème} BRIM a réussi, grâce à une tactique de ratissage de guerre des tranchées, à mettre sous contrôle la zone en seulement six (06) jours. Le bilan de cette opération a été élogieuse : des terroristes ont été mis hors de combat ; 02 armes et 02 canons de fabrication artisanale et plusieurs munitions de différentes calibres récupérées ; 118 batteries et 37 plaques solaires appartenant à la Cameroon Telecommunications (CAMTEL) et volées par les terroristes sécessionnistes avaient été aussi récupérées et mises à la disposition du sous-préfet de Tinto ; une importante quantité de chanvre et plusieurs gri-gris ainsi qu'une moto avaient été détruites.

Baptisée « *Offensive sur positions terroristes dans les Départements du Kupe-Manegumba et du Lebialem* », l'opération qui s'est déroulée du 12 au 17 Janvier 2020, avait pour objectif la sécurisation des deux départements en proie aux exactions des terroristes sécessionnistes du groupe Red Dragons commandés par Field Marshall qui projetait non seulement d'empêcher le déroulement du double scrutin du 09 février 2020 mais aussi d'étendre son rayon d'influence. A son terme, le bilan a été impressionnant : plusieurs assaillants mis hors de combat ; la récupération de 21 armes de chasse, 02 PA de fabrication artisanale, 382 munitions de calibre 12, plusieurs munitions 7,62 X 39 mm, 02 charges explosives, 04 cordeaux détonants, 12 machettes, 02 tenues et casquettes camouflées F1 ; la

destruction de 09 positions de terroristes, 04 maisons de pratiques occultes et d'initiation avec tous leurs stocks de gris-gris, de 18 motos et d'un important stock logistique.

Les opérations de la 51^{ème} Brigade d'Infanterie Motorisée

Chargée principalement d'assurer la sécurité tout au long de la frontière terrestre du Cameroun avec la République Fédérale du Nigeria, d'appuyer et de soutenir les autres forces dans la restauration de l'autorité de l'Etat dans sa zone d'action, la 51^{ème} BRIM a participé à la désescalade de la violence en menant plusieurs offensives sur les bases identifiées des irrédentistes et en procédant à l'organisation des ratissages dans les zones rurales et péri-urbaines qui abritent les repères des sécessionnistes. A côté de la couverture sécuritaire du double scrutin du 09 février 2020, qu'elle a assuré avec succès, cette brigade en appuyant les forces de 1^{ère} catégorie¹⁶⁴ et de 2^{ème} catégorie¹⁶⁵, a participé à l'interpellation et à la neutralisation de plusieurs suspects en collision avec les sécessionnistes dans la ville de Bamenda et ses environs. La dernière action d'envergure menée conjointement avec les autres FDS de l'opération Emergence 4 sous la supervision du commandant de la RMIA5 est sans conteste la Manœuvre Bamendop 1, conduite du 14 au 19 mars 2020 dans les départements du Noun à l'Ouest et du Ngoketunjia dans le Nord-ouest. Cette action, étalée sur 05 jours, a permis de démanteler une dizaine de bases des terroristes implantées dans le Lac Bamendjing et ses pourtours immédiats, de neutraliser une vingtaine de terroristes et de récupérer un important butin.

De même, dans le cadre des Actions Civilo-Militaires (ACM) qui a pour objectif de reconquérir les cœurs des populations de la région, la 51^{ème} BRIM a participé à la sécurisation des travaux de réouverture par le 51^{ème} Régiment du Génie (REGEN) de la route Esu-Kwep dans la Menchum et d'un pont à Mbonsoh dans le Donga-Mantung. Elle a aussi participé à la distribution des dons en denrées alimentaires et des soins médicaux gratuits aux populations déplacées de Ngarbuh à Ntumbaw.

L'ensemble des actions de ces Grandes Unités (GU) a permis une désescalade de la violence et une reprise progressive des activités économiques dans le NOSO. Se multipliant dans le temps et dans l'espace du terrain des affrontements, ces opérations contribuent à amenuiser le pouvoir de nuisance des seigneurs de guerre dans cette zone du NOSO. Bien plus, elles ont surtout amené certains

¹⁶⁴ Les Forces de première catégorie sont formées par la Gendarmerie territoriale, la Police et les Forces supplétives et auxiliaires. Ces Forces, placées sous l'autorité des chefs d'unités administratives.

¹⁶⁵ Les Forces de deuxième catégorie sont constituées par les unités de la Gendarmerie mobile et des Groupements mobiles d'intervention de la police qui agissent sur réquisition des autorités pour le maintien de l'ordre renforcé.

leaders des mouvements sécessionnistes à engager des négociations de désarmement avec le pouvoir central. Ce qui a d'ailleurs permis au ministre de la défense de déclarer lors d'une réunion qui s'est tenue à huis clos le 24 mars 2019 à Yaoundé en présence de tous les chefs militaires des dix régions du Cameroun d'affirmer que : « *la situation commence déjà progressivement à se normaliser dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest* ».

CONCLUSION

L'ACTION MILITAIRE SUFFIT-ELLE A RESOUDRE LA CRISE SEPARATISTE DANS LE NOSO ?

En définitive, si l'entrée de l'armée dans les régions du NOSO qui s'est faite à travers une réorganisation stratégique et un engagement opérationnel a déjà permis de sauver des vies, de réinstaurer l'autorité de l'Etat, de préserver l'unité du pays, de relancer le développement (Taisier 1993 : 15) et d'éviter d'inscrire le Cameroun sur *la voie de la sécession* (Mermier 2008 : 8), l'action militaire ne suffira pas, à elle seule, à faire disparaître les revendications des sécessionnistes. Même si encore, l'entrée en scène des FDS, qui ont fait preuve d'un certain professionnalisme (Ouédraogo 2014 : 5) a permis à l'Etat de se défaire des germes de désintégration (Zartman 1995 : 10), de fragmentation (Pierre-Caps et Mouton, 2012 : 39) et d'effondrement (Coty, 2004 : 35), elle ne permettra pas à moyen et/ou à long terme de décapiter définitivement le leadership séparatiste (Kodjo Tchioffo 2018 : 2). Autrement dit, l'idée largement répandue dans *les sommets de l'Etat* camerounais (Birnbaum 1977 : 5) par les partisans de la ligne dure¹⁶⁶ qui consiste essentiellement à *surveiller et punir* (Foucault 1975 : 2) les sécessionnistes, ne permettra pas de mettre un terme au projet séparatiste dans le NOSO. Un véritable dialogue national¹⁶⁷ dépouillé de tout préalable et de calculs opportunistes des entrepreneurs de causes politico-identitaires en quête d'un profit personnel (Collier 2003), pourrait être l'une des voies à explorer pour que les populations de ces régions en crise recouvrent enfin une paix durable et vivent en parfaite harmonie dans une nation « *Une et indivisible* ». L'indogénéisation de la solution canadienne pour maintenir la province du Québec sous le giron de l'autorité du gouvernement central pourrait être l'une des solutions à explorer

¹⁶⁶ Nous pensons ici notamment au ministre de la justice, au ministre des Enseignements Secondaire, à l'ancien ministre des Forêts et de la Faune et surtout au ministre de l'Administration Territoriale (originaire du Nord-ouest) qui avait déclaré lors de l'émission télévisée *Actualité Hebdo* diffusée le 16 mars 2018 sur les ondes de la Cameroon Radio Television (CRTV), la télévision d'Etat qu'il « *n'y a pas un problème anglophone au Cameroun* ».

¹⁶⁷ Il est important de noter qu'un grand dialogue national a eu lieu du 30 septembre au 04 octobre 2019 aux Palais des Congrès de Yaoundé en présence de toutes les forces vives de la nation et de la diaspora. Malheureusement, cette grande messe nationale n'a pas encore produit les fruits de tous les espoirs qu'elle avait suscité relativement à un retour définitif de la paix dans les régions du NOSO.

pour non seulement adopter une approche contemporaine de prévention des conflits (Kader Bitié 2016 : 18) mais davantage d'en finir enfin avec l'idée de séparatisme au Cameroun (Dallaire 2012 : 63 ; Gabrielli 2019 : 160) qui ne cesse de présenter les variables de fragilités (Gaulme 2011 : 19).

Bibliographie

Amnesty International, Une tournure tragique. Violences et atteintes aux droits humains dans les régions anglophones au Cameroun, 2018, 40p.

Augé Axel : Les réformes du secteur de la sécurité et de la défense en Afrique subsaharienne : vers une institutionnalisation de la gouvernance du secteur sécuritaire, *Afrique contemporaine*, 2006/2 n° 218, pp. 49-67.

Bayart Jean-François et al : La Criminalisation de l'État en Afrique, Bruxelles, Complexe, 1997.

Belomo Essono Pélagie Chantal: Sécurité et ordre politique au Cameroun : entre dynamiques internes et connexions internationales, *Revue africaine des relations internationales*, Vol. 12, Nos. 1 & 2, 2009, pp. 39–80.

Bieri Matthias : Séparatisme dans l'UE, Politique de sécurité, analyse du CSS, No 160, 2014.

Bitié Abdoul Kader : L'approche contemporaine de la prévention des conflits en Afrique, Thèse de doctorat en Droit. Université de Bordeaux, 2016, 658p.

Birnbaum Pierre : Les sommets de l'Etat. Essai sur l'élite du pouvoir en France, Paris, Seuil, 1977, 187p.

Bourdieu Pierre, Propos sur le champ politique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000.

Briquet Jean-Louis : La tradition en mouvement. Clientélisme et politique en Corse. Paris : Belin, 2000.

Caty Clément : Un modèle commun d'effondrement de l'État ? Une aqgc du Liban, de la Somalie et de l'ex-Yougoslavie, *Revue internationale de politique comparée*, 11 (1), 2004, pp. 35-50 .

Ceyhan Ayse et Périès Gabriel , L'ennemi intérieur : une construction discursive et politique, *Cultures & Conflits*, 2001.

Collier Paul, Elliott V. L., Hegre Håvard, Hoeffler Anke, Reynal-Querol Marta, Sambanis Nicholas : Breaking the Conflict Trap : Civil War and Development Policy. , Banque mondiale, 2003.

Devin Guillaume : Faire la paix. La part des institutions internationales, Paris, SciencesPô. Les Presses, 2009.

Duffield Mark, *Global Governance and the New Wars*, 2001.

Eboko Fred et Awondo Patrick : Cameroun : l'Etat stationnaire, *Politique Africaine*, 2, N°150, Dossier spécial, 2018, pp. 1-8.

Ferland Raphaël Dallaire : Pour en finir avec le « séparatisme » Le projet d'indépendance de René Lévesque tel qu'exprimé dans le Canada hors-Québec, *Historical Discourses, The McGill Undergraduate Journal of History*, Vol. XXVI, 2011-2012, pp. 62-77.

Gabrielli Nino: De « l'idée séparatiste au Canada français » à l'idée d'indépendance au Québec, *L'Action nationale*, volume CIX, n°. 3-4, mars-avril 2019, pp. 158-175.

Gaulme François: « Etats faillis », « Etats fragiles » : concepts jumelés d'une nouvelle réflexion mondiale, *Politique étrangère*, 1/2011, pp. 17-29.

Grewal Baljit Singh: « Johan Galtung : Positive and Negative Peace », publié le 30 août 2003 :

www.activeforpeace.org/no/fred/Positive_Negative_Peace.pdf

Hugon Philippe : Conflits armés, insécurité et trappes à pauvreté en Afrique, *Afrique contemporaine*, 2006/2, 0218, pp. 33-47.

Human Rights Watch : Ces meurtres peuvent être stoppés. Abus commis par les forces gouvernementales et par des groupes séparatistes dans les régions anglophones du Cameroun, 2018, 72p .

Hugon Philippe : Conflits armés, insécurité et trappes de pauvreté en Afrique, *Afrique contemporaine*, 2006/2 n° 218, pp. 33-47.

Hibou Béatrice: La privatisation de l'Etat, in *Critique internationale*, 1, automne, 1999a, pp.128-194.

Huntington Samuel, *The Clash of Civilisations and the Remake of World Order*, 1997.

International Crisis Group : Cameroun : la crise anglophone à la croisée des chemins, 2017, 45p.

Mermier Franck: Yémen : le Sud sur la voie de la sécession ? *EchoGéo* mis en ligne le 19 juin 2008, consulté le 02 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/echogeo/5603> ; DOI : 10.4000/echogeo.5603.

Metz Steve: La guerre asymétrique et l'avenir de l'occident, *Politique étrangère*, 2003, pp. 25-40.

Minkonda Hermann: Développement et changement climatique en imbrication : Plaidoyer pour une nouvelle approche du développement durable en Afrique, *Afrique Durable 2030*, N°7, Automne-Hiver, 2020, pp. 42-53.

Minkonda Hermann : Le développement est-il soluble dans un Etat fragile ? Eléments pour une discussion politiste du développement dans les Etats en situation de fragilité en Afrique Centrale », in Edouard Epiphane Yogo (dir), *La*

Fragilité de l'État en Afrique centrale. Ressorts, implications et prescriptions, Paris, Edilivre, 2017, pp. 297-332.

Minkonda Hermann: La République Démocratique du Congo : Une vitrine d'observation de l'insécurité humaine en Afrique Centrale, in Edouard Epiphane Yogo (dir), *Clin d'œil sur la sécurité humaine*, Paris, Edilivre, 2018, pp. 75-92.

Minkonda Hermann : Sécurité humaine et développement humain en imbrication : plaidoyer pour une nouvelle approche de réflexion pour le développement en Afrique Centrale, in Edouard Epiphane Yogo (dir), *Clin d'œil sur la sécurité humaine*, Paris, Edilivre, 2018, pp. 100-125.

Minkonda Hermann et Abena Francis Timothée: Vous avez dit terrorisme et « droit international humanitaire » au Sud du Sahara ? Note introductive et provisoire, in Edouard Epiphane Yogo Henry Yebouet (dir), *Terrorisme et droits de l'homme au Sud du Sahara*, Paris, L'Harmattan, 2019, pp. 20-33.

Minkonda Hermann et Enguene Messi Armand : L'énonciation de la responsabilité de protéger à l'aune du terrorisme au Sud du Sahara : Réflexion autour de l'application de la responsabilité de protéger dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, in Edouard Epiphane Yogo et Henry Yebouet (dir), *Terrorisme et droits de l'homme au Sud du Sahara*, Paris, L'Harmattan, 2019, pp. 155-175.

Minkonda Hermann et Mahini Bertrand-Michel : Analyse sociopolitique de la fragilité de l'Etat du Cameroun, *Adilaaku. Droit, politique et société en Afrique*, volume 1, numéro 1, 2019, en ligne.

Oneal John et Russett Brice : À la recherche de la paix dans un monde d'après-guerre froide caractérisé par l'hégémonie et le terrorisme, *Études internationales*, 35 (4), 2004, pp. 641-665.

Ouédraogo Emile: Pour la professionnalisation des forces armées en Afrique, *Papier de recherche du Centre d'études stratégiques de l'Afrique* N° 6, 2014, p. 5 ; Pierre-Caps Stéphane et Mouton Jean-Denis (dir), *États fragmentés*, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2012, 377 p.

Ouellette Fernand: Les fondements historiques de l'option séparatiste dans le Québec, *Liberté*, 4 (21), 1962, pp. 90-112.

Patry André: Le sécessionnisme au XXe siècle. Bulletin d'histoire politique, 18 (2), 2010, pp. 157-182.

Petrigh Cynthia: Le conflit anglophone au Cameroun. Un dialogue sans partenaires, *Notes de l'IFRI*, 2019.

Ramel Frédéric et Holeindre (Jean-Vincent dir) : La fin des guerres majeures ? Paris, Economica, 2010.

Razafindrakoto Mireille et Roubaud François : La crise anglophone au Cameroun : frustrations politiques et défiance à l'égard des autorités publiques, *Document de travail UMR DIAL*, DT/2018-10, pp. 1-22.

Robin Nelly : Le déracinement des populations en Casamance, *Revue Européenne des Migrations Internationales*, Université de Poitiers, 2006, 22 (1), pp.153-181.

Sigler John: Stabilité, changement social et séparatisme dans les sociétés développées : le cas Québécois, *Études internationales*, 8 (2), 1977, pp. 282–291.

Tchioffo Kodjo : La décapitation du leadership séparatiste au Cameroun anglophone : un échec programmé, *University of Leipzig*, 2018, pp. 1-5.

Taglioni François : Les revendications séparatistes et autonomistes au sein des États et territoires mono- et multi-insulaires : essai de typologie, *Cahiers de géographie du Québec*, 49 (136), 2005, pp. 5–18.

Taisier Mohammed Ahmed : Le développement comme outil de la paix : un rêve avorté, *Égypte/Monde arabe*, Première série, 15-16, 1993, pp. 15-32.

Vaute Paul: Une Belgique à neuf, à dix... ou à cinquante, *Outre-Terre*, 2014/3 (n°40).

Véron Jean-Bernard: Introduction thématique Conflit, sécurité et développement : un nouveau paradigme, mais pour quels usages ? *Afrique contemporaine*, 2006/2 n° 218, pp. 19-32.

Zartman William (eds), *Collapsed States : The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*, Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1995, p. 10.

PERCEPTIONS LOCALES ET DÉTERMINANTS DE L'INSÉCURITE DANS LA RÉGION DES SAVANES AU TOGO

Laré Batouth Penn

ibatouth@gmail.com

Département de Sociologie

Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société

Université de Lomé

Résumé

Cette recherche se propose d'appréhender les perceptions des populations et les facteurs favorisant de l'insécurité dans la Région des Savanes (Nord-Togo). L'approche méthodologique, basée sur les sources documentaires et les entretiens semi-directifs, a permis d'établir une corrélation entre les informations reçues sur les activités terroristes au Sahel, l'apparition de l'insécurité résiduelle dans la zone et les menaces terroristes dans la Région des Savanes. L'étude révèle que les conditions socio-économiques, la pression démographique, les conséquences du dérèglement climatique constituent des déterminants majeurs favorisant l'insécurité dans la Région des Savanes au Togo.

Mots-clés : déterminants, frontières, menace sécuritaire, perceptions, Région des Savanes

Abstract

This research aims to understand local perceptions and factors favoring insecurity in the Savannah Region (North of Togo). The methodological approach, based on documentary sources and semi-structured interviews, made it possible to establish a correlation between the information received on terrorist activities in the Sahel, the appearance of residual insecurity in the area and terrorist threats in the Savannah Region. The study reveals that social-economic conditions, demographic pressure, the consequences of climate change are major determinants promoting insecurity in the Savannah Region of Togo.

Keywords : Determinants, Borders, Security Threat, Perceptions, Savannah Region

INTRODUCTION

La problématique de la sécurité et des frontières est la trame de cette recherche. Au Togo, cette problématique est antérieure aux crises qui secouent le Sahel depuis 2012 (Bonnecase & Brachet, 2013 : 19). Elle s'était déjà posée au début des années 1990 suite à l'attaque terroriste du 23 septembre 1986 pour mettre fin au régime d'alors (Kodjo 1994 : 307). Toutefois, c'est au début de l'année 2019 qu'une préoccupation s'est affirmée. En effet, lors de son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale le 26 avril 2019, le Président de la République Togolaise a établi une connexion discursive entre nouvelle menace, terrorisme et contexte sécuritaire régional. Le Togo n'a pas été, jusqu'à présent, concerné par le développement d'un extrémisme violent endogène, ni même exogène ; cependant, des menaces extérieures ne sont pas à exclure, en raison des frontières poreuses entre le Togo et ses pays limitrophes en général et singulièrement entre le Togo et le Burkina déjà affecté par la présence de groupes extrémistes¹⁶⁸.

Dans le souci de circonscrire cette étude, le choix a été porté sur la Région des Savanes, une région du Nord-Togo, limité au Nord par le Burkina Faso, à l'Est par le Bénin, à l'Ouest par le Ghana et au Sud par la région de la Kara. La particularité de la région a déjà retenu l'attention de plusieurs auteurs (Tchamiè 1993 : 63, De Hann 1994 : 62, Penn 2017 : 47). Elle présente des vulnérabilités, et les facteurs déstabilisateurs sont nombreux. Effectivement, elle se caractérise par une pauvreté qui se situe à 65,0% (la plus élevée du Togo) contre une moyenne nationale de 53,5% (Inseed 2018). Aussi la forte pression démographique de la région génère-t-elle des conflits communautaires, propices aux trafics en tous genres, et contribuent à l'insécurité dans cette partie du pays. Les conditions naturelles sont difficiles, notamment l'aridité climatique, le relief accidenté et la rareté des ressources en eau.

Cette conjoncture a pour conséquence l'insécurité sociale transfrontalière dans la région. En effet, les populations de la zone, en suivant les médias, doivent quotidiennement faire face à un flot d'informations où les récits des massacres perpétrés par les groupes djihadistes dans les pays voisins (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Nigeria) occupent une place prépondérante. Cette médiatisation concourt au développement d'un sentiment d'insécurité qui a pour corollaire une demande grandissante d'interventions publiques en vue d'anticiper ou de repousser les combattants de cette « nouvelle guerre » (Zarifian 2002 : 195). La militarisation de la zone frontalière de la région avec le Burkina Faso semble répondre à l'infiltration des terroristes sur le territoire togolais. Dans ce contexte, l'enjeu porte sur la « sécurité frontalière » (Walther 2019 : 19, Frowd 2018 : 9).

¹⁶⁸ <https://issafrica.org/fr/iss-today/eviter-que-la-menace-terroriste-ne-gagne-la-cote-ouest-africaine>

Plusieurs études empiriques telles que celle de Ibrahim (2019 : 58) et Gaye (2017 : 12) ont abordé ce sujet dans les pays africains. Les résultats de leurs travaux ont un impact considérable sur les théories de la sécurisation et de la sociologie des problèmes publics (Balzacq 2016 : 19). L'analyse de la construction des problèmes publics permet d'appréhender le climat d'insécurité dans la Région des Savanes. Pour y parvenir, la présente étude propose une entrée par la sociologie de l'action publique en cherchant à répondre à deux questions : (i) Quel regard spécifique les populations de la Région des Savanes portent-elles sur la menace sécuritaire dans leur localité ? Quels sont les déterminants de cette menace dans cette région aux trois frontières nord du Togo ? A ces deux questions, les hypothèses suivantes sont formulées :

1. Face à la situation sécuritaire dans le Sahel, les populations de la Région des Savanes tendent plus à s'interroger sur les informations qu'elles reçoivent des activités terroristes et sur l'insécurité résiduelle causée par des réseaux criminels ;
2. Le contexte de précarité généralisée des populations de la Région des Savanes, la pression démographique, les effets du changement climatique sont les déterminants de la menace sécuritaire dans cette partie du Togo.

L'objectif de ce travail est d'appréhender les perceptions locales et les facteurs favorisant l'insécurité dans la Région des Savanes au Togo. Plus spécifiquement, il s'agit de :

- analyser les perceptions des populations de la Région des Savanes sur la situation sécuritaire aux trois (03) frontières (Bénin, Burkina Faso et Ghana) ;
- identifier les vulnérabilités et les facteurs qui peuvent favoriser l'insécurité dans la Région des Savanes.

I. MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cadre socio-spatial de l'étude

La Région des Savanes est la cinquième région économique du Togo et la troisième la plus étendue, avec une superficie de 8 470 km², soit 15% de la superficie du territoire national (RGPH 2010). Elle est limitée au Nord par le Burkina Faso, à l'Est par le Bénin et à l'Ouest par le Ghana. La Région de la Kara constitue sa limite Sud qui est en même temps sa limite administrative. La Région des Savanes est une région multi-ethnique avec une représentation forte des Moba-Gurma, les plus nombreux, suivis des Tchokossi ; les autres ethnies dans la région sont : Gangam, Boussansse, Natchaba, Peuhls et Mossi (URD 2006 : 2). Le climat de la zone est de type tropical soudanien unimodal caractérisé par une saison sèche (novembre à mai) et une saison pluvieuse (juin à octobre). La population de la région est estimée en 2019 à 975 000 avec une densité de 96 hbts /km² (Inseed 2018). L'économie de la région est basée sur les ressources qui proviennent de l'artisanat

et du commerce (dans la zone urbaine), de l'élevage, mais surtout de la culture du coton, du maïs et de l'igname (dans les zones rurales). Au niveau administratif, la Région des Savanes compte sept préfectures à savoir les préfectures de Cinkassé, de Kpendjal, de Kpendjal-Ouest, de l'Oti, de l'Oti-Sud, de Tandjoaré, de Tône (Figure 1).

Figure 1 : Localisation géographique de la zone de l'étude

Méthode et collecte de données

La démarche méthodologique repose sur l'analyse des sources documentaire et sur des entretiens semi-directifs.

Etude documentaire

Les documents utilisés proviennent de divers travaux et écrits portant sur la sécurité et les frontières, ainsi que des rapports et annuaires statistiques tels que les résultats de l'enquête du questionnaire des indicateurs de base de bien-être au Togo (enquête QUIBB 2015) et ceux de la cartographie de la pauvreté au Togo en 2017. En outre, les principaux indicateurs du changement climatique (hausse des températures, sécheresse, pluies extrême, inondations, feux de brousse) obtenus au niveau de la Direction générale de la météorologie nationale (DGMN) du Togo montrent ses effets sur la menace de nouveaux conflits. Par ailleurs, des données issues des rapports du ministère de la sécurité et de la protection civile, notamment les données brutes et les statistiques sur les diverses infractions commises dans toutes les localités du Togo et qui ont fait l'objet d'un traitement approprié.

Entretiens semi-directifs

Des entretiens individuels ont été conduits durant le deuxième semestre de l'année 2019 auprès de 78 personnes ressources issues des sept (7) préfectures de la Région des Savanes. Le choix de ces personnes a été fait à partir d'une méthode d'échantillonnage non probabiliste à choix raisonné. Il a porté sur le statut des personnes et leur leadership politique, administratif, religieux et associatif. Le tableau ci-dessous résume l'échantillon des personnes interrogées.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés dans la Région des Savanes

Statuts des enquêtés	Préfectures de la Région des Savanes							Effectifs par catégorie d'enquêtés
	Cinkansé	Kpendjal	Kpendjal-Ouest	Oti	Oti-Sud	Tandjougare	Tône	
Préfet	1	1	1	1	1	1	1	7
Maires / Adjoints / Conseillers	1	1	1	1	1	1	1	7
Chefs de canton	0	0	1	1	0	0	1	3
Chefs de village	0	0	0	1	0	0	1	2
Juges	0	1	0	1	0	0	1	3
Agents des forces de dépense et de sécurité	0	1	2	2	1	0	1	7
Leaders religieux chrétiens	0	1	1	1	0	1	1	5
Leaders religieux musulmans	1	1	1	1	1	0	1	6
Responsable d'ONG	0	1	1	1	1	1	2	7
Responsables d'associations de femmes	1	1	1	1	0	0	2	6
Responsables d'association de jeunes	1	1	1	1	1	1	1	7
Responsables d'écoles franco-arabe	1	1	0	1	0	0	1	4
Conducteurs de taxi-moto	1	0	1	1	0	0	1	4
Représentants chambre des métiers	0	0	0	1	0	0	1	2
Représentants des transporteurs	1	0	1	1	0	0	1	4
Tout citoyen	1	0	1	1	0	0	1	4
Total	9	10	13	17	6	5	18	78

Source : Enquête, octobre 2019.

Les données recueillies ont été traitées manuellement. L'analyse a porté sur les jugements formulés par les interviewés. Un croisement a été fait entre la sécurité (variable dépendante) et les paramètres socioéconomiques, la pression

démographique et les effets du changement climatique (variables indépendantes). Au prisme de l'analyse de contenu, le corpus de données recueillies a permis d'analyser les perceptions qui sous-tendent la menace sécuritaire dans la région et les facteurs qui les déterminent.

II. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

La Région des Savanes face à la menace terroriste

Le sentiment d'insécurité conforté par les médias, la multiplication des actes criminels et les soupçons de connexions entre groupes djihadistes et réseaux de criminels dans la zone sont perçus comme une menace terroriste sérieuse auprès des populations locales.

Sentiment d'insécurité et impact des médias

La prise de conscience de la menace sécuritaire a émergé, d'après les enquêtés, au milieu de l'année 2019, période au cours de laquelle une note de France diplomatie déconseille le Nord du Togo. Selon cette note :

Compte tenu de la présence avérée de groupes armés actifs au sud-est du Burkina Faso, les autorités togolaises ont déployé d'importants moyens pour sécuriser leur frontière septentrionale. Dans ce contexte d'opérations militaires, la zone frontalière avec le Burkina Faso est fortement déconseillée, de même que le passage de la frontière à Cinkassé¹⁶⁹.

Ainsi, les enquêtés soulignent qu'à travers les informations reçues de différents médias (radio, télévision, réseaux sociaux) sur plusieurs activités terroristes, ils sont au courant de l'actualité du Sahel, notamment des attaques au Sud du Burkina Faso, proche de la frontière avec le Togo. Ils évoquent l'attaque du 15 février 2019 contre le poste mobile de douane à Nohao, une localité de la province du Koulpélogo, dans l'est du Burkina Faso, à quelques kilomètres de la ville frontalière de Cinkassé, ayant entraîné le décès de cinq agents de douane et un prêtre espagnol. La confirmation des services de renseignements européens de l'arrestation d'éléments terroristes dans le nord du Togo¹⁷⁰, l'attentat du Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui a causé la mort de 22 personnes et revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique en mars 2016, etc., ainsi que le kidnapping des deux Français au Bénin avec l'assassinat de leur guide¹⁷¹ ont contribué à la prise de conscience du risque terroriste. Un pasteur d'un centre d'évangélisation à Mango relate, lors d'un entretien du 12 novembre 2019 :

¹⁶⁹ <https://www.aa.com.tr/fr/afrique/la-france-alerte-ses-citoyens-des-risques-au-nord-togo-1477348>

¹⁷⁰ <https://www.jeuneafrique.com/mag/776657/politique/menace-jihadiste-benin-togo-et-ghana-a-lheure-de-la-mobilisation-generale/>

¹⁷¹ <http://www.rfi.fr/fr/afrique/20190505-benin-deux-francais-guide-beninois-disparus-parc-pendjari-o>

Oui, tous les jours, nous suivons à travers les médias, radios comme télévisions, les actes des groupes extrémistes (...). Je pense que nous sommes dans une extrême insécurité en raison de la progression des attaques à la lisière de notre frontière avec le Burkina Faso et surtout en raison du fait que notre région est classée dans la zone rouge par les Occidentaux. J'avoue que c'est la peur qui se loge dans les esprits.

Le chef de canton de Ponio (Préfecture de Kpendjal Ouest), localité située à la frontière du Burkina Faso, décrit en ces termes cette situation de la menace terroriste :

Le danger est à nos portes. Nous avons appris que plus d'une vingtaine de présumés djihadistes, des hommes à moto, parmi lesquels se trouveraient des mineurs, ont été interpellés par nos forces de défense et de sécurité, il y a de cela deux mois. Il semblerait que certains d'entre eux étaient armés et porteraient sur eux d'importantes sommes d'argent (Extrait d'entretien du 19 novembre 2019).

Les interviewés mentionnent aussi le renforcement du dispositif sécuritaire depuis 2018 dans la Région des Savanes. En effet, les forces de défenses et de sécurités, armés, à bords des pick-up, font la ronde dans tous les sentiers et localités, ceci, pour sécuriser les frontières septentrionaux.

Selon les statistiques obtenues auprès du ministère de la sécurité et de la protection civile, sur 36 unités (gendarmerie : 6, police : 17 et bouchons de sécurité : 11) mobilisées dans la Région des Savanes, 19 ont été créées à partir de 2016 (gendarmerie : 2, police : 6 et bouchons de sécurité : 11). A ce système de sécurité s'ajoute l'Opération Koundjouaré qui est un dispositif militaire destiné à prévenir l'infiltration des djihadistes au Togo et qui œuvre aux côtés du 25^{ème} bataillon blindé installé à Mango et du camp Nounkrouma à Dapaong. Ce dispositif montre comment la militarisation de la région entreprise par les forces de défense et de sécurité participe au maintien de la domination de l'Etat sur ce territoire convoité par les groupes djihadistes. Cette mesure globale cache cependant l'insécurité qui ne cesse de se développer dans toutes les préfectures de la région.

Insécurité résiduelle

L'insécurité résiduelle est ici la forme d'insécurité qui est la plus ressentie par les populations de la zone d'étude. Les enquêtés ont établi une corrélation entre le risque d'activités d'extrémistes violents et les violences enregistrées dans leur localité. Les données collectées auprès du ministère chargé de la sécurité indiquent que le vol à main armée, le braquage, les homicides, les assassinats, le cambriolage, les morts suspectes, les meurtres, les menaces de mort avec munitions de guerre, les affrontements consécutifs à un litige foncier et autres tentatives constituent des crimes qui ont pris de l'ampleur dans la région. Le Graphique 1 présente la situation des infractions au cours des années 2018 et 2019.

Graphique 1 : Situation des infractions dans la Région des Savanes pour 2018 et 2019

Source : Données du Ministère de la sécurité et de la protection civile, adaptées par L. B. Penn (2020)

L'analyse sur les causes de ces crimes en lien avec le terrorisme montre que les actes criminels permettent aux présumés trafiquants qui circulent dans la zone, souvent alliés à AQMI, de se financer. Les groupes djihadistes ont des besoins financiers considérables ne serait-ce que pour s'armer et survivre. Il n'est pas exclu que les braqueurs, cambrioleurs et voleurs appartiennent aux groupes armés qui sévissent au Burkina Faso voisin. L'ampleur du phénomène de la criminalité ces dernières années dans la Région des Savanes révèle le caractère sérieux du problème et l'effet négatif associé que cela produit sur les populations.

Par ailleurs, l'analyse des données du Graphique 2 ci-dessous signale que les violences sont plus prononcées dans les préfectures de Cinkansé (19), Tône (18) et Oti (12). Ces préfectures sont les plus touchées par des actes d'insécurité dans la Région des Savanes.

Graphique 2 : Tendance des infractions commises dans la Région des Savanes

Source : Données du Ministère de la sécurité et de la protection civile, adaptées par L. B. Penn (2020)

L'analyse des données du Graphique 2 indique que chaque localité de l'étude présente, malgré des évolutions communes, une configuration singulière, qui l'inscrit dans une dynamique locale plus complexe. Parmi les éléments qu'il convient de retenir, il y a le lien entretenu entre la Région des Savanes et les préfectures constituées par les villes moyennes et leurs territoires environnants. Ainsi, certaines préfectures comme Cinkansé, Tône et Oti sont plus exposées à l'insécurité que les autres préfectures comme Tandjouaré, Oti-sud, Kpendjal et Kpendjal-Ouest qui sont plus enclavés ou moins bien desservies en infrastructures économiques. La contiguïté et l'accessibilité de la ville de Cinkansé, située à la limite des frontières du Burkina et du Ghana, ont profondément modifié la dimension spatiale de l'activité criminelle et délictuelle. Ainsi en est-il de l'augmentation des pistes rurales et l'utilisation importante des sentiers qui favorisent le trafic sur ces frontières.

Connexions entre groupes djihadistes et réseaux de criminels

Les interviewés ont fait état des liens entre les transhumants et les groupes djihadistes qui profiteraient des activités de la transhumance transfrontalière pour pénétrer dans la région et tisser des liens avec des réseaux de criminels. Un agent des forces de défense et de sécurité, à Mandouri, rapporte que suite à un signalement, un groupe de djihadistes qui s'était infiltré dans une équipe de transhumants, a été arrêté en août 2019 et remis aux autorités du Burkina Faso. Les interviewés mentionnent que ces réseaux se développent grâce à la complicité ou la participation d'acteurs locaux qui contrôlent en partie certains axes transfrontaliers, en profitant de la transhumance, pour les installer dans la région. Les enquêtés ne cessent de faire des liens entre le rôle des Peuhls transhumants qui s'installent de plus en plus dans cette zone pour des raisons premières de pâturage et les groupes criminels, une connexion fondamentale qui pourrait favoriser la perpétration d'actes terroristes.

Les trois pays frontaliers de la Région des Savanes partagent certaines réalités sociologiques, à commencer par la cohabitation entre des agriculteurs sédentaires et des populations pastorales essentiellement peuhls qui éprouvent d'importantes difficultés d'intégration. Un responsable d'Association locale à Mandouri, lors d'un entretien, le 21 novembre 2019, donne quelques raisons des différends :

« Traditionnellement, les Peuhls sont des éleveurs transhumants, et ils le demeurent très majoritairement dans la région, même si peu à peu un certain nombre d'entre eux se sont sédentarisés. Les conflits qui opposent périodiquement ces éleveurs nomades aux agriculteurs sédentaires, ainsi que le fait qu'ils soient, davantage que la plupart des autres peuples, présents dans un nombre important de pays minés par le djihadisme, notamment le Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria (et donc au contact de

populations diverses), contribuent sans doute à expliquer cette réputation trop souvent entretenue par les populations auxquelles les opposent des différends ».

En effet, s'estimant constamment victimes de discrimination de la part des autorités, les éleveurs transhumants éprouvent fréquemment le sentiment de vivre en milieu hostile et ils se mobilisent pour défendre leurs intérêts. Il y a donc lieu de craindre que cette région voie le développement de cellules opérationnelles djihadistes à moyen terme, donnant lieu à la formation de dynamiques insurrectionnelles dans la Région des Savanes.

Déterminants de la menace sécuritaire

Trois facteurs sont à l'origine de la menace sécuritaire dans la Région des Savanes. Il s'agit de : (i) la précarité, (ii) la pression démographique et (iii) les effets du changement climatique. L'entrelacement entre ces trois facteurs esquisse inéluctablement les contours de leur complexité, transformant ainsi l'analyse et les fondements de cette menace dans la Région des Savanes.

Précarité des populations de la Région des Savanes

Les conditions socio-économiques déterminent en bonne partie l'insécurité dans la Région des Savanes (Jobart 2011 : 76, Hugon 2006 : 44). Effectivement, dans les sept (07) préfectures de la région, les services sociaux de base manquent, surtout dans les localités reculées, situées aux frontières des pays voisins. Ce sont seulement 20% des populations des préfectures de Kpendjal et de l'Oti-Sud qui ont accès à une source d'eau améliorée contre 69% pour l'ensemble du pays (Inseed 2018). A part quelques personnes aisées, la plupart des habitants dans les localités de Kpendjal, de l'Oti et de l'Oti-Sud puisent leur eau directement du fleuve, des rivières, des sources et des marres éloignées, dans lesquelles les animaux (les vaches, les moutons et les porcs) s'abreuvent également. L'accès à l'électricité dans la Région des Savanes demeure aussi faible ; seul 10,4% des ménages de la région bénéficie de l'électricité contre 49% pour le reste du pays.

Les personnes interrogées à Kpendjal et à Kpendjal Ouest citent des cas des populations du canton de Tambigou et ses villages avoisinants qui ne peuvent se soigner que dans le Bénin parce qu'il manque de case de santé dans les environs. Ils évoquent les situations d'autres villages proches de la frontière avec le Burkina Faso, comme Barwaga, Douanli, Brougou, Kpahtali, Lalabga, Tchanfédéni, Tiwoli, Soungtangou, Tola, Gniénga où les habitants vont se soigner à Kompiénga au Burkina Faso. En ce qui concerne la scolarisation, très peu d'enfants de ces localités sont scolarisés. Pour y parvenir ils sont contraints de traverser la frontière pour aller fréquenter dans les établissements scolaires proches du Bénin et du Burkina Faso, selon leur position géographique. Ces situations sont identiques sur toutes les bandes frontalières de toutes les localités de la région. La précarité des

populations dans cette région contribue indubitablement à un état de frustration qui soulève à son tour des formes et des modes différents de violence.

Le chômage des jeunes est tout aussi préoccupant que les besoins sociaux de base. L'enquête QUIBB 2015 indique que le taux de chômage des jeunes est de 8,1% et celui de sous-emploi de 20,5%, soit un total de 28,6% de jeunes de 15 à 35 ans qui y vivent sans un emploi décent. La plupart des jeunes des villes et des campagnes de la zone n'ont d'autre choix que de partir en exode dans les autres grandes villes du Togo ou à l'étranger. Ceux qui n'y parviennent pas, restent dans la localité pour attendre désespérément une opportunité d'emploi. Ce désespoir pousse certains de ces jeunes à accepter tout type de travail, y compris la violence, pour rompre avec leur quotidien. Cette situation est ressentie comme une tendance à un abandon de la part des gouvernements successifs. Le témoignage recueilli auprès d'une présidente d'un conseil d'administration d'une association à Mandouri renseigne sur ce ressentiment pouvant conduire à la radicalisation des populations :

Le gouvernement s'est révélé incapable de construire les structures éducatives et les infrastructures sociales dans plusieurs villages sur les frontières et les populations de ces localités ne savent même plus de quel territoire ils dépendent. Il n'existe dans ces coins ni d'eau courante, ni école et dispensaire. Il est même très difficile de se rendre dans ces localités pour des saisons entières à cause de manque de piste, et il faut traverser le fleuve Pendjal et des rivières très dangereuses en période de grandes pluies (Extrait d'entretien du 19 novembre 2019).

La campagne présidentielle de février 2020 a constitué un temps politique majeur où le discours sur l'insécurité aux frontières a été mobilisé par le candidat du parti Union pour la République (UNIR). La dimension idéologique du discours sur la menace sécuritaire a été saillante. A Cinkansé, ce discours sur l'insécurité participait d'une transformation de la configuration politique locale qui contribue au brouillage des marqueurs partisans traditionnels, appelant toute la population à préserver la nation contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Rapidement, ces énoncés sont diffusés à l'ensemble du champ politique. En grossissant le trait, l'insécurité dans le pays est attribuée, par l'opposition, à des difficultés socio-économiques des populations. Cette politisation a maintenant mué en surpolitisation : non seulement la question terroriste est au centre du débat politique, mais c'est aussi un sujet qui, au Togo, a perdu toute neutralité politique, d'où la difficulté après plusieurs polémiques publiques sur la signification de certains crimes particuliers, etc., de l'étudier sereinement. Les discours sur les causes, les victimes et les auteurs, bref l'analyse du phénomène délictuel, sont maintenant lourdement connotés.

Pression démographique

Dans la Région des Savanes, la densité de la population est passée de 51,59 hbts/km² en 1995 à 97,78 hbts/km² en 2015 (Inseed 2018 : 5). Le fort accroissement de la démographie dans la région est surtout dû à un taux de croissance de 2,96% (taux le plus élevé du Togo) alors que la moyenne nationale est de 2,4% (Inseed 2018 : 5). Cette densité est liée aussi à la dynamique migratoire qui a été favorisée par un système foncier très souple permettant l'installation des étrangers, notamment les Peulhs, venus du Sahel à la recherche du pâturage pour leur bétail. Aujourd'hui, l'augmentation continue de la population entraîne une pression foncière. La fin des disponibilités en terre occasionne des tensions ou conflits autour du foncier et du pâturage. Toutes les catégories d'acteurs sont concernées : agriculteurs, pasteurs, autochtones, migrants.

Les conflits fonciers, hier rares et maîtrisés, sont aujourd'hui devenus nombreux et parfois dramatiques. Le Graphique 1 ci-dessus a montré qu'au cours des années 2018 et 2019, trois (03) affrontements ont eu lieu dans la région. La cohabitation devient de plus en plus difficile entre paysans et éleveurs dans un espace de plus en plus exigu du fait de cette pression démographique. Les relations entre les genres de vie des agriculteurs et des éleveurs de bétail montrent que la vie communautaire telle que vécue par les paysans autochtones et bouviers, à leur origine, a fragilisé le lien social. Plusieurs témoignages donnent les raisons de ces conflits. Pour un responsable de l'ONG Rafia : « Les rapports qu'entretiennent les éleveurs sédentaires ou transhumants et les paysans des secteurs traversés par leurs troupeaux sont de plus en plus tendus et conflictuels » (Entretien du 23 novembre 2017). C'est donc dans le contexte de surcharge de l'espace régional que les éleveurs peulhs locaux et étrangers pâturent avec leurs troupeaux constitués essentiellement de bovins dont l'effectif ne cesse de croître d'année en année. L'espace cultivable et pastoral s'amenuit. Un magistrat rencontré confirme les propos :

Les causes des discordes sont assez profondes contrairement à ce qu'annoncent généralement les médias lorsque surviennent des événements malheureux et douloureux. Toutefois, le mode d'utilisation de l'espace se révèle être la cause primordiale des conflits. Avec l'accroissement démographique, l'utilisation commune de l'espace est en train de changer (Extrait d'entretien du 30 novembre 2019).

Si de façon générale, le magistrat précise que les sujets de discorde ne présentent pas d'originalité particulière, ce qui surprend le plus est le tournant violent que prend le conflit. Les accrochages ont souvent conduit à des pertes en vies humaines comme le rappelle ce cas de décembre 2018 où un homme a été abattu par les éleveurs transhumants dans son champ, dans la localité de Nayéga (Préfecture de Kpendjal Ouest), ce qui s'en était suivi de représailles avec, au finish, un bilan d'un mort, des maisons de Peulhs brûlées et les troupeaux de bœufs détruits.

Changement climatique

Les résultats des études réalisées par Tchamiè (1993 : 65) et Sokemawu (2015 : 29-30) montrent que la Région des Savanes est très affectée par le changement climatique. Les données de ces auteurs confirment, en partie, celles recueillies auprès de la direction générale de la météorologie nationale au cours de la période 1960-2019. D'après les données pluviométriques recueillies à la station de Dapaong-ville, la localité a enregistré moins de 1000 mm de pluie avec des records enregistrés en 1983 (776,8 mm) et 1990 (765,3mm) alors que la moyenne annuelle est de 1047,8 mm de pluie. Néanmoins, au cours de ces dix dernières années, on note une hausse de 49 mm de pluie par rapport à la moyenne de 2010-2019. Il en est de même pour la station de Mango qui a enregistré aussi des précipitations inférieures à 1000 mm sur la même période (1960-2019), avec un record enregistré en 2001 (743 mm) soit un peu plus de la moitié de la norme annuelle qui est de 1060,1 mm de pluie.

L'analyse montre une baisse de 25, 8 mm de pluie au cours de ces dix dernières années par rapport à la moyenne de 2010-2019. Les effets du changement climatique sont perceptibles dans la distribution des pluies au cours de l'année. La station de Dapaong a enregistré une hausse de précipitation allant de +5,5 mm au mois d'avril à + 32,8 mm au mois septembre et une baisse en juillet (-9,5 mm) et août (-17,6 mm) par rapport à la norme de 1960-2019. La de Mango aussi a enregistré, au cours de ces dix dernières années, une hausse des précipitations en avril (+6,7 mm), mai (+23 mm), juillet (+8,7 mm) et octobre (+20,4 mm) une baisse en juin (-27,4 mm), août (-22,2 mm) et septembre (-33,9 mm) par rapport à la norme de 1960-2019.

Figure : Anomalie pluviométrique de 2010-2019 par rapport à la norme

Source : Direction générale de la météorologie nationale du Togo

Peu d'autres régions du Togo présentent une variabilité climatique aussi marquée que celle de la Région des Savanes. Cette région reçoit moins de pluie, ce qui rend l'agriculture très difficile. Ainsi, la plupart des céréales et les légumineuses cultivées dans la région ont des cycles végétatifs variant de 60 à 200 jours (mil, sorgho, haricot, riz, arachide) ; la quantité de pluie et sa répartition le long de l'année sont favorables à leurs cultures. Par contre les cultures du riz et de l'igname sont très aléatoires compte tenu de leurs exigences pluviométriques et pédologiques. Les effets des longues périodes de sécheresse se font déjà sentir puisque les cultivateurs voient chaque année leurs conditions de production changer. Les dates de récoltes sont erratiques, les productions agricoles deviennent moins prévisibles, moins stables dans le temps, et il est plus difficile de gérer les stocks, les populations étant donc de plus en plus vulnérables. Aujourd'hui, le changement climatique risque de contribuer à l'insécurité alimentaire dans la région puisqu'il pourrait aussi concourir dans l'avenir à des problèmes plus profonds d'approvisionnements en nourriture. Une telle situation aggrave aussi la migration forcée des communautés rurales vers les villes, où le manque d'opportunités et des conditions de vie inadéquates rendent les populations hautement vulnérables aux tentatives de radicalisation des groupes extrémistes.

III. DISCUSSIONS DES RÉSULTATS

Cette étude a exposé les perceptions locales et les facteurs favorisant la menace sécuritaire dans la Région des Savanes au Nord du Togo. L'analyse des données montre que la proximité de cette région avec le Burkina Faso, pays qui fait face à l'insurrection djihadiste depuis 2015 (Saidou 2019 : 10), l'expose aux infiltrations terroristes par la création de connexions entre groupes djihadistes et réseaux de contrebandes qui se livrent aux braquages, cambriolages, et autres actes criminels. Elle révèle le sentiment dominant qu'ont les populations locales, sentiment marqué par la peur des violences et la recherche d'une protection au travers des dispositifs de sécurité ou d'action publique. Ces résultats rejoignent en partie ceux de Moussa Ibrahim (2019 : 2) pour qui les perceptions publiques de l'insécurité et les menaces de violences rendent compte de la nature des politiques de gouvernance du crime et de la sécurité locale.

Les résultats de l'étude montrent par ailleurs que trois facteurs sont à l'origine de la menace sécuritaire dans la Région des Savanes. Ces facteurs sont la conséquence de la précarité des populations, la pression démographique et les incidences du changement climatique dans la région. Ces résultats concordent avec ce qu'A. A. Adesina, Président de la Banque africaine de développement, appelle la « triangulaire des calamités ». Pour l'auteur, partout où la pauvreté extrême, le fort taux de chômage chez les jeunes et la dégradation de

l'environnement sont réunis, « les guerres civiles et le terrorisme s'enracinent et réduisent à néant l'aptitude à cultiver la terre et à accéder aux marchés »¹⁷².

L'étude a montré que la persistance de la pauvreté est une menace pour la sécurité. Les résultats de l'étude sont sévères avec ceux d'autres auteurs. C'est le cas de Pan Ké Shon (2011 : 519) qui a montré que c'est bien la concentration de la misère qui génère le sentiment d'insécurité (Pan Ké Shon, idem). Cependant, ce type de raisonnement est contesté. Robert & Pottier (2004 : 239) soulignaient que le terrorisme n'est vu que dans sa dimension criminelle et son objectif politique est transformé en un objectif purement économique. En se superposant aux tendances socio-économiques actuelles, le changement climatique pourrait aggraver la situation des populations, surtout rurales, de la région. Celles-ci pratiquent une agriculture vivrière qui leur assure des revenus substantiels. Plusieurs ruraux se sont établis sur des terres marginales, aux rendements faibles. L'épuisement des sols, l'absence de nouvelles terres, la déforestation, des risques accrus de pénurie d'eau tendent à remettre en cause leur subsistance et le changement climatique pourrait y contribuer. Dans ce cadre, Ambrosi & Hallegatte (2005 : 16) ont montré dans leur analyse des liens entre rareté environnementale et enjeux sécuritaire. Ils en soulignent essentiellement le caractère indirect, la rareté environnementale jouant plutôt un rôle de catalyseur en plaçant certaines populations dans une situation précaire et en aggravant les tensions entre communautés, deux facteurs plus immédiats de conflits.

Dans un tel contexte, il convient de formuler une perspective générale sur la politique de l'insécurité au Togo, en mettant l'accent sur le caractère participatif des différents acteurs (Etat, société civile, collectivité locale) dans la construction de la politique sécuritaire. Cela ne signifie pas que l'Etat perd son contrôle régalién, mais la nature de la menace impose une adaptation de cette politique sécuritaire. Une telle tâche nécessite l'élaboration d'un cadre théorique fondé sur un dialogue entre des approches qui sont généralement discutées séparément dans les travaux de sociologie de l'action publique.

CONCLUSION

Au terme de l'étude, il ressort que le risque d'activités terroristes dans la Région des Savanes s'accroît corrélativement à une série d'insécurité résiduelle (braquages, cambriolages, vols et autres actes criminels). Cette situation constitue une préoccupation et un sentiment d'insécurité chez les populations. Les conditions socio-économiques défavorables, la forte pression démographique sur

¹⁷²<https://www.afdb.org/fr/news-and-events/speeches/allocution-prononcee-par-m-akinwumi-adesina-president-du-groupe-de-la-banque-africaine-de-developpement-la-5e-reunion-extraordinaire-du-conseil-des-gouverneurs-abidjan-cote-divoire-jeudi-31-octobre-2019-32347>

les ressources naturelles et les incidences du dérèglement climatique sur l'agriculture et l'élevage constituent les prismes qui mettent les populations, surtout les jeunes et les femmes, sans formation ni emploi décent, sur la trajectoire de la criminalité et de la violence dans la région. Les réponses sécuritaires et militaires, qui concentrent aujourd'hui une part croissante des efforts de l'Etat, ne suffisent pas. Elles ont permis de rendre visible et d'attirer l'attention des populations et de la communauté internationale sur l'urgence de la progression djihadistes et la nécessité de s'attaquer aux vulnérabilités. Mais elles doivent impérativement apporter des réponses à leurs causes profondes, en réalisant des actions publiques volontaristes qui permettent de faire face aux besoins des populations. La nécessité d'un changement de paradigmes dans la conceptualisation de la sécurité liée à la relation symbiotique entre le développement, la gouvernance et le renforcement de la sécurité humaine dans la Région des Savanes est essentielle.

Bibliographie

Ambrosi Philippe & Hallagatte Stéphane : Changement climatique et enjeux de sécurité, CIRED, Paris, 2005.

Balzacq Thierry : *Théories de la sécurité. Les approches critiques*, Presses de Sciences Po., Paris, 2016.

Bonnecase Vincent & Brachet Julien : Les « crises sahéliennes » entre perceptions locales et gestions internationales, *Politique africaine*, 2013, pp. 5-22.

De Haan Léo : La région des Savanes au Togo - L'Etat, les paysans et l'intégration régionale (1885-1985), Karthala, Paris, 1993.

Frowd Philippe M. : La sécurité frontalière en Afrique de l'Ouest : migration, construction des Etats et nouvelles technologies, Vol 3, n° 9, 2018 (Consulté en ligne le 12 avril 2020), <https://dandurand.uqam.ca/publication/la-securite-frontaliere-en-afrique-de-louest-migration-construction-des-etats-et-nouvelles-technologies/>

Gaye Serigne Bamba : Connexions entre groupes djihadistes et réseaux de contrebande et de trafics illicites au Sahel, Séries Fondation Friedrich Ebert sur la Paix et la Sécurité en Afrique No. 29, 2017.

Hugon, Philippe : Conflits armés, insécurité et trappes à pauvreté en Afrique, *Afrique contemporaine*, n° 218, 2006, pp. 33-47.

Ibrahim Yahaya Ibrahim : Insurrections djihadistes en Afrique de l'Ouest : idéologie mondiale, contexte local, motivations individuelles, *Hérodote*, n° 172, 2019, pp. 87-100.

Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques : Togo cartographie de la pauvreté 2017, 2018.

Jobard Fabien : Comprendre l'habilitation à l'usage de la force policière, *Déviance et société*, vol. 25, n° 3, 2011, pp : 73-88.

Kodjo Koffi : Violence spontanée et violence politique : pour une histoire de la violence urbaine à Lomé, *Urban management and urban violence in Africa*, Ibadan, IFRA, 1994, pp. 295-315.

Moussa Ibrahim Adamou : L'insécurité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : le cas de la frontière entre le Niger et le Nigeria, *Science politique*, Université Côte d'Azur, 2019.

Pan Ke Shon Jean-Louis : Perception of Insecurity in French Poor Neighbourhoods: Racial Proxy or Pure Discrimination Hypotheses?, *Urban Studies*, 49, 3, 2011, pp. 505-525.

Penn Laré Batouth : Politique publique de l'environnement face aux résistances des populations riveraines du complexe Oti-Kéran-Mandouri, *Revue Sciences de l'environnement*, Vo. 2, n° 14, 2017, pp. 45-66.

Robert Philippe & Pottier Marie-Lys : Les préoccupations sécuritaires : une mutation ? », *Revue Française de Sociologie*, Vol. 45, n° 2, 2004, pp. 211-217.

Saidou Abdoul Karim : La participation citoyenne dans les politiques publiques de sécurité en Afrique : analyse comparative des exemples du Burkina Faso et du Niger, *Revue internationale de politique de développement*, 2019 (Consulté en ligne le 05 janvier 2020).

URL : <http://journals.openedition.org/poldev/3209>

Sokemawu Koudzo : Gestion des conflits entre paysans et éleveurs peulhs de la Région des Savanes au Nord-Togo dans le processus d'un développement durable, *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n° 2, 2015, pp. 26-39.

Tchamiè Thiou Tanzidani K. : Les problèmes sociaux dans les réserves de faune et de flore du Togo, *Cahiers d'outre-mer*, n° 181, 1993, pp. 61-73.

Unité de recherche démographique : Peuplement, mobilité et développement dans un milieu défavorisé : le cas de la Région des Savanes au Togo, *Rapport de recherche*, 2006.

Walther Olivier : Frontières, sécurité et développement en Afrique de l'Ouest, *Notes ouest-africaines*, N°26, Éditions OCDE, Paris, 2019.

Zarifian Philippe : Le terrorisme global et le régime de guerre, *Revue du MAUSS*, n° 20, 2002, pp. 195-203.